

REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE
VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

ISBN 9782493659064

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

Revue FULBRIGHT-AFRIQUE

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

-REVUE-

Fulbright
AFRIQUE

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

Tome 2:
Sciences Sociales & Sciences Humaines

COORDONNÉE PAR
LETICIA N. S. MADOUNGOU ÉP. NZÉ
UNIVERSITÉ OMAR BONGO

ISBN 9782493659064

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue Fulbright - Afrique _ Août 2025

Revue Fulbright-Afrique

Vol 1 N° 1 Août 2025

ISBN : 9782493659064

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Fulbright-Afrique

TOME 2 : Sciences Sociales & Sciences Humaines

MAISON D'EDITION

La revue Fulbright- Afrique édite ses Volumes chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : **Mai 2025**

Soumission des textes : **30 Juin 2025**

Retour des corrigés : **15 Juillet 2025**

Parution : **Août 2025**

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: acarefrevue.publications@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : AGBETIAFA Casimir

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Virginie OMOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Nguabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Nguabi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Nguabi de Brazzaville.
- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin
- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

1. LE GENRE ET L'AGE DU SOIGNANT : UNE DOUBLE CONTRAINTE DANS LA RELATION DE SOINS AVEC LES PATIENTS AGES ? _ Ablakpa Jacob AGOBE & KOUAME Clément Kouadio (*Côte d'Ivoire*).....11
2. DE L'INTENTION À L'ACTION ENTREPRENEURIALE CHEZ LES DEMANDEURS D'EMPLOI AU TOGO_ ABOUDERMANI Moussa El-Shakib & OUYI Badji (*Togo*).....51
3. L'AMERIQUE : LE CARREFOUR, ADOUPO ACHO Patrice (*Côte d'Ivoire*).....81
4. FELIX HOUPHOUËT BOIGNY DANS LA PROMOTION D'UNE COTE D'IVOIRE AGRICOLE_ ASSI Kopeh Jean-Louis (*Côte d'Ivoire*).....104
5. AIDANCE FAMILIALE ET PRISE EN CHARGE DU DIABETE CHEZ LES PERSONNES AGEES VUES A L'INSTITUT NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE : ENTRE PERCEPTION ET ENGAGEMENT_ BAYO Syntyche et Al (*Côte d'Ivoire*).....131
6. OPTIMISATION DE LA GESTION FONCIERE PAR LA GEOMATIQUE : UN GEOPORTAIL CADASTRAL A MOUNDOU DANS LE DEUXIEME ARRONDISSEMENT_ DJINENE Yacinthe (*Cameroun*).....159

7. CRISE SOCIO-FONCIERE POST-AVB : UN EXEMPLE DES VILLAGES DEPLACES DE KOUADIO-SAKASSOU ET ODHIAHE DANS LES DEPARTEMENTS DE SAKASSOU ET BEOUMI (CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE) _ Georges KOUAME (Côte d'Ivoire)	206
8. DETERMINANTS DES INEGALITES D'ACCES AUX SOINS ET SERVICES DE SANTE AU CAMEROUN : L'EXEMPLE DES TRAVAILLEUSES DE SEXE SEROPOSITIVES DE YAOUNDE_ Guyleine Léonelle NTOUTOU (Cameroun)	232
9. LEADERSHIP CHARISMATIQUE : VECTEUR DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL D'ELECAM_ Issa BACHAROU (Cameroun)	266
10. ANALYSE DU DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT DANS LA COMMUNE DE GRAND-BASSAM (COTE D'IVOIRE) DANS UN CONTEXTE D'IMPLICATION DES PROMOTEURS PRIVES, DE L'ÉTAT ET DE LA MUNICIPALITE_ KOFFI Edoukou (Côte d'Ivoire)	308
11. DEVELOPPEMENT DURABLE ET CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES : ENJEUX ET STRATEGIES POUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE EN COTE D'IVOIRE_ Kouame Konaté Aya Carelle Prisca(Côte d'Ivoire)	335
12. DESECURITISATION, SECURISATION ET CIRCULATION ILLICITE D'ARMES LEGERES, DE PETIT CALIBRE ET L'INSTABILITE REGIONALE AU NORD-CAMEROUN:(1999-2020) _ Marie Julien Danga (Cameroun)	358

13. VIOLENCE CONJUGALE ET AUTORITE DANS LES COUPLES EVANGELIQUES IVOIRIENS_ N'DRI Kouadio Patrice & HIEN Hollo Jackson (*Côte d'Ivoire*).....387
14. TYPOLOGIE ET THEORIES ETIOLOGIQUES DU PALUDISME CHEZ LES DIDA DE CÔTE D'IVOIRE_ OGOU Assia Arthur (*Côte d'Ivoire*).....422
15. LA TECHNOLOGIE DANS LA MEDECINE. SITUER LA FRONTIERE ENTRE OFFRE DE SOIN TECHNOLOGIQUE ET ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE A PARTIR DE LA PENSEE DE HANS JONAS_ TIENE Baboua (*Côte d'Ivoire*).....462
16. INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES INSTITUTIONS AU BÉNIN : ENJEUX ET DÉFIS. _ Yaovi Mathieu ACCROMBESSI (*Bénin*).....492
17. LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES EN COTE D'IVOIRE OU LE SPECTRE D'UNE NOUVELLE CRISE MILITARO-POLITIQUE_ ZERBO Tiémoko Euloge Konan & N'GORAN Axel Damauh(*Côte d'Ivoire*).....527

Listes des auteurs

Ablakpa Jacob AGOBE & KOUAME Clément Kouadio, Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire, jacobagobe@yahoo.fr, agobe.jacob42@ufhb.edu.ci, kouameclementkouadio@gmail.com & kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

ABOUDERMANI Moussa El-Shakib & OUYI Badji, Université de Lomé / Togo, melshakib@gmail.com

ADOUPO ACHO Patrice, Université Peleforo Gon Coulibaly / Côte d'Ivoire, adoupo_acho@yahoo.fr

ASSI Kopeh Jean-Louis, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa / Côte d'Ivoire, assikopeh@gmail.com

BAYO Syntyche, DOUKOURE Daouda, MANOUAN Mathilde N'guetta & KOFFI, Yamine Affoué, Institut National de Santé Publique, syntychebayo84@gmail.com, daouabass2017@gmail.com, manounatto3@gmail.com, pelagiek960@gmail.com & syntychebayo84@gmail.com -

DJINENE Yacinthe, LILA Reni Bibriven, KOUEDJOU I. Landry & PETNGA NYAMEN S. Pierre, Université de Ngaoundéré & Université de Bertoua, Cameroon, bibriven1lila@gmail.com

Georges KOUAME, Université Félix Houphouët BOIGNY/Côte d'Ivoire, Kouameg2@gmail.com

Guyleine Léonelle NTOUTOU, Université de Yaoundé I/ Cameroun, guyleineleonellentoutou@gmail.com

Issa BACHAROU, Anne MATOUWE & Irène NDOUNGMO, ICT University & Université de Yaoundé I/ Cameroun,

Revue Fulbright - Afrique _ Août 2025

bacharouissa821@gmail.com, amatouwe1803@gmail.com &
irenendougmo@gmail.com

KOFFI Edoukou, SANGARÉ Nouhoun, YOHOU Koutemé Flore Elvire
Epouse Assalé & MOUSSA Diakité, Université Alassane Ouattara/ Côte
d'Ivoire, edoukoukof@gmail.com, sangarenouhoun3@gmail.com,
floreelvire@gmail.com & diakitaime@gmail.com

Kouame Konaté Aya Carelle Prisca, Université Alassane Ouattara/Côte
d'Ivoire, carellepriscaayakouame@yahoo.fr

Marie Julien Danga, Université de Bertoua/Cameroun,
juliendanga@gmail.com

N'DRI Kouadio Patrice & HIEN Hollo Jackson, Université Alassane
Ouattara/ Côte d'Ivoire, kouadiopatricendri@gmail.com &
hollohienjackson@gmail.com

OGOOU Assia Arthur, Institut National de la Jeunesse et des Sports
(INJS)/ Côte d'Ivoire, arthurogou2@gmail.com

TIENE Baboua, Université Félix Houphouët-Boigny / Côte d'Ivoire,
babtienne@gmail.com

Yaovi Mathieu ACCROMBESSI, Université d'Abomey-Calavi/ Bénin,
accromath@yahoo.fr

ZERBO Tiémoko Euloge Konan & N'GORAN Axel Damauh, Université
Alassane Ouattara/Côte d'Ivoire, eulogzeb27@gmail.com &
axcelbeni@gmail.com

LE GENRE ET L'AGE DU SOIGNANT : UNE DOUBLE CONTRAINTE DANS LA RELATION DE SOINS AVEC LES PATIENTS AGES ?

Ablakpa Jacob AGOBE

Maître de Conférences(CAMES)

Ecole Doctorale SCALL-ETAMP

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

jacobagobe@yahoo.fr

agobe.jacob42@ufhb.edu.ci

KOAME Clément Kouadio

Maître Assistant(CAMES)

Université Félix Houphouët-Boigny

Département de sociologie

kouameclementkouadio@gmail.com

kouame.kouadio67@ufhb.edu.ci

Résumé :

Dans un contexte de redéfinition des régimes de genre et de reconfiguration des hiérarchies intergénérationnelles en milieu hospitalier, cette étude met en exergue les asymétries interactionnelles structurant la relation soignant-soigné. Elle montre que l'âge et le genre du soignant façonnent les modalités de reconnaissance professionnelle, influençant l'adhésion des patients âgés aux soins. À partir d'une approche qualitative croisant entretiens et observations, l'analyse révèle des régimes différenciés de légitimation, obligeant les soignants à des stratégies ajustées de reconnaissance et de crédibilité relationnelle.

Mots clés : genre, âge du soignant, relation de soins, les patients âgés

Abstract:

In a context marked by the redefinition of gender regimes and the reconfiguration of intergenerational hierarchies within hospital settings, this study highlights the interactional asymmetries structuring the caregiver patient relationship. It demonstrates how caregivers' age and gender significantly shape the modalities of professional recognition and condition elderly patients' adherence to care. Drawing on a qualitative methodology combining semi-structured interviews and participant observation, the analysis unveils differentiated regimes of legitimation, compelling caregivers to deploy situated strategies of recognition and relational credibility.

Keywords: gender, caregiver's age, care relationship, elderly patients

Introduction

Dans la relation de soins, le genre et l'âge du soignant constituent des marqueurs sociaux qui influencent profondément la perception et l'acceptabilité des soins par les patients âgés. Empiriquement, ces derniers manifestent souvent une préférence pour des soignants âgés, perçus comme plus expérimentés et donc plus légitimes. Par ailleurs, le genre du soignant module cette perception : les soignantes jeunes rencontrent davantage de résistances, notamment

dans des contextes où la hiérarchie de l'âge et la différenciation des rôles de genre sont fortement ancrées. Les hommes jeunes bénéficient d'une autorité plus facilement reconnue, tandis que les femmes, même plus âgées, doivent parfois surmonter des préjugés liés à la division genrée du travail médical. Ces dynamiques renforcent les inégalités de reconnaissance au sein de l'institution hospitalière et compliquent l'adhésion thérapeutique des patients âgés.

De ces constats émerge un paradoxe : alors que la médecine moderne prône une approche fondée sur les compétences et la technicité, les patients âgés continuent d'évaluer la légitimité du soignant à travers des critères sociaux exogènes comme l'âge et le genre. Cette tension interroge la neutralité supposée de la relation de soins et ses implications sur l'efficacité thérapeutique. Dès lors, la question de recherche qui se pose est la suivante : comment l'âge et le genre du soignant influencent-ils la relation de soins avec les patients âgés ? L'hypothèse formulée postule que l'âge et le genre du soignant (variables indépendantes) conditionnent l'acceptabilité des soins par les patients âgés (variable dépendante), les soignants âgés et masculins bénéficiant d'une reconnaissance plus immédiate, tandis que les jeunes soignantes doivent mettre en place des stratégies spécifiques pour surmonter les réticences des patients.

Cette étude vise à analyser les mécanismes par lesquels le genre et l'âge structurent la relation soignant-soigné et à identifier les leviers d'une prise en charge plus inclusive des patients âgés. Scientifiquement, elle contribue à la compréhension des rapports de pouvoir et des inégalités de reconnaissance dans le champ médical. Socialement, elle met

en lumière les défis auxquels sont confrontés les jeunes soignants, en particulier les femmes, et propose des pistes pour adapter la formation et l'organisation des soins afin d'améliorer l'adhésion thérapeutique des patients âgés.

Bataille et Virole (2013) mettent en évidence les multiples tensions qui traversent la relation de soin, notamment sur le plan éthique et moral. Le mal-être des soignants en est une illustration : ils expriment leur frustration face aux sollicitations des patients qui dépassent le cadre strict de leur rôle médical. Ce phénomène s'accroît d'autant plus que la médecine devient le principal recours pour toute question liée au corps et à la santé. De la naissance à la mort, la science intervient, influençant ainsi les frontières entre la vie et la fin de vie (Memmi, 2003). L'Assistance Médicale à la Procréation (PMA) et les Soins Palliatifs illustrent bien cette dynamique en intervenant aux extrémités du cycle de vie, au point de questionner les définitions et représentations culturelles de ces étapes. Ces pratiques médicales, encore récentes en France, soulèvent des dilemmes éthiques et moraux dès lors qu'elles doivent répondre à des demandes individuelles spécifiques. Bien qu'elles s'éloignent du strict domaine curatif, elles évoluent dans des zones où les repères moraux et éthiques sont parfois mis à l'épreuve, voire franchissés. Cette situation entraîne un malaise chez de nombreux soignants, qui s'interrogent sur leur propre intégrité professionnelle. Ainsi, les relations entre patients et soignants peuvent être marquées par l'incompréhension, la frustration et parfois même la colère, face aux incertitudes médicales qui peuvent interrompre ou suspendre le processus de soin. Ces tensions révèlent les limites des décisions médicales, souvent

confrontées à des dilemmes éthiques complexes, où les soignants doivent arbitrer entre exigences professionnelles, attentes des patients et contraintes institutionnelles, rendant parfois difficile l'exercice de leur mission. Cette situation peut engendrer un sentiment de frustration et d'impuissance, tant pour les soignants.

Zaccari-Reyners (2006) souligne que la vulnérabilité du patient ne réside pas essentiellement dans la relation de confiance, bien que celle-ci constitue un élément structurant favorisant son adhésion à l'acte médical, qu'il repose sur la compétence technique du soignant ou sur sa disposition bienveillante. De même, les souffrances des patients ne sauraient être exclusivement imputées à l'absence de cadres normatifs explicites régulant l'accueil et l'interaction, ni à la singularité des relations interpersonnelles qui en découlent. À la lumière des travaux de Declerck, il apparaît que les échecs thérapeutiques tiennent davantage à l'implicite d'une présupposition non impliquée : celle d'un consensus préalable sur les enjeux et finalités du soin.

Ce postulat tacite occulte les asymétries de compréhension et d'attentes entre soignants et soignés, contribuant ainsi à une disjonction entre les logiques médicales et les expériences subjectifs des patients. Cette disjonction révèle les tensions inhérentes au champ du soin, où la rationalité biomédicale, fondée sur une objectivation du corps et de la pathologie, entre en friction avec les trajectoires biographiques et les perceptions singulières des patients. Dès lors, l'absence de négociation explicite des cadres interprétatifs du soin peut générer des malentendus profonds, renforçant les inégalités structurelles dans

l'accès et l'adhésion aux prises en charge thérapeutiques. Ces malentendus ne relèvent pas uniquement d'un déficit communicationnel, mais s'ancrent dans des rapports de pouvoir asymétriques où le savoir médical tend à s'imposer comme cadre de référence dominant, reléguant les expériences vécues des patients à une position subordonnée. Ainsi, l'absence de co-construction du sens du soin contribue à reproduire des formes d'exclusion et de marginalisation, inscrivant ces inégalités dans un institut logique.

1. Ancrage théorique et méthodologique

L'analyse sociologique des asymétries de genre instituées et générationnelles dans la relation de soins avec les patients âgés s'était appuyée sur deux cadres théoriques majeurs. D'une part, la théorie de la division sociale du travail formulée par Kergoat (1978) avait permis de mettre en lumière la structuration hiérarchique des rôles professionnels selon le genre, en montrant que les femmes avaient été historiquement assignées aux fonctions de care, perçues comme naturelles, tandis que les hommes avaient été investis des fonctions techniques et décisionnelles, symboles d'autorité. Transposée au champ hospitalier, cette grille de lecture avait éclairé les logiques de reconnaissance différenciée : les soignantes, bien que valorisées pour leurs compétences relationnelles, avaient souvent souffert d'un déficit de légitimation professionnelle ; les soignants masculins, eux, bien que légitimés a priori par leur statut, avaient parfois rencontré des résistances de la part de patients âgés porteurs de configurations normatives

sexuées ou bien de prescriptions sociales différenciées selon le genre.

D'autre part, la théorie du capital symbolique de Bourdieu (1980) avait apporté un éclairage complémentaire en soulignant le rôle déterminant des représentations sociales dans la reconnaissance de l'autorité professionnelle. Dans le contexte spécifique des soins gériatriques, cette approche avait permis de comprendre comment l'âge du soignant opérait comme un marqueur social de compétence : les soignants plus âgés étaient généralement perçus comme plus expérimentés, tandis que les jeunes professionnels, quelle que fût leur expertise, avaient souvent dû faire face à une défiance implicite de la part des patients âgés.

Toutefois, ces cadres théoriques présentaient certaines limites dans l'appréhension des dynamiques relationnelles contemporaines. La théorie de la division sociale du travail, bien qu'efficace pour objectiver les inégalités structurelles, avait tendu à négliger les capacités d'agir des individus. Certaines soignantes avaient ainsi su élaborer des stratégies d'affirmation de leur autorité professionnelle, mobilisant un ethos médical fondé sur la rigueur et la technicité, tandis que certains soignants masculins avaient adopté des postures empathiques, en rupture avec les attendus virils traditionnels. De même, la conceptualisation bourdieusienne du capital symbolique, ancrée dans une vision relativement stable des rapports de légitimité, avait parfois peine à rendre compte des mutations du champ hospitalier, marqué par la diversification des profils professionnels et l'augmentation des exigences relationnelles dans la pratique soignante.

Ainsi, l'âge et le genre du soignant n'avaient pas agi comme des variables statiques, mais comme des constructions socialement investies, continuellement réajustées dans l'interaction. Loin de s'imposer de manière univoque, ces dimensions s'étaient articulées à d'autres facteurs statut professionnel, expérience clinique, capacité communicationnelle pour produire des configurations de reconnaissance différenciées. C'est donc à la croisée de ces deux perspectives théoriques qu'avait pu être esquissée une lecture plus fine des contraintes croisées affectant la relation thérapeutique.

En définitive, cette analyse avait souligné l'importance de penser les rapports de soin non seulement à partir des structures objectives de domination, mais aussi à partir des marges d'invention interactionnelle mobilisées par les acteurs. La formation des soignants à la gestion des rapports intergénérationnels et la sensibilisation des patients aux transformations contemporaines du travail médical s'étaient ainsi imposées comme des leviers majeurs pour renforcer la qualité relationnelle du soin et atténuer les tensions issues des inégalités symboliques.

L'approche méthodologique adoptée dans cette étude s'est inscrite dans une démarche qualitative afin d'analyser l'influence conjointe du genre et de l'âge du soignant sur la relation de soins avec les patients âgés admis au CHU de Cocody. Le choix de ce site s'est justifié par son statut de centre hospitalier universitaire de référence en Côte d'Ivoire, où interagissaient des soignants de divers âges et sexes avec une patientèle âgée confrontée à des parcours thérapeutiques prolongés. L'enquête s'est appuyée sur des entretiens semi-directifs menés auprès de soignants de

différentes catégories professionnelles (médecins, infirmiers, aides-soignants) et auprès de patients âgés de 60 ans et plus, hospitalisés depuis au moins une semaine, afin de recueillir leurs perceptions et expériences de la relation soignant-soigné. Ont été exclus de l'étude les patients souffrant de troubles cognitifs altérant leur capacité à exprimer une réflexion sur leur relation avec les soignants, ainsi que les professionnels de santé en poste depuis moins de six mois, afin d'assurer une certaine maturité dans l'exercice de leur fonction. L'échantillonnage s'est opéré selon une méthode raisonnée, en veillant à diversifier les soignants selon leur sexe, leur âge et leur spécialité, et à intégrer des patients issus de milieux socioprofessionnels variés, permettant ainsi d'explorer la pluralité des interactions et des représentations.

Le dépouillement des données s'est appuyé sur une retranscription intégrale des entretiens, suivie d'un codage thématique structurant l'analyse autour des perceptions différenciées des soignants jeunes et âgés, hommes et femmes, dans la relation thérapeutique. L'analyse des données a mobilisé une approche inductive inspirée de la théorisation ancrée, permettant de faire émerger des catégories analytiques à partir des discours des enquêtés, tout en les confrontant aux théories sociologiques du genre et de la légitimité professionnelle dans le soin. Une attention particulière a été portée aux représentations de la compétence selon le sexe et l'âge du soignant, aux éventuelles résistances ou préférences exprimées par les patients, ainsi qu'aux stratégies mises en place par les soignants pour asseoir leur crédibilité et instaurer une relation de confiance. Cette démarche a ainsi permis de

mettre en lumière les contraintes et ajustements spécifiques liés à la double dimension du genre et de l'âge dans la prise en charge des patients âgés en milieu hospitalier, éclairant ainsi les logiques de reconnaissance et de différenciation sociale dans l'exercice des professions soignantes.

2. Résultats

2.1. Hégémonie du soin et capital de virilité : légitimation genrée des compétences soignantes chez les patients âgés

L'étude a révélé que certains patients âgés avaient une préférence marquée pour les soignants masculins, qu'ils considéraient comme plus compétents ou plus autoritaires dans la prise en charge médicale. Cette perception était souvent influencée par des représentations culturelles qui associaient l'autorité médicale et la prise de décision aux hommes.

Corpus d'énoncés : « Parfois, quand j'entre dans la chambre pour administrer un traitement, certains patients âgés me demandent si je suis vraiment infirmière. D'autres préfèrent attendre qu'un homme vienne leur parler, comme si mes compétences n'étaient pas suffisantes. J'ai dû apprendre à m'imposer et à expliquer calmement que nous avons tous la même formation, peu importe notre genre. »

*(Une infirmière de 28 ans, exerçant
au CHU de Cocody, témoigne de ces
résistances)*

Ce propos met en lumière les logiques de disqualification symbolique auxquelles sont confrontées les professionnelles du soin dans un contexte où les rapports sociaux de genre continuent de structurer les interactions thérapeutiques. L'énonciation d'un doute sur la légitimité professionnelle de l'infirmière, en raison de son genre, renvoie à un processus de remise en cause de la compétence fondé non sur l'expertise objective, mais sur des représentations normatives intériorisées. L'attente préférentielle d'un soignant masculin manifeste la persistance d'une hiérarchisation sexuée des figures d'autorité, où le masculin reste associé à la maîtrise technique et décisionnelle, tandis que le féminin, même lorsqu'il incarne les qualifications requises, est relégué à une position d'assistance ou d'infériorité symbolique. L'apprentissage de « s'imposer » évoque alors une forme de travail de légitimation constant, dans lequel la professionnelle est contrainte d'opérer un double registre discursif : démontrer sa compétence tout en désamorçant les tensions interactionnelles liées aux stéréotypes de genre. Ce mécanisme illustre une charge cognitive et émotionnelle supplémentaire, caractéristique des rapports de pouvoir diffus qui traversent les institutions de soin, où la reconnaissance n'est ni automatique ni égalitaire, mais négociée dans et par l'interaction.

Ce témoignage met également en évidence une problématique sociologique centrale : la persistance tenace et renouvelée des stéréotypes de genre dans les professions

médicales et de soin. Il illustre comment les normes et prescriptions sociales différenciées selon le genre continuent de structurer les interactions professionnelles, influençant la reconnaissance des compétences et les dynamiques de pouvoir au sein des institutions sanitaires. Une analyse approfondie de cette problématique mobiliserait les cadres théoriques relatifs aux rapports sociaux de genre, à la division sexuelle du travail, ainsi qu'aux mécanismes de domination symbolique qui inscrivent les inégalités de genre dans les pratiques quotidiennes. Ces perspectives permettent de comprendre comment les schémas culturels liés au genre ou les référents sociaux sexués, loin d'être des vestiges passifs, se réactivent continuellement pour produire et reproduire des asymétries dans la légitimité professionnelle. Elles soulignent aussi les processus de naturalisation et d'intériorisation des rôles sexués, qui façonnent les attentes des patients et conditionnent les parcours professionnels des soignants. Ainsi, ce témoignage offre un prisme révélateur des tensions entre les évolutions institutionnelles vers plus d'égalité et les persistance culturelles des hiérarchies de genre dans le champ médical.

Dans une perspective sociologique rigoureusement critique, les rapports sociaux de sexe s'ancrent dans des schèmes de perception et d'appréciation incorporés au cours des processus précoces de socialisation, et agissent comme des structures cognitives et pratiques orientant de manière infra-consciente les dispositions à percevoir, à sentir et à juger. Ces structures n'opèrent pas seulement comme des filtres individuels, mais comme des matrices collectives de lecture du monde social, fondées sur des dichotomies

hiérarchisées entre masculin et féminin, autorité et subalternité, technicité et affectivité. L'attitude différenciée des patients âgés à l'égard des soignants, marquée par une remise en question implicite de la compétence des femmes et une reconnaissance quasi immédiate de l'autorité des hommes, illustre la performativité intériorisée des normes sexuées dans le champ du soin, où l'assignation des rôles professionnels reste étroitement corrélée aux catégories de sexe.

Cette inclination à sexuer les rôles sociaux ou bien cette logique de différenciation symbolique selon le sexe la légitimité professionnelle participe d'un ordre symbolique dans lequel la masculinité opère comme signe social d'autorité, de rationalité et de compétence technique, tandis que la féminité demeure assignée à des registres relationnels, émotionnels et compassionnels, souvent perçus comme moins légitimes ou moins experts. Cette distribution sexuée des attributs professionnels, loin d'être le fruit de préférences conscientes ou d'attitudes individuelles isolées, traduit l'intériorisation d'un système classificatoire profondément enraciné, qui naturalise les inégalités en les rendant culturellement évidentes, socialement acceptables et institutionnellement reconduites. Il ne s'agit donc pas de simples biais perceptifs, mais de manifestations situées d'un habitus de genre, produit historique de différenciations naturalisées, qui organise silencieusement les positions, les attentes et les formes de reconnaissance au sein de l'espace hospitalier.

Par son efficacité symbolique, cet habitus agit comme un principe de structuration et de hiérarchisation des rapports professionnels, en orientant aussi bien les représentations

sociales du soin que les postures professionnelles adoptées par les soignant·e·s eux-mêmes. Les femmes, assignées à des fonctions d'exécution ou de soutien, se voient souvent contraintes d'adopter des stratégies de sur-légitimation, de démonstration permanente de compétence ou de recours à des référents masculins pour asseoir leur crédibilité. À l'inverse, les hommes bénéficient d'un capital symbolique a priori, qui les exempte partiellement de la nécessité de prouver leur autorité. Cette asymétrie constitue un mode d'actualisation des inégalités structurelles dans les interactions micro-sociales du quotidien médical.

Ainsi, les rapports sociaux de genre, loin d'être contingents ou circonstanciels, structurent en profondeur les formes de visibilité, les accès différenciés à la légitimité, les modalités de subjectivation professionnelle et les trajectoires dans les institutions médicales. Ce faisant, ils reconduisent, sous couvert d'évidence, de neutralité ou de rationalité organisationnelle, des hiérarchies asymétriques largement occultées mais puissamment opérantes. Ces dynamiques, en naturalisant la domination, participent d'un régime de pouvoir normatif et intériorisé ou encore d'un pouvoir diffus structurant les subjectivations et les conduites qui façonnent silencieusement les rapports de pouvoir, tout en disqualifiant les contestations en les rendant inintelligibles au sein même de l'ordre symbolique institué.

Le corpus d'énoncé met également en exergue la division sexuelle du travail en soulignant une hiérarchisation systémique qui oppose les professions féminisées, souvent reléguées à des statuts subalternes, aux professions masculinisées, historiquement associées à l'autorité et à la

technicité. La profession d'infirmière, bien que massivement féminine, illustre ce paradoxe : malgré la féminisation massive, l'expertise et l'autorité restent socialement codées comme masculines, ce qui engendre une dissonance entre la composition du personnel soignant et la reconnaissance sociale qui lui est accordée. Cette contradiction s'enracine dans des mécanismes structurels qui perpétuent les inégalités de genre au sein du champ professionnel. Par ailleurs, les travaux sur l'éthique du care montrent que les métiers du soin, du fait de leur association aux compétences relationnelles et affectives traditionnellement féminines, subissent une dévalorisation sociale persistante. Cette minorisation statutaire découle d'une dépréciation symbolique liée au genre, qui tend à occulter la technicité et la complexité de ces professions. Ainsi, la résistance manifestée par certains patients âgés à reconnaître la compétence de l'infirmière s'inscrit dans ce cadre plus large de disqualification symbolique : elle ne traduit pas seulement un doute individuel, mais reflète un processus socialement structuré, où les compétences soignantes féminines sont constamment soumises à des remises en cause légitimées par des images normatives du genre ou des modèles symboliques de genre. Ce phénomène met en lumière la persistance des rapports de domination de genre qui affectent la reconnaissance professionnelle et les dynamiques interactionnelles dans les environnements de soin.

L'analyse du propos de l'interlocuteur met en exergue l'importance cruciale du paradigme intersectionnel, qui permet d'appréhender simultanément les effets combinés des catégories sociales telles que le genre et l'âge. Dans ce contexte, les constructions symboliques de genre se

conjuguent avec les constructions sociales liées à la vieillesse, produisant une matrice normative renforcée par une socialisation historique des personnes âgées dans des configurations de rôles sexués particulièrement rigides et dichotomiques. Cette double inscription influence profondément leur perception des professions médicales, souvent figées dans des schémas traditionnels. Par ailleurs, la conceptualisation de la « masculinité hégémonique » éclaire comment certains hommes, ici notamment des patients âgés, mobilisent des stratégies de résistance symbolique en refusant d'être soignés par une femme. Ce refus constitue une forme de réaffirmation de leur position dominante dans la hiérarchie des rapports sociaux de genre, traduisant une volonté de maintenir des clivages liés aux dichotomies de genre rigides ou aux assignations genrées strictes dans un contexte où les normes professionnelles évoluent. Ainsi, ces dynamiques illustrent la complexité des rapports sociaux, où les transformations institutionnelles butent sur des résistances ancrées dans des constructions identitaires profondément normatives.

En conclusion, l'expérience rapportée par cette infirmière témoigne de la persistance tenace des stéréotypes de genre dans le monde professionnel, lesquels subsistent malgré les avancées législatives et les mutations sociales formelles. La remise en question explicite de ses compétences professionnelles révèle que la maîtrise technique et le capital scientifique ne suffisent pas, à eux seuls, à transcender les préjugés culturels profondément enracinés. Cette situation illustre la complexité du changement social, où la transformation des mentalités s'avère indissociable d'une modification plus large des

structures sociales et symboliques qui légitiment les rapports de pouvoir. Dans ce contexte, l'acte de l'infirmière qui affirme calmement son égalité de formation avec ses homologues masculins se présente comme une pratique subversive, participant activement à la déconstruction des représentations genrées dominantes. Ce faisant, elle engage un processus de négociation et de réajustement des normes sociales, bien que ce combat pour la reconnaissance professionnelle se heurte encore à des résistances institutionnelles et culturelles, témoignant des inerties persistantes des systèmes des inégalités structurelles de genre.

2.2. Âgisme inversé et fabrique de la crédibilité professionnelle : disqualification symbolique des jeunes soignants dans l'espace hospitalier

Au-delà du genre, l'âge du soignant constituait également une contrainte dans la relation de soins. De nombreux patients âgés exprimaient une méfiance vis-à-vis des jeunes soignants, estimant qu'ils manquaient d'expérience et de maturité pour bien comprendre leurs problèmes de santé.

Production symbolique verbale : «

Un patient m'a déjà dit : 'Docteur, vous êtes trop jeune pour me soigner, vous pourriez être mon petit-fils !' Il n'avait pas confiance dans mon diagnostic et voulait voir un médecin plus âgé. J'ai dû prendre le temps de lui expliquer que ce n'est pas l'âge qui fait la compétence, mais la formation et l'expérience clinique. » (Un médecin

*de 31 ans, partage son expérience
face à cette défiance)*

Cette production symbolique verbale donne à voir un rapport de pouvoir intergénérationnel au sein de la relation thérapeutique, où la compétence médicale ne se mesure pas uniquement à l'expertise technique, mais est aussi filtrée par des critères symboliques socialement construits, tels que l'âge perçu. L'analogie familiale mobilisée par le patient (« vous pourriez être mon petit-fils ») opère comme un mécanisme de disqualification implicite, déplaçant la relation professionnelle vers un registre d'infantilisation. La défiance exprimée ne relève pas d'un doute rationnel sur les qualifications du soignant, mais d'un jugement normatif intériorisé, dans lequel l'autorité médicale est associée à des attributs d'ancienneté et de maturité. Le jeune médecin se trouve alors confronté à une asymétrie de reconnaissance qui le contraint à engager un travail de légitimation active, en mobilisant un discours justificateur fondé sur la formation et l'expérience clinique.

Ce type d'interaction révèle que la reconnaissance de l'expertise ne repose pas uniquement sur des critères institutionnels formels tels que les diplômes, les certifications ou l'appartenance statutaire à une profession médicale, mais s'inscrit dans une économie morale de la confiance, historiquement et socialement située, où les dimensions relationnelles, perceptives et symboliques jouent un rôle structurant. Dans ce cadre, l'âge ne constitue pas simplement une donnée biologique, mais un opérateur symbolique chargé de significations sociales, associées à l'expérience, à la sagesse, voire à une forme d'autorité

traditionnelle. La crédibilité professionnelle s'y trouve ainsi médiatisée par des représentations collectives, souvent implicites, qui articulent la compétence perçue à des marqueurs identitaires comme l'âge, le genre ou l'origine sociale. Dès lors, les jeunes professionnels doivent composer avec des attentes normatives qui peuvent entrer en tension avec la réalité de leur savoir-faire, les contraignant à un travail relationnel de légitimation continu, souvent invisible, mais fondamental pour l'établissement d'une alliance thérapeutique effective. Ce décalage entre compétence objective et reconnaissance subjective constitue un enjeu central dans la régulation symbolique des interactions soignant-soigné, et interroge les fondements sociaux de l'autorité médicale contemporaine.

Dans une configuration marquée par la recomposition contemporaine des formes d'autorité, la réaction de ce patient révèle une tension latente entre légitimité institutionnelle et reconnaissance subjective dans la relation thérapeutique. Loin de se réduire à une simple interaction clinique, cette dynamique renvoie à un système de dispositions socialement incorporées, où la confiance accordée au professionnel de santé repose sur des référents symboliques profondément ancrés. En ce sens, l'âge agit comme un opérateur classificatoire de la compétence médicale, dans la mesure où il incarne, aux yeux du patient, la preuve tangible d'un savoir stabilisé, d'une expérience accumulée et d'une pratique jugée plus « incarnée ». La jeunesse, à l'inverse, tend à être perçue comme synonyme d'inexpérience, de technicité désincarnée ou de maîtrise insuffisante des codes implicites de la relation soignante.

Ce jugement n'est pas le fruit d'un scepticisme individuel, mais le produit d'un cadre symbolique plus large, structurant les modes de perception de l'expertise médicale. Le savoir académique, pour être crédible, doit être validé par une reconnaissance pratique, observable dans les postures, les gestes et les interactions c'est-à-dire dans un savoir-faire incorporé qui échappe à la seule compétence formelle. Ainsi, le jeune médecin, bien que titulaire de qualifications institutionnelles, se trouve confronté à une exigence de performativité : il doit rendre visible son autorité par des démonstrations pédagogiques, ajuster son discours pour compenser le déficit symbolique lié à son âge, et traduire sa technicité en signes socialement lisibles de maîtrise.

Cette configuration révèle une hiérarchisation implicite des formes de savoir dans le champ médical : le savoir codifié, bien qu'objectivement valide, est souvent perçu comme moins fiable que l'expérience empirique, laquelle constitue un capital de crédibilité mieux reconnu par les patients. L'expérience, visible à travers les marqueurs corporels du vieillissement, fonctionne dès lors comme une ressource symbolique stratégique dans la mise en scène de l'autorité. Cette préférence pour l'ancienneté illustre un mode de validation profane de la compétence, fondé sur une grammaire sociale de l'apparence, de la répétition et de l'épreuve du temps.

En définitive, cette situation s'inscrit dans un contexte plus vaste de transformation des rapports à l'expertise dans les sociétés contemporaines, où la légitimité des savoirs institués se voit constamment interrogée par des critères subjectifs et individualisés. Le professionnel ne peut plus s'appuyer exclusivement sur sa position dans le champ pour

imposer sa compétence ; il doit en permanence la rejouer, la prouver, la justifier dans l'espace interactionnel. Ce déplacement des modalités de reconnaissance, révélateur d'un affaiblissement des ancrages statutaires classiques, traduit une redéfinition des conditions de l'autorité dans les institutions modernes, où la confiance devient l'enjeu d'un travail relationnel continu, façonné par les représentations sociales, les affects et les expériences passées des patients.

Ce témoignage met en lumière un défi structurel majeur dans la reconnaissance et la légitimation du savoir médical, qui dépasse largement les compétences techniques individuelles. Il souligne la nécessité de transcender les stéréotypes générationnels profondément ancrés, lesquels perpétuent des mécanismes de méfiance fondés sur des représentations sociales obsolètes. L'enjeu consiste à promouvoir une expertise médicale validée non seulement par des critères rationnels, objectifs et institutionnels, mais également par une reconfiguration des rapports sociaux qui conditionnent la réception de ce savoir, afin de favoriser une reconnaissance plus équitable et dénuée de biais générationnels.

2.3. Entre habitus, ethos et représentations : configurations socio-culturelles de la relation thérapeutique dans les espaces de soin

L'étude a mis en évidence l'imbrication des dimensions intériorisées (habitus), normatives (ethos) et symboliques (représentations) dans la construction de la relation soignant-soigné, tout en inscrivant l'analyse dans une perspective fine de la pluralité des contextes sociaux et culturels.

Construction verbale de référents symboliques : « Je pense que chaque patient arrive avec un bagage culturel qui détermine ses attentes vis-à-vis du soignant. Par exemple, dans certaines communautés, le respect de l'autorité médicale passe par une distance formelle, tandis que dans d'autres, on attend davantage de proximité ou d'empathie. Je m'adapte donc à ces codes implicites pour instaurer un climat de confiance. »
(Un médecin de 33 ans, décrit son rapport à cette forme de disqualification implicite) ; « Mes propres valeurs, comme l'importance que j'accorde à la dignité et à la confidentialité, orientent aussi ma manière d'aborder le patient. J'essaie toujours d'être conscient de mes préjugés potentiels pour ne pas imposer un modèle culturel unique, mais c'est un exercice parfois difficile. » ; **(Une infirmière de 36 ans, évoque son ressenti dans une dynamique de légitimité contestée)** ; « Dans ma pratique, j'ai remarqué que certaines attentes culturelles, comme la croyance en des médecines traditionnelles, modulent la réception du soin moderne. Il faut alors

négozier ces différences pour ne pas créer de rupture dans la relation.
» **(Un médecin de 40 ans, exprime sa perception de cette reconnaissance entravée);** « Les différences de statut social ou d'éducation peuvent créer une barrière implicite, parfois difficile à franchir. Par exemple, un patient moins scolarisé peut avoir du mal à comprendre certains termes médicaux, ce qui demande un effort d'adaptation de notre part pour simplifier le langage sans être condescendant. » **(Un médecin de 42 ans, rend compte de son positionnement face à cette défiance symbolique)** ; « La confiance est souvent plus difficile à établir quand il y a un écart culturel marqué, notamment quand les pratiques ou les croyances sur la santé diffèrent. J'ai souvent observé qu'il faut du temps et de la patience pour dépasser ces clivages. » ; **(Un médecin de 37 ans, retrace les modalités de son expérience dans ce contexte)** ; « Parfois, des différences culturelles sur le rôle du soignant et du patient dans la prise en charge entraînent des malentendus. Par exemple, certains

patients attendent un modèle très paternaliste, alors que la formation actuelle privilégie une relation plus participative, ce qui peut générer des tensions. » (Un infirmier de 38 ans, expose son vécu au regard de cette mise en doute)

La pluralité des références culturelles évoquée par les professionnels de santé signale la diversité des régimes de reconnaissance symbolique auxquels ils sont confrontés dans la pratique quotidienne. L'idée selon laquelle chaque patient arrive « avec un bagage culturel » fait apparaître l'ancrage des attentes dans des systèmes de représentations spécifiques, qui façonnent la manière dont l'autorité médicale est perçue, acceptée, voire contestée. Le soignant, dans cette configuration, se trouve sommé d'interpréter ces attentes implicites afin de garantir une interaction thérapeutique fluide. Cette injonction à l'adaptabilité révèle un déplacement de la légitimité professionnelle : elle ne réside plus uniquement dans la compétence formelle, mais dans la capacité à activer des référents symboliques localement pertinents, à lire les codes interactionnels, à se situer dans un entre-deux normatif sans heurter les sensibilités sociales du patient.

L'évocation des valeurs personnelles telles que la dignité ou la confidentialité souligne l'inscription du travail soignant dans une éthique incorporée, qui oriente les pratiques en l'absence de prescriptions explicites. Ce positionnement réflexif traduit une tension entre l'universalité supposée du modèle biomédical et la nécessité de composer avec des

normes situées. Le fait de se dire vigilant quant à ses « préjugés potentiels » trahit la conscience d'une position de pouvoir symbolique, susceptible de s'imposer à l'autre sous couvert de neutralité professionnelle. Cette lucidité quant aux risques d'imposition culturelle est le signe d'une double rationalisation : d'une part, une rationalisation éthique du rôle professionnel, d'autre part, une rationalisation stratégique pour maintenir la qualité du lien soignant-soigné. L'énonciation de ces dilemmes est elle-même une production verbale de référents symboliques, permettant de réaffirmer la figure du soignant légitime dans un contexte où les formes traditionnelles de reconnaissance sont ébranlées.

L'importance accordée aux croyances et pratiques médicales alternatives, telles que la médecine traditionnelle, ouvre sur une sociologie du soin comme espace de négociation culturelle. La relation thérapeutique y apparaît moins comme un transfert unidirectionnel de savoir que comme un processus dynamique, dans lequel les registres symboliques du soignant et du soigné entrent en co-présence, voire en friction. Le professionnel ne se contente pas d'administrer un traitement : il doit composer avec une pluralité d'univers de sens et de référents épistémiques concurrents. Dans ce contexte, la reconnaissance ne va pas de soi ; elle doit être gagnée par un travail de légitimation fondé sur l'écoute, la traduction culturelle et l'ajustement interactionnel. Ce travail d'équilibrage permanent constitue un versant invisible mais central de l'activité soignante, où la parole devient un instrument stratégique de validation mutuelle.

Les écarts de capital culturel entre soignants et patients, notamment en termes de niveau d'instruction, produisent des

effets structurants sur la relation thérapeutique. Lorsque le médecin souligne la nécessité de « simplifier le langage sans être condescendant », il nomme la difficulté d'une communication marquée par des inégalités symboliques. Ces asymétries ne relèvent pas seulement de la compréhension linguistique, mais d'un désajustement entre univers de référence, compétences interprétatives et attentes interactionnelles. La parole du soignant, pour être performative, doit donc se reconfigurer selon un double impératif : maintenir sa valeur technique tout en évitant de disqualifier le patient. Cette tension illustre le caractère ambivalent de la parole médicale comme instance d'autorité et comme espace de négociation.

Plusieurs professionnels évoquent la nécessité de « temps et de patience » pour construire une relation de confiance avec les patients issus d'univers culturels distincts. Ce constat révèle que la légitimité ne précède plus l'interaction, mais en émerge, au terme d'un processus de construction progressive. Le professionnel doit ainsi accomplir un « travail de présence » où l'exposition répétée à la vulnérabilité du patient, la disponibilité et la constance deviennent des vecteurs de reconnaissance. Cette dynamique temporelle indique un effacement progressif des référents statutaires traditionnels au profit d'une légitimation située, façonnée par l'expérience partagée. Elle témoigne également d'une redéfinition de l'autorité professionnelle dans les espaces de soin, où la reconnaissance passe par des gestes, des paroles et des postures qui doivent résonner avec les structures d'attente du patient.

En somme, les malentendus mentionnés entre modèles paternalistes attendus par les patients et logiques

participatives promues par les soignants signalent une disjonction entre normes professionnelles et représentations sociales du soin. L'injonction à la participation du patient, valorisée dans les réformes contemporaines du système de santé, se heurte parfois à des attentes de verticalité et de protection, héritées de conceptions plus traditionnelles de l'autorité médicale. Cette dissonance produit une zone de friction où l'identité du soignant doit être reconfigurée, non plus seulement comme technicien ou expert, mais comme médiateur entre des univers normatifs hétérogènes. Le discours des professionnels révèle ainsi la complexité du travail relationnel, où le langage n'est pas seulement vecteur d'information, mais dispositif symbolique de légitimation, de pacification et de reconnaissance réciproque.

3. Discussion

Les résultats de cette étude mettent en lumière une double contrainte qui structure la relation de soins, particulièrement en ce qui concerne les jeunes soignants, et plus spécifiquement les femmes. Ces dernières sont confrontées à une remise en question plus marquée de leur compétence, exacerbée par des attentes sociales liées à leur âge et à leur genre. En effet, la jeunesse est souvent perçue comme synonyme d'inexpérience, tandis que le genre féminin est, dans certains contextes, associé à une forme de fragilité ou à une moindre autorité. Par conséquent, ces jeunes femmes doivent naviguer dans un environnement professionnel où leur légitimité est constamment réévaluée. Ce phénomène d'invisibilisation de leur expertise se traduit

par une pression accrue pour démontrer leur savoir-faire et convaincre leurs patients de la qualité de leurs soins. Dans cette dynamique, la compétence technique devient un outil essentiel pour contrer les doutes, les jeunes soignants s'efforçant de prouver leur efficacité à travers la maîtrise des gestes médicaux et des procédures.

Dans le même temps, les soignants hommes d'âges plus avancés bénéficient souvent d'une reconnaissance spontanée de leur autorité, attribuée à la fois à leur ancienneté et à leur genre. L'expérience acquise au fil des années renforce leur légitimité, et la perception sociale d'un soignant masculin plus âgé tend à être associée à un savoir infailible et une capacité de gestion des situations complexes. Toutefois, face à ces asymétries de genre et d'âge, les soignants, qu'ils soient jeunes ou âgés, développent des stratégies compensatoires pour restaurer ou maintenir leur légitimité. Les jeunes soignants, hommes ou femmes, se trouvent souvent dans l'obligation de renforcer leur posture empathique, une manière d'établir une connexion plus humaine et plus personnelle avec les patients. Cette posture vise à contrebalancer l'image de "jeune impétueux" et à rendre visible la compétence relationnelle, souvent négligée dans l'évaluation de leur expertise. Dans un contexte de double contrainte, ces stratégies compensatoires soulignent une négociation constante entre compétence technique, autorité sociale et reconnaissance relationnelle.

Compte tenu des résultats évoqués précédemment, nous optons pour une économie discursive, permettant de ne pas exposer l'intégralité des résultats présents dans la matrice dédiée. Cette démarche épistémologique permet d'éviter les répétitions. Ainsi, notre analyse se focalise sur : « **Entre**

habitus, ethos et représentations : configurations socio-culturelles de la relation thérapeutique dans les espaces de soin ».

L'impact de l'interaction des facteurs socioculturels sur la relation thérapeutique réside dans la manière dont les éléments sociaux, culturels et économiques façonnent les attentes, les perceptions et les comportements des patients ainsi que ceux des soignants dans le cadre de l'interaction médicale. Les normes culturelles, les valeurs sociales, et les pratiques antérieures influencent la manière dont les patients perçoivent les autorités médicales et réagissent aux soins reçus, qu'il s'agisse d'une préférence pour certains types de traitements ou de résistance face à des innovations technologiques. Par exemple, dans certaines cultures, le respect des aînés et la reconnaissance de l'autorité liée à l'âge peuvent mener à une acceptation plus grande des prescriptions médicales de la part de soignants plus âgés, créant ainsi des asymétries dans la relation de soin. De même, la classe sociale et les inégalités économiques peuvent impacter la capacité d'un patient à accéder à des soins de qualité, tout en façonnant les attentes vis-à-vis de la relation avec les soignants, souvent en fonction de leur statut social. Ainsi, l'interaction entre ces divers facteurs socioculturels engendre des dynamiques complexes où les perceptions de légitimité, de compétence et de confiance ne sont pas seulement dictées par la compétence technique, mais aussi par des constructions sociales partagées qui modifient profondément la nature de la relation thérapeutique et influencent son efficacité.

Cette observation s'inscrit dans la lignée des travaux de Belmin (2020), qui met en évidence la prégnance des

stéréotypes pesant sur les personnes âgées et les effets délétères qui en découlent. Ces représentations sociales contribuent à la production de l'âgisme, un phénomène structurant des rapports sociaux fondé sur des attitudes discriminatoires et négatives liées à l'avancement en âge. Dès lors, la question du langage devient centrale dans l'interaction avec les aînés : les modalités communicationnelles ne sont pas neutres, mais participent activement à la construction du regard porté sur la vieillesse et influencent la qualité de la relation de soin. Ainsi, dans une perspective sociologique critique, il apparaît nécessaire d'interroger les cadres discursifs qui façonnent les perceptions et pratiques institutionnelles, de manière à déconstruire les logiques d'exclusion et à promouvoir une société.

Kuhne, Abernot et Camus (2008) soulignent l'importance cruciale de l'analyse des attitudes des patients et des professionnels dans le domaine des soins infirmiers, considérées comme des déterminants centraux de la dynamique du soin et de son efficacité. Ces attitudes, qu'elles se rapportent à la maladie, aux pratiques soignantes ou aux conditions de vie des individus impliqués, constituent des médiateurs essentiels dans la structuration et l'actualisation des interventions thérapeutiques. Dès lors, toute démarche visant l'optimisation des pratiques soignantes ne saurait se soustraire à une prise en compte fine de ces dispositions subjectives et interactionnelles. Ainsi, la mise au jour de profils différenciés d'attitudes face à une problématique donnée se révèle être un enjeu heuristique majeur. Cela permet d'éclairer les processus par lesquels les acteurs investissent le soin et lui confèrent une

signification dans leur trajectoire socio-biographique. Cette approche permet de saisir la manière dont les expériences, les représentations et les habitus influencent les pratiques de soin, tout en mettant en évidence les logiques sous-jacentes qui structurent les interactions entre patients et professionnels. Elle éclaire ainsi les dynamiques relationnelles qui traversent le champ du soin, en révélant comment les dispositions individuelles et collectives s'articulent aux contraintes institutionnelles et normatives.

D'après Cosnier (1993), le langage médical, souvent technique et difficilement accessible, notamment lors des échanges entre praticiens lors des visites, pousse les patients à s'appuyer sur des indices non verbaux qu'ils interprètent du mieux possible. Ce processus de décodage repose non seulement sur une analyse consciencieuse et rationnelle, mais également sur un mécanisme plus spontané et involontaire. Cette hypothèse est appuyée par les recherches d'Ekman (1969) et de Bloch (1989), qui ont mis en évidence que l'imitation de certaines postures, expressions faciales ou comportements corporels pouvait générer des émotions spécifiques, influençant à leur tour les représentations mentales. Ce phénomène, qualifié d'« induction émotionnelle par reproduction des schémas moteurs », jouerait un rôle clé dans le processus de compréhension et de partage des effets entre individus.

Dans le cadre des professions soignantes, cette dynamique peut toutefois s'avérer éprouvante. Le fait de se synchroniser quotidiennement avec des patients en souffrance physique et psychologique engendre une charge émotionnelle significative. Cette exposition conduit fréquemment à des stratégies défensives et

d'autoprotection, parmi lesquelles l'absentéisme, la mise à distance émotionnelle, une forme de détachement pouvant aller jusqu'au cynisme ou à l'humour. Ce qui entrainerait des ruptures dans l'interaction avec les patients, compromet ainsi tant la qualité de l'écoute et de la prise en charge.

✓ ***La domination symbolique et l'habitus (Bourdieu, 1998)***

Bourdieu, dans *La domination masculine*, explicite comment les rapports de genre s'ancrent dans des habitus incorporés dès les premiers temps de la socialisation, structurant durablement les perceptions et comportements sociaux. L'attitude des patients âgés, qui questionnent la compétence de l'infirmière, illustre cette intériorisation performative des modèles normatifs liés au sexe : ils associent de manière spontanée et quasi naturelle l'autorité médicale à la figure masculine, reléguant les femmes à des fonctions subalternes d'assistance et de soin. Cette configuration repose sur un habitus de genre profondément enraciné, qui transcende les seules interactions individuelles pour s'inscrire dans un système symbolique plus vaste. Ce système légitime historiquement la masculinité comme vecteur principal d'autorité, de pouvoir et de légitimité professionnelle, naturalisant ainsi des asymétries sociales souvent imperceptibles mais néanmoins puissantes. Par cette dynamique, les patterns sociaux liés au genre non seulement reproduisent les hiérarchies sociales, mais influencent aussi la construction des identités professionnelles et les modalités de reconnaissance dans le champ médical.

✓ *La division sexuelle du travail et le « care »*
(Danièle Kergoat)

Kergoat(1978) analyse la division sexuelle du travail en soulignant une hiérarchisation systémique qui oppose les professions féminisées, souvent reléguées à des statuts subalternes, aux professions masculinisées, historiquement associées à l'autorité et à la technicité. La profession d'infirmière, bien que massivement féminine, illustre ce paradoxe : malgré la féminisation massive, l'expertise et l'autorité restent socialement codées comme masculines, ce qui engendre une dissonance entre la composition du personnel soignant et la reconnaissance sociale qui lui est accordée. Cette contradiction s'enracine dans des mécanismes structurels qui perpétuent les inégalités de genre au sein du champ professionnel. Par ailleurs, les travaux sur l'éthique du care montrent que les métiers du soin, du fait de leur association aux compétences relationnelles et affectives traditionnellement féminines, subissent une dévalorisation sociale persistante. Cette minorisation statutaire découle d'une dépréciation symbolique liée au genre, qui tend à occulter la technicité et la complexité de ces professions. Ainsi, la résistance manifestée par certains patients âgés à reconnaître la compétence de l'infirmière s'inscrit dans ce cadre plus large de disqualification symbolique : elle ne traduit pas seulement un doute individuel, mais reflète un processus socialement structuré, où les compétences soignantes féminines sont constamment soumises à des remises en cause légitimées par

des images normatives du genre ou des modèles symboliques de genre. Ce phénomène met en lumière la persistance des rapports de domination de genre qui affectent la reconnaissance professionnelle et les dynamiques interactionnelles dans les environnements de soin.

✓ *L'intersection du genre et de l'âge (Patricia Hill Collins, Raewyn Connell)*

Collins (1990) met en exergue l'importance cruciale du paradigme intersectionnel, qui permet d'appréhender simultanément les effets combinés des catégories sociales telles que le genre et l'âge. Dans ce contexte, les constructions symboliques de genre se conjuguent avec les constructions sociales liées à la vieillesse, produisant une matrice normative renforcée par une socialisation historique des personnes âgées dans des configurations de rôles sexués particulièrement rigides et dichotomiques. Cette double inscription influence profondément leur perception des professions médicales, souvent figées dans des schémas traditionnels. Par ailleurs, la conceptualisation de la « masculinité hégémonique » éclaire comment certains hommes, ici notamment des patients âgés, mobilisent des stratégies de résistance symbolique en refusant d'être soignés par une femme. Ce refus constitue une forme de réaffirmation de leur position dominante dans la hiérarchie des rapports sociaux de genre, traduisant une volonté de maintenir des clivages liés aux dichotomies de genre rigides ou aux assignations genrées strictes dans un contexte où les normes professionnelles évoluent. Ainsi, ces dynamiques illustrent la complexité des rapports sociaux, où les

transformations institutionnelles butent sur des résistances ancrées dans des constructions identitaires profondément normatives.

Selon Giddens (1990) dans *The Consequences of Modernity*, la confiance dans les institutions repose sur des repères culturels et des attentes sociales. Ici, l'âge est perçu comme un critère fondamental de légitimité, car il symbolise l'expérience accumulée et une supposée sagesse médicale. Scambler (2008), dans *Sociology of Health & Illness*, souligne que les patients tendent à privilégier un savoir médical empirique, associé aux praticiens plus âgés, plutôt qu'un savoir strictement académique. Cela traduit une méfiance envers les jeunes médecins, perçus comme trop dépendants de leur formation théorique et n'ayant pas encore acquis l'habitus médical décrit par Nicholas Fox (2000) dans *Medical Power and the Gaze*.

Ce phénomène peut également être analysé à travers le prisme de Pierre Bourdieu (1986) et sa notion de capital culturel. L'expérience professionnelle visible, incarnée par l'âge, constitue un capital culturel valorisé par les patients, qui y voient un gage de compétence. En revanche, le jeune médecin doit faire ses preuves et compenser son manque d'ancienneté par un discours pédagogique, ce que montre sa nécessité d'expliquer la valeur de sa formation. Cette dynamique rappelle la distinction faite par Paul Atkinson (1995) dans *Medical Talk and Medical Work* entre savoir théorique et savoir incorporé. L'expertise médicale ne se limite pas aux connaissances acquises, mais passe aussi par la capacité du médecin à inspirer confiance en adoptant une posture d'autorité reconnue socialement.

Au terme de cette analyse, cette situation illustre un conflit générationnel dans la reconnaissance de l'expertise. Claus Offe (1996), en étudiant la transformation des rapports d'autorité dans les sociétés modernes, montre que la légitimité n'est plus uniquement basée sur des statuts traditionnels, mais doit constamment être négociée. Le médecin ici doit réaffirmer sa compétence face aux représentations ancrées des patients âgés, qui associent le savoir médical à une longue expérience visible. Ce besoin d'auto-justification reflète les mutations des formes d'autorité analysées par Ulrich Beck (1992) dans *Risk Society*, où la confiance dans les experts est fragilisée par une individualisation des critères de légitimité.

Conclusion

Cette étude s'inscrit dans le champ de la sociologie des professions de santé, en particulier dans l'analyse des rapports de pouvoir, de légitimité et de reconnaissance dans la relation soignant-soigné. L'objectif de cette recherche était d'explorer comment les dimensions de genre et d'âge des soignants influencent la relation de soins avec les patients âgés, en mettant en lumière les contraintes sociales et culturelles qui en découlent. La méthodologie qualitative adoptée, reposant sur des entretiens semi-directifs et des observations sur le terrain, a permis de saisir les perceptions subjectives et les expériences vécues des patients et des soignants face à ces dynamiques interpersonnelles complexes. En analysant les interactions quotidiennes dans les services de santé, l'étude a révélé comment l'âge et le genre des soignants modifient les

attentes et les comportements des patients âgés, notamment en termes de confiance et d'adhésion aux soins.

Les résultats de cette étude montrent une double contrainte pour les soignants jeunes, particulièrement les femmes, qui sont souvent confrontées à une remise en question plus marquée de leur compétence par rapport à leurs collègues masculins ou plus âgés. Les patients âgés ont tendance à associer l'expérience et la maturité, souvent perçues comme des qualités liées à l'âge ou au genre masculin, à une plus grande légitimité et autorité dans le domaine médical. En revanche, les jeunes soignants, et particulièrement les femmes, doivent souvent déployer des stratégies compensatoires pour surmonter cette perception de manque de compétence. Ces stratégies incluent la démonstration de leur savoir-faire technique et la mobilisation de qualités relationnelles comme l'empathie. Cependant, la reconnaissance de ces qualités par les patients n'est pas systématique, ce qui entraîne des tensions et des dilemmes dans la construction de la relation thérapeutique. Cette situation souligne l'importance des normes sociales qui influencent profondément les pratiques médicales et la réception des soins, particulièrement dans un contexte où la confiance entre le soignant et le patient est essentielle.

L'étude offre une contribution importante à la sociologie des inégalités sociales et de la santé, notamment en ce qui concerne la manière dont les rapports de genre et de génération façonnent la reconnaissance professionnelle dans le secteur de la santé. Elle permet de mieux comprendre les mécanismes sociaux qui sous-tendent la relation soignant-soigné et met en évidence les défis auxquels sont confrontés

les jeunes soignants dans un système médical où l'expérience et l'autorité sont souvent valorisées.

D'un point de vue praxéologique, cette investigation met en lumière l'impératif d'une reconfiguration curriculaire dans les dispositifs de formation des professionnels de santé, en intégrant de manière critique les dimensions socialement construites du genre et de l'âge comme opérateurs de hiérarchisation symbolique dans les interactions soignants-soignés. Il s'agit, en ce sens, de doter les futurs praticiens de ressources réflexives et interactionnelles leur permettant de déconstruire les anticipations normatives incorporées et de co-produire, au sein des espaces thérapeutiques, des relations marquées par une reconnaissance mutuelle et une redistribution équitable de la légitimité professionnelle.

Les perspectives dégagées par cette étude invitent à une révision approfondie des pratiques formatives au sein des structures de santé, en préconisant notamment la mise en œuvre de dispositifs de formation intergénérationnelle visant à favoriser le dialogue, la reconnaissance mutuelle et l'échange de savoirs entre professionnels de différentes générations. Par ailleurs, la valorisation explicite de la pluralité des compétences, qu'elles soient techniques, relationnelles ou expérientielles, apparaît comme un levier essentiel pour renforcer la cohésion et la complémentarité au sein des équipes médicales. Il serait également pertinent d'approfondir la recherche sur les effets conjoints des dynamiques de genre et d'âge tout au long des parcours de soin, afin d'identifier plus finement les mécanismes sous-jacents aux inégalités de reconnaissance et aux résistances rencontrées. Ce travail d'analyse pourrait éclairer la

conception de dispositifs de soutien plus inclusifs, susceptibles de consolider la confiance thérapeutique et d'améliorer durablement la qualité des interactions entre patients âgés et soignants, en dépassant les clivages sociaux traditionnels.

Bibliographie

ATKINSON Paul, 1995. *Medical Talk and Medical Work: The Liturgy of the Clinic*. London, Sage Publications,

BATAILLE Philippe et Virole Louise, 2013. *Quand la morale du soignant devient l'éthique du soin. Conflits éthiques et normes professionnelles en médecines de la reproduction et palliative*, La Nouvelle Revue du Travail, <https://journals.openedition.org/nrt/613>

BELMIN Joël, 2020. *Savoirs et pratiques, relation de soin, Vieillesse et personnes âgées, les stéréotypes et leurs implications*, Version of Record: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1268603420301067>

BOURDIEU, Pierre, 1998. *La domination masculine*. Paris, Éditions du Seuil.

BOURDIEU, Pierre, 1986. « The Forms of Capital » in *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, John G. Richardson (éd.), New York, Greenwood Press.

BOURDIEU Pierre, 1980. « Le capital social : notes provisoires » in *Actes de la recherche en sciences sociales*, n°31, Paris, Éditions du Seuil.

BECK Ulrich, 1992. *Risk Society: Towards a New Modernity*. London, Sage Publications.

COLLINS Patricia Hill, 1990. *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. New York, Routledge.

COSNIER Jacques, 1993. « Les interactions en milieu soignant ». In: Soins et communication. Approche interactionniste des relations de soins. Lyon : Les Presses Universitaires de Lyon, pp. 17-32. (Éthologie et psychologie des communications); http://www.persee.fr/doc/epc_1243-1052_1993_ant_2_1_849

FOX Nicholas, 2000. «Medical Power and the Gaze: Science and Subjectivity» in *Modern Medicine*. New Haven, Yale University Press.

GIDDENS Anthony, 1990. *The Consequences of Modernity*. Cambridge, Polity Press.

KERGOAT Danièle, 1978. *La division sexuelle du travail*. Paris, CNRS Éditions.

KUHNE Nicolas, ABERNOT Yvan, CAMUS Didier, 2008. Le q-sort, un outil pour la recherche en soins le cas des représentations chez les infirmiers en psychiatrie de l'âge avancé, recherche en soins infirmiers n° 95 - décembre.

OFFE Claus, 1996. *Modernity and the State: East, West*. Cambridge, Polity Press.

SCAMBLER Scambler, 2008. Graham (éd.). *Sociology of Health & Illness: Critical Perspectives*. New York, Routledge.

ZACCAÏ-REYNERS Nathalie, 2006. *Respect, réciprocité et relations asymétriques. Quelques figures de la relation de soin*, Esprit /1 (Janvier), p. 95-108. DOI 10.3917/espri.0601.0095, <http://www.cairn.info/revue-esprit-2006-1-page-95.htm>

DE L'INTENTION À L'ACTION ENTREPRENEURIALE CHEZ LES DEMANDEURS D'EMPLOI AU TOGO

ABOUDERMANI Moussa El-Shakib 1,^{1*} OUYI Badji 2,²

¹Département de Psychologie Appliquée,

Université de Lomé, (Togo)

melshakib@gmail.com

+228 90303925

Résumé

Cette étude analyse le processus de transformation de l'intention entrepreneuriale en action concrète chez les demandeurs d'emploi au Togo, en identifiant les facteurs clés qui influencent ce passage. En mobilisant une enquête par questionnaire auprès de 517 participants, l'étude mesure différentes dimensions : caractéristiques sociodémographiques, formation entrepreneuriale, soutien familial, auto-efficacité, désirabilité, perception de la dynamique entrepreneuriale et action réalisée. Les résultats révèlent une corrélation significative entre l'intention et l'action entrepreneuriale. L'intention est particulièrement influencée par la désirabilité, le lieu d'habitation et la présence d'un proche entrepreneur. L'action, quant à elle, est fortement associée à la dynamique entrepreneuriale perçue, à la formation suivie, au niveau de scolarité et à l'influence familiale. Cette recherche met en lumière l'importance d'un accompagnement ciblé pour franchir le cap entre vouloir entreprendre et agir effectivement, dans un contexte où les initiatives publiques peinent à produire les résultats escomptés.

Mots-clés : *entrepreneuriat, intention, action, déterminants, demandeurs d'emploi*

Abstract

This study investigates the transition from entrepreneurial intention to actual entrepreneurial action among jobseekers in Togo, aiming to identify the key factors influencing this transformation. A survey was conducted with 517 participants using a structured questionnaire measuring several dimensions: socio-demographic characteristics, entrepreneurial training, family support, self-efficacy, desirability, perception of the entrepreneurial environment, and entrepreneurial action. The findings reveal a significant correlation between intention and action. Entrepreneurial intention is positively associated with desirability, place of residence, and having a close entrepreneur. Entrepreneurial action is strongly linked to perceived entrepreneurial dynamism, training received, educational level, and family influence. This research highlights the need for targeted support mechanisms to bridge the gap between aspiring and acting entrepreneurs, especially in a context where public initiatives often fall short of expected outcomes.

Keywords: *entrepreneurship, intention, action, determinants, jobseekers*

Introduction

Qu'un pays soit industrialisé ou en voie de développement, le niveau de son économie détermine sa capacité à résorber le chômage. Malgré ce lien indéniable entre le chômage et

l'économie, il faut reconnaître que même les pays les plus industrialisés au monde mènent une lutte sans fin pour résoudre ce fléau. La question est une préoccupation mondiale à tel point que l'organisation des nations unies a mis en place l'organisation internationale du travail qui a pour mission d'établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et femmes dans le monde.

Face à la persistance du chômage, on assiste depuis plusieurs années à une politique visant à la promotion de l'entrepreneuriat. Cette promotion de l'entrepreneuriat est soutenue, car l'activité entrepreneuriale revêt une importance capitale pour favoriser le développement socioéconomique (Nikuze, 2015 ; Schumpeter, 1950) surtout dans les pays sous-développés. Cette promotion est durable car dans le paradigme de l'innovation, l'entrepreneuriat est source d'opportunités, et l'utilisation des opportunités, l'utilisation du capital humain constitue elle-même la croissance du développement économique (Attarça & Lassalle-de Salins, 2013).

Comme pour tout continent, mais encore plus pour l'Afrique, l'entrepreneuriat est considéré comme une clé essentielle pour le développement économique, puisqu'il est créateur d'emploi, favorise la croissance économique, réduit le taux de pauvreté et favorise l'égalité des sexes (Capron, 2009; Tasso, 2021; Larcher, 2021). L'entrepreneuriat est un outil d'autonomisation financière qui peut élargir les possibilités qu'ont les femmes pour améliorer leur contribution à la production nationale et à la création d'emplois, et aussi à la production internationale. Il est désormais clair que la

création d'entreprise féminine a joué un rôle important dans le développement économique de l'Afrique depuis l'ère précoloniale et est enracinée dans la culture de la femme africaine (Beddi, Fadil, & Saadaoui, 2018; Brasseur, 2008). Au regard de l'importance du sujet, beaucoup de chercheurs aussi bien au Togo que dans le monde ont réalisé des études sur l'entrepreneuriat à travers les concepts d'intention et d'action entrepreneuriale.

Ainsi, Rajhi (2011), a réalisé une étude sur la conceptualisation de l'esprit entrepreneurial et identification des facteurs de son développement à l'université. Quant à Rouane (2015), il a mené une étude exploratoire sur l'influence des facteurs socioculturels et motivationnels sur le comportement des acteurs de la promotion de l'entrepreneuriat en Algérie.

Des travaux ont porté sur l'intention entrepreneuriale. Pour Atitsogbe et al. (2021) dont l'étude a porté sur les effets des variables démographiques et contextuelles sur les intentions entrepreneuriales des étudiants et chômeurs des deux sexes à la recherche de l'emploi au Togo, les résultats ont montré que les intentions entrepreneuriales sont influencées chez les étudiants par l'âge et le parcours académique tandis que chez les chômeurs, par le sexe et la filière d'étude. De plus, ces derniers évaluent plus positivement leurs attitudes envers l'entrepreneuriat comparées aux étudiants. La perception de l'environnement modère d'une part l'effet positif des normes subjectives (soutien social perçu) sur les attitudes envers l'entrepreneuriat et d'autre part l'effet positif des normes sur les intentions entrepreneuriales, mais pas l'effet des attitudes sur les intentions. En 2019, Makpaou et Nait, ont

étudiés l'intention entrepreneuriale des étudiants de l'université de Lomé, selon le modèle de l'événement entrepreneurial de Shapero (1981) et la théorie du comportement planifié de Ajzen (1991). Il ressort que les trois variables : attitudes envers le comportement entrepreneurial, leurs normes subjectives et leur perception du contrôle comportemental vis-à-vis de l'entrepreneuriat influencent significativement l'intention entrepreneuriale mis à part une sous variable « compétences commerciales et marketing comme obstacle » qui n'influence pas l'intention entrepreneuriale. Au Niger, la recherche de Harouna (2020) chez les étudiants de l'Université de Dosso a pour objectif d'identifier les caractéristiques individuelles et culturelles qui jouent des rôles déterminants dans le processus du déclenchement de l'intention entrepreneurial. Les résultats montrent que les étudiants de l'université de Dosso ont l'intention de créer leur entreprise. Cette intention entrepreneuriale est déterminée simultanément par les attitudes associées aux comportements, les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu des étudiants. Au Maroc, Elafqih & Messaoudi, (2021) ont mené leur recherche sur les déterminants de l'intention entrepreneuriale chez les doctorants. La recherche est orientée selon le modèle de la formation de l'évènement entrepreneurial de Sokol et Shapero (1982), et la théorie du comportement planifié d' Ajzen (1991). Les résultats révèlent l'impact des normes sociales et du comportement control sur l'intention entrepreneurial des doctorants. Par ailleurs, les normes subjectives et le contrôle perçu, le travail associatif et la disponibilité des ressources sont les principaux déterminants de l'intention entrepreneuriale chez les

doctorants. En Tunisie, l'étude de Jarraya, (2024) sur le développement de l'intention entrepreneuriale des étudiants de l'Université tunisienne a montré à travers les résultats de cette étude dans le contexte universitaire tunisien soutiennent le modèle de l'intention entrepreneuriale (IE) à travers trois antécédents de l'intention, à savoir l'Attitude, les Normes Subjectives (NS) et l'Auto-Efficacité Entrepreneuriale Perçue (AEEP), moyennant une modification dans les relations entre les construits, et invoquant l'effet indirect des NS sur l'IE en agissant sur les Attitudes et l'AEEP. Boutaky et al. (2023) ont tenté d'étudier les facteurs environnementaux de l'intention entrepreneuriale avec une approche sous le prisme de la cognition sociale. Les résultats montrent que les facteurs environnementaux, tels que le soutien perçu, la formation à l'entrepreneuriat et les modèles de rôle, ont une influence significative sur les intentions entrepreneuriales des individus. Pour Zakaria et Abdelmalek. (2023) dont les travaux ont porté sur l'intention entrepreneuriale chez les étudiants, les formations de base en entreprise, telles que le management, la finance, la comptabilité et le marketing, ont un impact significatif sur la propension des étudiants à créer leur propre entreprise. Cette étude met également en évidence l'importance des formations en entreprise, des attitudes associées au comportement et des normes subjectives dans le développement de cette intention. D'autres études ont aussi porté sur l'action entrepreneuriale. En 2023, Issiou et Yabi ont travaillé sur les déterminants des normes sociales et des services d'appuis de l'esprit entrepreneurial des paysans ruraux en Afrique subsaharienne, et plus particulièrement au Bénin

dans la localité du Borgou. Les résultats montrent que les normes sociales, le cadre familial, les attributs personnels du paysan et les mécanismes mis en place pour favoriser le développement des activités agro économiques sont autant des facteurs qui influencent positivement ou négativement l'esprit et les compétences entrepreneuriales des paysans. En 2023, Yarbonne s'est penché sur les facteurs environnementaux déterminants du succès entrepreneurial des femmes togolaises. Cette étude vise à ressortir les facteurs environnementaux influant le succès entrepreneurial des femmes à travers une méthode qualitative à caractère exploratoire avec un échantillon de 12 femmes entrepreneures de la ville de Lomé (Togo). D'une part, cette recherche montre que la motivation (l'indépendance, le chômage, la liberté financière), la subvention du gouvernement, le soutien familial surtout du conjoint favorisent le succès des femmes dans l'entrepreneuriat. Par contre, les facteurs socioculturels constituent un frein à la réussite entrepreneuriale à cause des charges familiales. D'autre part, les réseaux sociaux apportent aussi un poids conséquent dans la réussite du projet entrepreneurial. En 2021, Yakoubou et Affo, ont travaillé sur les facteurs déterminants du succès des jeunes entrepreneurs dans le secteur informel au Togo. Cette recherche vise à relever les facteurs de succès des entrepreneurs dans le secteur informel. Les résultats indiquent que plusieurs facteurs influencent la prospérité des jeunes entrepreneurs, notamment: la personnalité de l'individu, la qualification ou le niveau d'étude. Aussi, l'un des facteurs personnels est l'auto-efficacité ou l'efficacité personnelle permettant de gérer l'entreprise et d'arriver à

braver les obstacles et gérer les risques. Le soutien et l'appui familial et amical jouent aussi un rôle primordial dans le succès de l'entrepreneuriat des jeunes, car la famille et les amis constituent les premiers clients. Pour Lanie, Tankpe et Agate (2022) qui ont étudié l'influence émotionnelle des entrepreneurs dans la prise de décision d'investissement dans les PME innovantes au Togo, il existe une influence positive et significative de l'intelligence émotionnelle sur la prise de décision d'investir dans l'innovation. Les déterminants de l'intelligence émotionnelle comme la conscience de soi, la gestion des émotions, la motivation et les compétences sociales contribuent à la prise de décision dans l'innovation. En 2023, Trabelski a exploré les déterminants socio-cognitifs de l'aboutissement de l'action entrepreneuriale en Tunisie. L'objectif est d'identifier des variables socio-cognitives les plus déterminantes dans l'accomplissement du parcours entrepreneurial. Il ressort que six facteurs notamment l'apprentissage entrepreneurial, l'opportunité d'affaires, l'intelligence sociale, l'éducation entrepreneuriale, la perception du risque et les représentations entrepreneuriales permettent de déterminer l'action entrepreneuriale. Toutefois, parmi ces facteurs, l'apprentissage entrepreneurial et les représentations entrepreneuriales sont les plus déterminants.

Dans une étude menée au Burkina Faso, Sakola Djika (2021) a analysé les facteurs influençant l'intention entrepreneuriale des femmes en utilisant des données de 935 femmes issues de l'enquête Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2015. L'étude a révélé que l'intention entrepreneuriale des femmes est principalement influencée

par la perception de leurs compétences, la peur de l'échec, le niveau d'éducation, la taille du ménage et le revenu du ménage. Les résultats montrent que les femmes se sentent plus motivées à entreprendre lorsqu'elles perçoivent leurs compétences comme élevées. En revanche, une augmentation de la peur de l'échec, une grande taille de ménage et un revenu élevé tendent à diminuer leur intention de se lancer en affaires. Les femmes indécises perçoivent généralement moins leurs compétences et ressentent une plus grande peur de l'échec que celles qui ont une intention claire d'entreprendre. De plus, le niveau d'indécision augmente avec le niveau d'éducation. Paradoxalement, une perception accrue des compétences est associée à une augmentation de la peur de l'échec et à une diminution de l'intention d'entreprendre. L'âge et la médiatisation ne semblent pas avoir d'impact significatif sur l'intention entrepreneuriale des femmes au Burkina Faso.

La situation de l'emploi des jeunes au Togo se caractérise par un chômage élevé et un sous-emploi massif. Selon le rapport de l'Enquête Régionale Intégrée sur l'Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI) Togo, 2017, le taux de chômage est de 3,9%. Cependant, le taux de sous-utilisation de la main d'œuvre au niveau national du Togo est de 26,8 % et la tranche d'âge des 15-24 ans est la plus touchée (les jeunes de 15-34 ans à 34,6% dont les 15-24 ans à 44,8%. Cette situation est préoccupante vu que la tension sur le marché du travail se fait de plus en plus importante. Les estimations indiquent que sur la période 2008-2012, le nombre moyen de jeunes chômeurs était de 117 000 et celui des jeunes en situation de sous-emploi de 276 000.

Les demandes actuelles et futures d'emplois salariés seront toujours supérieures aux offres disponibles, car, le nombre d'actifs arrivant sur le marché sera de plus en plus important que les opportunités d'embauche. En conséquence les gouvernements s'appuient depuis plus d'une décennie sur l'initiative d'auto-emploi pour vivifier la créativité chez les jeunes et réduire le nombre de chômeurs. Pour se faire, plusieurs programmes et dispositifs (ANPGF, ANPE, FAIEJ, PRADEB, ANADEB, PAIEJS) pour renforcer l'entrepreneuriat et contribuer au développement de l'emploi indépendant et à l'émergence des entreprises offrant aux populations des opportunités d'emploi ont vu le jour au Togo. Cependant malgré les efforts consentis, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous (Pari et al, 2018).

Sur le plan théorique, plusieurs modèles ont été proposés pour expliquer le processus entrepreneurial, notamment la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991), le modèle de l'évènement entrepreneurial (Shapero, 1982), ou encore l'approche de l'agir entrepreneurial (Schmitt, 2015). Ces approches insistent sur les mécanismes qui relient l'intention à l'action, en soulignant le rôle des croyances personnelles, de l'environnement perçu, du soutien social et de la confiance en soi. Toutefois, dans de nombreux contextes africains, et particulièrement au Togo, ces modèles restent peu mobilisés pour analyser le passage de l'idée à la mise en œuvre concrète d'un projet.

Or, les données disponibles soulignent un écart significatif entre les intentions entrepreneuriales déclarées et la concrétisation effective d'initiatives entrepreneuriales. Par exemple, bien que 48 % des adultes togolais expriment l'intention de créer une entreprise (GEM, 2022), le taux réel

de création soutenue reste faible, autour de 15,77 % selon les données du FAIEJ (2021). Ce décalage interpelle et suggère l'existence de barrières encore mal identifiées et explorées qui freinent la transformation de l'intention en action.

Dans ce contexte, la présente étude se propose d'**identifier les facteurs psychosociaux et contextuels qui influencent le passage de l'intention à l'action entrepreneuriale chez les demandeurs d'emploi au Togo**. En focalisant l'analyse sur cette population spécifique, souvent ciblée par les politiques publiques, cette recherche vise à combler un vide théorique et empirique important. Elle s'inscrit également dans une perspective pragmatique, en fournissant des pistes d'orientation aux décideurs pour renforcer l'efficacité des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat.

1. Méthodologie

1.1. Population d'étude

La population cible de cette recherche est constituée des demandeurs d'emploi togolais s'étant orientés vers l'entrepreneuriat, y compris les primo-entrepreneurs. Les données ont été recueillies auprès des demandeurs d'emploi enregistrés dans les différentes agences régionales de l'Agence Nationale Pour l'Emploi (ANPE) au Togo, en 2023. Sur la base des statistiques disponibles, cette population est estimée à **7 070 individus**.

1.2. Echantillonnage

Pour déterminer la taille de l'échantillon, nous avons utilisé la formule de Cochran (1977), avec une marge d'erreur de 5

% ($e = 0,05$), un niveau de confiance de 95 % ($Z = 1,96$), et une proportion estimée de la population $p = 0,5$ (valeur par défaut lorsque la proportion est inconnue).

$$n = \frac{Z^2 \cdot p \cdot (1-p) \cdot N}{e^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}$$

n = Taille de l'échantillon à déterminer

N = Taille de la population totale

Z = Coefficient de confiance (par ex. : 1,96 pour 95 %, 2,576 pour 99 %)

p = Proportion estimée de la population (souvent 0,5 si inconnue)

e = Marge d'erreur tolérée (ex. : 0,05 pour 5 %)

En appliquant ces paramètres à une population de 7 070 individus, nous avons obtenu une taille d'échantillon de 517 sujets.

1.3. De collecte des données

Les données ont été collectées au moyen d'un questionnaire auto-administré. Ce questionnaire, composé de 80 items répartis en 8 sections, a été élaboré à partir de la littérature existante et d'échelles validées dans des travaux antérieurs. Les dimensions explorées sont les suivantes :

1. Caractéristiques sociodémographiques et environnementales (15 items) - inspirées notamment de Shinnar et al. (2012), Saeed et al. (2015), Zellweger et al. (2011) ;
2. Formation en entrepreneuriat (4 items) - adaptés de Bae et al. (2014) ;

3. Passage à l'action entrepreneuriale (2 items) - issus des travaux de Simard (2017) ;
4. Intention entrepreneuriale (6 items) - adaptés de Thompson (2009) ;
5. Auto-efficacité entrepreneuriale (20 items) - issus de McGee et al. (2009) ;
6. Attitude face à l'entrepreneuriat (désirabilité) (5 items) - inspirés de McGee et al. (2009) ;
7. Normes sociales (12 items) - issus de Kolvereid et Isaksen (2006) ;
8. Perception de la dynamique entrepreneuriale (12 items) - adaptés de Davidson (1995).

Seules les sections relatives aux caractéristiques sociodémographiques et à la formation ont été conçues spécifiquement pour cette étude.

1.4. Traitement et analyse des données

Les données ont été traitées à l'aide des logiciels SPSS version 21 et Microsoft Excel. Les analyses ont porté sur :

- la production de statistiques descriptives (fréquences, pourcentages, tableaux, graphiques),
- l'évaluation du niveau d'intention et d'action entrepreneuriale,
- la matrice de corrélation entre les différentes variables, afin d'identifier les relations significatives entre l'intention, l'action et leurs déterminants.

2. Résultats

Figure 1 : répartition des enquêtés selon le sexe

Source : nos données d'enquête de 2023

Le sexe de notre échantillon est représenté dans le graphique ci-dessus, nous avons 70,4% d'hommes contre 29,6% de femmes.

Figure 2 : répartition des enquêtés selon l'âge

Source : nos données d'enquête de 2023

Cette figure présente les données liées à l'âge de notre échantillon. Il en ressort que 33,3% ont un âge compris entre 18-25 ans, 41,2% sont compris entre 26-35 ans, 17% ont un âge compris entre 36-45 ans et 9% ont un âge minimum de 45 ans.

Figure 3 : répartition des enquêtés selon le niveau d'étude

Source : nos données d'enquête de 2023

Les données de ce graphique montrent la répartition de notre échantillon suivant le niveau d'étude, il ressort que pour le niveau de scolarité, 77% ont un niveau universitaire, 19,5% un niveau lycée. Pour le collège nous avons 2,5% et 1% du niveau primaire.

Figure 4 : répartition des enquêtés selon le nombre d'enfants

Source : nos données d'enquête de 2023

En ce qui concerne le nombre d'enfants de nos répondants, il ressort que 58,4% de l'échantillon déclare ne pas avoir d'enfants, 36,8 % dit avoir entre 1 et 3 enfants, et 4,8% ont minimum 4 enfants.

Tableau 1 : répartition des enquêtés selon leur niveau d'intention entrepreneuriale

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Faible (0-20)	18	3,50%
Moyen (21-30)	214	41,40%
Élevé (31-42)	285	55,10%
Total	517	100%

Source : nos données d'enquête de 2023

Le tableau 1 nous présente la répartition des enquêtés selon leur niveau d'intention entrepreneuriale ; on observe que 3,5% de l'échantillon a un score faible d'intention entrepreneuriale compris entre 0 et 20 ; 41,4% ont un niveau moyen d'intention entrepreneuriale dont le score est compris entre (21-30), et 55,1% ont un niveau élevé, d'intention entrepreneuriale avec le score entre (31-42).

Tableau 2 : répartition des enquêtés selon leur niveau d'auto efficacité entrepreneuriale

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Faible (0-49)	140	28,60%
Moyen (50-74)	84	16,20%
Élevé (75-100)	285	55,10%
Total	517	100

Source : nos données d'enquête de 2023

Nous observons de ce tableau que 28,6% de l'échantillon à un score faible d'auto efficacité entrepreneuriale compris entre 0 et 49 ; 16,2% un niveau moyen d'auto efficacité entrepreneuriale avec un score compris entre 50 et 74, enfin 55,1% ont un niveau élevé, d'auto efficacité entrepreneuriale avec un score compris entre 75 et 100.

Tableau 3 : répartition des enquêtés selon leur évaluation du soutien des proches à l'égard de l'activité entrepreneuriale

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Faible (0-20)	87	16,80%
Moyen (21-30)	150	29%
Élevé (31-42)	280	54,20%
Total	517	100

Source : nos données d'enquête de 2023

L'évaluation du soutien des proches à l'égard de l'activité entrepreneuriale varie entre 0 et 42, il ressort du tableau ci-dessus que 16,8% ont une évaluation faible, 29% une évaluation moyenne et 54% une évaluation élevée.

Tableau 4 : répartition des enquêtés selon leur niveau de désirabilité

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Faible (0-12)	62	12%
Moyen (13-18)	163	31,50%
Élevé (19-25)	292	56,50%
Total	517	100

Source : nos données d'enquête de 2023

Les niveaux de score à la désirabilité sont répartis en trois catégories notamment le niveau faible (0-12), le niveau moyen (13-18) et le niveau élevé (19-25). Il ressort du tableau ci-dessus que 12% de l'échantillon ont un niveau de désirabilité faible avec 31,5% pour le niveau de désirabilité moyen et 56,5% de l'échantillon pour un niveau de désirabilité élevé.

Tableau 5 : répartition des enquêtés selon leur niveau de perception de la dynamique entrepreneuriale du Togo

Modalités	Effectifs	Pourcentage
Faible (0-41)	86	16,60%
Moyen (42-62)	300	58,00%
Élevé (63-84)	131	25,30%
Total	517	100

Source : nos données d'enquête de 2023

Il ressort que 16,6% de l'échantillon soit 86 personnes ont une perception faible de la dynamique entrepreneuriale du Togo avec un score compris entre 0-41, la perception moyenne est observé par 300 personnes soit 58% de l'échantillon avec un score compris entre 42 et 62, pour finir, 131 personnes ont une perception élevéé soit 25,3%avec un score compris entre 63 et 84.

Tableau 6 : corrélation entre les différentes variables (d'intention à l'action) entrepreneuriale

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
1_Intention entrepreneuriale	1											
2_Auto efficacité	-,123**	1										
3_Perception de la dynamique entrepreneuriale	0,074	-,187**	1									
4_Désirabilité	,131**	,392**	,185**	1								
5_Action entrepreneuriale	,167**	-,103*	,134**	0,012	1							
6_Formation entrepreneurariat	0,055	-,0033	-,0081	0,027	,308**	1						
7_Structure de formation	0,054	,234**	-,093*	0,024	-,351**	-,680**	1					

8_Sexe	0,0 06	0,0 54	,183 **	- 0,01 3	- 0,0 09	- ,22 0**	,153 **	1				
9_Situati on matrimoni ale	0,0 41	0,0 27	- 0,0 22	0,0 26	- ,214 **	- ,116 **	,162 **	0,0 68	1			
10_Niveau de scolarité	0,0 54	- ,20 3**	,318 **	- 0,0 62	,190 **	0,0 5	- ,163 **	,14 5**	0,0 77	1		
11_Lieu d'habitati on	,112 *	- ,08 7*	0,0 31	0,0 52	- 0,0 62	- 0,0 63	- 0,0 34	0,0 59	,189 **	0,0 4	1	
12_Un parent ou un membre de votre famille proche était entrepren eur	,125 **	0,0 31	- 0,01 7	- ,164 **	,29 6**	,32 5**	- ,178 **	0,0 82	- 0,0 83	,17 9**	- 0,0 25	1

** . La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

* . La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

Ce tableau présente les corrélations entre plusieurs variables liées à l'intention et à l'action entrepreneuriales. Intention entrepreneuriale et action entrepreneuriale ($r=0,167$) : Une corrélation modérée mais significative, confirmant que l'intention joue un rôle dans la transition vers l'action entrepreneuriale. Action entrepreneuriale et formation en entrepreneuriat ($r=0,308$, $p<0,01$) : une forte corrélation positive suggère que suivre une formation en entrepreneuriat est associé à une probabilité accrue de concrétiser une action entrepreneuriale. Action entrepreneuriale et structure de formation ($r=-0,351$,

$p < 0,01$) : une corrélation négative indique que certaines structures de formation peuvent être moins associées à l'action entrepreneuriale, ce qui mérite une analyse plus approfondie. Intention entrepreneuriale et désirabilité ($r=0,131, p < 0,01$) : Cette corrélation positive indique que la désirabilité renforce l'intention, bien que l'effet soit faible. La corrélation entre la perception de la dynamique entrepreneuriale et action entrepreneuriale ($r=0,134, p < 0,01$) cela donne une relation modérée qui montre que percevoir un environnement entrepreneurial favorable peut encourager le passage à l'action.

Auto-efficacité est négativement corrélée avec l'intention entrepreneuriale ($r=-0,123, p < 0,01$), ce qui pourrait indiquer que les individus doutant de leur compétence perçoivent moins l'importance de l'intention. Un parent ou un proche entrepreneur : Corrélé positivement à l'intention entrepreneuriale ($r=0,125, p < 0,01$) et à l'action entrepreneuriale ($r=0,296, p < 0,01$). Cela suggère que l'exposition à des modèles entrepreneuriaux dans l'entourage familial influence à la fois les intentions et la réalisation d'actions. Lieu d'habitation a une faible corrélation positive avec l'intention entrepreneuriale ($r=0,112, p < 0,05$). La structure de formation et formation en entrepreneuriat ($r=-0,680, p < 0,01$) : Une corrélation négative forte, ce qui pourrait refléter des différences dans l'efficacité des structures ou leur rôle dans le choix de suivre une formation. Sexe et perception de la dynamique entrepreneuriale ($r=0,183, p < 0,01$) : Les hommes et les femmes perçoivent différemment l'environnement entrepreneurial. Niveau de scolarité et perception de la dynamique entrepreneuriale

($r=0,318$, $p<0,01$) : Plus le niveau de scolarité est élevé, plus la perception de la dynamique entrepreneuriale est positive.

3. Discussion

Les résultats de cette étude confirment qu'il existe une corrélation significative entre l'intention et l'action entrepreneuriale, bien que cette relation soit modérée. Cette observation valide l'une des hypothèses centrales de la théorie du comportement planifié (Ajzen, 1991), selon laquelle l'intention constitue le prédicteur principal du comportement, tout en soulignant l'importance de facteurs facilitateurs ou inhibiteurs dans la réalisation effective de l'action.

Parmi ces facteurs, la formation en entrepreneuriat apparaît comme un levier essentiel. Les individus ayant suivi une formation spécifique dans ce domaine sont plus susceptibles de passer à l'action. Ce résultat rejoint les travaux de Trabelski (2023) et de Yahia & Chibani (2023), qui soulignent l'effet structurant de l'apprentissage entrepreneurial sur le comportement effectif. Toutefois, l'étude révèle également une corrélation négative entre certaines structures de formation et l'action entrepreneuriale, ce qui suggère que la qualité ou la pertinence des contenus pédagogiques, plus que leur simple existence, joue un rôle crucial. Ce constat corrobore les observations de Zakaria et Abdelmalek (2023), pour qui la nature de la formation - notamment dans les domaines de la gestion, du marketing ou de la comptabilité - détermine en grande partie son impact sur la création effective d'entreprise.

Un autre facteur déterminant est la désirabilité de l'entrepreneuriat, qui renforce significativement l'intention d'entreprendre. Cela indique que l'attrait personnel pour le métier d'entrepreneur - sa valeur perçue, sa capacité à répondre à des besoins d'autonomie, de reconnaissance ou de réussite - agit comme un puissant moteur psychologique, cohérent avec les apports de McClelland (1963) sur la motivation entrepreneuriale.

La perception de la dynamique entrepreneuriale nationale influence également le passage à l'action. Les individus qui perçoivent un environnement favorable à la création d'entreprise (opportunités, soutien, climat économique) sont davantage enclins à agir. Ce résultat valide les approches socio-contextuelles de l'entrepreneuriat (Shapero & Sokol, 1982) et rejoint les conclusions de Boutaky et al. (2023) sur le rôle des facteurs environnementaux dans la décision d'entreprendre.

Concernant les facteurs personnels, cette étude met en évidence des résultats nuancés. L'auto-efficacité entrepreneuriale, bien qu'attendue comme un prédicteur positif, est ici corrélée négativement avec l'intention et l'action. Cette divergence avec les résultats classiques peut s'interpréter comme un effet de surconfiance ou, au contraire, de mésestimation de ses capacités réelles, notamment chez des individus contraints à l'auto-emploi par défaut. La peur de l'échec, la pression sociale, ou encore le manque d'accompagnement post-formation pourraient alimenter ce sentiment, comme le suggèrent Djika (2021) et Harouna (2020).

D'autres variables sociales se révèlent importantes : avoir un parent entrepreneur, par exemple, renforce à la fois

l'intention et l'action entrepreneuriales. Ce constat soutient la thèse selon laquelle les modèles de rôle familiaux jouent un rôle structurant, à la fois en termes d'inspiration, de conseils pratiques, et d'accès à des réseaux de confiance. Ces résultats rejoignent ceux de Yakoubou & Affo (2021), ainsi que de Boutaky et al. (2023).

Par ailleurs, les résultats montrent que le lieu de résidence influence l'intention d'entreprendre, suggérant que les inégalités territoriales d'accès aux ressources, à l'information ou au financement peuvent constituer des barrières différenciées. De même, la situation matrimoniale apparaît comme un facteur limitant pour l'action, notamment chez les femmes, confirmant les résultats de Yarbonme (2023) et les analyses de l'influence des normes genrées sur les trajectoires entrepreneuriales. Enfin, le niveau de scolarité est positivement corrélé à la perception de la dynamique entrepreneuriale. Cela indique que plus le niveau d'étude est élevé, plus l'individu est sensible aux tendances du marché, aux dispositifs d'accompagnement et aux logiques de développement économique. Ce lien peut aussi s'expliquer par une meilleure capacité à formaliser un projet ou à naviguer dans les contraintes administratives.

Conclusion

Cette étude visait à explorer les déterminants du passage de l'intention à l'action entrepreneuriale chez les demandeurs d'emploi au Togo. À travers une approche quantitative mobilisant un échantillon de 517 personnes, elle a mis en évidence l'existence de liens significatifs entre

plusieurs facteurs psychologiques, sociaux et contextuels et la propension à entreprendre concrètement.

Les résultats montrent que l'intention entrepreneuriale est renforcée par la désirabilité perçue, le lieu de résidence, ainsi que la présence d'un proche entrepreneur, alors que son lien avec l'auto-efficacité s'est révélé négatif, soulevant l'importance d'un accompagnement adapté pour renforcer la confiance en soi de manière réaliste.

L'action entrepreneuriale, quant à elle, est associée positivement à la perception de la dynamique entrepreneuriale, à la formation reçue, au niveau d'étude, et à l'influence familiale, tandis que des facteurs comme la structure de formation, la situation matrimoniale ou encore l'auto-efficacité mal calibrée peuvent constituer des freins au passage à l'acte.

Ces résultats permettent de mieux comprendre les écarts persistants entre intention et réalisation observés au Togo, malgré la multiplicité des dispositifs publics d'appui à l'entrepreneuriat. L'étude insiste ainsi sur la nécessité de repenser les politiques d'accompagnement en prenant en compte non seulement les facteurs techniques et financiers, mais aussi les dimensions psychologiques, sociales et contextuelles qui influencent l'engagement entrepreneurial. Sur le plan théorique, cette recherche contribue à la compréhension du processus entrepreneurial dans des contextes de précarité économique, en articulant les apports des théories de l'intention planifiée et de l'agir entrepreneurial à une analyse ancrée localement.

Des pistes de recherche futures pourraient approfondir la typologie des entrepreneurs togolais, étudier le rôle de la procrastination, de l'optimisme irréaliste, ou encore

de l'appartenance ethnique dans les trajectoires entrepreneuriales. Par ailleurs, des approches qualitatives pourraient enrichir la compréhension des vécus, des motivations et des freins subjectifs au passage à l'acte. En somme, cette étude offre des leviers d'action concrets pour les décideurs, les acteurs de terrain et les chercheurs désireux de contribuer à la réduction du chômage par le développement d'un entrepreneuriat réellement inclusif, durable et contextualisé.

Références bibliographiques

AJZEN Icek, 1991, « The theory of planned behavior », *Organizational behavior and human decision processes*, N°2, Décembre 1991, pp179-211.

ATITSOGBE Kokou Amenyona et al., 2021, « Effets des variables démographiques et contextuelles sur les intentions entrepreneuriales des étudiant·e·s et chômeur·euse·s au Togo », *L'orientation scolaire et professionnelle*, N°2, Juin 2021, pp199-230.

ATTARÇA Mourad & DE SALINS Maryvonne Lassale, 2013, « Quand l'entrepreneur devient entrepreneur politique », *Revue française de gestion*, N°3, Avril 2013, pp25-44.

BEDDI Hanane, FADIL Nazik, & SAADAOUI Khaled, 2018, « Entrepreneuriat féminin et développement international: étude de trois cas », *Management international*, N°3, Janvier 2018, pp12-23.

BOUTAKY Soukaina et al., 2023, « Les facteurs environnementaux de l'intention entrepreneuriale: Une approche sous Le prisme de la cognition sociale »,

Alternatives Managériales Economiques, N°4, Octobre 2023, pp224-242.

BRASSEUR Martine, 2008, « Le rôle des stéréotypes dans le management de la diversité culturelle: le cas de l'Afrique », La Revue des sciences de gestion, N°2, Avril 2008, pp61-67.

CAPRON Henry, (2009). *Entrepreneuriat et création d'entreprises: Facteurs déterminants de l'esprit d'entreprise*, De Boeck Supérieur, Bruxelles

ELAFQIH Brahim & MESSAOUDI Abdelaziz, 2021, « Les déterminants de l'intention entrepreneuriale des étudiants: Cas des doctorants », International Journal of Accounting Finance Auditing Management and Economics, N°6, Octobre 2021, pp263-280.

HAROUNA Moctar, 2020, « Les déterminants de l'intention entrepreneuriale chez les étudiants de l'Université de Dosso au Niger », Revue Française d'Economie et de Gestion, N°6, Décembre 2020, pp1-16.

ISSIOU Adam Malla & YABI Jacob, 2023, « Les déterminants des normes sociales et des services d'appuis de l'esprit entrepreneurial des paysans ruraux en Afrique subsaharienne: Cas du Borgou au Bénin », International Journal of Innovation and Scientific Research, N°1, Avril 2023, pp185-197.

JARRAYA Houyem, 2024, « Le développement de l'intention entrepreneuriale des étudiants de l'université tunisienne: Impact des antécédents à l'intention et de l'Education Entrepreneuriale », Revue Internationale des Sciences de Gestion, N°1, Janvier 2024, pp533-560.

LANIE Wèzou, TANKPE Tanko Awoki, & AGATE Mandassimi, 2022, « Influence de l'intelligence émotionnelle des entrepreneurs dans la prise de décision d'investissement dans les PME innovantes au Togo », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, N°1, janvier 2022, pp892-918.

LARCHER Laëtitia, 2021, « La médiatisation de l'entreprise et de l'entrepreneuriat en Afrique », *Revue internationale des études du développement*, N°1, Avril 2021, pp227-237.

MAKPAOU Solim & NAIT HADDOU Latifa, 2019, « L'intention entrepreneuriale des étudiants: le cas de l'université de Lomé au Togo », *Revue Des Etudes Multidisciplinaires En Sciences Economiques Et Sociales*, N°11, juin 2019, pp136-160.

NIKUZE Pascasie, 2015. *La dynamique des entreprises au Québec entre 2002 et 2012*, Institut de la statistique du Québec, Québec

PARI Paboussoum, KAZIMNA Pazambadi, & AMEDJROVI Ama. (2018), « Représentation sociale de l'entrepreneuriat chez les demandeurs d'emploi de Lomé », *Revue Africaine et Malgache de Recherche Scientifique*, Nouvelle série, Sciences Humaines, p277-296.

RAJHI Nadia, 2011. *Conceptualisation de l'esprit entrepreneurial et identification des facteurs de son développement à l'université*, Doctoral dissertation, Université de Grenoble, Grenoble.

ROUANE Rachid, 2015. *L'influence des facteurs socioculturels et motivationnels sur le comportement des acteurs de la promotion de l'entrepreneuriat ANSEJ, CNAC et ANGEM, en Kabylie (Algérie) : une étude*

exploratoire, Doctorat en administration des affaires (DBA), Kabylie

SAKOLA DJIKA Ali, 2021, « L'intention entrepreneuriale des femmes au Burkina Faso », *International Journal of Advanced Research*, N°2, Février 2021, pp808-817.

SCHMITT Christophe, 2008. *Renouveler le regard sur l'évolution des pratiques entrepreneuriales*. In C. Schmitt (Eds.), *Regards sur l'évolution des pratiques entrepreneuriales*, Presses de l'Université du Québec, Québec.

SCHMITT Christophe, 2015, « La place de l'action dans la recherche en / entrepreneuriat : pour le développement d'un agir entrepreneurial », *Projectics Proyectica / Projectique*, N°3, Décembre 2015, pp113-128.

SCHUMPETER A. Joseph, 2013. *Capitalism, socialism and democracy*, Routledge, London.

SHAPERO Albert, 1981, « Self-renewing economies », *Economic Development Commentary*, N°4, Avril 1981, pp19-22.

SHAPERO Albert & SOKOL Lisa, 1982, « The Social Dimensions of Entrepreneurship » In C.A. Kent, D.L. Sexton, & K.H. Vesper (Eds.). *Encyclopedia of Entrepreneurship*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, pp72-90.

TASSO Boni Florent, 2021, « Yvette Onibon Doubogan, Entrepreneuriat féminin et développement au Bénin », *Revue internationale des études du développement*, N°1, Mars 2021, pp251-253.

TRABELSI Karim, 2023, « Exploration des déterminants socio-cognitifs de l'aboutissement de l'action entrepreneuriale: cas des jeunes porteurs de projets diplômés », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, N°3, Août 2023, pp390-416.

YAHIA Abed Zakaria & CHIBANI Bahi Amar Nazim Abdelmalek, 2023, « L'esprit d'entreprendre: un plan en faveur de l'entrepreneuriat Estudiantin cas des étudiants de l'université d'Oran2-Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion », *Revue d'économie et de développement humain*N°1, Juin 2023, pp456-470.

KAWEDIA YAKOUBOU Kossi & AFFO Kossi, 2021, « Entrepreneuriat dans Togo : les facteurs de succès des jeunes entrepreneurs », *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, N°4, Septembre 2021, pp68-96.

YARBONME Dabekoa, 2023, « Les facteurs déterminants du succès entrepreneurial des femmes au Togo », *International Journal of Accounting Finance Auditing Management and Economics*, N°5-2, Novembre 2023, pp835-554.

L'AMERIQUE : LE CARREFOUR.

ADOUPO ACHO Patrice

Université Peleforo Gon Coulibaly

Département d'Anglais

adoupo_acho@yahoo.fr

Résumé :

"L'Amérique : le Carrefour" pose le problème du peuplement de l'Amérique. Lequel peuplement s'est fait progressivement et pour diverses raisons. Toutefois, faut-il préciser que ce continent était inconnu jusqu'à l'arrivée de Christophe Colomb qui appelle accidentellement les habitants "Indiens". D'où, une ruée vers ces terres vues comme sans propriétaires. Ainsi, pour l'exploitation massivement, ils ont recours aux Africains qu'ils déportent en 1619, comme esclaves. Les récits sur ce "nouveau monde" attirent également les Asiatiques, en faveur de la découverte de l'or en Californie et au Colorado. Ainsi, en quelques trois siècles, toutes les races du monde se retrouvent en Amérique qui devient alors un véritable carrefour. Le mot " accidentellement" doit nous interpeler, car pouvant contredire l'histoire.

Cette étude, ayant pour objectif de montrer que le mot "accidentellement" fait douter de Christophe Colomb et comment l'Amérique a pu être transformée en un carrefour, fait alors appel à la critique historique.

Mots clés : rencontre - mouvements - différents peuples - indiens - rapports

Abstract :

"America: The Crossroads" raises the issue of the settlement of America. This settlement occurred gradually and for various reasons. However, it should be noted that this continent was unknown until the arrival of Christopher Columbus, who accidentally called the inhabitants "Indians". Hence, there was a rush towards these lands viewed as unowned. Thus, for massive exploitation, they resorted to Africans whom they deported, in 1619, as slaves. The stories about this "new world" also attracted Asians, particularly following the discovery of gold in California and Colorado. In just three centuries, all the races of the world found themselves in America, which then became a true crossroads. The word "accidentally" should challenge us, as it may contradict history.

This study, aiming to show that the word 'accidentally' casts doubt on Christopher Columbus and how America could have been transformed into a crossroads, then calls for historical critique.

Key words : *Encounter - Movements - Different peoples - Indians - Relations*

Introduction

Parler de l'Amérique nous amène à une date unique : Vendredi 12 Octobre, 1492. Ce fut ce jour-là que Christophe Colomb foula le sol d'une kyrielle de peuples que - sans s'informer - appela maladroitement "Indiens". Là commence l'histoire d'un nouveau continent qui va donner une nouvelle configuration géographique au monde et changer ses réalités jusqu'à aujourd'hui. Car, bien avant cette date, seules

l'Afrique, l'Europe et l'Asie n'étaient connues comme terres fermes habitées. Il faut surtout souligner que cette apparition inopinée de Christophe Colomb sur ces terres n'a pas seulement donné une nouvelle forme à la carte du monde ; elle a aussi et surtout bouleversé les réalités historiques et culturelles des populations locales. Car, ayant entraîné plusieurs autres étrangers.

De cette présence étrangère, naît une cohabitation forcée entre les autochtones "Indiens" et les impérialistes Européens. Cette cohabitation va stipuler une ruée sans précédent vers ces terres riches et naturelles dites "sans propriétaires". Mais, pour une exploitation excessive et abusive, il fallait une main-d'œuvre brave, abondante et gratuite, astreinte à un travail manuel sans relâche. En 1619, ils se tournent vers l'Afrique pour satisfaire cet ultime besoin. En faveur donc de l'esclavage, naît un système de commerce illicite et honteux fièrement appelé "commerce triangulaire"¹ qui crée un point de jonction entre l'Afrique, l'Europe et ces nouvelles terres qui constituent désormais un nouveau continent. Ainsi, sont déportés en Amérique des milliers de Noirs pour travailler dans les plantations. En 1840 et 1856, la découverte de l'or, respectivement en Californie et au Colorado favorise l'arrivée des Asiatiques dans le "nouveau monde" en vue de s'enrichir aussi.

L'esprit impérialiste des Européens leur donne une nouvelle vision de la présence indienne, au nom de la christianisation et de la civilisation : les Indiens ont été expropriés de leurs terres, victimes de guerres atroces

¹[https://www.linternaute.fr/actualite/guide-histoire/266658-commerce-triangulaire-esclavage-definition-date-schema/...](https://www.linternaute.fr/actualite/guide-histoire/266658-commerce-triangulaire-esclavage-definition-date-schema/)

Consultaté le 08/07/23

tournant même au massacre. Ils ont été, de façon désordonnée et inhumaine, déplacés d'un point géographique à un autre pour être finalement "parqués" dans des espèces qu'on peut voir comme des zoos humains appelés réserves (la plupart à l'Ouest du Mississippi), avant d'être reconnus en 1924 — à un moment où le "nouveau monde" tendait vers le centenaire de sa constitution en "Amérique" et de sa renommée internationale, du fait de son développement rapide — comme citoyens Américains.

Il faut reconnaître que ce développement est lié à son peuplement qui, lui-même, a été motivé par les réalités historiques de cette partie du monde. Les Noirs ont travaillé dur dans les plantations pour enrichir les Blancs, les Indiens ont cédé leurs terres, de gré ou de force, pour favoriser les vastes plantations et l'exploitation des richesses du sous-sol et les Asiatiques ont sué au travail dans les mines d'or. Aujourd'hui, les États-Unis dont le nationalisme, officiellement reconnu en 1845, comme la "Destinée Manifeste" (Manifest Destiny), prend ses bases sur trois faits importants : les deux premiers sont politiques et l'autre juridique. Ce nationalisme se référait surtout à la doctrine Monroe de 1823 qui place les Amériques sous la protection exclusive des États-Unis dans le cadre de sa politique extérieure. À l'intérieur, celui-ci prend appui sur l'"Indian Removal Act" (Loi portant sur la déportation des Indiens) de 1830.

Aujourd'hui, les États-Unis sont, sur tous les plans, la plus puissante nation du monde, avec "ses" Indiens (citoyens depuis 1924), les Africains (débarrassés des chaînes de l'esclavage depuis Décembre 1865) et les Asiatiques intégrés à la société Américaine. Cette réalité

nouvelle de l'Amérique nous oblige à réfléchir sur les thématiques relatives aux rapports (convergents et divergents) entre les différentes composantes de la population américaine et la part de chacune dans le partage du gâteau commun, surtout les Indiens et les anciens esclaves noirs. Il est aussi important de chercher à savoir les rapports qu'entretient l'Amérique avec le reste du monde (en tant que puissance mondiale) en général et surtout l'Afrique (fournisseuse de main-d'œuvre gratuite), en particulier.

De ce qui précède, nous acceptons la logique selon laquelle toute chose a une genèse avant d'évoluer dans le temps. Ceci nous fait penser qu'une approche critique de l'histoire américaine aidera beaucoup dans la conduite de ce travail. Puisque, dans *La Critique Historique à l'épreuve* (2019), Jacques Paquet précise que :

La critique historique est ample et diverse. Quiconque aborde un témoignage, passé ou présent, écrit ou oral, le jauge, l'apprécie, l'utilise avec prudence et circonspection, se trouve peut-être dans la situation de Monsieur Jourdain face à la prose : il pratique, sans le savoir, la critique historique. Celle-ci, en dépit de son nom, n'est donc nullement un ensemble de principes austères et de techniques érudites réservés à quelques initiés dénommés « historiens »

Cette étude qui nous fait réaliser la grosse erreur du navigateur génois Christophe Colomb et la transformation d'une terre sauvage et inconnue en un véritable carrefour international se développe en trois chapitres : le premier chapitre, *De la Première Présence Européenne à l'Indépendance du Nouveau Monde*, trace l'itinéraire de la vulgarisation des terres indiennes. Le deuxième chapitre, *Les Affluences Massives vers l'Amérique ou le Peuplement Rapide*, interroge les motivations et moyens des populations définitivement installés aux États-Unis. Et le troisième chapitre, *Rapports Internes et Externes*, finalise l'internationalisation des États-Unis et la cohésion de sa population. Toutefois, bien avant d'aller dans le vif du sujet, il est important de souligner que par "Amérique", nous faisons allusion aux États-Unis et "Indiens" est utilisé en référence aux Amérindiens.

I - De la Première Présence Européenne à l'Indépendance du Nouveau Monde

De tous les temps, l'histoire nous a enseigné que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Mais Helene Vendler vient ici, faire une précision de taille en disant que

Christophe Colomb "accidentally discovered America in 1492 and considered it as India" (Helen Vendler, p. 58) — Christophe Colomb découvrit accidentellement l'Amérique en 1492 et la prit pour l'Inde. D'où l'appellation "Indiens" des occupants de ces terres.

En effet, ce Vendredi 12 Octobre 1492, Christophe Colomb envoie les premiers signaux de la découverte de

l'Amérique, sans toutefois comprendre ce qu'il venait de voir. Pour lui, il s'agissait des Indes. En fait, son intention était de trouver un passage pour les Indes par l'Ouest de l'Europe. Il ne partait pas à la recherche d'une autre terre ferme, en dehors de l'Europe, l'Afrique et l'Asie. À cause de cette erreur, il n'est pas vraiment considéré comme celui qui a véritablement découvert l'Amérique. C'est pourquoi, le mérite de cette découverte a été attribué au navigateur Florentin Amerigo Vespucci qui a mentionné la région non pas comme l'Inde mais comme un "New World" (Helen Vendler, p. 367) — Nouveau Monde. Une autre particularité qui fait de lui le vrai découvreur de l'Amérique est que son *Mundus Novus* ("Nouveau Monde") dans lequel ; il dépeint pleinement les individus que Christophe Colomb appelait "Indiens" ainsi que le territoire a reçu une plus large diffusion que tous les écrits de ce dernier. Ainsi, après maintes recherches, le géographe et cartographe Allemand Martin Waldseemüller écrivit sur la carte de ce nouveau territoire en 1507 "America", en l'honneur à Amerigo Vespucci.

En fait, déjà en 1501, Amerigo Vespucci revendiquait la paternité de cette découverte et appela la région un "nouveau monde" en raison de son primitivisme qui lui donnait l'air, selon l'Agence d'Informations des États-Unis, dans "History of the Five Nations", *An Early American Reader*, du "Jardin d'Eden". Mais en réalité, il ne peut s'agir d'un "nouveau monde" vu qu'ils y avaient trouvé des individus qui, même si pratiquement nus — hommes comme femmes — vivant naturellement et vus comme non civilisés étaient les véritables propriétaires de ces terres. Malheureusement, ce droit leur est refusé par les nouveaux venus parce qu'ils voulaient ces terres pour eux-mêmes. Pour atteindre leur

objectif, ils ont commencé par voir les autochtones comme des occupants clandestins et les terres, comme un « no man's land » (terres sans propriétaires) qu'il convient d'exploiter à fond. C'est donc, fort de cette intention que, malgré la désapprobation de Bartolomé de Las Casas (1474-1566), homme d'Église espagnol, membre de l'ordre dominicain, missionnaire, chroniqueur et historien — qui était connu pour sa dénonciation des pratiques des colonisateurs espagnols en Amérique et pour sa défense des droits des autochtones — ils établirent "the first permanent european settlement at S^t Augustine in present-day Florida" (Joan Vastokas p. 1318) — la première installation permanente européenne à S^t Augustin, aujourd'hui Floride — entre 1565 et 1568. Ce positionnement attire l'attention des Indiens qui tentent, tant bien que mal, de défendre leurs terres, leurs cultures et traditions. D'où la naissance d'une méfiance réciproque entre Indiens et Européens. Cette situation va entraîner plusieurs guerres entre ces deux communautés ; allant même à des massacres d'Indiens. Ces altercations meurtrières se signalent également entre Européens pour le contrôle de ce territoire. Une rude concurrence, par rapport aux richesses de ces nouvelles terres, s'engage entre les Européens. Celle-ci crée de sérieuses altercations entre eux-mêmes d'abord puis entre eux et les Indiens qui voulaient protéger leurs terres et cultures. Dès lors, il s'installe une divergence idéologique qui compliqua les rapports entre ces deux communautés. Divergence qui, du fait de la cohabitation forcée, conduit à plusieurs actions, événements et faits marquants; symboles emblématiques de l'histoire de la plus puissante nation de notre planète et de notre ère.

Mais, malgré la puissance militaire et diplomatique de la France - à l'époque - l'Angleterre a réussi à s'imposer comme maître du nouveau continent. Plus tard, le statut de "nouveau continent" des terres indiennes inspire les Blancs restés sur les territoires indiens à réclamer leur indépendance vis-à-vis de la couronne anglaise. Mais, il faut préciser que cette décision est surtout motivée par l'abondance des richesses naturelles de ces terres qu'ils veulent désormais en faire leur propriété. C'est dans cet esprit, suite à une longue guerre contre la puissance colonisatrice, que les treize États réunis pour constituer les États-Unis d'Amérique à l'origine ont été reconnus comme États indépendants formant, désormais, un seul État. Le 4 juillet 1776, est officiellement proclamée l'indépendance des États-Unis, avec des principes clairs:

We hold these truths to be self evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any form of Government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute a new Government, laying its foundation

on such principles, and organizing
its powers in such form, as

to them shall seem most likely to
effect their safety and happiness²
(Howarel Cincotta, p.73).

De façon claire et limpide, ce discours sonne comme le divorce total et définitif entre la nouvelle nation (les États-Unis) et son ancienne métropole (le Royaume de Grande Bretagne) suite à une guerre meurtrière vers le XVIII^{ème} siècle. Ainsi, la Guerre d'Indépendance américaine créa la première nation sortie des emprises de la colonisation au monde. Toutefois, il faudra attendre 1783 pour que cette indépendance soit officiellement reconnue, suite au Traité de Paris — un traité qui, selon Alain Beaulieu & al. (2013), « bouleverse l'Amérique ».

Cette union glorieuse des treize colonies transforme cette partie du monde en un véritable point d'attraction pour se retrouver en fin de compte avec une société harmonieuse dans sa grande diversité.

II - Les Affluences Massives vers l'Amérique ou le Peuplement Rapide

² Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les Gouvernements sont établis parmi les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de Gouvernement devient destructive de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement, en le fondant sur les principes et en l'organisant en la forme qui lui paraîtront les plus propres à lui donner la sûreté et le bonheur.

La traduction est de nous.

Partant du postulat selon lequel « depuis qu'il y a des Hommes, on pense qu'ils se sont déplacés d'une région à l'autre, souvent par nécessité » (*Histoire : le monde des premiers hommes au VI^{ème} siècle après Jésus Christ*, p.19), le peuplement de l'Amérique s'est fait rapidement, surtout avec l'arrivée d'individus de tous les coins du monde, en quête du bien-être économique, du bonheur absolu - chacun avec sa culture, sa langue, sa religion et son idéologie.

Toutefois, pour arriver au peuplement des États-Unis, une esquisse de sa genèse serait un bon guide. Loin de nous répéter, rappelons que, selon l'histoire, l'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb. Constat fait, en 1501, Amerigo Vespucci rectifie pour dire que ce que celui-ci avait appelé les Indes n'était rien d'autre qu'une nouvelle terre (jusque-là, inconnue de l'humanité). Après vérification, le cartographe Allemand, Martin Waldseemüller écrit sur la carte de cette terre "America" en honneur à Amerigo Vespucci. La diversité de la population américaine est donc étroitement liée à ce terme de "nouvelle terre". Car, "nouvelle terre", pour les Européens, sonne comme "terre sans propriétaire" qu'il faut occuper rapidement et exploiter massivement.

Ainsi, les Portugais, après les Espagnols, trouvèrent une nouvelle terre à exploiter : plusieurs autres Européens commencèrent à faire mouvement vers la soi-disant "nouvelle terre". Malgré la superficie de cette terre et l'abondance de sa richesse, une rude concurrence s'engage entre les Européens ; chacun voulant s'approprier le maximum de territoire. Mais, après ce partage précipité, preuve de leur cupidité, la question fondamentale reste comment et avec quels moyens physiques exploiter en même temps et

rapidement ces vastes superficies ? Il fallait alors - compte tenu du fait que l'industrialisation n'était pas assez développée - une main d'œuvre suffisante et surtout gratuite pour exploiter plus et le plus rapidement possible, afin de posséder le maximum de terre. Ainsi, les habitants locaux n'étant pas adaptés à ce genre de travail, se sont-ils tournés vers l'Afrique pour satisfaire ce besoin urgent et pressant. L'année 1619 vit alors la mise en place d'un système pour s'offrir cette main d'œuvre brave, abondante et gratuite. D'où la déportation des Noirs aux États-Unis pour servir d'esclaves dans les plantations. Les Noirs viennent ainsi de, sans le vouloir, faire leur entrée dans le nouveau monde - obligés de laisser définitivement derrière eux, famille, parents, culture, traditions, terre et espoir.

Mais l'histoire du peuplement du "nouveau monde" ne s'arrête pas là, avec l'entrée des Noirs. La convoitise des terres indiennes va, grandissante, à cause des nouvelles sur les richesses de celles-ci, la facilité de s'enrichir rapidement dans ce monde, qui circulent à travers le monde entier. Toute l'Europe commence à faire ses bagages - l'Est et le Sud. La majorité des populations de l'Ouest et du Nord étant déjà présente dans le "nouveau monde" ; vu leur position géographique par rapport à l'Amérique. Car, selon William Issel, dans *Social Change in the United States, 1945-1983*: "despite its reputation as "the melting-pot" of the world, most of the 50 million persons who have entered the USA since 1820, originated in Europe, and most of them came from places in northern and Western Europe" (p. 6) — en Français, "Malgré sa réputation de 'creuset' du monde, la plupart des 50 millions de personnes qui sont entrées aux États-Unis depuis 1820 proviennent d'Europe, et la plupart

d'entre elles venaient du Nord et de l'Ouest de l'Europe"; ce qui voudrait dire que jusque là, ce sont en majorité les Européens qui partagent, avec les autochtones Indiens, leurs terres; les Noirs, présents depuis 1619, n'étaient toujours que des "outils de travail" dans les plantations.

Cependant, les grands mouvements d'immigrants vers le nouveau monde se sont faits remarquer surtout avec la découverte de l'or en Californie en 1840 et dans le Colorado en 1856. L'écho de la richesse rapide et facile aux États-Unis, due à l'abondance du métal jaune dépasse les frontières européennes pour atteindre l'Asie : des Japonais, des Coréens, des Philippins et des Chinois se lancent dans l'aventure. Ils venaient des plantations et villes de l'est - d'autres venaient fraîchement de l'Europe et de l'Asie - en quête de terres riches et moins chères en vue de meilleures conditions de vie. Après la Guerre de Sécession, une horde d'individus affluèrent surtout vers l'Ouest du Mississippi. Situées à l'extrême Est de l'Europe, de l'autre côté de l'Océan Pacifique, les Asiatiques apprennent tard les merveilles d'un "nouveau monde". Mais rien n'est perdu pour eux. Car, vers la fin de la première moitié du XIX^{ème} siècle, la région des Grandes Plaines leur donne de merveilleuses opportunités : du métal jaune (l'or) est découvert en Californie en 1840 et dans le Colorado en 1856. Ils ne se font pas prier, malgré le nativisme visiblement grandissant en Amérique, pour traverser l'Océan Pacifique, puis toute l'Europe. Malheureusement, l'Amérique semble leur être hermétiquement fermée. Malgré tout, ils persistent et finissent par être acceptés. La Bible ne dit-elle pas en Mathieu 7 verset 7 "frappez et l'on vous ouvrira"? Ils ont frappé et l'Amérique a ouvert. Puis, comme les autres

minorités de la société, ils ont eux aussi bénéficié des amendements de la constitution en faveur des minorités aux Etats-Unis. Ainsi commence l'harmonisation de la société américaine.

Il faut dire qu'en général, les migrations en Amérique, surtout dans les Grandes Plaines furent de tous les côtés. Car, "there have been southern migrations like the Spaniards, Mexicans ... There have been western migrations like the Vietnamese ... eastern migrations like the Germans from Russia, Africans from the post-Civil War south"³. Contrairement aux Africains qui sont arrivés sur ces terres sans le vouloir, la plupart de ceux qui ne font pas partie du groupe majoritaire WASP (White, Anglo-Saxon and Protestant), descendants des premiers Européens à arriver sur les territoires indiens (Anglais, Français, Hollandais et Espagnols) et qui constituent ce groupe minoritaire, sont arrivés aux États-Unis pour des raisons purement économiques.

Ainsi, jusqu'à la fin du XIII^{ème} siècle, la population américain était en majorité composée des Noirs, (descendants des anciens esclaves déportés d'Afrique depuis 1619), des Blancs (descendants d'anciens explorateurs, partis en Amérique en quête de meilleurs conditions de vie) et la population local, originellement venus d'Asie, c'est-à-dire ceux que Christophe Colomb fait appeler abusivement "Indiens".

³ Il y a eu des migrations du sud comme les Espagnols, des Mexicains ... des migrations de l'ouest comme les Vietnamiens ... des migrations de l'est comme les Allemands de la Russie, les Africains du sud de l'après-guerre.

La traduction est de nous.

<http://www.unl.edu/plains/great.plains.people.news-and-research>

Date de consultation: 17 - 02 - 2024

Il est donc possible de dire que les différentes lois votées par le Congrès, en vue de la valorisation du statut de citoyens américains des communautés minoritaires émane d'une idée interactionniste ; puisque cette notion atteste que des êtres vivants ont toujours tendance à s'attirer ou à se rapprocher les uns des autres pour créer une société à laquelle chaque entité doit être entièrement intégrée. En effet, l'interactionnisme stipule que toute société est le produit des interactions entre les individus. Il insiste donc sur les relations interindividuelles qui doivent caractériser la société. La compréhension mutuelle des besoins et réalités des uns et des autres a rapproché les Blancs des minorités et vice-versa pour que soit effectif le "Melting Pot" américain — un terme utilisé pour caractériser la politique d'Américanisation des immigrants afin d'abandonner leurs propres cultures et adopter celle de l'Amérique. Plus tard, cette politique va être remplacée par une notion appelée "Salad Bowl" qui préconise la cohabitation de cultures distinctes en Amérique. C'est en quelque sorte la promotion d'un multiculturalisme qui favorise la coexistence de plusieurs cultures, malgré leurs différences flagrantes. De cette nouvelle vision des minorités découlera une politique nouvelle des États-Unis à l'égard de ses minorités et du reste du monde.

III - Rapports Internes et Externes

En interne, les idéologies initiées dès le début de la formation du bloc qui deviendra les États-Unis ont véritablement mis en mal les rapports entre les WASP et les autres composantes de la population américaine -

majoritairement les immigrés de dernière heure, les esclaves Noirs et les Indiens, propriétaires légitimes des terres. En effet, ces immigrants sont facilement reconnaissables par un essentialisme marquant, caractérisé par couleur de leur peau, leur accent et leur comportement qui affichent, à coup d'œil leurs origines. Pour ce fait, ils sont facilement visibles et sont donc carrément et simplement rejetés de la société américaine. Il s'agit notamment des Chinois qui, comme les Noirs et les Indiens sont victimes de racisme de toutes sortes.

Cependant, selon Nelcya Delanoë, «l'Indien vaincu, ennemi d'hier, désormais assisté, se voit offrir progressivement une place nouvelle dans la société américaine» (pp. 124-25). Cette assertion peut valablement s'étendre à toutes les minorités aux États-Unis. Car, à un moment de l'histoire, tous les groupes ethniques ont été intégrés à la société américaine - même si quelques ondes racistes persistent encore. Cette intégration atteste de la volonté de chaque entité de rencontrer l'autre afin de devenir "un". Or, «devenir un» voudrait dire qu'on a réussi à détruire toutes les différences qui, généralement, reposent sur la civilisation et le particularisme identitaire. L'intégration ici évoque une logique : celle d'amener chaque entité à se demander s'il s'agit, pour lui, de devenir comme les autres ou d'amener les autres à devenir comme lui ou simplement d'accepter les différences pour des relations harmonieuses.

Aussi les brassages raciaux et culturels finissent-ils par convaincre l'Amérique de l'harmonie de sa population. D'où, une nouvelle vision pour les rejetés d'hier, et comme le dit Zarathoustra, «Solitaires d'aujourd'hui, vous qui vivez

séparés, vous serez un jour un peuple. Vous qui vous êtes choisis vous-mêmes, vous formerez un jour un peuple choisi - et c'est de ce peuple que naîtra le Surhumain »⁴, les communautés rejetées hier, se voir rapprochées, d'une manière ou d'une autre, de la vraie citoyenneté américaine. Effectivement, le temps a permis de constater à quel point ces personnes rejetées ont activement contribué au développement du pays. Celui-ci revoit alors sa copie du point de vue politique, sociale et économique en faveur de la communauté minoritaire. Malgré la persistance de quelques ombres de racisme, il faut reconnaître que l'Amérique a réussi sa "Salad Bowl" — une notion qui stipule que chaque individu garde ses propres aspirations et ne se confond pas avec les autres, tout en faisant partie d'un ensemble cohérent ; les communautés culturelles préservent leurs pratiques, leurs religions et leurs langues d'origine. Certains décident même de vivre dans des zones où seules les personnes de leur propre communauté résident.

Dans tous les cas, l'Amérique a toujours été une terre d'immigrés, à cause de son idéologie fondamentale de "American Dream" (le Rêve Américain) — un rêve que chacun veut faire sien et qui est d'ailleurs à l'origine de toutes ces migrations. En plus de cette idéologie l'Amérique crée l'esprit de "Melting-Pot" pour maintenir les liens patriotiques très serrés entre ses enfants - sans tenir compte de leur origine ou culture. Ce qui permet d'atteindre les objectifs de ce "Melting-Pot" qui n'est rien d'autre que l'identification de

⁴ Ainsi Parlait Zarathoustra, Frederic Nietzsche
<http://www.blackmask.com>
Consulté le 17 / 07 / 2025

la personne non pas en tant qu'individu mais en tant qu'Américain.

À l'extérieur, l'Amérique est vue comme une puissance mondiale et à ce titre, elle pèse lourd dans les débats internationaux, elle s'impose souvent comme arbitre ou défenseur des plus faibles et impose des sanctions aux plus récalcitrants. Dotée d'une stratégie géopolitique très vigilante, les États-Unis veillent scrupuleusement sur ses frontières et sur celle de ses partenaires avec lesquels elle ficelle des alliances stratégiques. Lesquelles alliances sont généralement liées à des intérêts. Par exemple, son alliance stratégique avec l'Arabie saoudite concrétisée par le Pacte du Quincy⁵ (1945), qui en échange d'un accès au pétrole, engage les États-Unis à protéger militairement la dynastie des Saoud.

La politique extérieure de l'Amérique est stratégiquement puissante du fait de ses fondamentaux historiques. Car, la prise de décisions n'émane pas d'un seul individu. C'est l'affaire de tout un système mis en place depuis sa création ; c'est-à-dire sa constitution. C'est une constitution qui, par mesure de prudence partage le pouvoir en trois branches - législative, exécutive et judiciaire - en vue de décisions consensuelles ; car consciente du fait que tous les pouvoirs entre une seule main est un danger pour la nation toute entière. Il faut conclure que, sur tous les plans, la politique étrangère des États-Unis, première puissance mondiale, a des répercussions à l'échelle planétaire. Mais

⁵ http://www.herodote.net/14_fevrier_1945-evenement-19450213php
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2015/01/30/la-saga-des-saoud_4565157_4500055.html
Consulté le 23/07/2025

aujourd'hui, la guerre en Ukraine impose une autre direction à la politique étrangère des États-Unis.

Conclusion

À la fin de ce tour d'horizon qui nous a permis de suivre pas à pas les différents mouvements d'immigration - volontaires ou involontaires - vers l'Amérique, il nous a été donné de constater que, malgré les différences culturelles, ethniques et raciales, l'Amérique a pu se construire une société homogène pour se hisser au rang de la plus grande nation de notre planète et de notre ère. L'Amérique vient donc de confirmer que rien « n'est éternel de ce qui précède de la vie. Tout est transition, mouvement, changement » (*Lecture sur les problèmes de la pensée contemporaine*, p. 386). Pour ce qui concerne la création des États-Unis à partir de terres sauvages, cette assertion est bien venue : car, à l'arrivée des premiers Européens, les terres devenues les États-Unis et ses occupants étaient vus comme sauvages et hostiles à la modernité. Mais de ce stade de sauvages, nous sommes aujourd'hui à une nation au sommet du monde. Ce que confirme John Stands In Timber (2006) dans *Mémoire de Cheyenne – vie et histoire de mon peuple* : « Une longue et tragique transition les contraignant à passer d'un mode de vie libre et nomade à une vie de détention » (p. 8). Laquelle transition a abouti à un véritable changement dû à un pan-indianisme qui, en même temps qu'il éveille les consciences, rappelle à l'Amérique la présence indienne. Une réalité que John Stands In Timber rappelle également dans son œuvre précitée en ces termes :

Un vent de changement a balayé la réserve depuis la fondation et le développement de l'AIM dans les années 1970 et plus particulièrement en 1972 à l'époque de la marche sur Washington dite Piste des Traités violés et de l'occupation du bâtiment du BIA, puis en 1973 durant l'occupation le siège de Wounded Knee (Dakota du Sud) (p. 15).

Autrement dit, les Indiens ont pu surpasser leur passé douloureux relatif aux relations entre colonisateurs Européens et eux d'abord, puis l'arrivée des Asiatiques dans la première moitié du XIX^e siècle ; en acceptant la vision de chaque entité ethnique de vivre selon sa propre aspiration, dans le respect de la constitution américaine. Toutefois, il faut souligner que tout cela a été possible grâce à des politiques particulières en faveur de ces minorités. En effet, à un moment de l'histoire des États-Unis, la détermination des autres (nouveaux venus Européens, Noirs, Asiatiques et les Indiens) séduisit les législateurs blancs, sensibles à leur existence ; surtout au début du XX^eme siècle, le gouvernement américain se rend compte de l'inégalité et du racisme dont sont victimes les autres groupes ethniques. Car, comme nulle « œuvre humaine n'est parfaite, malgré les nombreux amendements, la constitution des États-Unis renferme [encore] des imperfections qui deviennent évidentes en temps de crise » (*Une esquisse du gouvernement américain*, 1989, p. 11). Ainsi, l'on commence à proposer des mentions relatives à la nécessité d'une

législation additive en faveur de ces minorités et de leur statut dans la société américaine en plein XX^{ème} siècle. Le temps a donc fini par révéler la présence de tous ces peuples dans l'univers de l'histoire américaine pour faire naître une histoire commune (car, par le passé, l'histoire des communautés minoritaires - y compris les Indiens dont les terres ont servi à la construction des États-Unis - se démarquait de celle de l'Amérique).

Pour rappel, il faut dire que cette étude a tourné autour de trois points :

Dans le premier point, il a été question de revisiter les traces des premiers Européens à prendre contact avec les populations locales des terres qui constituent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Nous sommes partis de Christophe Colomb qui, croyant pouvoir atteindre les Indes par l'Ouest de l'Europe — confondant l'Océan Pacifique à l'Océan Atlantique — s'est retrouvé sur une ferme, nez à nez avec des individus dont le niveau de civilisation, par rapport à l'Europe semble sauvage. Malgré ce fait visible, il se sent quand même en Inde et les appelle "Indiens" et en vante les merveilles. Cette version est contredite par Amerigo Vespucci qui voit en ces lieux un "nouveau monde". Cette nouvelle version des réalités attire plusieurs autres Européens. D'où le deuxième point qui remarque de nouvelles affluences de l'Europe, en quête de richesses. Cette volonté de s'enrichir rapidement incite à la déportation des noirs comme esclaves. La découverte de l'or dans le Colorado et en Californie attire un grand nombre d'Asiatiques. Ainsi, en quelques siècles, tout le monde se retrouve en Amérique. Devenue indépendante depuis 1783, il devient plus qu'important de trouver les politiques pouvant aider à gérer

tous ces individus venus d'horizons différents et le reste du monde dont elle se veut désormais garante. Le troisième et dernier point évoque des politiques qui ont progressivement – un tant soit peu – harmoniser la population Américaine et les relations de l'Amérique avec le reste du monde.

Cette situation nouvelle marque la concrétisation de cette mosaïque ethnique et raciale qui a abouti à ce pluralisme culturel harmonieux, symbole emblématique de la société américaine. Lequel pluralisme fait de la société américaine un véritable carrefour des différentes races de la terre. Toutefois, La question d'une possible ramification de ce carrefour nous taraude la tête. Autrement dit, peut-on écarter et même penser impensable l'idée de toute velléité sécessionniste des certains États - en référence aux évènements de 1861 entre le Sud agricole et esclavagiste et le Nord industriel des États-Unis ? Malgré le fait qu'aujourd'hui encore, les individus continuent d'affluer massivement vers les États-Unis peut-on envisager une quelconque volonté des minorités de retourner à leurs patries mères ?

Bibliographie

BEAULIEU Alain et al., 2013. *1763, Le traité de Paris bouleverse l'Amérique*. Editions du Septentrion, Québec

COLDEN Cadwallader, 2017. *History of the Five Nations*. Cornell University Press, New York

CINCOTTA Howarel, 1994. *An Outline of American History*, United Information Agency

DELANOË Nelcya, 1996. *Les Indiens dans l'histoire américaine*. Editions Armand Colin/Masson, Paris

Institut pédagogique africain et malgache (IPAM), 1966. *Histoire : le monde des premiers hommes au VI^{ème} siècle après Jésus Christ*, Hachette, Paris

ISSEL William, 1987. *Social Change in the United States, 1945-1983*. Schocken Books, New York

PAQUET Jacques, 2019. *La Critique Historique à l'épreuve*. Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, Bruxelles

STANDS In Timber John, 2006. *Mémoire de Cheyenne — vie et histoire de mon peuple*. Albin Michel, Paris

COLLECTIF, 1989. *Une esquisse du gouvernement américain*, United States Information Agency

VASTOKAS Joan, 1994. *The Native American Almanac*. ed. Duane Champagne, Gale Research Inc. Staff

VENDLER Helene, 1987. *The Harper American Literature*. Vol. 1, chp. I, New York

Webographie

[https://www.linternaute.fr/actualité/guide-histoire/266658-commerce-triangulaire-esclavage-definition-date-schema/...](https://www.linternaute.fr/actualité/guide-histoire/266658-commerce-triangulaire-esclavage-definition-date-schema/)

<http://www.unl.edu/plains/great.plains.people.news-and-research>

http://www.herodote.net/14_fevrier_1945-evenement-19450213php

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2015/01/30/la-saga-des-saoud_4565157_4500055.html

<http://www.blackmask.com>

FELIX HOUPHOUËT BOIGNY DANS LA PROMOTION D'UNE COTE D'IVOIRE AGRICOLE

ASSI Kopeh Jean-Louis

*Maître-Assistant,
Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa
(Côte d'Ivoire)
assikopeh@gmail.com*

Résumé

Dès l'instant où la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance, le pays, profondément influencé par son héritage colonial, a entrepris, sous la direction du président Houphouët-Boigny, une démarche proactive en faveur du développement agricole. L'apogée de cette initiative s'est manifestée dans les années 1970 à travers une politique de diversification agricole, visant à élargir significativement l'éventail des activités agricoles sur l'ensemble du territoire national, grâce à l'introduction de nouvelles cultures. Le président Houphouët-Boigny a ainsi attribué une place centrale à l'agriculture dans le processus de développement économique de la Côte d'Ivoire. La présente recherche ambitionne d'explorer l'impact prépondérant de Félix Houphouët-Boigny sur l'essor d'une Côte d'Ivoire agricole, en mettant en lumière son influence politique et sa contribution significative à l'évolution du secteur agricole. L'analyse de son héritage et de ses politiques permettra de saisir l'ampleur de son leadership dans la transformation du paysage agricole ivoirien. Pour atteindre cet objectif, l'étude s'appuie sur des données secondaires issues de sources variées. Les résultats de cette investigation mettent en exergue l'attention soutenue accordée au secteur agricole, matérialisée par la mise en place de nombreuses structures de soutien et de

financement. Dans cette dynamique de promotion agricole, les membres du parti unique ont joué un rôle crucial en relayant auprès des populations les directives du président, contribuant ainsi à engendrer un enthousiasme collectif pour les activités agricoles.

Mots-clés : *Felix Houphouët Boigny, promotion, agriculture, Côte d'Ivoire.*

Abstract

From the moment Côte d'Ivoire gained its independence, the country, deeply influenced by its colonial heritage, under the leadership of President Houphouët-Boigny, took an initiative-taking approach in favor of agricultural development. The peak of this initiative was manifested in the 1970s through a policy of agricultural diversification, aimed at significantly expanding the range of agricultural activities throughout the national territory, thanks to the introduction of new crops. President Houphouët-Boigny thus assigned a principal place to agriculture in the process of economic development of Côte d'Ivoire. This present research aims to explore the major impact of Félix Houphouët-Boigny on the growth of an agricultural Côte d'Ivoire, by highlighting his political influence and his significant contribution to the development of the agricultural sector. The analysis of his legacy and policies will allow us to grasp the extent of his leadership in the transformation of the Ivorian agricultural landscape. To achieve this objective, the study relies on secondary data from various sources. The results of this investigation highlight the sustained attention paid to the agricultural sector, materialized by the establishment of numerous support and financing structures. In this dynamic of agricultural promotion, members of the single party played a crucial role in relaying the president's

directives to the population, thus contributing to generating collective enthusiasm for agricultural activities.

Keywords : Felix Houphouët Boigny, promotion, agriculture, Côte d'Ivoire

Introduction

En 1960, la jeune République de Côte d'Ivoire, récemment libérée du joug colonial, se trouvait confrontée à l'impératif de concevoir une politique de développement économique et social. Le Président Félix Houphouët-Boigny, conscient de l'ampleur des défis à relever, devait effectuer des choix stratégiques afin d'assurer le bien-être de ses concitoyens et de garantir un avenir prospère pour la nation. Bien que l'économie ivoirienne fût encore à ses balbutiements, elle possédait néanmoins un potentiel significatif hérité de l'époque coloniale. Dans ce contexte, le leader ivoirien choisit de placer l'agriculture au cœur du développement national. Grâce à une évaluation lucide des ressources naturelles et du capital humain disponibles, Houphouët-Boigny désigna l'agriculture comme le moteur essentiel de la croissance économique et sociale. Que ce choix ait été le fruit d'une vision prospective ou dicté par les contraintes du contexte socio-économique de l'époque, il réussit à marquer durablement l'imaginaire collectif ivoirien, transcendant les clivages sociaux. Le slogan emblématique « Le succès de ce pays repose sur l'agriculture » cristallisa les débats nationaux, incarnant l'idéologie du Président et la vision du parti-État pour une Côte d'Ivoire harmonieuse et

prospère. Toutefois, comme le souligne Yapi (1990), l'agriculture ne saurait être perçue comme une simple activité de subsistance. Pour réaliser les objectifs ambitieux établis, une transformation fondamentale s'imposait, nécessitant à la fois une élévation des qualifications professionnelles et des investissements conséquents en capital technique et financier. Ainsi, l'agriculture ivoirienne devait opérer une transition épistémologique, passant du statut d'activité de survie à celui d'une profession à part entière.

L'importance accordée à l'agriculture par Félix Houphouët-Boigny se manifeste à travers une série d'initiatives significatives, incluant des campagnes de sensibilisation à grande échelle, la mise en œuvre de projets ambitieux de développement agricole, ainsi qu'un financement substantiel. En 1960, la production de cacao en Côte d'Ivoire atteignait déjà 93 800 tonnes, et cette production a connu une progression remarquable, culminant à 241 500 tonnes en 1974. Simultanément, la production de café, qui s'élevait à 185 500 tonnes à l'indépendance, a atteint 279 600 tonnes en 1969, avant de se stabiliser autour de 270 400 tonnes en 1974 (Yapi, 1998).

Ces initiatives, parmi d'autres, ont permis à Félix Houphouët-Boigny de jouer un rôle déterminant dans la transformation de la Côte d'Ivoire en une nation agricole prospère. Son héritage, axé sur la promotion d'une Côte d'Ivoire agricole, perdure encore aujourd'hui, plaçant le pays parmi les principaux producteurs mondiaux de cacao, de café et d'autres produits agricoles.

La question centrale de cette étude réside dans la nécessité d'analyser comment Félix Houphouët-Boigny a façonné le

développement agricole de la Côte d'Ivoire et quel impact cela a eu sur l'économie nationale. Ainsi, cette recherche vise à explorer le rôle de Félix Houphouët-Boigny dans la promotion d'une Côte d'Ivoire agricole, en mettant en lumière son influence politique et ses contributions au développement du secteur agricole. Au-delà de rendre hommage à une figure clé de l'histoire ivoirienne, cette étude contribue à une meilleure compréhension des fondements de l'agriculture ivoirienne ainsi que des politiques ayant façonné son développement, afin d'appréhender plus efficacement les défis contemporains et de proposer des solutions éclairées. C'est également l'occasion de redécouvrir le rôle de l'État dans le développement agricole, une dimension souvent négligée. La portée de cette contribution peut servir de ressource précieuse pour les chercheurs, les étudiants et les professionnels du secteur agricole.

Carte 1: Localisation de la Côte d'Ivoire

La République de Côte d'Ivoire, localisée en Afrique de l'Ouest, s'étend entre les latitudes 4°30' et 10°30' Nord. Avec une superficie de 322 600 km², elle est bordée au sud par le Golfe de Guinée, à l'est par le Ghana, à l'ouest par le Libéria et la Guinée, et au nord par le Mali et le Burkina Faso. Le relief de ce pays se distingue par une relative uniformité, sans accidents topographiques significatifs. La région méridionale est dominée par des plaines qui s'inclinent doucement vers l'océan Atlantique, tandis que le centre est marqué par des plateaux en gradins. En revanche, des formations montagneuses se trouvent à l'ouest et au nord, avec le Mont Nimba, point le plus élevé, culminant à 1 753 mètres.

1. Matériels et méthodes

La collecte des données repose uniquement sur une recherche documentaire.

- **La collecte des données secondaires**

Les données utilisées dans cette recherche proviennent intégralement de sources secondaires. Elles ont été extraites d'articles scientifiques, de mémoires et de thèses consultés tant dans des bibliothèques physiques qu'en ligne. Ces documents mettent en lumière les initiatives entreprises par le président Félix Houphouët-Boigny pour promouvoir l'agriculture en Côte d'Ivoire.

- **Le traitement cartographique**

Les fonds de carte utilisés pour l'analyse des initiatives de développement agricole sont principalement issus de la cartotheque de l'Institut de Recherches et de Développement (IRD), qui a été créé en remplacement de l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer (ORSTOM). Ces données, accessibles gratuitement en ligne, sont fournies au format raster. Le logiciel ArcGIS 10.2 a été utilisé pour le géoréférencement, conformément au Datum WGS 84.

2. Résultats

Les initiatives mises en œuvre par Félix Houphouët-Boigny pour favoriser une Côte d'Ivoire agricole se déclinent en cinq axes principaux : la recherche et le développement agricole, les investissements dans les infrastructures agricoles, le soutien aux coopératives agricoles, la diversification des cultures, ainsi que la mise en place d'une politique de stabilité sociale, incluant les appels à la terre et les migrations agricoles.

2.1. La recherche et développement agricole

Dans le but de positionner l'agriculture comme le pilier du développement économique ivoirien, Félix Houphouët-Boigny a élaboré une stratégie globale axée sur l'amélioration du capital humain et la modernisation du secteur agricole. Cette démarche proactive s'est concrétisée par plusieurs actions :

- Le développement du capital humain : La mise en place d'infrastructures de formation, notamment à travers le Service Civique (1961), un programme de nature paramilitaire visant à former la jeunesse rurale et à contrer l'exode rural, tout en encourageant l'établissement des jeunes dans des exploitations agricoles modernes.
- La modernisation du secteur : Une coordination inter-ministérielle entre les départements du Plan, de l'Économie et des Finances, et de l'Agriculture a permis d'établir des objectifs clairs et de suivre leur mise en œuvre. Cette exécution a été confiée à des Sociétés d'État (SODE), telles que SODERIZ (riz), SODEPALM (palmier à huile et cocotier), SATMACI (café-cacao), CIDT (textiles), SODEFEL (fruits et légumes), SODESUCRE (sucre), SODHEVEA (hévéa), SODEPRA (élevage) et MOTORAGRI (mécanisation). La CAISTAB (1972) a joué un rôle clé dans la stabilisation des prix agricoles.
- Le développement de la recherche agronomique : En parallèle, Houphouët-Boigny a soutenu la recherche agronomique, notamment à travers le Centre National de Recherches Agronomiques (CNRA) et divers instituts de recherche (IRHO, IRCA, IFCC, IFAC, CTF, ORSTOM, ainsi que des laboratoires de

l'Université d'Abidjan et de l'ENSA, IRCT, IEMVT, IRAT).

- Cette synergie entre le développement des infrastructures et la recherche a permis un essor significatif de l'agriculture ivoirienne entre 1960 et 1975. C'est au sein de l'économie de plantation que la Côte d'Ivoire a connu un développement agricole remarquable, comme l'illustre la figure ci-dessous, qui souligne l'importance des zones de production du duo café/cacao.

Planche 1: Quelques cultures de rente de la Côte d'Ivoire

Le duo café-cacao, emblématique de cette économie principalement agricole, s'étendra à travers les zones

forestières. Parallèlement, les organismes de développement ont également mis en avant l'importance de l'agriculture vivrière. En effet, alors que l'agriculture d'exportation a d'abord été perçue comme un moteur de croissance économique, l'agriculture vivrière se voit confier la mission cruciale d'assurer l'autosuffisance alimentaire des populations. De ce fait, elle bénéficiera d'un certain intérêt, bien que celui-ci ne soit pas comparable à celui accordé aux cultures de rente. La planche suivante illustre l'importance des cultures vivrières.

Planche 2: Quelques cultures vivrières de base

L'analyse de la planche ci-dessous révèle que la politique de développement instaurée par Félix Houphouët-Boigny a intégré l'agriculture vivrière dans ses priorités. En fonction des caractéristiques régionales, des cultures phares ont été

mises en avant afin de garantir l'autosuffisance alimentaire. Malheureusement, les espoirs placés dans cette agriculture vivrière n'ont pas été réalisés, malgré les différentes mesures adoptées. La véritable avancée en matière de développement agricole se manifeste principalement au niveau des cultures de rente, dont l'impact demeure incontestable jusqu'à aujourd'hui. Grâce aux investissements substantiels et à la politique des Sociétés de Développement (SODE), les volumes de production des principales cultures d'exportation ont connu une augmentation significative entre 1960 et 1975. La figure suivante illustre cette dynamique.

SODE et évolutions des productions agricoles ivoiriennes (en tonnes)

S.O.D.E. (*)		1960	1970	1972/1973
S.A.T.M.A.C.I.	Café vert	185 000	239 706	303 000
	Cacao fève	93 605	179 156	183 000
S.O.D.E.P.A.L.M.	Huile de palme industrielle	6 630	42 865	87 084
	Coprah	2 000	10 300	11 500
	Coton graine (mais grains)	5 569 (147 000)	29 316 (231 000)	52 798 (225 000)
S.O.D.E.R.I.Z.	Riz paddy	160 000	315 000	320 000
S.A.T.A.C./S.A.P.H.	Caoutchouc	—	11 041	14 536
S.O.D.E.F.E.L.	Banane (équiv. régimes)	83 000	168 852	166 907
	Ananas conserve	12 085	86 645	160 000
	Ananas exporté frais	1 800	17 435	40 000
	Sucre	—	—	—
S.O.D.E.S.U.C.R.E.	Sucre	—	—	—
S.O.D.E.F.O.R.	Rebois. Ha (cumulé)	—	8 218	14 510
S.O.D.E.P.R.A.	Ranches (nbre de têtes)	—	5 584	7 159
	Igname - tubercule frais	1 150 000	1 551 000	1 525 000
Manioc - racines fraîches		450 000	540 000	585 000
	Plantain - régimes	490 000	650 000	690 000

(*) SODE = Société d'Etat.

Source : A. Sawadogo, 1977

L'analyse de la figure ci-dessous démontre que l'initiative de création des SODE a constitué un succès indéniable dans la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Ces sociétés ont généré un essor quantitatif remarquable des différentes cultures. Par exemple, la production de café et de cacao a presque doublé en termes de tonnage au cours d'une décennie. Cependant, certaines de ces sociétés, confrontées à des problèmes de trésorerie et/ou de gestion, ont dû faire face à des liquidations ou à des processus de privatisation.

2.2. Les investissements dans les infrastructures agricoles

Félix Houphouët-Boigny a laissé une marque indélébile dans l'essor d'une Côte d'Ivoire axée sur l'agriculture. Reconnaissant l'importance cruciale des équipements pour atteindre une agriculture à la fois moderne et économiquement viable pour l'État et pour les agriculteurs ivoiriens, il a initié des actions de modernisation par le biais de l'acquisition d'infrastructures agricoles. Parmi ces initiatives, on note la création de la Société d'État pour le Développement de la Mécanisation en Côte d'Ivoire (MOTORAGRI) en 1967, dédiée à la mécanisation des défrichements et à l'aménagement rural, ainsi que la COMACI-CMA, chargée de l'expérimentation, de l'adaptation et de l'évaluation des matériels agricoles. Ce dernier projet fut associé au Projet de Motorisation Paysanne (PMP), dont l'objectif principal était de régionaliser les matériels et techniques culturales jugés pertinents.

Par ailleurs, deux centres de formation à la mécanisation agricole ont été établis à Grand-Lahou et Daloa, destinés aux agriculteurs, formateurs et gestionnaires. Deux catégories de motorisation ont été mises en œuvre, en particulier dans les régions septentrionales de la Côte d'Ivoire. La première, qualifiée d'intermédiaire, incluait des motoculteurs et de petits tracteurs à faible puissance, tandis que la seconde, dite conventionnelle, portait sur des tracteurs de puissance moyenne à élevée. En 1989, la Côte d'Ivoire comptait environ 3 500 de ces tracteurs, dont 90 % étaient détenus par l'État et ses partenaires à travers les structures de développement intervenant auprès des agriculteurs.

Dans cette optique, plusieurs projets de développement agricole ont été mis en œuvre, bien que beaucoup d'entre eux aient abouti à des échecs. L'expérience de l'Aménagement de la Vallée du Bandama (AVB), réalisée entre 1971 et 1976 sous le nom d'Opérations Cultures Annuelles Semi-Motorisées, consistait en la constitution de groupes d'une trentaine de familles sur un espace-type de 150 hectares, chaque groupe formant un Groupement à Vocation Coopérative (GVC). De même, l'expérience de la SODERIZ, menée entre 1974 et 1977 dans la région de Touba, a consisté en l'établissement de blocs cultureux de 70 hectares chacun, regroupant 10 paysans organisés en GVC, bénéficiant d'une chaîne motorisée centrée sur un tracteur de 65 chevaux.

La Compagnie Ivoirienne des Textiles (CIDT), à travers un programme quadriennal de motorisation des exploitations de savane du Nord et de l'Ouest, a permis la formation de Groupements d'Utilisation de Machines Agricoles (GUMA)

dans l'Ouest (Séguéla, Mankono). L'expérience menée par le CIMA dans le cadre du Projet National de la Promotion de la Mécanisation Paysanne (PMP), qui s'est déroulée de 1981 à 1987, a été axée sur la mécanisation de la riziculture irriguée dans le Sud-Est (Aboisso) et le Centre-Ouest (Daloa-Gagnoa), ainsi que sur les cultures sèches dans la région Centre, à proximité du lac Kossou. De ce programme, qui avait son point d'appui à Béoumi, il convient de noter la recommandation d'une motorisation conventionnelle en remplacement de la motorisation intermédiaire, jugée moins efficace.

Enfin, l'expérience dirigée par la Direction Centrale des Grands Travaux (DFGTx) à travers le projet Soja, qui a débuté en 1992 dans les départements de Touba et Odienné, représente la plus vaste opération de motorisation à ce jour, en lien avec la politique nationale d'encouragement des jeunes à s'engager dans l'agriculture. Un récapitulatif des opérations agricoles réalisées en 1976 est présenté dans la carte ci-après.

L'analyse de la carte met en lumière que la Côte d'Ivoire a bénéficié de projets agricoles d'envergure, matérialisés par l'établissement de structures et d'infrastructures adaptées. Ces initiatives ont englobé à la fois les cultures de rente et celles vivrières. L'ensemble du territoire, en fonction des conditions agroécologiques spécifiques, est intégré à divers projets impliquant les exploitations agricoles organisées en Groupements à Vocation Coopérative (GVC). Les régions du Nord et du Centre de la Côte d'Ivoire se distinguent comme les plus affectées par ces vastes opérations de développement agricole entreprises en 1976. En effet, la construction de plusieurs barrages hydroagricoles, destinée à promouvoir les cultures céréalières et cotonnières, a permis à ces zones de s'orienter vers une économie essentiellement agricole. Par ailleurs, les régions du Sud, propices à l'arboriculture, ont

servi de terrains d'expérimentation pour une multitude de projets. Cette répartition géographique, stratégiquement pensée, est également influencée par la présence du port autonome d'Abidjan, facilitant l'exportation des produits agricoles. Il est indéniable que Félix Houphouët-Boigny a su concrétiser sa vision et sa volonté de transformer la Côte d'Ivoire en une terre d'agriculture. Les investissements substantiels en faveur du secteur agricole se sont répandus sur l'ensemble du territoire, tout en tenant compte des conditions naturo-humaines particulières à chaque région, dans une optique de développement global.

2.3. Le soutien aux coopératives agricoles

Les producteurs agricoles ont joué un rôle crucial dans l'ascension politique de Félix Houphouët-Boigny. Deux types d'organisations agricoles ont ainsi émergé en Côte d'Ivoire : les associations corporatistes de type coopératif et les formations syndicales. Le mouvement coopératif agricole ivoirien trouve ses racines dans l'administration coloniale, avec la création des Sociétés Indigènes de Prévoyance et de Crédit Agricole (SIP), dont l'objectif était de constituer des réserves de grains et de semences, tout en protégeant leurs membres des aléas naturels. Ce n'est qu'en 1958 qu'un cadre juridique a été instauré pour favoriser la création du Centre National de la Coopérative et de la Mutualité Agricole (CNCMA), qui a par la suite donné naissance aux Centres de Coordination et de Coopération Agricole (CCCA). Malheureusement, la mauvaise gestion financière a conduit à la dissolution de ces structures, actée en 1964. En 1966, Félix Houphouët-Boigny a facilité l'établissement des Groupements à Vocation Coopérative (GVC), organisés

autour des villages, ce qui les rendait plus accessibles aux populations locales. Dans cette perspective, l'animation, l'encadrement et la formation des mouvements coopératifs ont été assurés par un organisme public autonome, créé en 1969, bien que celui-ci ne disposât pas d'une autonomie financière.

Le Centre National pour la Promotion des Entreprises Coopératives (CENAPEC) se positionne comme un acteur clé dans le développement des organisations paysannes. L'objectif fondamental de ces structures repose sur l'éducation, permettant une maîtrise approfondie des différentes phases de production ainsi que des chaînes de commercialisation, tout en jouant un rôle essentiel dans la défense et la promotion des intérêts des agriculteurs. La politique de coopération agricole instaurée par Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle déterminant dans la structuration d'un secteur agricole traditionnel, facilitant l'accès à des intrants de qualité, à des équipements modernes et à des conseils techniques. Cette initiative a conduit à une amélioration des prix de vente et à une réduction des coûts de production. En tant que vecteurs de développement rural, les coopératives ont également contribué à l'aménagement du territoire et à la création d'emplois, renforçant ainsi l'autonomie économique de la Côte d'Ivoire.

De manière générale, la politique coopérative de Houphouët-Boigny peut être synthétisée en quatre axes principaux :

- ✓ Établissement d'un cadre juridique propice : La création d'un cadre législatif clair et incitatif a favorisé l'émergence et le développement des coopératives.

- ✓ Soutien financier : L'État ivoirien a fourni un soutien financier conséquent aux coopératives, notamment en matière d'investissements et de crédits.
- ✓ Assistance technique : Des services d'extension agricole ont été mis en place pour accompagner les coopératives dans leur gestion et leur développement, assurant ainsi un encadrement adéquat.
- ✓ Intégration des coopératives dans les circuits de commercialisation : Les coopératives ont été encouragées à se regrouper en fédérations afin de renforcer leur pouvoir de négociation et de faciliter leur accès aux marchés.

Les coopératives agricoles ont exercé des influences notables sur le secteur. En 1989, les groupements à vocation coopérative ont assuré la commercialisation de plus de 22 % de la production de cacao et de café. Entre 1975 et 1990, le nombre de ces groupements a connu une augmentation d'environ 5 % par an, tandis que l'effectif de leurs membres a également progressé de 5 %. Parallèlement, les volumes commercialisés et les primes perçues par les groupements à vocation coopérative (GVC) ont enregistré des taux de croissance respectifs de 8 % et 12 %. Au cours de cette période, certains GVC ont choisi de s'associer pour former des unions de GVC. Ainsi, durant la période 1989-1990, ces unions ont regroupé 922 GVC de base, représentant 73 455 adhérents. Elles ont réussi à collecter 63 297 tonnes de cacao et de café, ce qui représente moins de 20 % du volume total collecté par l'ensemble des GVC et environ 6 % de la production totale commercialisable.

2.4. La diversification agricole

Félix Houphouët-Boigny, figure emblématique de la Côte d'Ivoire, a orienté sa politique agricole vers la monoculture du café et du cacao, deux cultures qui ont longtemps été les piliers de la prospérité économique du pays. Il convient cependant de souligner que cette politique n'a pas été statique et que des efforts de diversification ont été entrepris. La dégradation des prix d'achat du duo café-cacao sur les marchés internationaux a engendré des difficultés considérables pour l'économie ivoirienne. Dès lors, à partir de 1970, un vaste programme de diversification agricole a été lancé à l'échelle nationale, tenant compte des particularités géographiques des régions. Selon Houphouët-Boigny, la réduction de la dépendance économique envers le café et le cacao nécessite le développement d'autres cultures de rente telles que le palmier à huile, l'hévéa, le cocotier, l'ananas, et le coton. Il est essentiel de rappeler que ces cultures alternatives étaient déjà cultivées dans le passé, mais n'avaient pas reçu la même attention que le café et le cacao. Ces nouvelles cultures emblématiques visent à atteindre des objectifs à la fois nationaux et locaux. À l'échelle locale, elles doivent favoriser le développement socioéconomique des communautés tout en améliorant le bien-être des producteurs. Au niveau national, elles ont pour but de générer des revenus substantiels pour les caisses de l'État. La planche ci-après illustre certaines des cultures phares développées pour réduire la dépendance vis-à-vis du couple café-cacao.

Dans sa volonté de promouvoir une Côte d'Ivoire résolument agricole, Félix Houphouët-Boigny a mis en place les conditions propices au développement de diverses cultures emblématiques, dans le but de réduire la dépendance excessive de l'économie ivoirienne vis-à-vis du duo café-cacao. Il en ressort de cette analyse que plusieurs cultures ont été systématiquement développées. Au sud, on observe une expansion notable de l'hévéaculture, de l'oléiculture (notamment le palmier à huile), ainsi que des cultures de la cocoteraie, de l'ananas et de la banane. Dans les régions centrales et septentrionales, le coton est mis en avant comme culture phare. Ces quelques cultures de rente sont censées, d'une certaine manière, suppléer les fonctions traditionnellement occupées par le binôme café-cacao. La politique de diversification instaurée par Félix Houphouët-Boigny a rencontré un franc succès, permettant à la Côte d'Ivoire de se hisser à un rang élevé dans les classements agricoles tant au niveau régional que mondial. L'empreinte

de cette politique demeure incontestée, même à l'heure actuelle.

2.5. Les appels à la terre et migrations agricoles

Conscient de l'importance cruciale des ressources humaines pour réaliser son ambition de transformer la Côte d'Ivoire en une terre agricole, Félix Houphouët-Boigny a joué un rôle exemplaire en tant que président-plantier, promouvant l'agriculture au sein même du parti-État. Il a lancé deux grands appels à la terre dans le but de stimuler les activités agricoles. Le premier appel, émis en mars 1965, s'adressait aux dirigeants de son administration afin de les inciter à accroître la production cacaoyère. Ces cadres de premier plan étaient appelés à donner l'exemple à travers leurs plantations de cacaoyers, promouvant ainsi cette activité auprès des populations locales. Cette stratégie d'implication des élites a particulièrement favorisé, dans la région du « V Baoulé », l'engagement des populations baoulés à concrétiser les aspirations du président Houphouët. Ces responsables ont facilité la diffusion de semences, d'intrants, l'amélioration des pratiques techniques et, surtout, la mise en œuvre de projets de développement agricole au bénéfice de leurs localités.

Le second appel à la terre, lancé en 1985, visait la jeunesse déscolarisée des lycées et collèges ainsi que les diplômés des universités et grandes écoles. Dans ce contexte, l'agriculture était envisagée comme une solution palliative face à la crise socioéconomique des années 1980. Certains jeunes ont ainsi réussi à retourner à la terre, tandis que d'autres se sont engagés comme ouvriers agricoles dans des plantations en raison d'un déficit de terres disponibles. Ces

néoruraux ont contribué, d'une manière ou d'une autre, au développement de certaines activités agricoles. Les compétences acquises durant leur parcours scolaire et/ou universitaire leur ont permis de devenir des acteurs au sein de différentes coopératives agricoles. Ce retour à la terre a intensifié, dans certaines régions, le développement de cultures maraîchères et de cultures de rente, entre autres, etc...

Félix Houphouët-Boigny était pleinement conscient de l'importance des ressources humaines pour mener à bien son projet de développement agricole. Face à la faiblesse du stock de main-d'œuvre qualifiée dans les activités agricoles, il a donc entrepris de renforcer les migrations agricoles afin d'accroître la production cacaoyère. C'est dans ce contexte qu'est née, en 1960, l'Office de la Main-d'œuvre de Côte d'Ivoire (OMOCI). La maxime selon laquelle la terre appartient à celui qui la valorise a eu un impact significatif sur les terroirs, car, malgré la destruction des massifs forestiers, on a pu observer une agriculture spatialement diffuse.

3. Discussion

Dans l'optique de favoriser une Côte d'Ivoire axée sur l'agriculture, Félix Houphouët-Boigny a orchestré la mise en place de multiples structures étatiques, notamment les Sociétés de Développement (SODE), chargées de la planification, de l'encadrement et du financement des initiatives agricoles. Ces entités, fonctionnant selon un

schéma globalement réfléchi, ont su promouvoir une agriculture principalement orientée vers la rente dans diverses régions du pays. Les recherches menées par Yapi (1990) corroborent cette assertion, en soulignant que l'agriculture ne saurait être le fruit du hasard, particulièrement lorsqu'il s'agit d'y investir une énergie considérable, traduite en savoir-faire, ainsi qu'un capital substantiel, tant technique que financier, dans le but d'optimiser la rentabilité de cette activité. L'auteur souligne ainsi que l'agriculture constitue une profession qui requiert des compétences spécifiques et des investissements proportionnels aux ambitions affichées. Cette vision a été concrétisée par le président Félix Houphouët-Boigny à travers l'établissement d'organismes dédiés au développement agricole.

De son côté, Sawadogo (1970) observe que le développement économique inspiré du modèle japonais, dont a bénéficié la Côte d'Ivoire depuis 1960, ne découle pas d'une simple coïncidence. Il affirme que ce succès résulte de choix stratégiques, ancrés dans les résultats de la recherche scientifique et d'un encadrement rigoureux des producteurs. Selon lui, le développement ivoirien ne peut être qualifié de « miracle » ; il est le fruit d'une démarche planifiée et d'une organisation dans laquelle l'État occupe une fonction essentielle. Cette analyse conduit Kouakou (2017) à affirmer que l'augmentation et la diversification de la production agricole constituent une nécessité incontournable pour catalyser le développement économique. Enfin, Schwartz (1982) attire l'attention sur l'importance des Sociétés de Développement dans la planification de l'opération San Pedro. Son étude met en

lumière le rôle des SODE en tant qu'outils de programmation, de planification et de suivi des projets d'aménagement régional d'envergure, intégrant le développement des activités agricoles.

Dans le cadre de son objectif de promouvoir une Côte d'Ivoire axée sur l'agriculture, l'étude actuelle met en lumière la politique de financement substantiel mise en œuvre par le président Félix Houphouët-Boigny en faveur du secteur agricole. Ces investissements avaient pour principaux objectifs de favoriser l'émergence d'une agriculture moderne, mécanisée, intensive, diversifiée et compétitive. À cet égard, Assi (2007) souligne que la croissance observée en Côte d'Ivoire sous la direction de Félix Houphouët-Boigny est le résultat d'un développement extensif de l'agriculture d'exportation, associé à des investissements notables dans les infrastructures, telles que les routes et le port d'Abidjan. Cette stratégie délibérée de répartition des infrastructures et des équipements agricoles, qualifiée de "géographie volontaire" par Hauhouot (2002), a permis d'intensifier les pratiques agricoles. L'introduction de la culture attelée et de la motorisation dans les régions du Nord en constitue une illustration pertinente. Cette période a également été marquée par le développement de barrages hydroagricoles, particulièrement dans les zones enclavées du Nord (Orstom, 1978), le tout étant orchestré par une diversification agricole à travers divers plans (Colin, 1990) visant à réduire la dépendance au binôme café-cacao.

La politique de promotion agricole de Félix Houphouët-Boigny accorde une importance particulière aux coopératives agricoles, qui ont bénéficié de soutiens

considérables, se traduisant par un encadrement et une formation des membres sur les pratiques agricoles, ainsi que par le financement de projets agricoles. Ces observations corroborent les propos d'Affou (1990), qui souligne la difficulté de dissocier les organisations agricoles de l'ascension politique de Félix Houphouët-Boigny. Selon lui, la lutte pour l'indépendance menée par ce dernier trouve ses racines dans le mouvement coopératif agricole. Félix Houphouët-Boigny a ainsi organisé les planteurs en coopératives dans le but de leur conférer un statut plus professionnel. Cependant, ce mode d'organisation n'a pas permis de répondre de manière adéquate aux besoins en main-d'œuvre. En effet, selon Assi (2007, opt. cité), le modèle de développement adopté par la Côte d'Ivoire était caractérisé par son extraversion et sa dépendance vis-à-vis de la main-d'œuvre étrangère. C'est pourquoi les appels à la terre et la politique d'encouragement aux migrations agricoles ont constitué des éléments centraux de la politique agricole ivoirienne. Assi (2007, opt. cité) confirme cette assertion en mettant en avant le contexte de création de l'Office de la Main-d'œuvre de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les appels à la terre, Baudin (1982) souligne l'implication de cadres de haut rang du parti-État pour promouvoir l'agriculture auprès des paysans. Il rapporte que Félix Houphouët-Boigny a exigé que chaque cadre de haut niveau dispose d'au moins 15 hectares de plantation, impliquant ainsi les ministres, les députés et les membres du Conseil économique, ainsi que les chefs de service. Cet appel a rencontré un franc succès, le président Houphouët affirmant en 1974 que "tous ont été au-delà" de ses

attentes, car chaque cadre du parti s'efforçait d'atteindre des records de productivité (Ladipo, 1989).

Conclusion

Félix Houphouët-Boigny a su, à travers une série de politiques stratégiques, favoriser l'émergence d'une Côte d'Ivoire axée sur l'agriculture. Parmi ses mesures emblématiques figurent la mise en place de sociétés de développement, un soutien substantiel aux coopératives agricoles, ainsi que des programmes de formation dédiés à l'agriculture. De plus, il a veillé à l'amélioration des infrastructures agricoles et a encouragé l'occupation des terres, le tout étant consolidé par une politique de diversification des cultures. Ces initiatives ont permis à la Côte d'Ivoire de se positionner comme un acteur majeur sur la scène agricole, tant au niveau régional qu'international. L'impact de ses actions a profondément transformé le paysage agricole national. Aujourd'hui encore, son héritage perdure, propulsant le pays parmi les principaux producteurs mondiaux de cacao, de café et d'autres denrées agricoles.

Références bibliographiques

AFFOU Yapi Simplicie, 1990. *La relève paysanne en Côte-d'Ivoire. Étude d'expériences vivrières*, Éditions Karthala et ORSTOM, Paris, 231p.

ASSI Tano Maxime, 2012. *Crises cacaoyères et stratégies des producteurs de la sous-préfecture de Meadji au sud-*

ouest ivoirien, Thèse de Doctorat ès sciences économiques, Université Toulouse le Mirail-Toulouse II, Toulouse, 263p.

COLIN Jean Philippe, 1990. *La mutation d'une économie de plantation en basse Côte d'Ivoire*, Éditions de l'Orstom, Paris, 284 p.

HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002. *Développement, aménagement, régionalisation en Côte d'Ivoire*, Abidjan, EDUCI, 380 p.

KOUAKOU Kouakou Paul-Alfred, 2017, « *Évaluation de la performance productive de l'agriculture urbaine dans le district d'Abidjan* », *European Scientific Journal*, pp 288-301.

Rigobert Oladiran LADIPO, 1989, « *L'agriculture africaine en crise : dans ses rapports avec l'État, l'industrialisation et la paysannerie* », Paris, L'Harmattan, ISBN 2-7384-0405-7. - 1989, pp 119-145

SAWADOGO Abdoulaye, 1974, « *La stratégie du développement de l'agriculture en Côte-d'Ivoire* », in *Bulletin de l'Association de géographes français*, N°415-416, 51e année, pp 87-103.

SCHWARTZ Alfred, 1982, « *Les grands projets d'aménagement et de développement dans les domaines agricoles, forestiers, hydrauliques, miniers ou pastoraux : 2-grands projets de développement et pratique foncière en Côte d'Ivoire : l'exemple de l'opération San Pedro* », in : Le Bris Emile (ed.), Le Roy E. (ed.), Leimdorfer F. (ed.), Grégoire E. (collab.). *Enjeux fonciers en Afrique noire*. Paris : ORSTOM ; KARTHALA, pp 293-300. (Hommes et Sociétés). Journées d'Étude sur les Problèmes Fonciers en Afrique Noire, Paris (FR), 1980. ISBN 2-86537-057-7. ISSN 0290-6600.

AIDANCE FAMILIALE ET PRISE EN CHARGE DU DIABETE CHEZ LES PERSONNES AGEES VUES A L'INSTITUT NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE : ENTRE PERCEPTION ET ENGAGEMENT

BAYO Syntyche,

*Institut National de Santé Publique,
syntychebayo84@gmail.com*

DOUKOURE Daouda,

*Institut National de Santé Publique,
daouabass2017@gmail.com*

MANOUAN Mathilde N'guetta,

*Institut National de Santé Publique,
manounatto3@gmail.com*

KOFFI, Yamine Affoué

*Institut National de la Jeunesse et des Sports,
pelagiek960@gmail.com*

*Bayo Syntyche - email : syntychebayo84@gmail.com -
00 (225) 07 09905251*

Résumé

L'aidance familiale constitue un pilier essentiel dans la prise en charge des personnes âgées atteintes de maladies chroniques, notamment le diabète, en Afrique subsaharienne. Dans un contexte marqué par une faible présence de structures spécialisées et la faiblesse des politiques de soutien, ce rôle est souvent assuré par des proches, au prix de nombreux sacrifices. Cette étude vise à explorer les conséquences sociales, familiales et économiques du fardeau que représente l'aidance auprès des personnes âgées

diabétiques à Abidjan. L'enquête a été menée au Centre Antidiabétique d'Abidjan entre novembre 2021 et janvier 2022. Vingt entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès d'aidants familiaux ayant au moins cinq ans d'expérience dans l'accompagnement quotidien de patients diabétiques. Les résultats révèlent que l'aidance engendre un isolement social, des tensions familiales et une pression économique importante. Les participants rapportent une réduction de leurs activités sociales, des conflits avec d'autres membres de la famille, et une perte de revenus liée à l'interruption ou à la diminution de leur activité professionnelle. Malgré certaines stratégies d'adaptation, le fardeau reste élevé et peu reconnu. Les aidants familiaux jouent un rôle central mais trop souvent invisible dans la gestion du diabète chez les personnes âgées. Leurs témoignages soulignent l'urgence de mettre en place des politiques de soutien adaptées, incluant la reconnaissance officielle du statut d'aidant, un accompagnement psychosocial, et des aides économiques concrètes.

Mots-clés : *Aidance familiale - diabète - personnes âgées - fardeau - Abidjan - santé publique - isolement - perception*

Abstract

Introduction

Family caregiving plays a vital role in the care of elderly people living with chronic illnesses, particularly diabetes, in sub-Saharan Africa. In a context marked by a weak presence of specialized support structures and weak public policies, this responsibility often falls on relatives, at the cost of significant sacrifices. This study aims to explore the social, familial, and economic consequences of the caregiving burden among those caring for

elderly diabetic patients in Abidjan. The study was conducted at the Anti-Diabetic Center of Abidjan between November 2021 and January 2022. Twenty semi-structured interviews were carried out with family caregivers who had at least five years of experience supporting diabetic patients daily. The findings show that caregiving leads to social isolation, family tensions, and substantial financial strain. Participants reported reduced social activities, conflicts with other family members, and loss of income due to reduced working hours or complete job withdrawal. Although some coping strategies were reported, the caregiving burden remains heavy and largely unrecognized. Family caregivers play a central but often invisible role in managing diabetes in elderly people. Their accounts highlight the urgent need for tailored support policies, including official recognition of caregiver status, psychosocial support, and direct financial assistance.

Keywords: *Family caregiving - diabetes - elderly people- burden - Abidjan - public health - isolation - perception.*

Introduction

Le vieillissement démographique, particulièrement rapide en Afrique subsaharienne, s'accompagne d'une augmentation significative des maladies chroniques, notamment le diabète, qui exige une prise en charge continue, technique et souvent assurée au domicile. Dans un contexte où les structures gériatriques sont rares et où la médicalisation du vieillissement reste insuffisante, les familles deviennent les premières lignes de soin. Ce phénomène est accentué dans

les pays à faibles ressources, où les politiques de santé sont peu adaptées aux besoins des personnes âgées.

Dans ce cadre, les aidants familiaux, souvent des femmes, assument de manière informelle et non rémunérée des responsabilités multiples : surveillance glycémique, administration de médicaments, adaptation de l'alimentation, accompagnement médical et soutien moral. Leur rôle est déterminant dans la stabilité de l'état de santé des personnes âgées diabétiques, en particulier dans les pays où les services publics adaptés sont quasi absents (HelpAge International, 2013 ; Kalache & Kickbusch, 1997). Pourtant, ces aidants évoluent sans reconnaissance institutionnelle, ni formation adéquate, ni soutien psychologique ou financier, ce qui les expose à la surcharge, à l'épuisement émotionnel et à l'appauvrissement économique (Kittay, 2001).

La littérature récente montre que ce travail de soin, bien qu'essentiel au fonctionnement des sociétés, demeure invisible et peu valorisé. Dans les pays africains, Lloyd-Sherlock et al. (2012) soulignent que le soutien aux personnes âgées repose essentiellement sur les solidarités familiales, façonnées par des normes culturelles valorisant l'obéissance filiale et le respect des aînés. Aboderin (2004) indique que cette conception, profondément ancrée dans les sociétés africaines, confère à l'aidance une dimension morale quasi sacrée. Cependant, ce modèle traditionnel est mis à l'épreuve par les transformations économiques, sociales et urbaines actuelles, qui fragilisent les solidarités intergénérationnelles.

En conséquence, cette responsabilisation des aidants peut avoir des effets délétères sur leur santé physique et mentale. Selon Pinquart et Sörensen (2003), les aidants

présentent des niveaux de stress, de dépression et de fatigue émotionnelle plus élevés que la population générale, particulièrement lorsqu'ils sont isolés ou peu soutenus. L'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2020) recommande ainsi leur intégration active dans les stratégies de santé publique, afin de renforcer les soins à domicile et de prévenir leur épuisement.

Dans ce contexte, il devient urgent de mieux comprendre la réalité vécue par les aidants familiaux en Côte d'Ivoire, où l'encadrement de l'aidance reste embryonnaire. Cette étude s'inscrit dans une démarche sociologique visant à analyser comment les normes culturelles, les contraintes matérielles et l'absence de soutien institutionnel influencent leur expérience. Elle mobilise la théorie du « fardeau de l'aidant » développée par Zarit et al. (1985), qui distingue le fardeau objectif (liés aux tâches concrètes) du fardeau subjectif (ressenti émotionnel). Cette approche permet d'appréhender la complexité de leur engagement dans un environnement à ressources limitées.

Au-delà de son intérêt scientifique, cette recherche vise à alimenter la réflexion des décideurs et des acteurs de santé publique sur la nécessité d'inclure les aidants familiaux dans les politiques de prise en charge du diabète. En rendant visibles leurs contraintes, leurs perceptions et leurs stratégies d'adaptation, elle propose des pistes concrètes pour renforcer leur reconnaissance, leur accompagnement psychosocial et leur formation. Elle contribue également à sensibiliser les communautés à l'importance de l'aidance dans le maintien à domicile des personnes âgées diabétiques, dans une perspective inclusive et solidaire.

1. Méthodologie

1.1 Type d'étude

Cette étude repose sur une approche qualitative de type transversal, centrée sur la compréhension des vécus et des réalités sociales des aidants familiaux. Elle vise à recueillir des données détaillées et approfondies à travers l'exploration des perceptions, des émotions, et des pratiques liées à l'accompagnement quotidien des personnes âgées diabétiques. Ce type d'étude permet de saisir la complexité des dynamiques d'aidance dans leur contexte socio-culturel. L'approche transversale offre un instantané des situations vécues au moment de l'enquête, sans suivre les évolutions dans le temps. Elle s'avère particulièrement adaptée pour identifier les enjeux sociaux, économiques et relationnels liés au rôle d'aidant.

Pour concrétiser cette approche qualitative, il a été nécessaire de définir un cadre spatio-temporel pertinent, à la fois accessible et représentatif du phénomène étudié.

1.2 Site et Période de l'étude

Le Centre Anti Diabétique de l'Institut National de Santé Publique (CADA/INSP), est une référence nationale dans le suivi du diabète. Il accueille une population diversifiée de patients, permettant de recueillir des témoignages variés d'aidants familiaux. Sa localisation urbaine a facilité l'accès aux enquêtés. En tant que structure spécialisée, le CADA a offert un environnement propice à l'observation des réalités de l'aidance. Son rôle central dans le système de santé ivoirien en fait un terrain d'étude. L'étude s'est déroulée entre novembre 2021 et janvier 2022, sur une durée de trois

mois, offrant un cadre favorable à la planification et à la réalisation d'entretiens qualitatifs. Cette période a permis de créer un climat de confiance avec les participants, facilitant des échanges sincères et approfondis. La souplesse accordée à l'organisation des rencontres a permis de respecter les contraintes personnelles des aidants.

Une fois le lieu et la période déterminés, l'étape suivante a consisté à identifier les participants les plus directement concernés par la problématique de la perception de l'aidance.

1.3 Cibles de l'étude

L'étude a ciblé des aidants familiaux de patients âgés atteints de diabète depuis au moins cinq ans. Ces aidants étaient en majorité des enfants, des adultes, des conjoints ou des proches résidant avec le patient ; assumant les responsabilités quotidiennes de soins des proches vivant avec ou à proximité des patients. L'âge de la maladie des patients venus en consultation dans la période de l'enquête est supérieur ou égale à 5ans.

Critères d'inclusion : Ont été inclus dans l'étude les aidants âgés d'au moins 18 ans, vivant avec le patient ou le soutenant de manière régulière, et ayant au moins six mois d'expérience dans l'accompagnement d'un proche diabétique âgé.

Critères d'exclusion : Ont été exclus de l'étude les aidants professionnels (infirmiers, aides-soignants rémunérés), ainsi que les proches n'ayant pas un rôle actif ou quotidien dans la gestion de la maladie du patient.

Après avoir précisé la population ciblée, il convenait de définir les techniques les plus appropriées pour recueillir des données.

1.4 Technique et outils de collecte

L'entretien semi-directif a permis de recueillir des données qualitatives sur les expériences vécues et les perceptions des aidants. La collecte des données a été réalisée à l'aide d'un guide d'entretien, avec l'appui d'un dictaphone et d'un bloc-notes. Au total, 20 entretiens ont été menés. Le guide d'entretien a été élaboré en fonction des objectifs de recherche afin de structurer les questions posées aux aidants. Le dictaphone a permis d'enregistrer fidèlement les propos des participants, facilitant ainsi leur transcription intégrale. Les blocs-notes ont aussi servi à la prise de note pour certains enquêtés qui refuseraient d'être enregistrés. Une fois la phase de collecte achevée, les données obtenues ont été rigoureusement traitées afin de faire émerger les thèmes significatifs à partir des discours des participants.

1.5 Traitement des données

Après la transcription intégrale des entretiens, une analyse détaillée a été réalisée en codant chaque ligne de texte pour repérer les thèmes, sous-thèmes et motifs récurrents dans les discours des participants. Cette démarche a suivi une approche thématique inductive, qui consiste à laisser émerger les catégories directement à partir des données, sans hypothèses préalables. Ce procédé a permis d'identifier des patterns et des concepts clés reflétant fidèlement les expériences et perceptions des aidants. La méthode a favorisé une compréhension nuancée des enjeux liés à l'aidance en respectant la profondeur du discours recueilli.

Une fois les données traitées et les verbatims rigoureusement codés, l'étape suivante a consisté à

structurer l'interprétation des résultats à travers une méthode d'analyse thématique, permettant d'explorer en profondeur les différents aspects des perceptions des aidants familiaux.

1.6 Méthodes d'analyse : Analyse thématique

L'analyse des données a été effectuée selon une approche thématique, en identifiant les motifs récurrents dans les discours des aidants. Les données ont été codées et organisées en catégories reflétant les principaux enjeux perçus par les aidants. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel NVIVO 14, un outil performant pour le traitement qualitatif des informations recueillies.

L'analyse des données issues des entretiens a permis de faire émerger plusieurs thématiques reflétant la manière dont les aidants perçoivent leur rôle et vivent l'accompagnement des personnes âgées diabétiques. Ces résultats sont présentés selon trois axes principaux.

3. Résultats des données du terrain

3.1 Situation socio démographique des enquêtés

Les 20 participants à l'étude étaient majoritairement des femmes (14 sur 20), âgées de 30 à 65 ans. La majorité des aidants étaient des enfants, des adultes ou des conjoints des personnes âgées diabétiques. En termes de niveau d'instruction, on note une diversité allant du niveau primaire à l'enseignement supérieur, avec une prédominance du niveau secondaire. La plupart des enquêtés exerçaient une activité professionnelle dans le secteur informel, ce qui leur permettait une certaine flexibilité pour s'occuper du patient. Quelques participants étaient sans emploi,

consacrant l'essentiel de leur temps aux soins du proche malade. Sur le plan religieux, les aidants se déclaraient en majorité chrétiens ou musulmans, soulignant souvent l'influence de la foi dans leur engagement. La durée de l'aidance variait de 6 mois à plus de 10 ans, traduisant un investissement à long terme. Plusieurs aidants vivaient sous le même toit que la personne diabétique, ce qui facilitait une prise en charge continue. La plupart résidaient dans des quartiers populaires d'Abidjan, souvent caractérisés par des conditions de vie modestes. Enfin, les enquêtés exprimaient un fort sentiment de responsabilité morale et affective à l'égard du parent aidé.

Au-delà de leurs caractéristiques sociodémographiques, il est essentiel de comprendre comment ces aidants perçoivent leur rôle et ce qui motive leur engagement quotidien auprès des personnes âgées diabétiques.

3.2 Perception du rôle d'aidant

Dans de nombreuses sociétés d'Afrique subsaharienne, l'aidance familiale repose sur des valeurs profondément ancrées dans les traditions. Les aidants considèrent leur rôle comme un devoir moral envers leurs parents âgés, justifié par le respect des aînés et la réciprocité. Cette perception culturelle donne un sens noble à leur engagement, perçu comme un acte d'amour et de reconnaissance. L'entourage social partage souvent cette vision, renforçant les attentes vis-à-vis des aidants. Toutefois, ce positionnement moral peut exercer une pression implicite sur les aidants, qui se sentent parfois obligés de remplir cette mission, même au détriment de leur propre bien-être. Il s'agit d'une dynamique où le respect des normes sociales prime sur les

considérations personnelles. Bien que valorisée, cette perception peut ainsi masquer les difficultés réelles rencontrées. Cette conception traditionnelle, si elle valorise l'aide, mérite d'être repensée pour intégrer les défis contemporains de l'aidance. Un participant a déclaré :

"Même si c'est difficile, c'est un honneur pour moi de prendre soin de mon père. Il a toujours été là pour moi, et c'est ma façon de lui rendre la pareille." (PARTICIPANT 05)

Malgré la perception positive du rôle d'aidant, la réalité quotidienne est souvent marquée par un isolement émotionnel et une fatigue psychologique importante. Les aidants doivent gérer une multiplicité de tâches qui engendrent un stress chronique : soins corporels, gestion des rendez-vous médicaux, surveillance de l'alimentation et du traitement. Ces responsabilités, cumulées à l'absence de soutien institutionnel ou familial, entraînent un sentiment d'abandon. Dans certains cas, les aidants ressentent une culpabilité de ne pas pouvoir en faire davantage, ce qui affecte leur estime de soi. L'équilibre entre engagement affectif et épuisement mental devient alors difficile à maintenir. Ce décalage entre les attentes sociales et les contraintes vécues génère des tensions internes. Si l'aide est vécue comme un devoir affectif, elle s'accompagne néanmoins de souffrances souvent invisibles. Il apparaît donc nécessaire de reconnaître la complexité émotionnelle de cette fonction. Un autre relate :

"Je fais tout pour que ma mère ne se sente pas seule. Mais parfois, je me sens abandonné, car

je n'ai pas de soutien pour m'aider.»
(PARTICIPANT 11)

La valorisation culturelle de l'aideance rentre souvent en contradiction avec la charge réelle qu'elle implique. D'un côté, les aidants veulent répondre à l'idéal du soutien filial, mais de l'autre, ils sont confrontés à une réalité marquée par la surcharge et la solitude. Ce paradoxe alimente un conflit intérieur chez plusieurs aidants qui, malgré leur bonne volonté, peinent à répondre aux multiples exigences du rôle. Les tâches à accomplir dépassent souvent leurs compétences initiales et sont accomplies sans formation préalable. Par ailleurs, la difficulté d'accès aux services de santé et aux soutiens financiers accentue le sentiment d'impuissance. Cette contradiction entre les normes sociales idéalisées et la réalité de terrain produit une forme de dissonance affective. Il est donc impératif que les politiques de santé prennent en compte ce décalage. Cela permettrait d'offrir un soutien adéquat à ceux qui, malgré leur volonté, peinent à concilier traditions et réalités quotidiennes. Un aidant explique :

«Depuis petit, on m'a appris qu'un bon fils doit s'occuper de ses parents malades, surtout quand ils vieillissent. C'est ce que j'essaie de faire. Mais dans la réalité, je suis dépassé : je dois gérer mon travail, ma petite famille, et en plus accompagner mon père diabétique pour ces RDV qui ne tiennent pas toujours compte de nos programmes personnels ou professionnels. Je n'ai ni aide, ni repos, mais on me regarde comme si c'était normal, comme si je n'avais pas le droit de me plaindre. Je

me sens obligé, mais aussi très seul.» (Participant 12)

Au-delà de cette perception valorisante et profondément enracinée dans les normes culturelles, les discours des aidants révèlent également une réalité plus ambivalente, marquée par l'épuisement émotionnel et les tensions liées à la charge quotidienne.

Cette tension entre idéal culturel et réalité vécue souligne non seulement la complexité émotionnelle de l'aidance, mais ouvre aussi la voie à une réflexion plus concrète sur le rôle opérationnel des aidants dans la gestion quotidienne du diabète chez les personnes âgées.

3.2 Rôle des aidants dans la gestion du diabète des personnes âgées

Les aidants familiaux occupent une place déterminante dans la prise en charge quotidienne des personnes âgées diabétiques. Leur rôle dépasse largement le simple accompagnement, car ils assurent des tâches techniques telles que le suivi des glycémies, l'administration des médicaments, et la préparation de repas adaptés. Ces responsabilités nécessitent une organisation rigoureuse et une présence constante, souvent au détriment de leur propre emploi du temps. L'engagement des aidants s'étend également au soutien moral indispensable à l'acceptation de la maladie par les patients. Cette implication affective, bien que bénéfique pour le patient, alourdit la charge mentale des aidants. La combinaison des soins physiques et émotionnels entraîne une pression continue, pouvant impacter leur santé mentale. De plus, la méconnaissance de leur rôle dans les politiques de santé publique contribue à leur invisibilisation.

Il devient urgent de reconnaître les aidants comme des acteurs à part entière du système de soins, nécessitant une formation et un accompagnement adaptés. Un aidant a décrit ses responsabilités en ces termes :

"Chaque matin, je vérifie la glycémie de ma mère, je prépare son petit-déjeuner en respectant son régime, et je m'assure qu'elle prend ses médicaments à l'heure. Cela demande beaucoup de vigilance.» (PARTICIPANT 01)

Au-delà des tâches médicales et domestiques qu'ils accomplissent au quotidien, les aidants jouent un rôle fondamental dans le soutien psychologique des personnes âgées diabétiques. Ils écoutent, rassurent et encouragent leurs proches, particulièrement lors des périodes de découragement ou de décompensation de la maladie. Cette présence affective contribue au bien-être émotionnel du patient et favorise l'adhésion au traitement. Le soutien moral offert par les aidants permet aussi de rompre l'isolement que peuvent ressentir les malades. Ce rôle relationnel, bien que souvent sous-estimé, est pourtant central dans la stabilité de l'état de santé des personnes âgées.

"Quand elle se décourage à cause de sa maladie, je lui rappelle qu'elle n'est pas seule. C'est important pour qu'elle garde le moral." (PARTICIPANT 07)

Cependant, ces responsabilités quotidiennes et répétitives exercent une pression constante sur l'organisation du temps des aidants, qui doivent jongler entre leur rôle de soignant et leurs autres obligations personnelles

ou professionnelles. Cette surcharge peut entraîner une fatigue chronique, un stress élevé et parfois des troubles de l'humeur, tels que l'anxiété ou la dépression. En l'absence de relais ou de soutien, les aidants ont peu de temps pour eux-mêmes, ce qui compromet leur équilibre personnel. Leur bien-être mental est ainsi mis à rude épreuve, affectant leur capacité à fournir des soins de qualité. Il est donc crucial de reconnaître ces effets pour mieux accompagner les aidants dans leurs fonctions.

"C'est un équilibre difficile entre prendre soin d'elle et continuer à gérer ma propre vie.

Parfois, je me sens débordé." (PARTICIPANT 18)

Ces témoignages illustrent combien les aidants familiaux interviennent non seulement dans les actes techniques du quotidien — tels que la surveillance glycémique, la gestion des régimes alimentaires ou l'administration des médicaments — mais aussi dans le soutien psychologique des patients âgés. Ils deviennent des figures de réconfort, d'encouragement et d'écoute face aux angoisses liées à la maladie. Cette double implication médicale et émotionnelle démontre leur rôle pivot dans le maintien de la qualité de vie des malades. Leur présence constante et leur engagement contribuent à renforcer l'adhésion thérapeutique et à prévenir les complications. Ils apparaissent ainsi comme des acteurs essentiels du parcours de soin, souvent sans reconnaissance officielle.

Ces tensions vécues au quotidien mettent en lumière un autre aspect central : le décalage entre l'idéal socialement attendu de l'aidance et les réalités concrètes auxquelles les aidants sont confrontés.

Face à cette réalité contrastée entre attentes sociales et lourdeur de la tâche, les aidants développent des stratégies concrètes pour tenir dans la durée et préserver leur équilibre personnel malgré les nombreuses contraintes.

3.3 Stratégies d'adaptation

Malgré la charge émotionnelle et physique qu'ils supportent, de nombreux aidants cherchent activement des moyens d'adaptation pour faire face à leurs responsabilités multiples. Ils mettent en place des stratégies de délégation en répartissant certaines tâches avec d'autres membres de la famille, lorsqu'ils en ont la possibilité. D'autres tentent de s'organiser autour d'un emploi du temps structuré ou recherchent le soutien de professionnels de santé ou d'aides à domicile. Ces efforts traduisent une volonté de préserver un certain équilibre entre la prise en charge du patient et leur propre bien-être. Ces stratégies, bien que parfois limitées par le contexte socio-économique, témoignent de leur résilience face aux défis du quotidien. Un aidant a expliqué :

"Mes frères et sœurs m'aident quand ils le peuvent, surtout pour les rendez-vous médicaux. Cela me soulage un peu, mais ce n'est pas toujours suffisant." (PARTICIPANT 03)

Certains aidants choisissent de rejoindre des groupes de soutien, qu'ils soient formels ou informels, afin de briser leur isolement et de bénéficier d'un espace d'écoute. Ces rencontres leur offrent l'occasion d'échanger avec d'autres personnes vivant des situations similaires, ce qui favorise une meilleure compréhension de leurs propres difficultés. En partageant conseils et expériences, ils découvrent des

solutions concrètes et adaptées à leur quotidien. Cette dynamique collective renforce leur sentiment de légitimité et diminue le poids émotionnel de l'aidance. Ainsi, ces initiatives contribuent à améliorer la qualité de vie des aidants tout en ayant un impact positif sur la prise en charge des patients. Un participant explique :

"Les réunions avec d'autres aidants m'aident à mieux comprendre que je ne suis pas seule dans cette situation. Nous partageons des conseils utiles." (PARTICIPANT 13)

Ces stratégies d'adaptation, bien qu'ingénieuses et souvent salutaires à court terme, ne répondent pas à l'ensemble des besoins des aidants. En effet, elles permettent parfois de soulager temporairement la pression, mais n'éliminent ni la fatigue psychologique ni l'intensité des soins quotidiens. L'absence de soutien professionnel et institutionnel limite l'efficacité de ces mécanismes d'ajustement individuels. Ainsi, malgré leur bonne volonté, les aidants continuent à faire face à une surcharge durable. Cela souligne l'urgence d'une reconnaissance structurelle et d'un accompagnement formalisé de leur rôle.

Les aidants familiaux des personnes âgées diabétiques déploient une palette de stratégies — délégation, structuration du temps, recours aux aides à domicile et participation à des groupes de soutien — pour concilier leurs obligations d'accompagnement et leurs propres besoins. Ces dispositifs témoignent d'une grande capacité d'adaptation et d'une volonté de préserver tant la qualité des soins que leur équilibre personnel. Toutefois, en l'absence de relais institutionnels et de reconnaissance formelle, ces réponses

restent fragmentaires : elles soulagent ponctuellement la charge pratique ou émotionnelle, mais peinent à rompre l'isolement chronique et à prévenir l'épuisement. Ce constat met en lumière la nécessité d'un soutien global, combinant formation, aide financière, appui psychologique et dispositifs de répit, afin d'effectuer la transition d'efforts individuels vers une prise en charge partagée et durable.

Ces limites des stratégies individuelles montrent que, malgré leur résilience, les aidants restent exposés à une charge émotionnelle persistante, ce qui nous amène à interroger plus en profondeur les enjeux psychologiques et sociaux auxquels ils sont confrontés au quotidien.

4. Discussion

4.1 *Enjeux psychologiques et sociaux*

L'implication intense des aidants familiaux dans l'accompagnement des personnes âgées diabétiques engendre un stress émotionnel majeur, qui s'inscrit au cœur du fardeau décrit par Zarit et al. (1985). En effet, ces auteurs montrent que le «burden» recouvre non seulement la charge objective - nombre et complexité des tâches effectuées - mais aussi une dimension subjective, faite de sentiments de surcharge, d'anxiété et de culpabilité. Dans notre étude, de nombreux aidants rapportent qu'ils éprouvent de la culpabilité dès qu'ils estiment ne pas pouvoir satisfaire les attentes de la personne aidée ou de leur entourage : ils craignent de mal faire, de négliger un rendez-vous médical ou de manquer de patience lors d'une crise d'hypoglycémie. Cette culpabilité s'ajoute à la fatigue physique et à l'épuisement psychologique, formant un cercle

vicieux où le stress génère de nouvelles difficultés d'organisation et accroît le sentiment d'incapacité.

Les normes culturelles mises en avant par Blanche Le Bihan et coll. (2012) contribuent puissamment à cette dynamique. Dans nos entretiens, les aidants évoquent le devoir filial comme un impératif quasi sacré ; tout manquement est vécu non seulement comme un échec personnel, mais aussi comme une transgression sociale. Or, cette pression normative, si elle peut initialement être source de motivation, devient rapidement une contrainte lourde : l'aidant ne se permet plus de prendre du recul ou de solliciter de l'aide extérieure, de peur d'être jugé comme inapte ou indifférent. Le soutien social, déjà limité, se trouve ainsi paradoxalement réduit par ces attentes culturelles, renforçant l'isolement de l'aidant. Sur le plan psychologique, l'épuisement émotionnel se manifeste par des symptômes proches de ceux du burnout professionnel : irritabilité, troubles du sommeil, difficultés de concentration et parfois dépression légère. Ces manifestations ont un retentissement direct sur la qualité des soins prodigués : l'aidant moins disponible émotionnellement peut manquer de réactivité face aux variations glycémiques ou négliger certains aspects du régime alimentaire. Par ailleurs, le stress chronique a des effets physiologiques délétères : hypertension, troubles musculo-squelettiques liés à l'aide au transfert, et affaiblissement des défenses immunitaires, exposant l'aidant lui-même à des risques de santé.

Socialement, le fardeau émotionnel restreint la participation des aidants à la vie communautaire : ils renoncent à leurs loisirs, s'éloignent des cercles amicaux et limitent leurs interactions familiales à l'essentiel. Cette réduction des

réseaux de soutien crée une boucle d'isolement, où l'absence de relais accentue le sentiment de responsabilité exclusive. Certains aidants rapportent une détérioration de leurs relations conjugales ou des tensions avec les frères et sœurs, perçus comme peu investis.

Ces constats soulignent l'urgence d'interventions ciblant la dimension émotionnelle du fardeau : programmes de psycho-éducation pour aider les aidants à reconnaître et gérer leur stress, groupes de parole pour partager les vécus, et formations à la communication non violente pour préserver les liens familiaux. Sur le plan institutionnel, l'intégration d'un soutien psychologique systématique dans les parcours de soins diabétiques permettrait de décharger une part de la culpabilité et de normaliser le recours à l'aide extérieure. Enfin, sensibiliser les communautés aux effets néfastes des normes culturelles rigides peut aider à instaurer un climat où l'aidant se sent autorisé à prendre soin de lui-même sans crainte de stigmatisation.

Au-delà des conséquences psychologiques et sociales déjà évoquées, il convient désormais d'analyser plus spécifiquement comment cette implication intense des aidants influence directement la qualité du suivi médical et l'efficacité de la prise en charge du diabète au quotidien.

4.2 Impact du rôle des aidants sur la gestion optimale du diabète

L'étude révèle que les aidants familiaux jouent un rôle central dans le suivi quotidien du diabète des personnes âgées, notamment à travers l'aide à la prise de médicaments, la surveillance de la glycémie, l'adaptation des régimes alimentaires et la coordination des rendez-vous médicaux. Ce

rôle, bien qu'indispensable, repose sur une implication intense qui demande des compétences spécifiques, souvent acquises de manière empirique, sans véritable accompagnement institutionnel. Or, le manque de formation adaptée sur les gestes à adopter, les signes d'alerte à reconnaître ou encore les erreurs à éviter peut avoir des répercussions sur l'état de santé du patient diabétique. Cela rend nécessaire la mise en place de modules éducatifs simples, accessibles et contextualisés pour les aidants.

La fatigue physique et mentale liée à la gestion constante de la maladie entraîne une diminution de l'efficacité de l'aidant au fil du temps, ce qui peut affecter directement la régularité et la qualité des soins prodigués. De plus, l'absence de structures de répit ou de soutien psycho-social fragilise leur engagement et augmente le risque d'épuisement. Ce constat s'accorde avec les recommandations de la Fondation Médéric Alzheimer (2008), qui insiste sur l'importance de proposer des services de répit et de soutien psychologique aux aidants, pour prévenir leur surcharge.

L'Organisation mondiale de la santé (2020) rappelle également que les aidants doivent être intégrés comme partenaires à part entière dans les systèmes de santé, et non perçus comme des soutiens informels invisibles. En effet, leur implication contribue grandement à la stabilité des patients et à la réduction des complications liées au diabète, telles que les hospitalisations fréquentes ou les épisodes d'hypo/hyperglycémie mal gérés. Pourtant, peu d'entre eux bénéficient d'un accompagnement structuré ou de reconnaissance institutionnelle.

Les résultats de cette étude confirment que, sans reconnaissance formelle ni dispositifs de renforcement de

capacités, le rôle des aidants risque de devenir une charge insoutenable, compromettant ainsi la qualité des soins apportés. Il devient donc urgent de mettre en place une politique de soutien aux aidants, intégrée aux stratégies de santé publique, en particulier dans les contextes urbains africains où le vieillissement de la population et les maladies chroniques comme le diabète deviennent des enjeux majeurs. Une telle politique pourrait inclure la formation gratuite des aidants, l'accès facilité à des ressources médicales, ainsi que l'ouverture de centres d'écoute et de soutien pour prévenir l'épuisement.

Dans le prolongement de cette réflexion sur les limites structurelles qui entravent le rôle des aidants, il importe d'approfondir la manière dont leur engagement quotidien s'exerce dans un cadre institutionnel peu soutenant, notamment en Afrique subsaharienne où leur contribution demeure largement informelle et invisibilisée.

4.3 Le rôle des aidants dans la gestion du diabète : une implication cruciale mais peu soutenue

Les aidants familiaux jouent un rôle central et irremplaçable dans la gestion quotidienne du diabète chez les personnes âgées, notamment en Afrique subsaharienne où les ressources en soins professionnels sont limitées. Ils assument des tâches multiples et complexes : suivi des régimes alimentaires, rappel et administration des traitements, surveillance de la glycémie, accompagnement aux consultations médicales, et soutien émotionnel permanent. Pourtant, cette implication repose largement sur un engagement spontané, non encadré et souvent sous-estimé. Selon Montgomery et Kosloski (2009), cette absence

de structuration du rôle d'aidant peut conduire à une détérioration progressive de leur santé mentale et physique. Dans de nombreux pays en développement, les aidants familiaux sont perçus comme une ressource naturelle et inépuisable, ce qui les prive de tout soutien formel. Comme le notent Chappell et Reid (2002), les systèmes de santé peinent à reconnaître leur contribution réelle, alors même qu'ils assurent une part importante de la continuité des soins. Ce manque de reconnaissance institutionnelle entraîne une surcharge invisible mais lourde de conséquences : stress chronique, sentiment d'isolement, et fatigue émotionnelle. Par ailleurs, le fait que la plupart des aidants n'aient jamais reçu de formation spécifique sur la gestion du diabète augmente les risques d'erreurs dans les soins, en particulier face à des complications aiguës. Schulz et Sherwood (2008) soulignent que le manque d'information et de préparation des aidants nuit directement à la qualité du suivi médical à domicile. Le renforcement de leurs compétences par des sessions d'éducation thérapeutique adaptées apparaît donc comme une priorité, notamment dans les contextes où les professionnels sont peu accessibles. Enfin, des solutions communautaires et psychosociales sont nécessaires pour réduire le fardeau des aidants : soutien moral, groupes d'écoute, relais temporaires de soins, ou encore accompagnement social. Le modèle proposé par Revenson et Delongis (2011), fondé sur des interventions psycho-éducatives ciblées, montre des effets positifs sur le bien-être des aidants et la qualité des soins apportés aux malades chroniques. Dans le cas ivoirien, où les familles assurent une grande partie de la prise en charge, intégrer ces dispositifs dans les politiques de santé permettrait de

renforcer les capacités des aidants, d'améliorer la prise en charge des personnes âgées diabétiques et de prévenir l'épuisement des proches.

Ces propositions d'appui communautaire et psychosocial ouvrent ainsi la voie à une réflexion plus large sur les réformes structurelles nécessaires pour valoriser et soutenir les aidants, réflexion que nous approfondirons à travers la conclusion générale de cette étude.

Conclusion

Cette étude met en lumière l'importance centrale des aidants familiaux dans la prise en charge du diabète des personnes âgées, en particulier dans des contextes où les services de santé sont insuffisants. Leur engagement quotidien, motivé par des valeurs culturelles et affectives fortes, se confronte néanmoins à une réalité marquée par la fatigue, le stress et le manque de soutien. Les aidants endossent de multiples responsabilités, souvent sans formation ni accompagnement, ce qui peut nuire à leur santé mentale et physique. Ce déséquilibre affecte non seulement leur bien-être, mais aussi la qualité de l'accompagnement qu'ils offrent. Il apparaît donc crucial de reconnaître officiellement leur rôle et de leur fournir des ressources adaptées. La mise en place de formations, de groupes de soutien et de périodes de répit pourrait alléger leur charge. Les politiques publiques doivent intégrer les aidants comme partenaires à part entière des dispositifs de santé. Une telle approche permettrait d'améliorer la qualité de vie des aidants comme des personnes aidées. En définitive, soutenir

les aidants, c'est renforcer l'ensemble du système de soin informel.

Recommandations

Pour les aidants familiaux

1. **Organiser des formations adaptées** sur la gestion du diabète et les gestes de soins quotidiens, afin de renforcer leurs compétences pratiques et médicales.
2. **Mettre en place des groupes de parole ou des cellules de soutien psychologique**, pour permettre aux aidants d'exprimer leurs difficultés et de bénéficier d'un accompagnement émotionnel.
3. **Promouvoir l'entraide familiale et communautaire**, en incitant les aidants à partager certaines tâches avec d'autres membres de la famille ou à s'organiser en réseaux de soutien.
4. **Encourager l'utilisation de supports pédagogiques simplifiés**, tels que des fiches-conseils, des vidéos explicatives ou des applications mobiles dédiées à la gestion du diabète.

Pour les professionnels de santé

5. **Renforcer la communication avec les aidants**, en leur fournissant des explications claires sur les traitements, les régimes alimentaires et les signes d'alerte liés au diabète.
6. **Impliquer les aidants dans les consultations médicales**, notamment lors des visites de suivi, pour une meilleure coordination des soins à domicile.

7. **Sensibiliser les soignants à la charge émotionnelle des aidants**, afin d'adopter une approche empathique et collaborative dans l'accompagnement des familles.

Pour les autorités sanitaires et politiques

8. **Mettre en place des dispositifs de répit pour les aidants**, comme des centres d'accueil temporaire pour les personnes aidées, permettant aux aidants de se reposer.
9. **Créer un statut officiel des aidants familiaux**, leur donnant droit à des aides financières, des congés spécifiques ou des allègements fiscaux.
10. **Développer des campagnes d'information publique**, valorisant le rôle des aidants et informant sur les services disponibles pour les soutenir.

Remerciements

Nous exprimons notre profonde gratitude à tous les aidants familiaux qui ont accepté de partager leurs expériences avec sincérité et générosité. Leur témoignage a été essentiel à la compréhension des réalités de l'aidance. Nous remercions également le personnel du CADA pour leur appui logistique et leur accueil chaleureux. Leur disponibilité a grandement facilité la réalisation de cette étude. Enfin, nos remerciements vont à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribué au bon déroulement de cette recherche.

References bibliographies

ABODERIN Isabella, 2004 Modernisation and ageing theory revisited: Current explanations of recent developing

world and historical Western shifts in material family support for older people. *Ageing & Society*, 24(1), p29-50.

<https://doi.org/10.1017/S0144686X03001521>

BLANCHE LE BIHAN Béatrice Martin Claude, et DA ROIT Barbara, 2012, *Les proches aidants : entre solidarité familiale et contraintes sociales*. Rennes : Presses de l'École des hautes études en santé publique.

CHAPPELL Neena et REID Robert, 2002, 'Burden and well-being among caregivers: Examining the distinction. *The Gerontologist*, 42(6), p772-780.

<https://doi.org/10.1093/geront/42.6.772>

FONDATION Médéric Alzheimer, 2008, rapport d'Analyse et revue de la littérature de l'offre de répit, en France et à l'étranger.

HELPAGE International, 2013, Why older people are key to achieving development goals. London: HelpAge International. Retrieved from <https://www.helpage.org>

KALACHE Alexandre et KICKBUSCH Ilona, 1997, A global strategy for healthy ageing. *World Health*, 50(4), p4-5.

KITTAY Eva Feder, 2001, When caring is just and justice is caring: Justice and mental retardation. *Public Culture*, 13(3), p 557-579. <https://doi.org/10.1215/08992363-13-3-557>

LLOYD-SHERLOCK Peter et Saboia João, 2012, Pensions, poverty and wellbeing in later life: Comparative research from South Africa and Brazil. *Journal of Aging Studies*, 26(3), 243-252.

<https://doi.org/10.1016/j.jaging.2012.02.003>

MILEWSKA Małgorzata & NOWICKA Monika, 2014, Challenges in family caregiving for patients with diabetes. *Diabetes & Metabolism Journal*, 38(5), 372-379.

MONTGOMERY Rhonda et KOSLOSKI Karl , 2009, Caregiving as a process of changing identity: Implications for caregiver support. *Generations: Journal of the American Society on Aging*, 33(1), 47-52. <https://www.jstor.org/stable/26555381>

Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2020). Rapport mondial sur le vieillissement et la santé. Genève : OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042>
Organisation mondiale de la santé (OMS). Rapport sur le diabète, 2020.

PINQUART Martin et SÖRENSEN Silvia, 2003, Differences between caregivers and noncaregivers in psychological health and physical health: A meta-analysis. *Psychology and Aging*, 18(2), 250-267. <https://doi.org/10.1037/0882-7974.18.2.250>

REVENSON Tracey et DELONGIS Anita, 2011, Caring for the family caregiver: A review of psychosocial interventions. *Psychosomatic Medicine*, 73(2), 178-182. <https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e31820a1e69>

SCHULZ Richard et SHERWOOD Paula, 2008, Physical and mental health effects of family caregiving. *The American Journal of Nursing*, 108(9 Suppl), 23-27. <https://doi.org/10.1097/01.NAJ.0000336406.45248.4c>

ZARIT Steven, REEVER Kimberley & BACH-PETERSON Julie, 1985, Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. *The Gerontologist*, 20(6), 649-655.

OPTIMISATION DE LA GESTION FONCIERE PAR LA GEOMATIQUE: UN GEOPORTAIL CADASTRAL A MOUNDOU DANS LE DEUXIEME ARRONDISSEMENT

DJINENE Yacinte¹,

Msc. Geomatic, Université de Ngaoundéré, Cameroon

LILA Reni Bibriven²,

*Ph. D. Teacher-Researcher, Environmental-Geomorphologist,
Université de Ngaoundéré, Cameroon. bibriven1lila@gmail.com.*

ORCID ID : 0009-0003-5923-838X

KOUEDJOU I. Landry³,

*Ph. D. Hydro-geomorphologist, Département de Géographie,
Université de Ngaoundéré*

PETNGA NYAMEN S. Pierre³,

Ph. D. Geography Humanist, Université de Bertoua, Cameroon.

Résumé

Cette étude aborde les défis critiques d'urbanisation et environnementaux du 2^e arrondissement de Moundou par une modernisation cadastrale, remplaçant les systèmes papier par un cadre numérique. Utilisant PostgreSQL/PostGIS et QGIS, une base de données spatiale à 18 tables a été développée, intégrant des cartes cadastrales géoréférencées (3 sections: 1, 2, 4) et reconstruisant les réseaux routiers (largeurs de 10 à 60 m). Le système a numérisé 377 îlots et 2 675 lots, identifiant 29 îlots non documentés au-delà du plan de base de 1989. Un géoportail hébergé sur GitHub, enrichi des couches OpenStreetMap et Google Hybrid, a permis des requêtes spatiales dynamiques, un filtrage d'attributs et une gestion des données en temps réel. Les

résultats clés incluent une couverture géoréférencée à 100 %, des risques de stockage physique atténués et une localisation parcellaire précise. L'étude établit un modèle évolutif et reproductible pour une gouvernance foncière durable, démontrant l'efficacité des outils 'open source' pour améliorer la précision des données et l'efficacité opérationnelle dans les villes en développement confrontées à des contraintes analogues de gestion infrastructurelle et environnementale.

Mots-clés: SIG, Cadastre, Parcelle, Géoportail, Base de données, Moundou (2e Arrondissement).

Abstract

This study addresses critical urbanization and environmental challenges in Moundou's 2nd district through cadastral modernization, replacing paper-based systems with a digital framework. Utilizing PostgreSQL/PostGIS and QGIS tools, an 18-table spatial database was developed, integrating georeferenced cadastral maps consisting of 3 sections: (1, 2, 4) and reconstructing road networks (10m-60m widths). The system digitized 377 blocks and 2,675 lots, identifying 29 undocumented blocks beyond the 1989 base plane. A GitHub-hosted geoportal, enhanced with OpenStreetMap and Google Hybrid layers, enabled dynamic spatial queries, attribute filtering, and real-time data management. Key outcomes included 100% georeferenced coverage, mitigated physical storage risks, and precise parcel localization. The study establishes a scalable and replicable model for sustainable land governance, demonstrating open-source tools' efficacy in improving data accuracy and operational efficiency for developing cities facing analogous infrastructural and environmental management constraints.

Keywords: GIS, Cadastre, Parcel, Geoportal, Database, Moundou (2nd Borough).

Introduction

L'urbanisation rapide observée dans les pays en développement au cours des dernières décennies a intensifié le besoin de systèmes efficaces de gestion foncière, en particulier dans les régions connaissant une croissance démographique accélérée. Ce phénomène est bien documenté à l'échelle mondiale car, les populations urbaines des nations en développement passent d'environ 1,5 milliard en 2000 à plus de 2,5 milliards d'ici 2020, propulsées par la migration rurale vers les villes et la croissance démographique naturelle (Nations Unies, 2018). En Afrique subsaharienne, où les populations urbaines ont explosé depuis le début des années 2000, le taux d'urbanisation de la région est passé de 31 % en 2000 à près de 41 % d'ici 2020, ce qui en fait l'une des régions à l'urbanisation la plus rapide au monde (Banque mondiale, 2021). Des villes comme Moundou, le deuxième plus grand centre urbain du Tchad, illustrent les complexités de la gestion foncière face aux pressions démographiques et infrastructurelles. La population de Moundou a considérablement augmenté, passant d'environ 100 000 habitants en 1993 à environ 240 000 estimés en 2023, reflétant les tendances plus larges de l'expansion urbaine au Tchad (Haou et al., 2024, p. 8372). Moundou est confrontée à des défis uniques en raison de sa dépendance à un plan de lotissement obsolète de 1989 et à un système cadastral sur papier sujette à la dégradation, à la perte et à des

inefficacités dans la diffusion des données. Ces systèmes dépassés peinent à s'adapter à la croissance rapide de la ville, un problème courant en Afrique subsaharienne où l'administration foncière est souvent en retard par rapport au développement urbain.

Cette étude explore l'application des technologies géomatiques, en particulier les systèmes d'information géographique (SIG) 'open-source', pour moderniser la gestion foncière dans le 2^e arrondissement de Moundou. La géomatique, qui intègre la science géographique à des outils informatiques avancés, offre une voie prometteuse pour résoudre ces problèmes en numérisant les registres, en créant des bases de données spatiales et en développant des géoportails accessibles. L'importance de cette recherche réside dans son potentiel à atténuer les conflits fonciers récurrents, à améliorer la prestation des services municipaux et à fournir un cadre reproductible pour d'autres centres urbains dans des contextes similaires.

La motivation de ce travail découle d'impératifs à la fois pratiques et scientifiques. Sur le plan pratique, l'étude cherche à remédier à la dégradation tangible des archives observées lors des travaux de terrain (**figure 1**) et à améliorer la gouvernance grâce à la technologie.

Figure 1: Plans d'aménagement de la ville de Moundou et moyens de stockage

Scientifiquement, cela contribue à l'expansion du corpus de connaissances sur les applications géomatiques dans l'administration foncière, en particulier dans des contextes à ressources limitées. La méthodologie combine une évaluation des besoins, une revue approfondie de la

littérature, la collecte de données primaires et secondaires, ainsi que l'utilisation d'outils 'open-source' tels que QGIS pour reconstruire et gérer les plans cadastraux.

1. Problème

Une gestion efficace des terres est essentielle pour le développement urbain, la stabilité économique et la cohésion sociale. Cependant, cela demeure un défi dans de nombreuses villes du Tchad, notamment à Moundou. Dans le 2e arrondissement, l'expansion rapide des zones urbaines, associée à une population en croissance, a rendu le foncier une ressource de plus en plus rare et contestée. Le système cadastral actuel, basé sur un plan de lotissement de 1989, n'a pas été mis à jour et ne reflète pas les transformations urbaines des décennies passées, entraînant des divergences entre l'utilisation documentée et réelle des terres.

Un problème majeur de cette situation est la dépendance aux registres papier, qui sont sujets à la détérioration, à la perte et à la destruction à cause de facteurs environnementaux comme l'humidité et une utilisation excessive (**figure 2**). Cette vulnérabilité limite l'accès à des informations foncières fiables, compliquant les vérifications de propriété et augmentant les litiges. En outre, l'absence d'un système centralisé et numérique entrave le partage des données entre les parties prenantes, telles que les autorités municipales, les notaires et les citoyens, ce qui provoque des inefficacités et un manque de transparence.

Ces défis se traduisent par des conflits fonciers fréquents, incluant des doubles attributions de parcelles, l'insécurité foncière et des pratiques spéculatives, compromettant ainsi

le développement économique et social. De plus, le manque d'outils modernes limite la gestion des données en temps réel, affectant des aspects comme la taxation foncière, la planification urbaine et les initiatives de développement durable. Pour remédier à ces problèmes, des solutions intégrées et technologiques sont nécessaires pour améliorer la préservation des données, leur accessibilité et la gouvernance.

Figure 2: Registres papier détériorés dans les archives du 2e arrondissement

1.1. Objectifs

Cette recherche est guidée par un ensemble d'objectifs spécifiques visant à surmonter les défis de la gestion foncière dans le 2e arrondissement de Moundou, en tirant parti des technologies géomatiques innovantes (De Vries, 2022, pp. 85-98). Ces objectifs visent à traiter des problèmes pratiques immédiats tout en posant les bases d'un système d'administration foncière durable, capable de s'adapter à la croissance urbaine future.

L'objectif principal de cette étude est de concevoir et de mettre en œuvre une base de données spatiale intégrée et un géoportail adaptés aux besoins spécifiques du 2^e arrondissement de Moundou. En utilisant des outils géomatiques open-source, ce projet vise à réformer le système cadastral obsolète de l'arrondissement, améliorant son efficacité, sa transparence et son accessibilité pour toutes les parties prenantes (Bhatta, 2009, pp. 1-6). En plus de combler les lacunes existantes, cette analyse cherche à établir un modèle prospectif garantissant la résilience à long terme de la gouvernance foncière face à l'urbanisation continue et à l'évolution technologique.

Le premier objectif spécifique consiste à réaliser une évaluation détaillée des déficiences du système cadastral actuel utilisé pour gérer les parcelles enregistrées dans le 2^e arrondissement. Cette évaluation se concentrera sur l'identification des inexactitudes dans les données, des obstacles à l'accessibilité et des risques pour la préservation des données dus à la dépendance aux registres papier vieillissants. En établissant une base de référence complète de ces lacunes, l'étude permettra de mesurer avec précision les améliorations apportées par les interventions géomatiques, tout en soulignant les difficultés rencontrées par les méthodes traditionnelles pour s'adapter aux changements rapides de l'utilisation des terres urbaines.

Le deuxième objectif spécifique porte sur la numérisation et le géoréférencement des plans cadastraux et des données associées, en utilisant des techniques avancées de systèmes d'information géographique (SIG) pour transformer les registres historiques en un format moderne et durable. Ce processus vise à protéger les informations d'archives contre

la dégradation physique tout en les alignant sur des coordonnées géographiques pour une précision accrue. De plus, cette étape a pour but d'intégrer les données cadastrales avec des couches spatiales supplémentaires telles que les réseaux de transport, les infrastructures de services publics et les zones inondables, créant ainsi un outil multifacette qui soutient non seulement la gestion foncière, mais aussi la planification urbaine et les efforts de préparation aux catastrophes.

Le troisième objectif spécifique est de développer une base de données spatiale et un géoportail interactif comme infrastructure fondamentale pour stocker, gérer et diffuser les informations foncières. La base de données spatiale proposera un système centralisé pour l'organisation et la récupération des données, tandis que le géoportail offrira une interface intuitive permettant aux parties prenantes d'accéder et de mettre à jour les registres fonciers en temps réel. Cet objectif vise également à autonomiser les communautés locales en rendant les données foncières accessibles au public, renforçant ainsi la confiance dans la gouvernance et réduisant les litiges fonciers grâce à une transparence accrue.

Ces objectifs pourraient fournir des stratégies fondamentales pour révolutionner la gestion foncière dans le 2e arrondissement de Moundou. En abordant les déficiences techniques, en améliorant l'accessibilité des données et en explorant l'implication communautaire, cette étude aspire à créer un cadre reproductible et adaptable qui résout les défis actuels de Moundou et le positionne comme un leader en matière de gouvernance urbaine axée sur la technologie au Tchad et dans des contextes en développement similaires.

1.2. Contexte Scientifique

L'évolution des technologies géomatiques a révolutionné les pratiques de gestion foncière à l'échelle mondiale offrant des outils sophistiqués pour la collecte, l'analyse et la diffusion des données. (Longley et al., 2015) soulignent le rôle des SIG dans la gestion des données spatiales, mettant en évidence leur capacité à intégrer divers ensembles de données à des fins analytiques. Cette capacité est particulièrement pertinente dans les applications cadastrales où des informations spatiales précises sont essentielles.

Dans les contextes urbains, l'application des SIG a été largement documentée. (Craglia et al., 2008, pp. 398-416) explorent le potentiel de bases de données spatiales pour la modélisation tridimensionnelle de la Terre, soulignant leur importance croissante dans des environnements urbains complexes. De manière similaire, (Benyelles et al., 2007, pp. 46-52) proposent un système d'évaluation foncière basé sur les SIG, démontrant son efficacité pour optimiser la gestion cadastrale - une conclusion directement applicable aux défis de Moundou.

L'utilisation d'outils *open-source* a encore démocratisé l'accès aux solutions géomatiques, en particulier dans les contextes à ressources limitées. (Seghezzi et al., 2017, pp. 307-324) ont développé un modèle SIG participatif pour l'évaluation des conflits dans la région du Chaco en Argentine, illustrant comment de tels outils peuvent répondre aux litiges fonciers - une préoccupation parallèle à celle de Moundou. Pendant ce temps, (Goodchild, 2007) met en lumière le rôle des données géographiques fournies par les citoyens via les plateformes Web 2.0, suggérant un

potentiel pour l'engagement communautaire dans l'amélioration des bases de données cadastrales.

Dans les contextes africains, des études comme celle de Merem, & Twumasi, (2008, pp. 607-619) mettent en avant l'utilité des SIG dans la gestion des ressources foncières rurales, en particulier pour les groupes marginalisés, tandis que d'autres chercheurs en gestion foncière urbaine plaident pour des systèmes cadastraux spatio-temporels dans des contextes urbains dynamiques. Ces travaux affirment collectivement l'adaptabilité des technologies géomatiques à divers défis de gestion foncière, fournissant une base scientifique pour l'accent mis par cette étude sur les SIG *open-source* à Moundou.

2. Zone D'etude

2.1. Description du site

La localisation géographique du 2e arrondissement de Moundou **se** situe dans le secteur Est de la ville, au sein du département du Lac-Way au Tchad, aux coordonnées approximatives de 8°33'37.5"N et 16°04'31.0"E. Couvrant environ 6,113 km², cette zone urbaine compacte mais animée est entourée par les 3e et 4e arrondissements au nord et au nord-ouest, le 1er arrondissement au sud, et la rivière Logone à l'est et au sud-est (**Figure 3, 4 & 5a, b**). Sa position centrale dans le paysage urbain de Moundou en fait un pôle essentiel pour la vie résidentielle, les entreprises commerciales et les fonctions administratives, tandis que sa proximité avec la rivière introduit à la fois des opportunités économiques et des défis environnementaux qui façonnent sa trajectoire de développement.

La composition des quartiers du 2e arrondissement comprend six zones distinctes Dombao, Mbombaya, Gueldjem II, Bornou, Haoussa et Baguirmi chacune contribuant à la riche mosaïque urbaine de l'arrondissement. Mbombaya et Gueldjem II se distinguent comme des centres densément peuplés, abritant des infrastructures essentielles telles que des écoles, des établissements de santé et des marchés animés qui servent de points focaux économiques et sociaux. À l'inverse, Dombao et Baguirmi, situés plus près de la rivière Logone, mêlent zones résidentielles et parcelles agricoles, où des activités comme le maraîchage prospèrent illustrant un gradient d'utilisation des terres allant de l'urbain au rural qui complique les efforts de cartographie et de planification cadastrale.

Figure 3: Localisation de la ville de Moundou

Figure 4: Localisation du 2e Arrondissement

Les conditions climatiques du 2e arrondissement sont définies par un climat tropical semi-humide, avec des précipitations annuelles oscillant entre 900 mm et 1 200 mm, concentrées durant une saison de pluies de mai à novembre. Cette période humide apporte de fortes averses qui soutiennent l'agriculture mais déclenchent également des risques d'inondation, en particulier près de la rivière menaçant les habitations et les infrastructures (Vianna, et al., 2018, pp. 1411-1426). La saison sèche qui s'étend de novembre à avril, se caractérise par de rares précipitations et des températures moyennes de 27°C, avec des pics dépassant 30°C, créant un stress thermique qui affecte la qualité de vie urbaine et nécessite des stratégies d'utilisation des terres résilientes au climat pour protéger les résidents et les biens (Farheen, et al. 2025, pp. 100203.)

Figure 5a: Localisation du 2e Arrondissement

Figure 5b: Quartiers du 2e Arrondissement

L'influence hydrologique de la rivière Logone est une pierre angulaire de l'identité de l'arrondissement servant à la fois de ligne de vie et de défi. Pendant la saison sèche, sa récession expose des terres fertiles pour l'agriculture

saisonnaire et le pâturage, renforçant la sécurité alimentaire locale et les moyens de subsistance grâce à des activités comme la pêche et l'extraction de sable. Cependant, la saison des pluies transforme la rivière en un risque d'inondation, submergeant les zones basses et déplaçant les communautés, ce qui souligne la nécessité d'une zonification précise de l'utilisation des terres et de mesures d'atténuation des inondations intégrées dans le système cadastral pour équilibrer le développement et la sécurité environnementale (Burby & French, 1981, pp. 289-300).

L'environnement naturel englobant les sols, la faune et la flore enrichit encore davantage le profil du 2^e arrondissement. Les sols tropicaux ferrugineux dominent les élévations offrant un terrain stable pour la construction, tandis que les sols alluviaux près de la rivière soutiennent l'agriculture avec des cultures comme le mil et le maïs. Des parcelles sablonneuses ajoutent la variété, influençant l'aptitude des terres. La faune va du bétail domestiqué aux espèces qui vivent dans la rivière comme les hippopotames, tandis que la flore avec des arbres de savane comme le *mahogany* africain et les baobabs fournissent des avantages écologiques qui doivent être préservés au milieu de l'expansion urbaine pour maintenir la biodiversité et la stabilité de l'écosystème (Owolabi, et al., 2023, pp.73-89)

Les dynamiques socio-économiques du 2^e arrondissement sont vibrantes avec un recensement de 2018 estimant sa population à 60 937 habitants, répartis de manière inégale dans ses quartiers. Les zones centrales comme Mbombaya affichent des densités élevées en raison de leur proximité avec les équipements, tandis que les zones périphériques

comme Dombao connaissent une croissance lente mais régulière à mesure que l'étalement urbain s'accélère. Économiquement, l'arrondissement abrite des marchés majeurs, des acteurs industriels comme la brasserie du Tchad et des institutions financières, stimulant la demande de terres et intensifiant la pression sur le cadre cadastral obsolète pour répondre aux besoins commerciaux et résidentiels.

Le développement historique du 2^e arrondissement ajoute une autre couche à son profil d'étude de zone, car sa croissance depuis le plan de subdivision de 1989 reflète à la fois des modèles de peuplement planifiés et informels. Le plan original, désormais obsolète, n'a pas anticipé l'urbanisation rapide qui a suivi conduisant à des expansions non planifiées et à des conflits de tenure qui persistent aujourd'hui. Comprendre ce contexte historique est essentiel pour concevoir une solution géomatique qui réconcilie les archives passées avec les réalités actuelles, en veillant à ce que les nouveaux outils abordent les problèmes hérités tout en soutenant la croissance future.

Le cadre administratif qui régit le 2^e arrondissement sous l'autorité municipale de Moundou, dirigé par un administrateur délégué qui supervise l'enregistrement des terres, les services publics et le bien-être communautaire. Cependant, les contraintes de ressources et la dépendance à l'égard de systèmes manuels limitent l'efficacité administrative retardant souvent les réponses aux conflits fonciers ou aux demandes d'infrastructures. Cette structure de gouvernance présente à la fois un défi et une opportunité pour les interventions géomatiques pour rationaliser les processus et améliorer la prestation de

services, en alignant les efforts locaux sur les objectifs de développement nationaux.

En essence, le 2^e arrondissement est un microcosme de la complexité urbaine, mêlant des facteurs géographiques, environnementaux et socio-économiques qui exigent une approche sophistiquée de la gestion des terres. Son rôle stratégique à Moundou, associé à ses défis uniques archives obsolètes, risques d'inondation et croissance rapide en fait un cas exemplaire pour tester les innovations géomatiques avec des leçons potentielles pour les centres urbains à travers le Tchad et au-delà

2.2. Cadre conceptuel

Dans le cadre de la conception d'un géoportail pour la gestion des parcelles de terres enregistrées dans la ville de Moundou, le processus repose sur un flux conceptuel bien défini qui intègre des technologies géomatiques avancées pour rationaliser la gestion des terres (Figure 6). Un géoportail est une plateforme en ligne qui offre aux parties prenantes un accès aux données géographiques et spatiales, facilitant ainsi l'administration, la planification et la prise de décision efficaces concernant les parcelles de terres. Le développement de ce système suit une séquence systématique d'étapes: collecte, traitement, gestion et diffusion des données spatiales. Chacune de ces étapes s'appuie sur la précédente pour transformer les informations brutes en une ressource accessible et exploitable.

Le processus débute par l'application de technologies géomatiques, telles que le GPS, la télédétection et les outils de Systèmes d'Information Géographique (SIG). Ces

technologies forment la base de la phase initiale de collecte de données, où des données spatiales brutes sont recueillies par des méthodes comme les levés de terrain et l'imagerie satellitaire. Cette étape est cruciale car elle capture des détails critiques sur les parcelles de terres, y compris leurs limites physiques et leurs attributs juridiques, créant ainsi un ensemble de données complet qui reflète le paysage réel de Moundou.

Une fois collectées, ces données brutes passent à l'étape de traitement. Ici, les logiciels SIG jouent un rôle central dans l'analyse et le raffinement des informations, en nettoyant les incohérences, en standardisant les formats et en préparant les données pour un stockage structuré. Cette transformation garantit que les données sont précises et utilisables pour les étapes suivantes. Les données traitées sont ensuite stockées dans une base de données spatiale, qui sert de référentiel numérique où les informations géoréférencées sont conservées. Représentées sous forme de points, de lignes et de polygones, ces données correspondent directement aux parcelles enregistrées à Moundou, fournissant ainsi une carte détaillée et spatialement précise des actifs fonciers de la ville.

Pour améliorer la convivialité, les données subissent une organisation systématique. Dans cette phase, les informations sont structurées de manière hiérarchique, divisées en sections, blocs et lots, et classées selon une typologie de parcelles, telles que des désignations résidentielles, commerciales ou industrielles. Cette disposition logique simplifie non seulement la récupération des données, mais garantit également que les utilisateurs peuvent naviguer et interpréter facilement les informations

selon leurs besoins spécifiques, qu'il s'agisse de planification urbaine, de développement immobilier ou de conformité réglementaire.

Le point culminant de ce processus est la diffusion des données, où les informations organisées sont mises à la disposition des parties prenantes via le géoportail. Cette plateforme en ligne sert d'interface conviviale, permettant aux utilisateurs allant des fonctionnaires aux propriétaires fonciers privés, de visualiser, interroger et interagir avec les données des parcelles de terres. En fournissant un accès en temps réel à ces informations, le géoportail favorise la transparence, soutient la prise de décision éclairée et améliore la gestion globale des parcelles enregistrées de Moundou.

Tout au long de ce flux de travail, deux fonctionnalités critiques sous-tendent l'efficacité du système: l'interopérabilité des données et la scalabilité technologique. L'interopérabilité des données garantit que le géoportail peut se connecter de manière transparente avec des systèmes externes, tels que les registres fonciers nationaux, facilitant ainsi le partage de données et maintenant la cohérence entre les plateformes. Cette intégration est essentielle pour aligner les efforts locaux de gestion des terres avec des cadres régionaux ou nationaux plus larges. Parallèlement, la scalabilité technologique assure que le système reste adaptable, capable d'incorporer des innovations futures, telles que l'accès mobile ou des outils analytiques avancés. Cette conception prospective garantit que le géoportail peut évoluer en fonction des besoins croissants de Moundou, demeurant un outil robuste et pertinent pour les années à venir.

Figure 6: Flux d'analyse des données techniques

Source: Yacinthe Djinene / LILA

En suivant ce processus étape par étape, de l'exploitation des technologies géomatiques à la fourniture d'un géoportail entièrement fonctionnel, le système offre une solution globale pour la gestion des parcelles de terres de Moundou. Chaque phase s'appuie sur la précédente, créant un flux logique et fluide qui transforme les données brutes en une ressource puissante pour les parties prenantes, tout en priorisant la connectivité et l'adaptabilité comme piliers clés de sa conception.

3. Outils et Méthodes

Dans cette étude, un cadre méthodologique complet a été établi en intégrant des outils matériels et logiciels avancés

pour garantir la précision et la fiabilité des données collectées. Le travail de terrain a été mené à l'aide de divers instruments, notamment une moto pour une mobilité accrue sur des terrains divers, un smartphone Android équipé de GPS Essential et de Timestamp Camera pour la capture de données géospatiales en temps réel, et des systèmes informatiques haute performance tels que le Dell Latitude E5540 et le HP ProBook. Ces outils ont été sélectionnés avec soin en fonction de leur efficacité opérationnelle, de leur puissance de traitement et de leur compatibilité avec des applications spécialisées de Systèmes d'Information Géographique (SIG). Des équipements supplémentaires tels que des cartes cadastrales, des plans de lots, des rubans à mesurer et des équipements de sécurité ont en outre soutenu le processus robuste de collecte de données sur le terrain (Tableau 1).

Tableau 1: Matériels et Outils utilisés

Catégorie	Matériels et outils
Moyen de déplacement	Moto
Matériels de collecte de donnée	Téléphone Android, GPS de terrain
Matériels informatiques	Ordinateur Dell Latitude E5540, Ordinateur HP ProBook, Disque dur 500Go, Clé USB 32 Go
Matériels complémentaires	Plan de lotissement, Plans parcellaires, Bloc-notes Appareil photo, Ruban à mesurer, Matériel de protection et de sécurité (gants, casques, etc.)

Source: *Yacinthe Djinene,*

Les données de terrain ont été systématiquement acquises et enregistrées à la fois numériquement et par des moyens traditionnels pour éviter la redondance et garantir l'exactitude. L'appareil Android a facilité la capture de

données de géolocalisation, d'images horodatées et de transferts de données rapides à l'aide de solutions de stockage portables telles qu'une clé USB de 32 Go et un disque dur externe de 500 Go. Après la collecte, les données ont été traitées dans un environnement de laboratoire contrôlé à l'aide de logiciels SIG avancés et de logiciels secondaires qui ont permis des analyses spatiales complexes et une modélisation de base de données (**Tableau 2**).

Tableau 2: Logiciels et Applications Utilisés

Logiciels Rôle	Rôle	Avantages	Inconvénients
QGIS	SIG	Libre et open source	Limité
PostgreSQL	SGBDR	Open source	Limité
PgAdmin	Outil d'administration PostgreSQL	Gratuit et open source	Configuration Maintenan
Google Earth	Images satellites, à des données topographiques et d'autres données Géographiques	Gratuit	Connexion Internet
PowerAMC 16.3	Modélisation de données: MCD, MLD et MPD	Très complet, compatible avec de nombreux formats de fichiers et dispose d'une interface utilisateur intuitive.	Payant
Google Chrome	Navigateur web	Gratuit et rapide	Configuration Maintenance
Zotero	Gestion de références bibliographiques	Collecte, organisation et citation de sources bibliographiques	Configuration Maintenance

Applications	Rôle
OsmAnd	Application de cartographie et de navigation GPS qui offre un accès aux données libres OpenStreetMap (OSM) à l'échelle mondiale.
Maps.me	Application gratuite de cartographie et de navigation GPS. Télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne
GPS Essential	Collecte de données géographique et photographique
Timestamp Camera	Application mobile qui permet d'ajouter un filigrane d'horodatage sur la caméra en temps réel lors de la prise de photos et de vidéos

Source: Yacinte Djinene

Ce processus en deux étapes combinant des mesures de terrain en temps réel avec une intégration rigoureuse des données en laboratoire a garanti que les modèles spatiaux résultants étaient à la fois robustes et reproductibles, en adhérant aux méthodologies contemporaines de triangulation des données.

Dans l'ensemble, l'intégration stratégique des techniques de terrain et de laboratoire souligne l'efficacité d'une approche interdisciplinaire dans la recherche moderne. Le choix délibéré des outils des équipements de terrain mobiles aux dispositifs informatiques à haute capacité a considérablement contribué à la fiabilité et à la profondeur de l'étude et de ses résultats. Les représentations visuelles, y compris les cartes détaillées et les diagrammes schématiques, ont joué un rôle instrumental dans l'interprétation des relations spatiales inhérentes aux données. Cette méthodologie cohérente non seulement enrichit la littérature actuelle, mais fournit également un cadre reproductible pour les futurs efforts de recherche,

illustrant le rôle pivot des méthodologies intégrées dans l'avancement du domaine.

3.1 Méthodologie et Analyse des Données

Le cadre méthodologique employé dans cette étude constitue une combinaison sophistiquée d'outils, de techniques et de procédures systématiques conçus avec soin pour faciliter la collecte, le traitement et l'analyse des données, permettant ainsi le test et l'investigation rigoureux de l'objectif initial. L'approche s'aligne sur la prémisse fondatrice articulée par De La Vaissière (1933, pp. 1-9), qui postule que l'essence de la méthodologie scientifique réside dans l'exploration systématique des voies menant à l'acquisition de connaissances scientifiques universelles. Pour opérationnaliser l'analyse, l'étude a adopté une stratégie multiforme englobant la recherche documentaire, la recherche de données sur Internet, la collecte de données primaires, les observations de terrain et les entretiens semi-structurés. Chaque composant a été soigneusement orchestré pour garantir une enquête robuste et systématique, une pratique jugée essentielle dans divers domaines scientifiques, y compris les sciences exactes, les sciences sociales et les humanités. La phase de recherche documentaire, pierre angulaire de cette méthodologie a impliqué une revue exhaustive de sources crédibles telles que des documents officiels et des articles savants, provenant de plateformes réputées telles que ResearchGate, Google Scholar, ScienceDirect, Cairn Info, Academia, OpenEdition Books et Mémoire Online. Ce processus a non seulement enrichi le fondement théorique de l'étude, mais a également affiné ses objectifs, en veillant

à ce qu'ils soient alignés sur les paradigmes de connaissances existants (Hart, 1998, p. 30).

L'acquisition de données a émergé comme un élément pivot de cette conception méthodologique, caractérisée par une approche à deux niveaux qui intègre à la fois des sources de données primaires et secondaires pour construire une base de données probantes complète. Les données primaires, fraîchement collectées sur le terrain, ont été obtenues grâce à des observations directes sur le terrain, des relevés de coordonnées, des entretiens et une documentation photographique dans le 2^e arrondissement de Moundou. Ces méthodes ont assuré la production d'informations originales et spécifiques au contexte, adaptées à l'objet de l'étude sur la gestion cadastrale (Creswell & Poth, 2016). En revanche, les données secondaires ont été systématiquement récoltées à partir de référentiels préexistants tels que des rapports administratifs, des archives, des revues académiques, des matériaux cartographiques et des plateformes numériques, y compris des sites Web et des forums de partage de données. Cette approche, telle que délimitée par Pupion, P.C. (2012, pp. 1-18), tire parti des informations historiques et validées en externe pour compléter les résultats primaires, améliorant ainsi la profondeur et la fiabilité de l'analyse. La synergie entre ces types de données a facilité une compréhension nuancée des dynamiques spatiales et administratives des parcelles enregistrées, posant une base solide pour les processus analytiques ultérieurs.

Le cadre analytique a été encore renforcé par le développement d'une base de données spatiale et d'un géoportail, conçu pour optimiser la gestion des parcelles enregistrées dans le 2^e arrondissement de Moundou. Ce

système a été conçu pour centraliser les informations cadastrales critiques - englobant les détails de propriété, les limites de parcelles et les surfaces - tout en permettant la numérisation et la gestion rationalisée des plans cadastraux (Figure 7).

Figure 7: Utilisation de Plugin QAD pour la Numérisation

En intégrant des capacités de cartographie interactive, le géoportail permet aux utilisateurs de visualiser, de naviguer et d'interroger les données de parcelles en utilisant des critères tels que les numéros de parcelles, les noms de propriétaires ou les emplacements géographiques (Goodchild, 2007). De plus, le système prend en charge la génération de rapports statistiques et de superpositions spatiales, automatisant des tâches telles que les mises à jour de données et la gestion des transactions pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette intégration technologique, qui nécessite une connexion Internet pour une fonctionnalité

complète, exemplifie une avancée méthodologique visant à réduire les erreurs et les incohérences dans les registres cadastraux, améliorant ainsi la précision des pratiques de gestion foncière (Figure 8).

Figure 8: Diagramme conceptuel de la base de données spatiale et système de géoportail.

Source: Yacinthe Djinene / LILA

Pour garantir la rigueur méthodologique de cette étude, le traitement et la modélisation des données ont été réalisés en suivant une séquence structurée de phases de conception de base de données, à savoir le Modèle de Données Conceptuel (MCD), le Modèle de Données Logique (MLD) et le Modèle de Données Physique (MPD). Le MCD a fourni une représentation de haut niveau des entités de données et de leurs interrelations, offrant un schéma formalisé pour le

Figure 11: Schéma du Modèle Physique de Données (MPD)

Les données primaires, initialement capturées en coordonnées sphériques, ont été transformées dans le système de projection UTM 84, 32633, Zone 33 Nord pour assurer la compatibilité avec les systèmes de gestion de bases de données relationnelles, une étape critique validée par des tables de référence (Longley et al., 2015).

Le processus de numérisation a nécessité par l'absence de données cadastrales numériques préexistantes a utilisé

QGIS et son extension QAD pour convertir des images orthographiques (résolution de 50 cm) (**Figure 13**) et des plans papier en couches vectorielles précises (**Figure 14**), permettant ainsi une analyse géospatiale avancée. Cette approche méthodologique globale non seulement souligne l'engagement de l'étude envers la précision scientifique, mais établit également un cadre reproductible pour les futures recherches géospatiales.

Figure 12: Schéma du Modèle Physique de Données (MPD)

Figure 13: Visualisation de l'image Ortho de 50 cm

Figure 14: Vue d'une partie du plan de lotissement numérisé et mise à jour / Section 4

4. Résultats

L'enquête sur la modernisation du système cadastral dans le 2^e arrondissement de Moundou a été motivée par la nécessité critique d'outils efficaces pour gérer les informations parcelles, une nécessité soulignée par l'urbanisation croissante et les préoccupations environnementales. L'objectif principal était de remplacer le système inefficace basé sur le papier par un cadre numérique qui intègre une base de données spatiale et un géoportail interactif. Les études initiales et les développements ultérieurs ont mis l'accent sur la création d'une base de données cadastrale détaillée géoréférencée (Figure 15 & 16).

Figure 15 & 16: Plan de lotissement de 1989 non géoréférencé et Aperçu du plan de lotissement géoréférencé avec succès.

Ce processus a impliqué une évaluation exhaustive des besoins et la numérisation des cartes cadastrales à l'aide de QGIS et de son plugin QAD transformant les plans physiques en jeux de données géospatiales (Figure 17 et Figure 18).

Figure 17: la base de données et de ses tables dans PgAdmin. Figure 18: Les Ilots dans PgAdmin

En outre, l'importance de données centralisées, accessibles et analysables pour une gestion durable des terres a été soulignée, renforçant la pertinence du projet dans le contexte urbain moderne (Goodchild, 2007), (Figure 19a, b, c).

Figure 19a, b, c: Sections du 2^e arrondissement, Plan de lotissement reconstitué, Vue détaillée sur la section 4 de la zone d'étude.

La phase de numérisation a eu un impact significatif sur la reconstruction des plans parcelles et la mise à jour du plan de lotissement de 1989. L'étude a identifié et numérisé 3 sections (sections 1, 2 et 4), 377 îlots et 2 675 lots, (**Figure 19a et 19b**, ci-dessus) tout en révélant 29 nouveaux îlots qui n'avaient pas été documentés dans le plan original (**Figure 20**, ci-dessous)

Figure 20: Îlots nouvellement identifiés.

L'intégration des données a été encore améliorée par la numérisation du réseau routier; les premières tentatives avec OpenStreetMap se sont avérées insuffisantes, ce qui a motivé la création de cartes routières détaillées directement à partir de sources cadastrales. Cet effort a produit une représentation précise des routes avec des largeurs allant de 10m à 60m (**Figure 21**) garantissant que chaque parcelle puisse être précisément localisée dans le tissu urbain.

Figure 21: Réseaux routiers et îlots mis à jour

Au cœur de l'effort de modernisation se trouvait la conception et la mise en œuvre d'une base de données

spatiale robuste structurée autour de 18 tables interconnectées développée à l'aide de PgAdmin et PostgreSQL/PostGIS. Cette base de données a été enrichie de couches détaillées allant des quartiers et arrondissements aux sections, îlots et lots - chacune soutenue par des tables d'attributs complètes contenant des données de parcelles et de propriété (Figure 22).

Figure 22: Visualization of the Lot Table Attributes

Parallèlement à la base de données, se trouvait le développement du géoportail à l'aide de QGIS2web, CSS et JavaScript. Le géoportail nouvellement développé a été hébergé sur la plateforme d'hébergement de programmes en ligne ouverte et accessible GitHub. L'intégration du géoportail avec GitHub a offert une interface intuitive qui a permis des fonctions de géoportail dynamiques telles que le filtrage de couches, les requêtes d'attributs, les capacités de zoom et divers outils de mesure. Notamment, le géoportail a également été intégré à OpenStreetMap et à l'arrière-plan satellite hybride de Google pour améliorer la

navigation, la visualisation et l'interprétation des données (Figure 23, 24 & 25).

Figure 23: Interface du géoportail intégrée à OpenStreetMap

Figure 24: Affichage de l'arrière-plan hybride de Google

Figure 25: Manipulation des données sur le géoportail

Les résultats complets intégrés ont révélé que la transition d'un système basé sur papier à un cadre cadastral numérique améliorera considérablement la gestion et l'accessibilité des informations foncières à Moundou. Cette modernisation non seulement garantit l'intégrité des données à long terme en atténuant les risques associés au stockage physique, mais améliore également l'efficacité opérationnelle en fournissant une manipulation des données en temps réel et un référencement spatial précis. Malgré ces avancées, des défis subsistent tels que la complexité de la mise à jour des données spécifiques aux lots dans les zones à forte densité et la dépendance à la connectivité Internet pour l'accès au géoportail (Figure 26 & Figure 27)

Figure 26: Aperçu des Ilots et Lots numérisés / Section 1

Figure 27: Vue aérienne d'Ilot 51 et ses 10 Lots

La découverte de 29 nouveaux îlots reflète en outre l'évolution dynamique des zones urbaines, soulignant l'importance des mises à jour périodiques des jeux de données cadastraux. Ensemble, ces efforts intégrés jetteront les bases solides de solutions évolutives de gestion

foncière, favorisant une meilleure planification urbaine et une gestion plus durable des ressources

5. Discussion

L'analyse approfondie des résultats confirme la pertinence de l'utilisation de solutions *open-source* pour optimiser les processus cadastraux. L'intégration d'un géoportail interactif et la numérisation des cartes ont considérablement amélioré l'accessibilité et la gestion des informations cadastrales, améliorant ainsi la prise de décision pour les parties prenantes. Cette transition d'un format physique à une solution numérique a réduit les contraintes opérationnelles liées à la gestion des documents et a optimisé la fluidité des analyses spatiales. Conformément aux études antérieures (Giacomo, et al., 2006, pp. 1-9 ; Sedogo, & Groten, 2000, pp. 523-542 ; Goodchild, 2018 ; Haklay, 2013, pp. 105-122 & Sieber, 2006, pp. 491-507), notre recherche corrobore l'importance des bases de données spatiales et des SIG participatifs dans la gestion foncière. Cependant, elle se distingue en intégrant Qgis2Web et Github offrant une flexibilité opérationnelle accrue et un impact direct sur la gestion quotidienne des parcelles, contrairement à d'autres études qui se sont concentrées davantage sur les aspects théoriques. L'utilisation combinée des technologies de numérisation et de géoréférencement a permis une superposition précise des entités spatiales telles que les réseaux routiers, les quartiers et les lots cadastraux, alignant nos données sur celles d'OpenStreetMap.

Cependant, certaines limites ont été identifiées. La qualité des données dépend fortement de leur saisie initiale nécessitant des protocoles de validation et de contrôle rigoureux pour assurer la fiabilité. En outre, les capacités de personnalisation de QGIS2Web restent limitées, ce qui pourrait justifier l'exploration de solutions plus spécialisées pour améliorer l'efficacité et la sécurité du géoportail. L'indisponibilité initiale des données numériques a introduit des complexités supplémentaires, nécessitant des efforts de géoréférencement et de numérisation étendus.

De plus, la gestion des contraintes de temps a été un défi majeur, soulignant la nécessité d'une planification adaptée aux réalités opérationnelles. Malgré ces obstacles, cette étude apporte une contribution significative en démontrant l'efficacité des solutions open-source pour améliorer les systèmes cadastraux, ouvrant la voie à des recherches futures visant à examiner le potentiel d'incorporation de la collecte de données communautaire dans le géoportail. En s'appuyant sur les connaissances locales pour améliorer l'exactitude et la pertinence du système cadastral, cette approche pourrait combler les lacunes des dossiers officiels, en particulier dans les établissements informels, et favoriser un sentiment d'appropriation du processus de gestion foncière. En engageant les résidents à cartographier leurs propres quartiers à l'aide d'outils accessibles tels que les applications SIG mobiles, cette dimension participative pourrait également servir de projet pilote pour étendre le modèle à d'autres régions.

Conclusion

Le développement de cette base de données spatiale et géoportail marque une avancée significative dans la gestion des parcelles cadastrales enregistrées. Les résultats de cette étude soulignent à la fois la faisabilité et l'utilité d'un tel système pour optimiser l'administration des terres et les processus de prise de décision. En tirant parti des systèmes d'information géographique (SIG), ce projet répond efficacement aux limites des approches traditionnelles de gestion cadastrale, qui ont été entravées par des inefficacités et des incohérences dans les données. Les résultats mettent en évidence des lacunes critiques dans le système actuel, principalement attribuées à la sous-utilisation des technologies géomatiques. En outre, les informations de l'étude présentent des pistes précieuses pour des améliorations futures, assurant l'évolution continue des cadres de gestion cadastrale. Cette recherche fournit donc une base solide pour une innovation plus poussée, renforçant le rôle des solutions numériques dans la promotion de pratiques de gouvernance foncière plus transparentes et efficaces.

En réponse aux défis posés par les complexités contemporaines de la gestion foncière, cette étude a été motivée par un objectif clair: numériser les données cadastrales, améliorer l'efficacité des services municipaux et faciliter une communication fluide entre les autorités locales et les citoyens. Cet objectif a été atteint grâce à une méthodologie rigoureuse, comprenant une évaluation approfondie des besoins, une revue exhaustive de la littérature et la mise en œuvre stratégique d'outils *open-source*, notamment QGIS. La reconstruction numérique des plans de parcelles à partir de cartes de lots historiques,

facilitée par des techniques avancées de numérisation et d'analyse géospatiale, a donné lieu à des données cadastrales précises et fiables. En outre, l'intégration d'un géoportail fonctionnel a considérablement amélioré l'accessibilité publique aux informations cadastrales, réduisant ainsi les conflits fonciers et rationalisant les processus administratifs. Les résultats confirment que les approches basées sur les SIG améliorent considérablement la gestion des données cadastrales en fournissant des solutions innovantes, précises et transparentes. Par conséquent, cette recherche contribue au discours plus large sur l'administration des terres, démontrant le rôle indispensable des SIG dans la modernisation des systèmes cadastraux et la garantie d'une gouvernance foncière durable.

Références Bibliographiques

AYENI Amidu Owolabi, **ADESHINA** Gbenga Aborisade, **TEMITOPE** Olabisi Onuminya, **ALABI** Selibi Okanlawon Soneye & **OLUWATOYIN** Temitayo Ogundipe, 2023, « Urban development in Africa and impact on biodiversity ». *Current Landscape Ecology Reports*, 8, Numéro 2, p. 73-89.

BANO Farheen, **ABIRBHAV** Sanyal, **VANDANA** Sehgal, **RITU** Gulati, **GAURAV** Singh, **JENTE** Broeckx, **IBRAHIM** Hafeezur Rehman, **RAF** Theunissen, **TOMAS** Crols & **YANG** Shu, 2025, « Building urban climate resilience : An inclusive approach to heat stress mapping and capacity building in Ayodhya, India ». *Green Technologies and Sustainability*, p. 100203.

BENYELLES Hocine, MEGA Nourredine, BOUCHENAK KHELADI Fatima, GHARBI Abdelaziz & ARIBI ASAL Amel, 2007, « Utilisation des systèmes d'informations géographiques dans les évaluations foncières. Application à la ville de Djelfa. Utilisation des systèmes d'informations géographiques dans les évaluations foncières ». *Application à la ville de Djelfa*, 20, p. 46-52.

BHATTA Ganesh Prasad, 2009, « Applications of open-source software in land administration: An initiation with land administration education ». *Journal on Geoinformatics*, Nepal, p. 1-6.

BURBY Raymond Joseph & FRENCH Steven Paul, 1981, « Coping with floods: the land use management paradox ». *Journal of the American Planning Association*, 47, Numéro 3, p. 289-300.

BYAMUGISHA Frank Fulgence Kizito, 2013, *Securing Africa's land for shared prosperity: A program to scale up reforms and investments*, World Bank Publications, 2013.

CHEN Peter Pin-Shan, 1976, « The entity-relationship model toward a unified view of data. *ACM Transactions on Database Systems (TODS)* », 1, Numéro 1, p. 9-36.

CRAGLIA Massimo, OSTERMANN Franz & SPINSANTI Laura, 2012, « Digital Earth from vision to practice: Making sense of citizen-generated content ». *International Journal of Digital Earth*, 5, p. 398-416.

CRESWELL John William & POTH Cheryl N., 2016, *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*, Sage Publications, 2016.

DE LA VAISSIÈRE Jules, 1933, « Méthodologie scientifique : méthodologie dynamique interne ». *Archives de Philosophie*, p. 1-9.

DE VRIES Walter Timo, 2021, « Trends in the adoption of new geospatial technologies for spatial planning and land management in 2021 ». *Geoplanning : Journal of Geomatics and Planning*, 8, Numéro 2, p. 85-98.

DIOP SALL Fatou & TOURÉ Labaly, 2012, *Contribution du système d'information géographique (SIG) dans la lecture du problème de l'accès des femmes au foncier rural au Sénégal : Cas des communautés rurales de KeurMomarSarr, Médina Ndiathbé (Vallée et Zone sylvo pastorale), Diender (Niayes), Bandafassi (Sénégal Oriental), Diendé (Casamance).*

GOODCHILD Michael, 2007, *Citizens as Sensors: The World of Volunteered Geography.*

HAKLAY Muki, 2012, « Citizen science and volunteered geographic information: Overview and typology of participation. In: Crowd sourcing geographic knowledge » *Volunteered geographic information (VGI) in theory and practice*, p. 105-122.

HAOU Ernest, NDONAYE Allarané, CYPRIEN Coffi Aholou & OUYA Bondoro, 2024, « Stakeholder-Based Optimal Indicators for Urban Sustainability Assessment in Sub-Saharan Africa: A Case Study from the City of Moundou in Chad. *Sustainability*, 16, Numéro 19, p. 8372.

HART Chris, 1998, « Doing a literature review: Releasing the social science research imagination », *SAGE Publications*, p. 30.

LONGLEY Paul Andrew, GOODCHILD Michael Frederick, MAGUIRE David John & RHIND David William, 2015, *Geographic information science and systems*, John Wiley & Sons, 2015.

MANSUR Andressa Vianna, BRONDIZIO Eduardo Sonnewend, ROY Samapriya, SOARES Pedro Paulo de

Miranda Araújo & NEWTON Alice, 2018, « Adapting to urban challenges in the Amazon : flood risk and infrastructure deficiencies in Belém, Brazil ». *Regional Environmental Change*, 18, p. 1411-1426.

MEREM Edmund Christopher & TWUMASI Yaw Augustine, 2008, « Using geospatial information technology in natural resources management: the case of urban land management in West Africa ». *Sensors*, 8, Numéro 2, p. 607-619.

PUPION Pierre-Charles, 2012, « Méthodes de collectes de données ». *Management Sup*, 3, p. 1-18.

RAMBALDI Giacomo, KWAKU KYEM Peter A., MCCALL Mike & WEINER Daniel, 2006, « Participatory spatial information management and communication in developing countries ». *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 25, Numéro 1, p. 1-9.

SEDOGO Laurent G. & GROTEN Susanne M. E., 2000, « Definition of Land Management Units for GIS Support to Participatory Planning: A Case Study on Participatory Land Management in Burkina Faso ». *Canadian Journal of Development Studies*, 21, Numéro sup1, p. 523-542.

SEGHEZZO Lucas, VENENCIA Carolina, BULIUBASICH E. Cecilia, IRIBARNEGARAY Martín A. & VOLANTE José N., 2017, « Participatory, Multi-Criteria Evaluation Methods as a Means to Increase the Legitimacy and Sustainability of Land Use Planning Processes. The Case of the Chaco Region in Salta, Argentina ». *Environmental Management*, 59, Numéro 2, p. 307-324.

SIEBER Renee, 2006, « Public participation geographic information systems: A literature review and framework ». *Annals of the Association of American Geographers*, 96, Numéro 3, p. 491-507.

UNITED NATIONS, 2018, *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision*, Department of Economic and Social Affairs, Population Division.

ZHANG Ning, 2006, *Spatio-temporal cadastral data model: geo-information management perspective in China*, Master's thesis, University of Twente, 2006.

WORLD BANK, 2021, *Urbanization in Sub-Saharan Africa: Trends and Implications*, World Bank Group.

CRISE SOCIO-FONCIERE POST-AVB : UN EXEMPLE DES VILLAGES DEPLACES DE KOUADIO-SAKASSOU ET ODHIAHE DANS LES DEPARTEMENTS DE SAKASSOU ET BEOUMI (CENTRE DE LA COTE D'IVOIRE).

Georges KOUAME

Université Félix Houphouët BOIGNY

Kouameg2@gmail.com

Résumé

L'aménagement des territoires a été au cœur de la politique publique des premiers gouvernants de la Côte d'Ivoire indépendante du 07 août 1960. Ainsi, l'Autorité pour l'Aménagement de la Vallée du Bandama (AVB) a été créée en 1969 pour asseoir les bases de la construction du barrage hydroélectrique de Kossou, dans le Centre-Ouest du pays. Cette réalisation a suscité le déplacement de plusieurs villages dont ceux des départements de Sakassou et de Béoumi. Mais, en dépit de la réalisation d'infrastructures pour faciliter la réinstallation des populations, leur regroupement sur de nouveaux sites a engendré une cohabitation difficile dans les villages au point qu'on assiste aujourd'hui à une dégradation des rapports sociaux. La difficile cohabitation se manifeste notamment par des désaccords autour de la gestion foncière et des conflits récurrents entre les villages déplacés de Kouadio-Sakassou, Odiahé et leurs hôtes de Sokpa et Aya-Sakassou. Cette étude qui s'inscrit dans une approche systémique et une démarche qualitative a pour objectif d'analyser les conséquences sociales de cette politique d'aménagement du

territoire en partant des contraintes foncières auxquelles ces populations déplacées et leurs hôtes font aujourd'hui face. Les résultats obtenus, grâce à un guide d'entretien semi-directif adressé aux autorités coutumières, aux agriculteurs et aux autorités administratives locales, remettent au grand jour non seulement l'insuffisance de planification des projets de déplacement involontaire post-indépendance des populations rurales, mais surtout une crise foncière accrue dans les villages déplacés de l'ex-AVB.

Mots-clés : *AVB, Sakassou, Béoumi, aménagement du territoire, conflit foncier*

Summary

The development territories has been at the heart of public policy for the first rulers of Côte d'Ivoire since its independence on August 7, 1960. The Authority for the development of the Bandama Valley (AVB) was created in 1969 to lay the groundwork for the construction of the KOSSOU hydroelectric dam in the center-west of the country. This project led to the displacement of several villages, including those in the departments of SAKASSOU and BEOUMI. However, despite the creation of infrastructure to facilitate the resettlement of populations, their grouping on new sites has resulted in difficult cohabitation in the villages, to the point where we are witnessing a deterioration of social relations today. This difficult cohabitation is manifested particularly by disagreements over land management and recurring conflicts between the displaced villages of KOUADIO-SAKASSOU and ODIAHE and their hosts in SOKPA and AYA-SAKASSOU.

This study, which follows a systemic and qualitative approach, aims to analyze the social consequences of this land use planning policy,

starting from the land constraints that these displaced populations and their hosts face today. The results obtained, thanks to a semi-directive interview guide addressed to customary authorities, farmers and local administrative authorities, highlight not only the lack of planning for post-independence involuntary displacement projects for rural populations, but above all a growing land crisis in the displaced villages of the former AVB.

Keywords: *AVB, Sakassou, Béoumi, land use planning, land conflict.*

Introduction

Dès l'accession à l'indépendance en 1960, les nouveaux gouvernants ivoiriens ont opté pour une politique d'aménagement du territoire national, en vue de corriger les inégalités territoriales notamment les disparités socioéconomiques entre les régions du nord et celles du sud (S. Kamagaté, 2013). En effet, l'économie de plantation des zones forestières suscitait la migration des populations des territoires savanicoles et ceux des pays voisins (Burkina Faso, Mali et Guinée) vers le sud de la Côte d'Ivoire (Touré, 2010). La crainte de voir les inégalités se creuser, avec le risque d'une accentuation de la migration, a obligé le gouvernement à s'engager dans une organisation équitable et durable du territoire ivoirien.

Cette politique d'aménagement territorial a été orientée par les plans quinquennaux de développement entre 1960 et 1980 (Goli, 2020). C'est dans cette optique que le projet de l'Autorité pour l'Aménagement de la Vallée du Bandama (AVB) a été initié (MEMPD, 2006). Ce projet a été conçu en 1969 pour réduire la tendance d'appauvrissement qui se précisait dans cette partie du pays (Hauhouot, 2002). Mais, les études d'impacts environnementaux menées avant cette opération ont relevé que le lac artificiel devrait inonder 1750 km² de l'espace central du pays où vivaient déjà plus de 75 000 paysans (Leomte, 1993). Face à cette situation, le projet AVB s'est chargé de la restructuration des territoires devant être perturbés à travers la délocalisation et le relogement des populations sinistrées dont le département de Béoumi est le plus touché par la réalisation du lac Kossou avec 421 Km², soit 24% de son territoire (N'Guessan 2020).

Aujourd'hui, après la relocalisation des villages depuis plus de cinq décennies, la cohabitation entre les populations déplacées et leurs hôtes demeure difficile dans les départements de Béoumi et de Sakassou. Installées dans une perpétuelle quête d'identité, ces populations procèdent à des revendications de terres qui alimentent des conflits fonciers entre villages voisins. La crise sociale est d'autant plus grande qu'on assiste aussi à des conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs nomades.

Cette étude vise donc à analyser les implications de la politique de réinstallation forcée des populations sur la construction des identités sociales autour du foncier dans les villages hôtes et installées, 50 ans après le projet AVB. L'étude s'articule autour de trois (3) points-clés. Le premier

consiste à faire l'état des lieux du projet AVB, le deuxième porte sur l'analyse des problèmes fonciers soulevés par le déplacement involontaire des populations et le troisième vise à analyser la difficile cohabitation des populations sur les territoires d'accueil.

1 - Méthodologie

La collecte des données s'est appuyée sur une recherche documentaire relative à l'aménagement du territoire en général particulièrement sur les documents portant sur le projet AVB.

Des documents anciens de 1970 et les plus récents des années 2020 ont été exploités. Il s'agit principalement d'ouvrages portant sur l'AVB, consultés en ligne, à la bibliothèque nationale et celle de l'Université Félix Houphouët Boigny. Ces documents abordent les problèmes fonciers, le mode de vie des populations, les changements qui se sont opérés au niveau de la cohabitation entre villages. En plus, des documents statistiques ont été consultés à la direction régionale de l'Agence Nationale de la Statistique (ANSAT), à la direction régionale de l'agriculture et au cantonnement des agents de la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) de Bouaké.

Ces informations ont été complétées par une enquête de terrain réalisée en mars 2025 dans les départements de Sakassou et de Béoumi. Lors de cette enquête, un guide d'entretien semi-directif a été adressé au sous-préfet d'Ando-Kekrénou (département de Béoumi) et à celui de Toumodi-Sakassou (département de Sakassou) et un autre guide d'entretien a été administré auprès des chefs des

quatre villages d'enquête. Il s'agit, dans le département de Sakassou, du village d'accueil Aya-Sakassou et d'Odiahé, le village déplacé. Dans le département de Béoumi, Kouadio-Sakassou, le village déplacé, et Sokpa, le village hôte, ont été enquêtés. Les différents chefs de ces villages ont également été soumis à un entretien, en plus du chef de Blakro, un campement rattaché au village d'Odiahé.

Un focus group, réunissant 6 à 12 personnes, a été réalisé dans chacun des villages et le campement enquêtés. Les grandes lignes du guide d'entretien s'intéressaient à l'état des lieux du projet AVB, les problèmes de cohabitation et les conflits liés au contrôle politique de la terre. Ces localités ont été choisies en raison des dissensions et conflits fonciers à répétition entre villages « accueillis » et villages « tuteurs ». Les données collectées ont été analysées suivant la technique de l'analyse de contenu et dans une approche systémique afin de mieux appréhender les interactions inter-villages autour du système socio-foncier local. La carte n°1 localise la zone d'étude dans les départements de Béoumi et de Sakassou.

Carte 1 : Localisation des départements de Béoumi et de Sakassou

Source : BNETD-CCT, 2016 ; Réalisation : Kouadio N'da Jean Paul, 2025

2. Résultats

2.1 2.1. Les infrastructures socio-économiques réalisées dans l'espace AVB depuis les années 1970

La réalisation du projet AVB a suscité assez d'intérêt au départ pour les populations impactées dans les départements de Sakassou et de Béoumi. L'un des faits marquants du projet a été la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base et la formation des jeunes dans le but d'améliorer les conditions de vie des zones sinistrées.

2.1.1 2.1.1. Les réalisations en termes d'infrastructures et équipements

L'Etat, pour améliorer les conditions de vie des populations impactées, a procédé à la réalisation d'infrastructures de base telles que des écoles (voir photo n°1), des centres de santé et des pompes hydrauliques villageoises. En plus, des routes ont été ouvertes ou reprofilées pour faciliter la mobilité des populations.

Photo1 : Ecole primaire d'Odiahé, construite en 1971, réhabilitée par le Conseil Régional

Source : Nos enquêtes, 2025

La photo 1 présente l'école primaire publique construite par l'AVB à Odiahé en 1971. A l'instar de cette école, réhabilitée par le conseil régional de Gbêkê, l'Etat a mis en place plusieurs infrastructures et équipements pour permettre l'amélioration des conditions de vie des populations déplacées et assurer le développement local. Cette vision prenait aussi en compte le renforcement des ressources humaines à travers notamment des formations dans certains secteurs du développement rural.

2.1.2 2.1.2. Des formations pour la diversification des secteurs d'activité dans les campagnes

Pour bénéficier d'une bonne formation dans divers secteurs d'activité au bénéfice des populations sinistrées, l'AVB a

initié des formations au niveau de la pêche, l'élevage et l'agriculture. Ainsi des terres aménagées pour la pratique de l'activité agricole notamment dans la pratique du café. A la suite des formations, de nombreux projets de développement économiques avaient été financés par les structures étatiques afin de réduire le chômage et l'exode rural vers le sud forestier du pays, comme en attestent les propos du chef du village de Sopka :

« L'AVB dans les années 1980 était pour nous un soulagement. Nous avons reçu des formations pour améliorer nos récoltes. Les personnes qui ont choisi la pêche ou l'élevage s'en sortaient aussi bien, le poisson était moins cher parce qu'on pêchait sur place dans nos eaux. Pour les logements, toutes nos maisons ont été remplacées par des constructions en brique ciment. »

De ces propos, il faut retenir que le projet pour l'aménagement de la vallée du Bandama, au départ, a servi positivement les populations délocalisées à travers les réalisations et le financement de leurs projets dans les deux départements. Toutefois, le projet AVB présente aujourd'hui des insuffisances dans plusieurs domaines, surtout au niveau du foncier avec la forte croissance démographique observée dans les zones rurales.

2.2 2.2. Des contraintes foncières au lendemain du projet AVB

L'AVB, dans son application, a créé des injustices dans la répartition des terres agricoles. Les terres distribuées à l'époque ne répondent plus aux besoins actuels des

populations à forte croissance. Cette situation est source de conflits dans certaines localités.

2.2.1 La croissance démographique et une forte pression sur les nouvelles terres d'accueil

La population des départements de Sakassou et de Béoumi est dynamique et croît très vite. Béoumi par exemple, qui ne comptait en 1965 que 58 001 d'habitants, a vu son effectif passer à 60 789 habitants en 1975 (INS, 1975). La population a atteint 98 124 habitants en 1988 et 119 328 habitants en 1998. Lors des deux derniers recensements, la population est passée à 157 206 habitants pour atteindre 195 015 personnes en 2021 (INS, 2021). Cette évolution exponentielle de la population du département s'explique par plusieurs facteurs mais le taux d'accroissement naturel et le volet migratoire en sont les principaux.

Au regard de ce croît démographique, les dispositions prises par le projet de l'AVB en termes de distribution foncière ne répondent plus aux besoins actuels des populations. À côté de l'agriculture, d'autres activités se sont développées, notamment l'élevage de transhumance, qui mettent encore plus de pression sur les ressources foncières. Et la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs est aujourd'hui marquée par de nombreux conflits. Les conséquences sont souvent marquées par des dégâts matériels, pertes d'animaux et des blessés entre antagonistes. La cohabitation entre villages reconstruits et les villages d'accueil est dans l'ensemble pénible ; et il en est de même pour plusieurs villages regroupés sur le même espace. Cette difficile cohabitation est due à la rareté des terres qui se fait de

plus en plus sentir, comme l'attestent les propos du chef du village d'Odiahé :

« La terre ne nous suffit plus, nous avons des difficultés pour étendre nos champs. Nos frères qui nous ont accueillis sur leurs terres nous font souvent la loi. On nous arrache les terres de force ».

Les conflits se manifestent par des arrachages de terres par les « tuteurs » et les difficultés pour les agriculteurs d'étendre leurs parcelles de cultures. Cette situation met en évidence les difficultés auxquelles les populations sont confrontées dans les villages regroupés, dans un contexte de perception de la raréfaction des terres.

2.2.2 La crise foncière et ses effets conflictuels

Le projet AVB, pensé comme une solution pour le développement des localités de l'ex-AVB, se présente aujourd'hui comme un problème pour les zones concernées. Le regroupement des villages a engendré des mésententes au sein des populations déplacées et entre villages voisins. Le vivre ensemble se dégrade progressivement entre les villages déplacés et leurs hôtes.

Les conflits opposent également les agriculteurs aux éleveurs du fait de la destruction des cultures causée par la divagation des bovins. Ils sont de plus en plus violents comme ce fut le cas dans le campement *Pot Jaune* situé dans le département Sakassou. Ce conflit a fait l'objet d'affrontements violents entre agriculteurs et éleveurs, avec notamment des agressions physiques à l'arme blanche (photo 2).

Photo 2 : Un agriculteur blessé à la machette lors d'un affrontement dans le campement Pot Jaune, en 2021

Source : Nos enquêtes, 2025

Une victime de violence relate ici les circonstances de l'affrontement entre agriculteurs et éleveurs :

« A cause de mon propre champ, un Peul m'a blessé avec une machette, ça fait 4 ans. L'année passée, un autre peul a blessé un enfant et il s'est caché. On était fâché et on a frappé certains Peuls. Ils nous ont convoqués à la sous-préfecture. Le sous-préfet a dit qu'on a trop abusé de la loi. Donc notre campement

doit payer une amende de 1 million 200 000 F.

»

Les conflits agriculteurs-éleveurs sont devenus récurrents dans un contexte de réduction des terres arables et des espaces de pâturage. La pression sur la ressource foncière est accentuée par l'attitude de l'administration forestière, la Société de Développement des Forêts (SODEFOR) qui, selon les dires des populations, revendique les blocs de terres cédés jadis aux villageois, dans le cadre du déplacement forcé sous l'égide de l'AVB.

Les propos du chef du village de Kouadio-Sakassou sont sans équivoques :

« Les agents de la SODEFOR savent que les blocs nous ont été cédés depuis l'AVB. Mais, ils veulent forcément les récupérer. Ils disent que si tu as déjà planté de l'anacarde, cette partie t'appartient, mais le reste ne t'appartient plus. On ne doit plus y mettre d'anacarde. »

Le village Kouadio-Sakassou vit une crise foncière à un double niveau : conflit foncier avec Sokpa, le village hôte, d'une part et conflit foncier avec la SODEFOR, d'autre part (cf. photo 3, infra).

Photo 3 : Pancarte de la forêt classée de Matiamba

Source : Nos enquêtes, 2025

Ce bloc de reboisement en plantation de teck réalisé en 2020 a concerné 37 parcelles pour une superficie estimée à 809 ha. Cette posture de l'administration forestière contraste cependant avec l'arrêté n°1256/AGRI/CAB du 1^{er} août 1970 portant mise à la disposition de l'AVB une portion de 4500 ha de la forêt classée de Matiemba. Cet arrêté, en son article 1^{er} fait une nette démarcation du périmètre octroyé à l'AVB du périmètre forestier classé. La totalité de la forêt classée de Matiemba est cédée à l'AVB, à l'exception d'une portion de 1400 ha située dans la partie nord-ouest dont les limites sont fixées (cf. encadré ci-après).

Encadré 1.

- A R R E T E -

ARTICLE 1er.- Il est mis à la disposition de l'Autorité pour l'Aménagement de la Vallée du Bandama B.P. 20 887 à Abidjan la totalité de la forêt classée du Matiemba excepté la partie Nord-Ouest d'une superficie d'environ 1.400 hectares délimitée comme suit :

Soient :

- D. le confluent des ruisseaux Minabla et Amélézué.
- E. le point de rencontre de la piste Ando-Sakassou et du ruisseau Minabla.
- G. le point où la droite D-G rencontre le ruisseau
- H. le point de rencontre de la piste Ando-Sakassou et le ruisseau Matiemba.

Les limites sont :

- Au Nord : le ruisseau Minabla entre les points D et E.
- A L'Est : la droite D.G. (3850 m environ)
- Au Sud : le ruisseau Matiemba entre les points G et H.
- A l'Ouest : la piste Ando-Sakassou entre les points D et H.

Source. Arrêté du 1er août 1970, Ministère chargé des Eaux et Forêts

La réalisation d'activités de reboisement en dehors du périmètre nord-ouest dont la superficie est estimée à 1400 ha, qui relèvent du périmètre forestier classé de l'Etat, peut être interprétée comme un abus de la part de l'autorité forestière, étant donné que les coordonnées géographiques n'étaient pas préalablement indiquées au moment du classement de cet espace. L'absence de coordonnées géographiques déterminant la localisation précise du périmètre classé peut conduire aujourd'hui à des abus de la part des agents forestiers et expliquer les conflits à venir entre les agriculteurs et le service régional de SODEFOR. Mais, déjà, des conflits existent au sein des populations elles-mêmes dus notamment à des inégalités sociales créées par le relogement des populations et des questions identitaires que soulève ce déplacement forcé.

2.3 2.3. Difficile cohabitation dans les zones AVB

La construction du barrage de Kossou, malgré son apport économique, a créé des disparités entre les communautés impactées des zones AVB. La relocalisation des villages sinistrés et la redistribution des terres agricoles dans le projet n'ont pu éviter certaines injustices sociales. Après plusieurs années, la crise foncière s'accroît et l'on assiste à la dégradation de la cohésion entre les peuples.

2.3.1 Dégradation des rapports sociaux et l'atteinte à des valeurs culturelles

A cause des contraintes foncières, les rapports sociaux se sont profondément dégradés dans l'espace AVB. En effet, si les premiers habitants de ces villages ont pu cohabiter sans de grandes tensions révélatrices, il est observé sur le terrain actuel l'existence de grands désaccords entre les villages sinistrés et ceux qui les ont accueillis sur leurs terres. A Kouadio-Sakassou par exemple, en ce qui concerne le département de Béoumi, la dégradation de la cohésion sociale s'observe à travers les mésententes entre les habitants et ceux du village d'accueil, Sokpa. Les habitants n'apprécient pas le fait de ne pas avoir de liberté d'enterrer leurs morts à cause notamment de la contrainte foncière à laquelle ils font face aujourd'hui.

Il leur a été indiqué, par le village d'accueil, l'impossibilité d'étendre le village au-delà de la limite de 50 m. Cela veut dire, qu'en dépit du croît démographique de la population, les constructions de nouvelles maisons ne doivent se faire au-delà de ces limites. Si une telle situation n'est pas encore vécue à Odiahé, dans le département de Sakassou, le village de Kouadio-Sakassou dit en souffrir, surtout qu'il leur est encore très difficile d'étendre également le cimetière. Les propos d'un participant du focus group en illustrent bien :

On n'a pas de cimetière. La terre que leurs parents nous ont donnée, un jeune est venu faire un champ là-dessus. Ils nous disent de fouiller dans l'ancien cimetière. On est parti voir le chef de Sopka mais ils ne sont jamais revenus. On est obligé de fouiller dans l'ancien.

Ces difficultés d'accès au foncier, surtout pour des contraintes coutumières, renforcent les difficultés du vivre ensemble entre les villages d'accueil et leurs hôtes. La cohésion sociale inter-village est d'autant plus dégradée que les mésententes s'observent aussi entre les villages regroupés eux-mêmes.

2.3.2 La quête à l'identité et les difficultés dans les organisations socio-culturelles

Les tensions observées dans les villages enquêtés soulèvent aussi la question de la quête d'identité, la recherche d'un équilibre psycho-sociologique des déplacés depuis la mise en œuvre du projet AVB. Cela se traduit principalement par des mésententes autour de la désignation des noms attribués aux différents villages lors de la réinstallation. Ainsi, des désaccords autour de l'appellation du village Kouadio-Sakassou a fini par instaurer un climat de méfiance entre celui-ci et son voisin immédiat, Kouébo. En effet, ce sont deux villages originellement distincts et qui ont été réinstallés sur le même site en lui attribuant le nom de Kouadio-Sakassou, le plus gros village. Mais, cette dénomination est aujourd'hui contestée par Kouébo qui refuse de porter le nom actuel, pourtant reconnu administrativement pour les deux villages, chacun représentant désormais un quartier du village réuni Kouadio-Sakassou. Cette situation met à mal le bon fonctionnement du village :

« Avant, on s'attendait avec Kouébo pour faire le développement. Mais maintenant ils se sont retirés. Ils ne veulent pas qu'on appelle le village, Kouadio-Sakassou. Ils ont leur chef, ils ont leur

président des jeunes. S'il y a un bien qu'on reçoit pour le village, ils ne sont pas d'accord que ce soit nous qui initions le partage. Ils disent qu'ils sont un village à part entière. S'ils reçoivent un étranger qui cherche à rencontrer Kouadio-Sakassou, ils le bloquent là-bas sans nous faire appel.».

Ces propos traduisent le refus de Kouébo de demeurer sous une tutelle territoriale du village Kouadio-Sakassou. Cette posture peut s'interpréter plus largement comme un désir d'autonomisation des populations de Kouébo vis-à-vis du village hôte. Ces désaccords entre les deux villages se répercutent sur le champ du sport, comme en témoignent les propos du chef du village de Kouadio-Sakassou :

« Avant on avait la même équipe de football. Mais, depuis un bon moment, on ne joue plus ensemble. ».

Ces désaccords autour du choix du nom des villages regroupés fragilisent aussi les rapports sociaux entre Aya-Sakassou et Odiahé. Celui-ci a été le premier à être installé sur le site de réinstallation aménagé par l'Etat. C'est alors que le site fut dénommé Odiahé. Aya-Sakassou, le village considéré comme autochtone a été déplacé après et réinstallé auprès d'Odiahé sans que le nom du village réunifié n'ait été changé. Aujourd'hui, Aya-Sakassou n'apprécie pas que le site regroupé continue de porter le nom d'Odiahé. Les propos recueillis auprès de Aya-Sakassou traduisent explicitement ce rejet :

« Odiahé était le premier à arriver sur ce site. C'est pourquoi ils ont donné le nom

Odiahé pour identifier le lieu. A notre arrivée, on a voulu changer le nom du village. Nous sommes tous de la communauté Ngbêdjo. On a voulu qu'on appelle le village N'gbêdjo-Kan. Mais ils ont refusé. Avant l'arrivée des gens d'Odiahé, nos parents avaient des champs ici. Ces champs ont été détruits. En retour l'Etat a construit pour nous. Est-ce que vous avez vu une plaque à la rentrée ? Si un village met une plaque, l'autre va déterrer. Aussi, on a voulu installer une école ici, ils ont refusé. Ils ont voulu que ce soit un groupe scolaire intégré à l'école déjà installée chez eux. ».

Ces mésententes traduisent plus globalement une aspiration profonde des villages regroupés de disposer d'un territoire autonome dont chacun a une pleine maîtrise politique de la gouvernance de la ressource foncière. Elles ont des répercussions sur les activités organisationnelles qui doivent conduire au développement local, une situation encore déplorée à Aya-Sakassou :

« Trop de palabres. On est parti chez le sous-préfet. Ils ne sont pas partis aussi. On a une mutuelle des 3 A qui réunit Aya-Sakassou, Ahougnassou et Ahoundjô. Mais Odiahé ne fait pas partie des 3 A. ».

Les conséquences de ces mésententes renforcent les contraintes foncières chez les populations d'Odiahé comme le dit en ces termes le chef du village :

Le problème, c'est depuis notre arrivée, avec les avantages que l'AVB nous a offerts : de la

nourriture, du poisson, etc. Eux, ils ne devaient pas être déplacés, puisqu'ils n'étaient pas menacés par l'eau. Donc, ils n'ont pas eu aussi. Les gens disent qu'ils ont trop donné les terres pour notre installation. Donc ils ne peuvent plus donner de terre. On n'a pas accès à la terre pour notre extension. Nous sommes restés dans les limites de l'AVB.

Comme réponse à ces contraintes foncières, certains habitants d'Odiahé ont préféré retourner sur leur site originel pour mieux pratiquer l'activité agricole. Les propos ci-dessous du chef du campement Blakro traduisent les raisons de leur retour sur les terres ancestrales :

« Quand nous sommes partis, on n'a pas vu ce que l'AVB a fait pour le village. Pas de terre. C'est pourquoi on est retourné ici. Les terres qu'ils ont négociées étaient insuffisantes : 2 hectares pour tout le village ».

Aujourd'hui, avec l'accroissement démographique de la population et les besoins en terres agricoles, les 2 ha attribués dans le cadre de l'opération AVB s'avèrent insuffisantes pour répondre aux besoins des agriculteurs. Les contraintes foncières sur les sites de relocalisation des populations sinistrées expliquent aujourd'hui le retour de certains paysans des villages déplacés sur leurs terres ancestrales. Les principaux résultats obtenus de cette étude ont ensuite été discutés dans la section ci-dessous.

3. Discussion

L'étude des problèmes fonciers causés par le déplacement des villages et leur accueil par d'autres villages riverains, dans le cadre du projet d'Aménagement de la Vallée du Bandama, dans la région centre de Côte d'Ivoire, révèle une rupture des liens sociaux entre les villages et populations déplacés et leurs « tuteurs ». La dégradation des rapports sociaux se manifestent particulièrement par des conflits fonciers récurrents et parfois violents. Plusieurs travaux analysent ces conflits non seulement comme une résultante des résistances idéologiques face à la crainte du changement (André, 2025) mais surtout comme une inadéquation des interventions extérieures, étatiques ou gouvernementaux, aux différentes réalités locales (Olivier de Sardan, 2008). Ces résultats sont confirmés par les travaux de Oura (2022 ; 2024) dans les territoires AVB qui interprètent les conflits fonciers inter-villages comme la double conséquence d'une pression étendue sur les terres et une inadéquation de la politique foncière face aux réalités régionales. Pour lui, les « contraintes foncières se traduisent par une impossibilité des paysans à s'offrir de nouveaux espaces de culture. Dans ces conditions, les inégalités d'accès à la terre se sont renforcées et les catégories sociales les plus vulnérables comme les femmes et les jeunes se trouvent dans une situation difficile » (Oura 2024 : 147). Plusieurs décennies avant, comme le montrent les écrits de Ori (1987), dans le cadre du déplacement forcé des populations, la modification de la structure démographique de la population dans les terroirs villageois avait fait apparaître chez de nouvelles couches de planteurs, en particulier les jeunes, de nouveaux besoins en terres cultivables que l'exiguïté des territoires et les dispositifs de distribution des terres n'arrivait pas à

satisfaire. Cette situation a amené Lassailly-Jacob (1987) à conclure dans à un échec de planification de développement à l'échelle régionale de l'opération AVB.

Les résultats de notre étude confirment globalement la situation de crise foncière historique dans laquelle vivent aujourd'hui les populations déplacées de la zone AVB en générale et celles des villages de Kouadio-Sakassou (Sakassou) et Odiahé (Béoumi). Cette crise portant sur la ressource foncière se traduisant par l'impossibilité d'extension des villages installés, dans un contexte de refus de mise à disposition de nouvelles terres par les villages « hôtes » et l'obligation d'obtenir l'autorisation des « villages tuteurs » pour enterrer les morts. Ils rejoignent ceux obtenus dans l'Ouest ivoirien par Kouamé (2025) qui insistent sur la nécessité de l'adoption d'une démarche participative et inclusive dans la gestion des problèmes fonciers dans un contexte de regroupement des villages afin de réconcilier les impératifs de développement des politiques publiques avec la complexité des réalités sociales dans les communautés rurales. A l'analyse des résultats de notre étude, le projet AVB n'a pu établir avec les communautés riveraines une relation de confiance, de transparence en partageant avec elles des informations précises et objectives, en particulier sur les conséquences négatives du projet de construction du barrage hydro-électrique de Kossou. Notre étude montre, par ailleurs, le caractère rigide dans la conduite du projet AVB, l'absence de flexibilité à s'adapter et à répondre aux besoins des populations villageoises en vue de contribuer à une amélioration qualitative des conditions de vie des populations déplacés et de leurs hôtes.

Conclusion

La réalisation du projet AVB ayant démarré au début des années 1970, cela fait donc maintenant plus de cinquante ans que les villages déplacés et leurs hôtes cohabitent sur de nouveaux espaces négociés auprès de ces derniers. Cette réinstallation a relativement été facilitée par la réalisation de plusieurs infrastructures et équipements socio-économiques de base pour atténuer les effets du déplacement. Mais progressivement, avec la croissance démographique et la succession des générations, les populations sont confrontées à des contraintes foncières dont la manifestation s'est principalement traduite par la dégradation des rapports sociaux, des conflits fonciers entre les villages déplacés et leurs hôtes, d'une part et d'autre part, entre les villages déplacés eux-mêmes. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'on assiste aujourd'hui à des interdictions d'extension des villages et à l'atteinte à des valeurs culturelles, comme l'interdiction pour certains villages installés d'enterrer leurs morts, sans l'accord des villages hôtes. Aussi, les désaccords autour du nom à attribuer aux villages regroupés sont préoccupants dans le département de Sakassou comme dans celui de Béoumi. Ces conflits, nés de cette mauvaise cohabitation, représentent un frein au développement local au point de constituer une source de vulnérabilité pour ces populations déjà impactées négativement par le projet AVB.

En somme, la politique étatique de regroupement de populations dans le cadre de l'ex-projet d'Aménagement de la Vallée du Bandama, plutôt que de contribuer à une

amélioration des conditions de développement local des populations et à un renforcement de la cohésion sociale, s'est muée en récrimination et en des revendications territoriales, foncières et identitaires. La radicalisation des postures des différents acteurs au sein des villages regroupés trouvent une explication profonde dans les contraintes foncières provoquées par le projet AVB. De ce point de vue, il faudrait accepter le regard particulier des communautés villageoises qui ont accepté de sacrifier leurs terres au profit du projet. Une contribution spécifique de cette étude est d'avoir montré que le projet AVB, qui a conduit au déplacement involontaire des populations rurales de la région de Sakassou et Béoumi, à travers l'exemple des villages de Kouadio-Sakassou et Odiahé, a non seulement contribué au déséquilibre des structures sociales existantes, mais surtout il a provoqué une crise socio-foncière profonde entre les différents villages situés dans le bassin du projet. Cette crise socio-foncière est aujourd'hui aggravée par la politique de récupération des terres par l'autorité forestière, en vue de reboisement, sur des périmètres considérés comme affectés aux communautés par l'Etat. Elle relève la nécessité pour l'Etat ivoirien de réaliser des travaux de démarcation et de matérialisation précise des limites entre les aires protégées et les territoires des communautés riveraines dans la zone AVB.

Bibliographie

BERNARDET Philippe, 1986, « Élevage et agriculture dans les savanes du nord. Les mécanismes sociaux d'un conflit », in *Éleveurs/Agriculteurs*, 40 P.

GOLI Kouamé Thierry, 2020, l'Autorité pour l'Aménagement de la vallée du Bandama et développement territorial dans la sous-préfecture de Béoumi, 178 P.

HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, Aménagement, Régionalisation en Côte D'ivoire, Edition Universitaires de Côte d'ivoire, 357 P.

LASSAILLY-JACOB Véronique, 1980, Espace utile et transfert de population en amont du barrage de Kossou Côte d'Ivoire, Mémoires et documents de Géographie, CNRS, 210 P.

LASSAILLY-JACOB Véronique, 1986, « Un exemple éphémère de planification du développement : l'AVB en Côte d'Ivoire centrale (1969-1980), pp. 333-348.

KAMAGATE Sanliou, 2013, « Analyse de la diffusion du projet FRAR dans l'espace Rural Ivoirien : cas du district du Zanzan », 13 P.

KOUAME Georges, 2025, Délimitation des territoires des villages et conflits. Trajectoires communautaires de reconstruction du lien social à Yaoude (Ouest ivoirien), Vol.n°3, Revue Lecture.

MINISTERE d'Etat Ministère du Plan et du Développement (MEMPD), 2006, Pré-bilan Aménagement du Territoire, 54 P.

N'GUESSAN Kouadio Marus, 2020, La recolonisation des espaces sinistrés aux alentours du lac de Kossou dans le département de Béoumi (Centre De La Côte D'ivoire), Thèse unique de Doctorat en Géographie, Bouaké : Université Alassane Ouattara, 382 P.

OURA Kouadio Raphaël, KOUASSI Kouamé Sylvestre, KOFFI Yao Simplicie, 2019, « Déplacement Involontaire De Populations Et Conflits Fonciers A Ayaou-Sokpa (Sous-

préfecture D'ayaou Sran, Centre De La Cote d'Ivoire) », 18 P.

OURA Kouadio Raphaël, 2022, « Conflits fonciers autour d'anciens sites de villages déplacés de Béoumi. Accaparement de terre ou faiblesse de la politique post-AVB ? », in *African Journal of Land Policy and Geospatial Sciences*, Vol.5, May, pp. 608-620.

ORI Boizo, 1987, « Histoire et leçons d'une intervention volontariste pour le développement en milieu rural », in *Communication au Séminaire National sur le Recherche Scientifique et l'Amélioration de la Productivité*, Yamoussoukro, 6-11 avril, 26 P.

ROUMEGUERE Pascal, 1986, « Une société de régional intègre : l'autorité pour l'aménagement de la vallée du Bandama ou AVB (1969-1980) », 9 P.

TOURE Mamoutou, 2010, *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n°1, le débat sur la marginalisation du nord ivoirien : L'idéologie à l'épreuve des faits, 20 P.

DETERMINANTS DES INEGALITES D'ACCES AUX SOINS ET SERVICES DE SANTE AU CAMEROUN : L'EXEMPLE DES TRAVAILLEUSES DE SEXE SEROPOSITIVES DE YAOUNDE

Guyleine Léonelle NTOUTOU

Département de Sociologie/Université de Yaoundé I

Résumé

Malgré les progrès réalisés depuis 1980, la lutte contre le VIH/SIDA, reste un enjeu majeur nécessitant des interventions spécifiques chez les Travailleuses de Sexe qui enregistre un taux de séroprévalence de 36,7 selon le Comité National de Lutte contre le Sida. Vu le caractère interactif de l'activité qu'elles mènent, l'objectif de cette étude était de comprendre les déterminants qui alimentent leur vulnérabilité sociale et les difficultés qu'elles rencontrent dans leur accès aux services de santé dans la ville de Yaoundé. Les résultats de la cette étude menée auprès de 100 travailleuses de sexe montrent que, les choix thérapeutiques de ces dernières n'obéissent pas aux orientations prescrites par le personnel biomédical, en raison de facteurs relevant à la fois de leur environnement social et de contraintes liées aux inégalités d'accès aux soins dans les institutions hospitalières au Cameroun.

Mots clés : Déterminant ; inégalité, accès aux soins ; travailleuses de sexe.

Abstract

Despite significant progress since the 1980s, the fight against HIV/AIDS remains a critical public health challenge, particularly among sex workers, who exhibit a high seroprevalence rate of 36.7%, as reported by the National AIDS Control Committee. This study aims to elucidate the determinants underlying the social vulnerability of sex workers and the barriers they encounter in accessing healthcare services in Yaoundé. Based on a cross-sectional survey of 100 sex workers, our findings reveal that therapeutic decisions frequently diverge from biomedical recommendations. This discrepancy is influenced by a complex interplay of social environmental factors and systemic inequalities within Cameroon's healthcare institutions. These results underscore the urgent need for tailored interventions addressing both social determinants and structural barriers to improve healthcare access and outcomes for this vulnerable population.

Keywords: *Determinant; inequalities; access to care; sex workers.*

Introduction

Selon les données de l'ONU/SIDA (2023), parmi les catégories sociales les plus exposées au risque de contracter l'infection à VIH avec un taux de séroprévalence s'élevant à 47 %, se trouvent les Travailleuses de Sexe (TS) et leurs clients ; d'où la dénomination de « population à haut risque » qui leur est associée. Cependant, malgré le taux élevé de leur séroprévalence, l'accès de ces cibles aux structures de prise en charge sanitaire reste problématique, en raison de la double vulnérabilité à laquelle elles font face. La première

forme de vulnérabilité résulte de la stigmatisation liée à leur statut sérologique. La deuxième est relative au caractère déviant et criminel de l'activité qu'elles mènent. Cette double vulnérabilité accentue leur stigmatisation sociale et favorise la discrimination et la marginalisation institutionnelle à leur égard. Dès lors, étant donné que la vulnérabilité constatée chez les TS est également un facteur pertinent dans la compréhension des inégalités en matière d'accès aux soins de santé, l'analyse des différents déterminants qui structurent l'accès aux prestations sanitaires chez ces cibles retient notre attention. C'est la raison pour laquelle, cette étude se structure-t-elle autour de deux parties essentielles. La première consiste en l'identification des différents déterminants socio-culturels et économiques des inégalités d'accès aux services de santé appropriés chez les travailleuses de sexe séropositives. La deuxième partie quant à elle renseigne sur les déterminants structurels et géographiques.

Méthodologie

L'objectif principal de ce travail est de comprendre les déterminants qui structurent et alimentent la vulnérabilité socio-sanitaire ainsi que les inégalités d'accès aux soins et services de santé des TS dans les institutions hospitalières de la ville de Yaoundé.

Etayer par une approche interdisciplinaire meublée à partir des modèles suivants : « la théorie des représentations sociales de MOSCOVICI (1961), la théorie de la stigmatisation d'Erving GOFFMAN (1963) et la théorie de la micro-économie de ARROW (1963), cette analyse met en exergue en contexte camerounais, comment la stigmatisation

sociale et la marginalisation institutionnelle ainsi le pouvoir d'achat affecte et constituent une barrière majeure dans l'accès aux ressources et aux droits fondamentaux dont la santé d'une part et comment les représentations sociales négatives et les politiques de santé publiques restrictives accentuent la vulnérabilité sociale et sanitaire de ces TSS. Les résultats présentés ont été obtenus à partir des observations documentaires, des observations directes, des entretiens semi-directifs issus d'un processus itératif, des récits de vie et des discussions informelles menées auprès des travailleuses de sexe séropositives, des travailleuses de sexe perdues de vue et du personnel de prise en charge.

I. Les déterminants socio-culturels et économiques

Plusieurs déterminants sont à l'origine des inégalités observés dans l'accès aux prestations sanitaires appropriés des travailleuses de sexe en général et de celles qui sont séropositives en particulier. Il s'agit des déterminants socioculturels, des déterminants économiques, des déterminants géographiques et des déterminants structurels.

I.1. Les déterminants ou facteurs socio-culturels

Dans le cadre de cette analyse, les facteurs socio-culturels qui ont été identifiés comme pouvant influencer sur l'accès aux soins et services de santé chez les TS séropositives dans la ville de Yaoundé sont multiples.

I.1.1. Le niveau d'instruction

Le niveau d'instruction apparaît comme un facteur socio-culturel pouvant influencer sur l'accès aux soins chez les

TS, car durant les enquêtes de terrain, la remarque faite était que, sur les 100 TS interrogées, 05 ont affirmé n'avoir jamais été à l'école, 10 n'ont que le niveau primaire, 50 n'ont que le niveau CEP, 20 ont le BEPC, 10 ont le niveau probatoire, seulement 3 ont le Baccalauréat, tandis que 2 ont le niveau supérieur. Or, le niveau d'instruction le plus représenté est le « niveau CEP », avec un effectif de 50 individus, correspondant ainsi à la moitié de la population d'étude. En additionnant les effectifs des modalités que sont : « jamais été à l'école », « niveau primaire » et « niveau CEP », l'on obtient 65. Ce qui conduit à la conclusion que, plus de la moitié des TS séropositives interrogées sont sous-scolarisées, soit un total de 65 TS sur les 100 interrogées. Les niveaux : « probatoire », « baccalauréat » et « supérieur » ne représentent que le tiers de la population interrogée. Ainsi, aux questions de savoir « quel niveau d'étude avez-vous ? Comment faites-vous quand vous êtes malade ? », voici les réponses de quelques-unes :

Ma sœur, moi je ne suis pas partie à l'école [...] quand je suis malade, j'utilise les remèdes du village¹.

Comme j'ai perdu mes parents, j'ai été obligée d'arrêter l'école après mon bacc²[...] quand ça ne va pas, je pars à l'hôpital. C'est plus cher mais la santé n'a pas de prix.

¹ Entretien avec Emma, travailleuse de sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 07/03/2022.

² Entretien avec Jeannette, travailleuse de sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 10/03/2022.

Au regard de ce qui précède, force est de constater que le nombre élevé de TS sous-scolarisées, peut expliquer comment et pourquoi en dépit de toutes les mises en garde faites par le personnel soignant au sujet de l'importance de rompre d'avec le pluralisme thérapeutique compte tenu de l'impact néfaste qu'il pourrait avoir sur leur prise en charge, nombre d'elles s'entêtent à recourir aux trajectoires telles que : l'automédication et l'ethnomédecine. En effet, en confrontant les réponses des TS « scolarisées » à celles des TS « sous-scolarisées » sur leurs recours thérapeutiques, l'on peut affirmer que le niveau d'instruction influe sur leurs choix thérapeutiques.

I.1.2. Le réseau relationnel

En Afrique comme partout ailleurs, lorsqu'un individu est atteint par la maladie, c'est son réseau relationnel qui l'accompagne pendant la durée de sa thérapie (DJOUDA, 2010). Il s'agit des membres de la famille et des proches.

Ainsi, cette analyse a révélé ceci, bien que toutes les TS interrogées aient affirmé n'avoir pas révélé leurs statuts sérologiques à leurs partenaires non-clients par peur d'être rejetées, toutes ont affirmé l'avoir dit à certains membres de leur réseau relationnel. Ceci étant, durant son récit de vie, une TS a relaté ce qu'il suit :

Comme j'étais commerçante, mon état ne me permettait plus de faire mon petit commerce, c'est ma sœur-là qui me faisait tout. Et quand j'ai vu que j'allais déjà mieux, j'ai arrêté le traitement pendant des mois. Ça fait que quelques temps après, j'ai rechuté et c'est ma sœur qui m'a encore amené à

l'hôpital alors que comme moi je suis pentecôtiste là, je voulais partir à la prière. Mais, elle m'a dit que le mieux c'est de partir à l'hôpital parce que je suis très faible et qu'on va aussi me faire les examens. Je ne pouvais rien dire parce que c'est elle-même qui payait tout³.

De cette affirmation, il ressort que, tout comme le niveau d'instruction, le réseau relationnel aussi est un facteur socioculturel qui a une influence significative sur l'accès aux soins des TS. Les membres du réseau relationnel du malade en référence à leurs usages habituels ou même en s'inspirant de leurs expériences personnelles, orientent le malade vers des recours qui rentrent en contradiction avec ceux prescrits par le personnel soignant. Voici un extrait du récit de vie d'une TS à cet effet :

Quand je suis tombée malade, ma copine m'a emmené chez un docta traditionnel. Elle m'avait dit qu'il était très efficace. Et que c'est là-bas qu'elle se ravitaille souvent. Ces produits m'avaient tellement menacé. Ça avait même aggravé ma situation. J'ai parlé de ça à une autre copine. C'est elle qui m'a conseillée de venir à Horizons Femmes. Depuis que je viens ici, ça va vraiment mieux⁴.

³ Entretien avec Marie C, travailleuse de sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 10/03/2022.

⁴ Entretien avec Cécile, travailleuse de sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 10/03/2022.

L'analyse de cette citation révèle que, certaines TS recourent à la médecine traditionnelle non pas parce qu'elles ne croient pas en l'existence du VIH/SIDA, mais pour la quête des soins de meilleure qualité.

I.I.3. Les représentations sociales

Une représentation sociale est une forme de connaissance courante, dite de sens commun qui a comme finalité, l'organisation et l'orientation des communication et des conduites permettant d'acquérir une vision de la réalité commune à tous les membres d'un ensemble social déterminé.

Aussi, parmi les TS interrogées, une a-t'elle affirmé :

« moi j'ai toujours pensé que le SIDA n'existait pas. Ce sont les sorciers qui m'ont lancé ça. Je viens même ici parce qu'on me donne souvent les savons gratuitement et d'autres choses. Dans mon travail ce sont mes écorces qui me protègent⁵ ».

En somme, l'analyse des déterminants socio-culturels montre que ces derniers jouent un rôle prépondérant dans les choix thérapeutiques des malades et de leurs proches. Et, de ce fait, en fonction du choix effectué, ils peuvent constituer un obstacle majeur dans l'accès des TS à des soins et services adéquats.

I.2. Les déterminants économiques

⁵ Entretien avec Nelly, travailleuse de sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 10/03/2022.

Il existe des pesanteurs économiques pouvant impacter sur l'accès aux soins des TS. C'est le cas du pouvoir d'achat qui est incontournable dans la demande des soins et se pose comme principal déterminant de l'accès aux soins. Trois principaux éléments ont été développés. Il s'agit notamment de l'activité menée par la TS, le nombre d'enfant qu'elle possède autant dire, la taille du ménage et son statut matrimonial.

I.2.1. L'activité menée par la TS

L'enquête menée a permis de constater qu'en dehors de leur activité de base qui est le travail de sexe, certaines TS mènent de petites activités de routine. Ces activités sont comprises entre le petit commerce et le ménage. Pour ce qui est de l'activité menée, les résultats issus des enquêtes de terrain montrent que 30 TS sur les 100 interrogées, ne mènent aucune autre activité en dehors du travail de sexe. Parmi les 70 restant, même si elles mènent quelques activités, excepté les trois (03) qui poursuivent encore leurs études, sur les 67, 29 affirment faire dans du petit commerce. Les autres mènent des activités de routine telles que : le call-box et orange money (01), la couture (06), l'agriculture (10), la coiffure (11), ménagère (08) et la vente de petites gourmandises en bordure de route (02). Toutefois, elles n'en possèdent pas le capital, car elles sont au service de quelqu'un d'autre. De la sorte, il arrive qu'elles soient licenciées à tort ou à raison. Et parfois, leur licenciement est dû à la nature de leur statut sérologique. À titre illustratif, une interrogée a affirmé :

Moi je me débrouillais dans la coiffure. Comme parfois on travaille tard là, je suis souvent obligée de prendre mes médicaments au travail. Un jour, ma patronne en fouillant dans mon sac, je ne sais plus ce qu'elle cherchait, elle a vu mes médicaments. Apparemment, il y a quelqu'un dans son entourage qui a aussi ça. Donc elle a reconnu les médicaments. Elle m'a chassé le même jour. Donc pour le moment je suis là comme ça⁶.

Aussi, faut-il savoir que plus d'individu reconnaissent assez facilement l'aspect des ARVs. Or, le patient étant parfois obligé au regard des contraintes horaires, de les prendre à son lieu de service, il devient difficile de s'en cacher. En plus, durant les descentes à Horizons Femmes et en raison du caractère itératif du processus de collecte des données, ces Travailleuses de Sexe avaient évoqué plus d'une fois le fait que « lorsque le marché est dur », elles cassent les prix au point d'aller à « 250 FCFA par coup », autant dire, par rapport sexuel.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans les multiples entretiens réalisés sur le terrain, plus de la moitié des TS interrogées ont affirmé recourir à l'automédication à causes de l'insuffisance de moyens financiers car selon elles, l'automédication est moins coûteuse. À cet égard, une TS a répondu en ces termes :

Quand je ne me sens pas bien, je prends souvent les remèdes comme les Efferalgans et les paras. S'il n'y a plus rien à la maison, je pars acheter en route⁷.

⁶ Entretien avec Annick, Op. Cit.

⁷ Entretien avec Nadia Op. Cit.

Au total, l'analyse précédente révèle que, le choix d'un recours thérapeutique n'est pas le fruit du hasard, il est la résultante d'un ensemble de déterminants. Ainsi, en ce qui concerne le recours à l'automédication, il ressort de cette analyse que le principal facteur explicatif en est l'insuffisance de moyens financiers.

1.2.2. Le nombre d'enfant ou la taille du ménage de la TS et son statut matrimonial

Durant cette enquête, il a été constaté qu'en dehors du pouvoir d'achat des TS, d'autres variables pouvaient influencer leur accès à des prestations sanitaires optimales du fait de leur vulnérabilité sociale et sanitaire. Il s'agit notamment du nombre d'enfants qu'elles possèdent et de leurs statuts matrimoniaux. En effet, en ce qui concerne le nombre d'enfant, cette enquête a révélé que sur 100 TS interrogées, 5 n'avaient pas d'enfants. Toutefois, il importe de signaler que parmi les 95 autres, le nombre de leurs enfants oscillait entre 1 et 9. Ainsi, les modalités 2 et 3 enfants sont celles qui sont les plus représentées, soit de « 25 » chacune. En plus, 25 TS ont affirmé avoir 2 enfants et 25 autres ont également affirmé avoir 3 enfants. En additionnant les effectifs de ces deux modalités, on peut aisément affirmer que la plupart des TS séropositives ont entre 2 et 3 enfants.

En réalité, en se référant aux résultats de la présente enquête, le constat ici fait est que, sur les 100 TS interrogées, près de la moitié affirment recourir à l'automédication. Ainsi, qu'est-ce qui peut justifier une telle prise de risque ? En fait, la réponse à cette inquiétude réside

dans les entretiens réalisés. De la sorte, une TS (veuve) nous a répondu en ces termes :

Ma chérie, est-ce que toi-même tu ignores qu'il n'y a pas l'argent dehors les temps-ci ? J'ai six enfants que je dois les nourrir. Je suis veuve, donc, quand je ne me sens pas bien, je préfère prendre des comprimés là à la maison au lieu d'aller encore dépenser l'argent à la consultation à l'hôpital. Et si ça ne va pas toujours, je prends les écorces de chez nous⁸.

En substance, l'analyse des déterminants économiques de l'accès aux soins et services de santé des TS séropositives dans la ville de Yaoundé a permis de mettre en évidence le fait que, l'activité menée au quotidien, le nombre d'enfant ainsi que le statut matrimonial sont des facteurs économiques constituant un obstacle majeur dans l'accès de ces cibles à des prestations sanitaires de meilleure qualité.

II. Identification et description des déterminants structurels et géographiques

Les déterminants structurels et géographiques sont des facteurs qui expliquent et alimentent les inégalités d'accès aux soins et services de santé des TS sans pour autant dépendre d'elles. En d'autres termes, il s'agit d'éléments extrinsèques mais qui influencent de manière significative leur accès aux prestations sanitaires adéquates.

⁸ Entretien avec Marie-A, Travailleuse de Sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 02/02/2022.

II.1. Les déterminants ou facteurs structurels

Par déterminants structurels, il faut entendre, tout facteur lié à la politique, au fonctionnement ou à l'organisation de la structure de soins, pouvant influencer sur les conditions d'accès aux soins adéquats chez les TS.

II.1.1. La disponibilité des soins et des services

Dans la quête des soins de meilleure qualité, le choix d'une structure sanitaire est souvent motivé par un ensemble de facteurs, parmi lesquels la disponibilité des soins et la disponibilité du personnel de prise en charge. En ce qui concerne l'Association à but non lucratif Horizons Femmes, plusieurs soins y sont disponibles pour les TS en général et pour celles séropositives en particulier. Il s'agit notamment du dépistage des IST, VIH, Syphilis et des Hépatites, des consultations et de la prise en charge syndromique de certaines IST telles que : les vaginoses. Il est aussi à noter la distribution gratuite du matériel de prévention, la prise en charge gratuite du VIH chez les TS séropositives (initiation au traitement antirétroviral), la Prep, les bilans de suivi, l'observation thérapeutique à travers les visites à domiciles et l'appui nutritionnel.

Pour renchérir cette déclaration, la chargée de la dispensation communautaire à Horizons Femmes a révélé ce qu'il suit :

Dans les années 2015, on avait un paquet consistant pour les soins des TS. Donc lorsqu'elles venaient, elles bénéficiaient de beaucoup de

services gratuits. Le bailleur de fonds en 2017, avait aussi sollicité la CAMNAFAW pour nous fournir des paquets de médicaments préfabriqués, afin de réduire les IST chez ces TS. Ces médicaments étaient fonction du type de symptôme observé chez la TS lors des consultations chez l'infirmière. En ce qui concerne la TS séropositive, avant, elle bénéficiait d'un bilan pré-thérapeutique gratuit, ce qui était moins coûteux pour elle, car c'est Horizons Femmes, avec l'appui de Care International qui payait pour ses examens. Mais, seules les TS séropositives affiliées à une Organisation à Base Communautaire comme Horizons Femmes pouvaient en bénéficier. [...] Après, le bailleur ne subventionnait plus le paquet d'examens. Ceux-ci sont revenus à la charge exclusive de la TS. Ce qui fait qu'elles étaient de moins en moins nombreuses à venir, puisque justement, le paquet n'était plus consistant. Il n'y a plus d'affluence comme avant. En plus, de nos jours, leur prise en charge est beaucoup plus axée sur la prise en charge psychosociale. Beaucoup ne voyant pas ce qu'elle leur rapporte matériellement, elles ne viennent plus trop.⁹

De ces affirmations, il apparaît que la disponibilité des soins et services dans le cadre du projet « CHAMP », est sujette à caution et ce, d'autant plus que même le matériel de

⁹ MABOU Marceline, Op. Cit.

prévention connaît des ruptures de stocks. En tout état de cause, doit-on se poser la question de savoir si ce problème de disponibilité des soins et des services n'a pas pu favoriser à un moment donné, le changement de trajectoires thérapeutiques chez les TS séropositives ? En effet, lorsque la question leur a été posée, l'une d'elle a répondu en ces termes :

Un jour, j'avais eu des picotements et je suis venue à Horizons Femmes pour qu'on trouve une solution à mon problème, mais on m'avait dit qu'on a d'abord suspendu la prise en charge des IST. Comme je n'avais pas prévu d'argent parce que je savais que c'était gratuit, je ne pouvais pas me rendre dans un hôpital sans argent, donc en attendant, j'ai commencé à faire les remèdes traditionnels avec les plantes et les écorces¹⁰.

De plus, lorsque la question de savoir : quelles étaient les plaintes que formulent généralement les TS a été posée au personnel de prise en charge, sur les 10 membres interrogés, 7 ont affirmé que les TS se plaignent davantage de la limitation des soins et services aux VIH et IST et de leur interruption périodique. Ce qui constitue un frein dans leur accès à des soins plus adaptés.

II.1.2. La disponibilité du personnel de prise en charge et la nature des rapports soignant/soigné

¹⁰ Entretien avec Alice, travailleuse de sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 17/03/2022.

Au regard de certains indicateurs et statistiques sur la santé, la situation du pays reste préoccupante notamment, concernant la couverture sanitaire qui est faiblement déployée sur l'ensemble du territoire. Il existe des situations où le personnel médical est en sous-effectif. Dans certains districts de santé, il y a un médecin pour 500 000 habitants ou un infirmier pour 140 000 habitants, alors que la norme internationale préconise un médecin pour 10 000 habitants et un infirmier pour 5 000 habitants (Stratégies spatiales 2019). Plusieurs difficultés sont récurrentes par endroit, une couverture sanitaire déséquilibrée et peu dense, une charge professionnelle trop importante pour le personnel soignant, de fortes contraintes pour accéder à des structures sanitaires.

Ainsi, lorsque le personnel de prise en charge au sein du projet « CHAMP » a été interrogé sur leur disponibilité, ils ont été clairs sur un fait, y compris le médecin c'est que, ce dernier est régulièrement absent. Or, étant donné que c'est lui qui est chargé de la prise en charge des cas complexes chez les TS séropositives, ses absences répétées peuvent expliquer pourquoi ces dernières manquent « souvent » leurs rendez-vous. Une TS a affirmé à juste titre que :

« Comme moi j'habite même d'abord loin là, donc le simple fait de savoir que je vais venir attendre et parfois pour ne pas être reçue, me décourage¹¹ ».

¹¹ Entretien avec Marlyse, travailleuse de sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 10/03/2022.

Il ressort de cet extrait de récit de vie que, l'indisponibilité du personnel de prise en charge favorise le changement de structure de soins et parfois de trajectoire thérapeutique. Le témoignage de la TS suivante agrmente cette constatation :

On nous a dit ici que le médecin vient deux fois par semaines. Et qu'il est à notre disposition. Quand l'infirmière ne peut pas gérer notre problème, on peut voir le médecin mardi et jeudi. Moi je suis venue ici mardi, le médecin n'était pas là. J'ai même attendu toujours rien. Aujourd'hui encore, je suis venue. C'est jeudi mais depuis le matin, pas de médecin. Moi j'ai des choses à faire. On ne peut pas venir ici comme ça tout le temps attendre pour rien.

Il ressort clairement de cet échange que l'indisponibilité du personnel soignant est un facteur pouvant conduire les TS séropositives à reconsidérer leurs choix thérapeutiques.

Somme toute, l'inégale répartition entre le personnel sanitaire et la population à couvrir est également un facteur crucial. En effet, il importe de dire que le médecin qui consulte les TS à Horizons Femmes travaille également comme médecin traitant et permanent à l'hôpital de la Cité Verte. Elle vient consulter les TS en communauté parce qu'à l'hôpital, il est difficile pour ces TS de la rencontrer au regard des effectifs pléthoriques en milieu hospitalier. En interrogeant ce médecin sur ces absences à Horizons Femmes, elle a affirmé ce qu'il suit :

Même ici à l'hôpital, il n'est pas facile de toujours accorder beaucoup de temps à la TS car, il y a souvent de l'affluence. Je suis la seule à les recevoir. Sans compter que je suis aussi sollicitée en tant qu'experte dans l'élaboration des directives en matière de prise en charge de ces cibles au Cameroun, en collaboration avec le Ministère de la santé publique. Parfois, il peut arriver qu'on m'appelle ailleurs pour une urgence. Vous voyez que ce n'est pas évident pour nous-même¹².

Au regard des affirmations ci-dessus, force est de constater qu'en dehors de la disponibilité du personnel de prise en charge qui pose vraiment problème, la nature des rapports soignant/soigné au sein de l'Association Horizons Femmes ne souffre d'aucun mal.

II.1.3. Le rôle des Formations Sanitaires dans la prise en charge des TS séropositives

Dans le cadre du projet « CHAMP », l'un des points essentiels est, la collaboration entre Horizons Femmes et les Formations Sanitaires. En effet, ces dernières ont pour rôle de prendre en charges les TS relayées par l'Association, afin de les lier au traitement. Une conseillère psycho-sociale en donne plus amples explications :

L'association ne prend en charge que les TS stables et anciennes d'au moins trois ans. Pour ce

¹² Dr. OMGBA, Op. Cit.

*qui est du lien au traitement, l'Association réfère les TS séropositives dans toutes les Formations Sanitaires de la ville.*¹³

Ainsi, afin de déterminer si le rôle joué par les FOSA pouvait constituer un enjeu pertinent ou pas dans l'accès des TS séropositives à des soins hospitaliers, il est apparu opportun de poser un regard sur cet aspect. De la sorte, lors de cette enquête, plusieurs TS ont révélé qu'à un moment donné, elles ont dû changer de lieu de prise en charge du fait de l'accueil qui leur avait été réservé. D'autres par contre, ont posé les problèmes de lenteurs administratives et de la variabilité des tarifs de frais d'ouverture du dossier de prise en charge dans ces FOSA.

En effet, concernant ce dernier aspect, une Conseillère Relais a indiqué que ces frais variaient d'une FOSA à une autre. À titre illustratif : à l'hôpital d'Efulan, les frais d'ouverture du dossier de prise en charge s'élèvent à 2000 Francs CFA, pendant qu'à l'hôpital central, ils sont de 1500 et de 1000 Francs à l'hôpital de la Cité verte. Au regard de ce qui vient d'être dit, l'on pourrait se demander pourquoi les TS n'iraient donc pas se faire prendre en charge dans une Formation Sanitaire où les tarifs correspondraient le plus à l'épaisseur de leur porte-monnaie ? La réponse est plutôt simple. En réalité, quand bien même elles choisiraient une Formation Sanitaire en fonction de leur pouvoir d'achat, un autre problème se posera. Il s'agit de l'accessibilité géographique du lieu de prise en charge, qui implique à son tour des frais de transport plus élevés.

¹³ Entretien avec NGA Fridoline, Conseillère Psycho-sociale Lead (en chef), à Horizons Femmes Yaoundé, le 04/04/2022.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'accueil dans les FOSA, il faut dire qu'elle reste sujette à caution malgré les efforts fournis par les pouvoirs publics pour remédier à cette situation. Or, l'accueil à l'hôpital est le premier maillon de la chaîne relationnelle du parcours de soins. Il permet l'interaction entre le soignant et l'usager. Son objectif est d'établir une relation de confiance mutuelle, de sécurité et d'aide. Bien fait, il aboutit à l'adhésion et permet la continuité des soins. De plus, lors des entretiens, parmi les TS interrogées, certaines ont affirmé :

Ce qui me dérange à Efulan c'est que, les infirmières sont toujours en train de nous gronder comme si nous ne sommes pas des humains. Parfois, quand tu demandes même un renseignement, elles ne te regardent pas, elles répondent : allez attendre là-bas comme si on avait un problème avec elles. L'autre jour, moi j'avais dit à mon fils de ne plus m'amener ici. Les remèdes qu'on nous donne me fatiguent d'abord, donc quand on nous traite encore comme ça, ça décourage vraiment¹⁴.

Toutefois, en interrogeant le personnel des FOSA (les infirmières) sur l'accueil réservé aux TS et sur la nature de leurs rapports, elles ont affirmé que leurs rapports avec les TSS étaient « bons ». Voici quelques affirmations :

¹⁴ Entretien avec Bernadette Op. Cit.

Quand les TS arrivent ici, je les reçois bien. Et je fais ce que j'ai à faire. Vraiment je n'ai jamais eu de problèmes avec elles¹⁵.

Les filles-là ne sont pas simples. Elles sont très difficiles. Quand elles arrivent ici et qu'elles trouvent le rang, elles ne veulent pas s'aligner. Elles sont toujours pressées. Si tu leur demande de patienter un peu, ça devient seulement les problèmes¹⁶.

En tout état de cause, le caractère contradictoire de ces illustrations montre à quel point la problématique de l'accueil et des rapports soignant/soigné en milieu hospitalier demeure pertinente.

En substance, l'analyse des déterminants structurels montre qu'autant les éléments liés à la conscience individuelle constituent une entrave à l'accès aux soins et services de santé indiqués chez les TS, autant les déterminants émanant de la conscience collective peuvent en constituer un frein.

II.2. Les déterminants géographiques

Il existe un type de déterminants n'ayant rien avoir avec les précédents. Il s'agit des déterminants non spécifiques parmi lesquels, les déterminants géographiques autant dire, l'accessibilité géographique. Cette dernière renvoie à la notion d'obstacle à l'accès d'un service ou d'une infrastructure.

¹⁵ Entretien avec ANONYMAT 6, infirmière à l'hôpital de la Cité Verte Yaoundé le, 31/03/2022.

¹⁶ Entretien avec ANONYMAT 8, infirmière à l'hôpital de District de la Cité Verte Yaoundé le, 31/03/2022.

II.2.1. La distance entre le lieu de prise en charge et le lieu de résidence de la TS

Dans le cadre du projet « CHAMP », trois principales Unités de Prise en Charge (UPEC) ont été sollicitées par les responsables du projet, afin que les TS puissent s'y faire prendre en charge. Il s'agit notamment des UPEC de l'hôpital de district d'Efoulan dans l'arrondissement de Yaoundé 3, de la Cité Verte dans l'arrondissement de Yaoundé 7 et de celui de l'hôpital de district de Biyem-Assi située dans l'arrondissement de Yaoundé 6. En effet, selon la philosophie de la structure, chaque TS a la possibilité de se rendre au lieu de prise en charge le plus proche de son domicile. Or, étant donné que les TS proviennent des quatre coins de la ville de Yaoundé et que l'unique siège se trouve à Melen au lieudit Mini-ferme, il est tout à fait plausible de soulever le problème de l'accessibilité géographique du principal lieu de prise en charge, qui est Horizons Femmes. Lorsque la question de savoir pourquoi selon elle, les TS ne passaient pas prendre leurs médicaments ou voir le médecin en cas de soucis de santé lui a été posée, elle a répondu : *C'est parce que ces filles mentent comme il n'est pas permis. Tout ça c'est de l'ignorance de leur part. Puisqu'il s'agit de leur propre santé*¹⁷.

Pourtant, lors des entretiens avec ces TS, la question leur a été directement posée et une a affirmé :

Moi je vis à Nkoabang, donc quand j'ai l'argent de taxi je viens. Mais il y a des jours où même 5F pour venir à Horizons Femmes je n'ai pas. Même

¹⁷ Entretien avec MABOU Marceline, Op. Cit.

si on va me rembourser mon taxi après, il faut d'abord que moi-même je paye pour venir ici. C'est pour ça que moi je préfère souvent prendre le para ou même je pars vite acheter à la boutique du quartier là à côté¹⁸.

De ces affirmations, il apparaît que la proximité géographique entre le lieu de prise en charge et le domicile de la TS a une incidence sur le choix de son recours. Ce qui ne favorise pas leur accès à des soins plus adéquats. Ainsi, l'on peut affirmer en partant des affirmations ci-dessus que les TS ont recours à des choix thérapeutiques peu recommandables non seulement pour des raisons d'ordre économiques, mais aussi et surtout, pour des raisons d'ordre géographique.

Par ailleurs, parlant des difficultés liées à la distance entre le lieu de prise en charge de la TS et son lieu de résidence, durant les entretiens avec elles, un autre aspect du problème a été découvert. En effet, même dans le cadre du recours à la trajectoire appropriée notamment la biomédecine, le choix de la Formation Sanitaire à capitaliser pose un problème tout autre. En réalité, il ne s'agit pas de ceux sus évoqués au niveau des déterminants structurels de l'accès aux soins des TS, à savoir de la qualité des prestations sanitaires ou de l'inhospitalité des institutions hospitalières. Il s'agit plutôt de la crainte d'y rencontrer un proche. En fait, parmi les TS séropositives interrogées, plus de la moitié ont affirmé qu'elles préféreraient se rendre dans les UPEC des Formations Sanitaires qui se situaient très loin de leurs lieux de résidence. La principale raison qu'elles évoquent est « la

¹⁸ Entretien avec Edith, Travailleuse de Sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 02/02/2022.

crainte d'être reconnue par un proche » soit qui travaillerait dans cette structure de prise en charge, soit qui passerait par là.

De plus, lorsqu'il leur a été demandé les raisons de cette fixation, elles ont déclaré pour les paraphraser, qu'en plus du regard stigmatisant du personnel soignant, elles ne voulaient pas se confronter à celui de leurs proches. Surtout, faut-il le rappeler, elles ont pour la plupart caché la nature de leur statut sérologique à ces proches. Elles poursuivent en expliquant que ce qui rend leur accès dans les UPEC près de leurs lieux de résidence complexe, c'est également parce que le lieu où elles prennent leur médicament est excentré et assez connu de tous les usagers. Ce qui fait que lorsqu'elles se dirigent de ce côté, l'on arrive à déduire assez rapidement ce pourquoi elles sont là. Ce qui participe à l'intensification de la stigmatisation à leur égard. Pour agrémenter cela, voici l'extrait du récit de vie de l'une d'elles :

J'habite à Nsam, mais je préfère partir chercher mes médicaments à la Cité-verte parce qu'à Efoulan et même à Biyem-assi, on me connaît là-bas. J'ai mon beau-frère donc le mari de ma sœur qui travaille à Efoulan et ma tante travaille à l'hôpital de Biyem-assi. Même si c'est à côté de chez moi par rapport à la Cité-verte, je ne peux pas partir dans les endroits-là. C'est difficile ma sœur. Au début là je partais en cachette. Mais comme tout le monde connaît que quand tu pars vers la porte là c'est pour partir prendre nos médicaments-ci. On comprend une fois que tu es malade. Dans mon quartier, les gens bavardent

trop. Donc je ne voulais pas qu'on découvre que je suis malade. Quand j'avais dit ça au père de mon enfant, il m'avait abandonnée avec l'enfant. Donc même comme le taxi est cher, je préfère partir loin là où on ne me connaît pas. Parfois quand il n'y a pas d'argent pour le taxi. Je ne pars pas. Je me débrouille avec les écorces là à la maison.¹⁹

Toujours dans le même ordre d'idée, lorsqu'il a été demandé aux personnels soignants des Formations Sanitaires et notamment au Médecin de la Cité verte qui s'occupe de la prise en charge des KP (Key Population c'est-à-dire population clé dont font partie les TS) pourquoi à son avis malgré leurs mises en garde, cette cible recourt encore à la médecine parallèle, elle a répondu en ces termes :

N'oublions pas le contexte dans lequel nous évoluons. Nous sommes d'abord Africains. Et de ce fait, même s'il arrive que ces TS sollicitent d'autres médecines, il faut dire que dans la plupart des cas, elles sollicitent des médecines traditionnelles qui sont faciles d'accès (sans contrainte véritable). Déjà, dans le cadre de leur activité (le travail de sexe), elles utilisent des écorces qu'elles ont avec elles et autres produits de la médecine traditionnelle pour soit disant « rester en forme ». Avec tout cela, c'est normal que leur accès aux soins adaptés soit biaisé²⁰.

¹⁹ Entretien avec Marie-Madeleine, Travailleuse de Sexe séropositive, à Horizons Femmes Yaoundé, 10/03/2022.

²⁰ Dr. OMGBA, Op. Cit.

En substance, les analyses ci-dessus montrent que la distance entre le lieu de résidence de la TSS et son lieu de prise en charge apparaît comme un déterminant à prendre en compte dans l'accès aux soins adaptés de ces TSS, en ce sens qu'une distance plus ou moins longue peut constituer un obstacle à cet accès.

II.2.2. La mobilité des TS

La mobilité des TS constitue un déterminant pertinent dans leur accès aux soins du fait de l'influence qu'elle peut avoir sur la capitalisation d'un choix thérapeutique. En effet, la population des Travailleuses de Sexe est réputée pour sa grande mobilité. Ce qui fait d'ailleurs partie de leur travail. En réalité, il arrive qu'elles soient contactées par les membres de leur réseau relationnel (clients et des partenaires non-clients ou la famille) pour des contraintes familiales, la plupart ne vivant pas avec leurs enfants. Elles peuvent aussi être contactées pour des services relevant de leur domaine de compétence. Ainsi, arrive-t-il que leurs clients soient dans des localités différentes de là où elles sont basées. Certaines, finissent par trouver leurs comptes s'y installent, rompant de fait même, le contact avec la structure de prise en charge initiale. Un personnel de prise en charge, la CPS Lead a affirmé à cet effet :

Vous savez, la population des TS est une population très mobile. Ce qui rend leur localisation et donc leur lien aux soins et services difficile²¹.

²¹ NGA Fridoline, Op. Cit.

D'aucunes oublient de se munir de leurs ARVs si bien qu'elles n'en prennent pas pendant toute la durée de leur séjour. Toutefois, il importe de signaler que l'Association Horizons Femmes ne dispose que de quatre antennes notamment au centre (Yaoundé), dans le Littoral (Douala) à l'Ouest (Bafoussam) et plus récemment au Sud (Ebolowa). Par conséquent, elle ne peut prendre en charge les TS basées dans des localités autres que celles sus citées. Ce qui pose ainsi, l'épineux problème du lien aux soins autant dire, de l'accès aux soins. Aussi, en raison de leur activité qui est plutôt considérée comme déviante par la société, sont-elles souvent victimes de violences de toutes sortes (discrimination et stigmatisation) ne favorisant pas ainsi, leur accès aux services de santé hospitaliers. Pour renchérir, dans le cadre des enquêtes menées, une TS a révélé dans son récit de vie que :

Quand j'ai su que j'étais malade, j'ai commencé à aller prendre mon traitement à l'hôpital central, parce que moi j'habite à Soa et comme c'est une petite ville, j'avais peur de rencontrer quelqu'un que je connais là-bas. Mais à l'hôpital central, comme il y avait souvent beaucoup de gens, on ne me gérait même pas. On vous traite comme-ci vous n'êtes pas des humains. Une fois, je m'étais écroulée parce que j'avais déjà attendu pendant des heures et des heures. J'ai tellement été maltraitée là-bas que j'ai décidé de ne plus partir prendre mon traitement. J'ai fait plusieurs mois

sans partir, c'est quand j'ai recontacté qu'une connaissance m'a conseillée Horizons Femmes²².

Ainsi, pour venir à bout de la gêne occasionnée par la mobilité des TS, l'Association Horizons Femmes a mis sur pieds une stratégie de relance téléphonique. Cette stratégie comme son nom l'indique consiste à se procurer le numéro de téléphone de la TS en question, afin de lui rappeler ses dates de rendez-vous. Au départ, elle a porté ses fruits. Mais avec le temps, elle est devenue moins efficace car, pour éviter les appels téléphoniques des personnels de prise en charge, les TS donnaient de plus en plus des numéros non attribués. D'autres en changeaient tout simplement. Ce qui rend leur localisation et donc leur lien au traitement fastidieux. À cet égard, une conseillère relais a déclaré ce qu'il suit :

La principale difficulté que nous rencontrons dans la prise en charge des TS séropositives c'est la perte de leurs contacts. Comme ce sont des filles qui ne restent jamais surplace, parfois dans leurs multiples déplacements, elles égarent leurs téléphones. D'autres, après avoir volé l'argent ou les objets de valeurs d'un client, pour que ce dernier ne les retrouve pas, elles changent immédiatement de numéro de téléphone. Elles mentent aussi trop. Quand tu réussis même à les avoir au téléphone, elles te disent qu'elles viendront à leurs rendez-vous. Mais quelques temps après quand tu les relances, les numéros ne

²² Entretien avec Christèle, Op. Cit.

*passent plus. Au bout d'un certain temps, elles deviennent des perdues de vue*²³.

Ainsi, pour ce qui est de la mobilité des TS séropositives, il convient de dire au regard de l'analyse précédente qu'elle aussi, à l'instar de la distance entre le lieu de prise en charge de la TS et son lieu de résidence constitue un facteur déterminant dans l'accès aux soins adaptés chez ces cibles.

II.2.3. La répartition géographique des lieux de prise en charge

Selon LAMBERT (1985, P : 29) : « *La concentration des médecins et celle des équipements hospitaliers accentue les déséquilibres de la carte sanitaire* ». C'est dire en d'autres termes que la répartition géographique des lieux de prise en charge peut constituer un facteur déterminant dans l'accès aux soins et services de santé des populations. En effet, plus grande est la distance entre les lieux de prise en charge, moins est la motivation de s'y rendre.

La couverture géographique renvoie principalement à la répartition spatiale des Formations Sanitaires, puis au nombre d'habitant couvert par une structure sanitaire fonctionnelle. Selon les données du Ministère de la Santé Publique (2012), le Cameroun présente sur son territoire une couverture éparse et inégale des Formations Sanitaires. 2 454 Formations Sanitaires publiques ont été recensées dans les 189 districts de santé. Intégrés et les Centres Médicaux

²³ Entretien avec NGO SINGOG Martine, CR à HF Yaoundé, le 01/02/2022.

d'Arrondissement. Les Formations Sanitaires privées n'ont pas été recensées.

Discussion et conclusion

En définitive, l'analyse des déterminants des inégalités d'accès aux soins et services de santé au Cameroun est lisible à plusieurs niveaux, car elle touche à des enjeux cruciaux de santé publique, de droits humains, et de justice sociale. En effet, cette étude a révélé que la double stigmatisation des travailleuses de sexe séropositives limite fortement leur accès aux soins et services de santé adaptés. Cette stigmatisation engendre des barrières à la fois psychologiques et sociales qui empêchent ces femmes de révéler leur statut ou de chercher un accompagnement médical adéquat, ce qui renforce leur vulnérabilité. Aussi, les inégalités d'accès aux soins par cette cible sont accentuées par des déterminants socioéconomiques (revenus faibles) et des contraintes culturelles (discrimination, représentations sociales, genre). Ces facteurs limitent la capacité des travailleuses de sexe à bénéficier de traitements efficaces. Aussi faut-il ajouter que cette étude a mis en lumière les inégalités de genre dans le système de santé camerounais, où les femmes, notamment celles vivant avec le VIH, subissent des discriminations spécifiques dans la prise en charge médicale et sociale. Ces disparités reflètent des constructions sociales qui influencent la gestion de leur santé, leur sexualité et leur reproduction, posant des questions fondamentales sur l'égalité des droits et l'accès universel aux soins. Dès lors, la portée sociale de cette étude réside dans l'urgence d'implémenter des politiques de santé publique

intégrant une approche globale, combinant lutte contre la stigmatisation, amélioration de l'accès économique et géographique aux soins, et sensibilisation culturelle. Cela implique aussi un renforcement des services adaptés aux populations vulnérables, notamment les travailleuses de sexe, afin de garantir leur droit à la santé et contribuer à la réduction des inégalités.

BIBLIOGRAPHIE

ADAM Philippe et HERZLICH Claudia, 1994. *Sociologie de la maladie et de la médecine*, Paris, Nathan, Université.

AKOTO Eliwo, 2002, « Se soigner aujourd'hui en Afrique de l'Ouest : pluralisme thérapeutique entre tradition et modernité (Benin, Côte D'ivoire et Mali) », in Les cahiers de l'IFORD n° 27, 2002.

BEAT SONGUE Paulette, 1981. *La prostitution au Cameroun : l'exemple de Yaoundé (Esquisse d'analyse sociologique)*, Université de Yaoundé.

BILLONG Serge Clotaire et al, 2015. *La distribution épidémiologique de l'infection à VIH chez les femmes enceintes dans les dix régions du Cameroun et implication stratégiques pour les programmes de prévention*.

BOUCHON Magalie, 2011. *Cultures et interprétations de la santé et de la maladie Impacts de la précarité et de l'exclusion sur la santé Anthropologie médicale*.

BERGER Peter et LUCKMANN Thomas, 1861. *La construction sociale de la réalité*, Paris, Méridiens-Klincksieck,.

De ROSNY Eric, 1992. *L'Afrique des guérisons*, Paris, Karthala.

DJOUDA FEUDJIO Yves Bertrand, 2010. « Réseaux relationnels et processus de soutien aux malades de la tuberculose au Cameroun » in : REDES-Revista hispana para el analisis de redes sociales, [http:// revista-redes.Rediris.es](http://revista-redes.Rediris.es), Vol, 18.

DOUOMONG YOTTA Serge, 2014. *Investir sur les populations clés pour inverser la tendance du VIH. Plaidoyer pour le positionnement des MARPS dans le financement du Fond Mondial au Cameroun.*

EBOKO Fred et al, 2010. « Accès décentralisé au traitement du VIH/sida : évaluation de l'expérience camerounaise », in *Collection sciences sociales et le sida*, Paris, éd EDK, 2010, P. 48.

ETOUNOU-Moses et al, 2015. *Évolution des Programmes Nationaux de Lutte Contre l'Infection à VIH et le Sida au Cameroun, 2000-2015.*

FAINZANG Sylvie, 2010. « L'automédication : une pratique qui peut en cacher une autre », *Anthropologie et Sociétés*, vol. 34, n°1, 2010.

KLEINMAN Arthur, 1980. *Patients and Healers in the Context of Culture. An Exploration of the Borderland between Anthropology, Medicine and Psychiatry*, Berkeley, University of California Press.

KONDJI KONDJI Dominique, 2005. *Politique et système de santé. Evolution historique au Cameroun : de la conceptualisation à l'opérationnalisation*, 1^{ère} éd.

MINSANTE, 2011. *Recensement général des personnels du secteur de la santé au Cameroun.*

MINSANTE, *Rapport CNLS 2011-2015. Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST.*

MINSANTE, 2001-2015. *Stratégie Sectorielle de Santé.*

MINSANTE, 2014. *Rapport national de suivi de la déclaration politique sur le VIH/SIDA Cameroun Global Aids rapport Response Progress (GARP), ONU/SIDA.*

MINSANTE, 2015. *Les estimations et projections sur le VIH et le sida au Cameroun période : 2010-2020.*

MINSANTE, 2017. *Directives pour la mise en œuvre de la stratégie Test and traitement au Cameroun. Yaoundé, Cameroun.*

MONTEILLET Nicolas, 2005. *Le pluralisme thérapeutique au Cameroun*, Paris, KARTHALA.

MOSCOVICI Serges, 1961. *La psychanalyse, son image et son public*, Paris, PUF.

NKOMA POUHE, 2015. *Itinéraires thérapeutiques des malades au Cameroun : Les déterminants du recours à l'automédication.* 7eme Conférence sur la Population Africaine : "Dividende Démographique en Afrique : Perspectives, Opportunités et Défis", Johannesburg, Afrique du Sud.

PARENT Colette, 2001. « Les identités sexuelles et les travailleuses de l'industrie du sexe à l'aube du nouveau millénaire », *Sociologie et sociétés*, vol. 33, no 1, 159-178.

PARENT Colette et BRUCKERT Chris, 2010. « Le débat actuel sur le travail du sexe », dans Parent Colette et al (dir.), *Mais oui c'est un travail ! Penser le travail du sexe au-delà de la victimisation*, Montréal, Presses de l'Université du Québec, pp. 7-27.

PARENT Colette et BRUCKERT Chris, 2005. « Le travail du sexe dans les établissements de services érotiques : une forme de travail marginalisé », *Déviance et Société*, 29, 1, pp. 33-53.

PARENT Colette et CODERRE Cécile, 2000. « Le corps social de la prostituée : regards criminologiques », In : FRIGON S.,

KÉRISIT M., *Du corps des femmes. Contrôles, surveillance, résistances*, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa, pp. 93-124.

PARENT Colette et CODERRE Cécile, 2000. « Corps en danger, mères sous contrôle : les pratiques du service social concernant la prostitution », dans S. Frigon et M. Kérisit, *Du corps des femmes*, Ottawa, Les Presses de l'Université d'Ottawa, pp. 57-92.

PASKO Lisa, 2002. *Naked Power: « The Practice of Stripping as a Confidence Game »*, *Sexualities*, 5, 1, pp. 49-66.

SACKETT David et al, 1996. *Evidence-based medicine (EBM): what it is and what it isn't*, P: 18-19.

SOULET Marc-Henri, 2008. « La vulnérabilité. Un problème social paradoxal ». in

SOULET Marc-Henri, 2004. *Quel avenir pour l'exclusion ?* Fribourg, Editions universitaires.

STRAUSS Anselm et al, 1985. *The social organization of medical work*, Chicago, the University of Chicago press.

WATTS Paris et al, 1999. "Accessibility and Perceived Value of Health Services in Five Western Illinois Rural Communities". *Journal of Community Health*, 24 (2), pp. 147-157.

LEADERSHIP CHARISMATIQUE : VECTEUR DU DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL D'ELECAM

Issa BACHAROU

*Doctorant en Management de l'Education, Faculté des Gestions et
de Développement Durable, ICT University-Cameroun,
bacharouissa821@gmail.com*

Anne MATOUWE

*Ph.D. Développement et Évaluation des curricula, Université de
Yaoundé I-Cameroun
amatouwe1803@gmail.com; www.linkedin.com/in/anne-matouwe;
Orcid : 0009-0004-2675-3470 ; Tél : (+237) 699574280*

Irène NDOUNGMO

*Ph.D. en Psychologie de l'Education à l'Université de Yaoundé I,
Professeure d'ENIEG, irenendougmo@gmail.com*

Résumé

Cette contribution clarifie la posture inspirante et motivante du leader dans le but de favoriser leur développement professionnel de ses employés. Dans cette logique charismatique, il doit définir une vision claire et ambitieuse de l'entreprise, créer un climat de confiance, inciter les employés à prendre des initiatives et à proposer des idées novatrices. Cependant, on se rend compte que dans la structure organisationnelle d'ELECAM, les leaders confondent le charisme au pouvoir vertical qui implique la stricte verticalité dans la gestion des ressources humaines. Ce qui constitue un frein pour les employés, car ces derniers adoptent des attitudes de désintérêt, d'aquabotionniste qui n'aident pas l'entreprise à se développer. L'étude repose sur un devis compréhensif. L'approche méthodologique adoptée est qualitative.

La collecte des données s'est faite à l'aide d'un guide d'entretien semi-directif auprès de six (06) participants soit deux (02) leaders et quatre (04) personnels travaillant à l'antenne communale ELECAM de Bafoussam premier et troisième. Ces données sont traitées à l'aide de l'analyse thématique en continue, ont permis de noter que les leaders manquent des stratégies efficaces pour accompagner leurs collaborateurs dans la vision de la structure et le développement de la confiance. Le leader charismatique est un catalyseur, un modèle essentiel pour le développement professionnel du personnel, il transforme des simples tâches quotidiennes en occasions d'apprentissage, de motivation et de progression.

Mots-clés : *Leader, leadership charismatique, développement professionnel, personnel d'ELECAM,*

Abstract

This contribution clarifies the inspiring and motivating posture of the leader, with the aim of fostering the professional development of his or her employees. In this charismatic logic, the leader must define a clear and ambitious vision of the company, create a climate of trust, and encourage employees to take initiative and propose innovative ideas. However, in ELECAM's organizational structure, leaders confuse charisma with vertical power, which implies strict verticality in human resources management. This acts as a brake on employees, who adopt attitudes of disinterest and aquabotism that do not help the company to grow. The study is based on a comprehensive approach. The methodological approach adopted is qualitative. Data were collected using a semi-directive interview guide from six(06) participants, i.e. two (02) leaders and four(04) staff working at the ELECAM branch in Bafoussam first and third. These data, processed using continuous

thematic analysis, revealed that leaders lack effective strategies for supporting their staff in achieving the company's vision and developing trust. The charismatic leader is a catalyst, an essential model for the professional development of staff, transforming simple daily tasks into learning opportunities. These daily activities provide opportunities for learning, motivation and progress.

Keywords: *Leader, charismatic leadership, professional development, ELECAM staff,*

1. Problématique

De plus en plus dans les sociétés démocratiques contemporaines, il est observé que la crédibilité des processus électoraux repose en grande partie sur la compétence, l'impartialité et l'engagement des institutions chargées de leur pilotage. Dans le contexte camerounais, Elections Cameroon (ELECAM), organe autonome chargé de l'organisation et de la supervision des élections, joue un rôle déterminant dans la construction de la confiance citoyenne et la légitimation des institutions républicaines. Or, cette mission hautement sensible ne peut être remplie efficacement sans un personnel compétent, engagé, et en constante évolution professionnelle.

Étymologiquement, le mot leader vient du mot ancien anglais leden (guider) et du mot latin ducere (conduire) Rost (1991). Il met alors en exergue dans le cadre d'une entreprise deux personnages à savoir le leader d'une part qui a pour rôle de conduire, de guider et d'autre part l'employé qui doit suivre les instructions de l'employé. Ce dernier pour une meilleure des structures organisationnelles comme ELECAM, doit être

charismatique. Reprenant Weber, Saint-Michel (2023), considère le charisme comme une forme d'influence, fondée non pas sur les routines ou l'autorité formelle, mais sur la perception des collaborateurs du fait que le leader est pourvu de qualités exceptionnelles. Ainsi, qu'il soit facteur de réussite comme d'échec pour l'organisation, le leader charismatique est la personne qui doit organiser, coordonner toute action collective dans des structures qui sont considérées comme des systèmes d'actions organisées (Friedberg, 2015, Gabriel, 2023).

La loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral, modifiée et complétée par la loi n° 2012/017 du 21 décembre 2012 précise au chapitre i intitulé dispositions générales en son article 4. Alinéa (1) Qu'ÉLECAM « Elections Cameroon » est un organisme indépendant chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision de l'ensemble du processus électoral et référendaire. Ce qui suppose que sa réussite nécessite la présence d'un leader qui porte une vision stratégique. Car, le leadership c'est plus « la clé de voute de toute organisation qui réussit » Bennis et Nanus (1985, p.14). Il est lié à des enjeux RH de motivation, d'engagement, de satisfaction des collaborateurs au travail, autant qu'à des enjeux stratégiques de performance individuelle et collective.

A cet effet, Conger (1998) précise certaines caractéristiques identifiables chez le leader charismatique. Selon lui, il doit développer une bonne relation de communication entre lui et ses collaborateurs, utiliser ses talents rhétoriques pour convaincre ses subordonnés de le suivre dans la réalisation de son projet ou de sa vision. Le leader charismatique se distingue donc par un comportement

verbal et non verbal ayant pour objectif d'« attirer l'attention des suiveurs, susciter et faire converger leurs émotions, offrir une vision, renforcer les valeurs et les normes culturelles, et fournir un sentiment d'identité partagé pour un groupe » (Grabo et al., 2017, p. 480).

Il y a lieu de préciser que dans la plupart des organisations, les missions du leader sont confondues. En effet, le leader loin d'encadrer les collaborateurs, de leur prodiguer des conseils pour la bonne marche de la structure, exerce plutôt son pouvoir sur ces derniers. Ainsi, il y a d'un côté un système de management imprégné d'une tradition bureaucratique et hiérarchique (Belet, 2013), et de l'autre une nouvelle génération de salariés demandeurs d'un nouveau rapport au travail (Lee et Edmondson, 2017). Ces deux tendances aboutissent à des résultats distincts. Une étude menée par le cabinet Gallup en 2022 sur l'influence du leadership sur l'engagement et la performance des employés a révélé que 79 % des employés ayant des leaders inspirants se sentent plus engagés dans leur travail. Il en ressort de ce fait que les compétences émotionnelles, telles que l'empathie, la communication et la résolution de conflits, sont des atouts majeurs pour les leaders.

Outre, La loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant code électoral en son Article 5, alinéa (2) Les membres d'Elections Cameroon, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent, en aucun cas, solliciter ou recevoir d'instruction ni d'ordre d'une autorité publique ou privée, nationale ou étrangère. Cela laisse transparaître leur capacité d'autonomie et la possibilité pour le leader de conduire ces collaborateurs vers une vision idéale tout en respectant l'autorité établie. En effet, les leaders charismatiques jouent un rôle intéressant

dans les démocraties, car leur influence va au-delà de la simple fonction politique ou administrative. Dans un tel contexte, un leader charismatique est perçu comme quelqu'un capable de rallier les masses, d'inspirer la confiance et de galvaniser un large soutien populaire. La manière dont cette influence est exercée, ainsi que ses implications pour la démocratie, présente à la fois des avantages et des risques. Ainsi, il doit définir une vision claire et ambitieuse de l'entreprise, créer un climat de confiance, inciter les employés à prendre des initiatives et à proposer des idées novatrices.

Le leadership joue un rôle crucial dans la dynamique d'équipe dans un monde professionnel en constante évolution. Selon une étude menée par Gallup, 70 % des employés estiment que leur engagement dépend directement de la qualité du leader. Lorsque ce dernier inspire confiance et collaboration, les résultats s'envolent, les entreprises ayant des leaders performants ont connu une augmentation de 37 % de leur chiffre d'affaires par rapport à celles qui peinaient à développer leurs compétences en management Gallup (2022). Cependant, le développement professionnel au sein d'ELECAM, malgré la mise en place de certains dispositifs institutionnels de gestion du personnel, reste confronté à des défis majeurs à l'instar de la démotivation, la faible implication, la carence en leadership participatif, et des routines bureaucratiques figées. En effet, au quotidien des activités d'ELECAM, la mise en place d'un management efficace, mobilisateur et orienté vers l'humain devient une exigence stratégique.

C'est ici que le leadership charismatique prend toute sa pertinence. Contrairement aux modèles gestionnaires

classiques, souvent fondés sur la hiérarchie formelle ou les logiques de contrôle, le leadership charismatique repose sur l'influence personnelle du leader, sa capacité à incarner une vision porteuse de sens, à inspirer confiance et à susciter l'adhésion affective de ses collaborateurs. Ce modèle, tel que théorisé par Weber (1947), puis approfondi par House (1977) et Conger et Kanungo (1998), propose une approche transformationnelle des relations de travail. Il permet de fédérer le personnel autour de valeurs fortes telles que l'éthique, la responsabilité, le service à la nation, et la transparence. Dans un environnement hautement institutionnalisé comme celui d'ELECAM, cette forme de leadership peut être un levier puissant pour renouveler les dynamiques de gestion, restaurer la confiance interne, et stimuler un développement professionnel durable.

Il faut le dire. Le leadership charismatique, en tant que composante du leadership transformationnel, joue un rôle crucial dans la création d'environnements de travail motivants et performants, en inspirant et en élevant les équipes vers des niveaux d'engagement et de réussite supérieurs. De plus les leaders charismatiques émergent lors des crises, grâce à une vision positive et inspirante du futur qui pousse les suiveurs à croire en la destinée Saint-Michel (2023). En effet, ce sont « des signaux émis par le leader, basés sur des valeurs, des symboles et avec une portée émotionnelle » (Antonakis et al. 2016, p. 304). Autrement dit, Les subordonnés, considèrent leur leader comme doté de qualités extraordinaires nécessaires pour la bonne marche de l'organisation et pour leur épanouissement optimal. D'où il est nécessaire d'entrevoir le contexte situationnel favorisant l'émergence du leader charismatique ce type de

dirigeant, mais aussi et surtout le vécu professionnel de ce dernier.

Dans la même logique, Charaudeau (2015) mentionne que le leadership charismatique est d'une autre nature dans le domaine *politique*. Ainsi, le charisme peut être construit ou naturel, et est rarement dans un état pérenne. Selon les circonstances, l'homme politique, prend des figures différentes au gré des discours et de l'auditoire auquel il s'adresse. Ce qui suppose que l'acteur politique doit naviguer entre deux types de discours : discours à forte teneur symbolique et discours de fermeté pragmatique. Autrement dit, le discours du politique doit être porteur de *valeurs* pour que le peuple puisse se voir dans le miroir d'une idéalité de « bien vivre ensemble », mais il faut aussi qu'il manifeste une force hors de l'ordinaire de celui qui l'exprime afin de donner l'impression que lui seul est en mesure d'atteindre cette idéalité. Ce deuxième type de discours ne peut-il pas aller à l'encontre de l'engagement des employés ? En effet, on se rend compte que dans la structure organisationnelle d'ELECAM, les leaders confondent le charisme au pouvoir vertical qui implique la stricte verticalité dans la gestion des ressources humaines. Ce qui constitue un frein pour les employés, car ces derniers adoptent des attitudes de désintérêt, d'aquabotinniste, de participation passive qui n'aident pas les différents services à se développer.

On se rend compte que, malgré la mise en place de dispositifs formels de formation et d'encadrement, de nombreuses études soulignent que le développement professionnel des agents reste souvent limité par des pratiques managériales rigides, des rapports hiérarchiques trop formels, et un climat organisationnel peu propice à l'initiative et à la

motivation intrinsèque (Ngo Minko, 2015). Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d'explorer les leviers de management susceptibles d'impulser un développement professionnel durable à ELECAM. Il faut le préciser. Bass (1985 ; 1088) a conceptualisé un modèle de leadership transformationnel qui constitue un cadre théorique particulièrement pertinent pour cette étude. En effet, ce style de leadership met l'accent sur la capacité du leader à incarner une vision inspirante, à faire preuve d'exemplarité, à stimuler intellectuellement ses collaborateurs et à répondre à leurs besoins individuels, favorisant ainsi un engagement profond et durable. Kouakou (2019) estime que d'ailleurs que ces caractéristiques sont d'autant plus adaptées aux spécificités socioculturelles camerounaises, où la dimension relationnelle, la confiance et l'exemplarité morale occupent une place centrale dans les interactions sociales et professionnelles.

C'est ainsi que l'adoption de ce modèle dans le contexte d'ELECAM semble offrir des perspectives nouvelles pour renforcer la motivation, la confiance organisationnelle et le développement des compétences des agents, contribuant ainsi à une meilleure performance institutionnelle. Dans ce contexte, se pose avec acuité la question des mécanismes managériaux capables de stimuler une dynamique de croissance individuelle et collective. C'est dans cette perspective que s'inscrit la réflexion sur le leadership charismatique, conçu comme un levier d'inspiration, de mobilisation et de transformation au sein des organisations publiques comme ELECAM. De plus, les spécificités socioculturelles camerounaises, où l'autorité est souvent perçue à travers le prisme du charisme, de l'exemplarité

morale et de la proximité relationnelle, renforcent la pertinence de ce choix théorique.

Dès lors, le leadership charismatique, parce qu'il mobilise des registres émotionnels, éthiques et symboliques, peut répondre aux attentes implicites du personnel, bien au-delà des dispositifs formels de gestion des ressources humaines. Ainsi, face aux enjeux de modernisation de l'administration électorale, de renforcement des capacités internes et de consolidation de la démocratie, il devient crucial d'interroger dans quelle mesure le leadership charismatique peut servir de vecteur du développement professionnel au sein d'une institution stratégique comme ELECAM. On note que la tendance des services dans les organisations se situe à l'entropie, c'est-à-dire, un degré de désorganisation, un état de désordre systémique (Morin, 1977). Les employés majoritairement font face à une incertitude croissante (Vaillancourt, 2006). Suite à cela, le leader doit assurer une nouvelle organisation, celle de mettre de l'ordre dans les perceptions de ces derniers aux travers de ses propres valeurs (Saint-Michel, 2023) intègres pour la bonne marche de la structure. D'où la question suivante

2. Méthodologie

2.1 Type de recherche

La contribution adopte une approche qualitative de type exploratoire, visant à comprendre comment le leadership charismatique, tel que vécu et perçu dans le contexte professionnel, influence le développement des employés au sein d'ELECAM. Ce type de recherche est particulièrement approprié lorsque l'objet d'étude implique des phénomènes

humains complexes, subjectifs et contextualisés (Denzin & Lincoln, 2018).

2.2. Justification du choix méthodologique

Il convient de préciser que la nature du phénomène étudié qui est le leadership charismatique, repose sur des dimensions relationnelles, symboliques et émotionnelles qui ne peuvent être mesurées uniquement à travers des indicateurs quantitatifs. En ce sens, l'approche qualitative permet d'accéder aux perceptions et aux vécus des professionnels, révélant ainsi les mécanismes d'influence et d'adhésion à une figure charismatique (Bass, 1988 ; Conger & Kanungo, 1987). L'approche est également pertinente dans un contexte organisationnel africain comme celui d'ELECAM, où les logiques hiérarchiques, les rapports de pouvoir et les dynamiques culturelles influencent fortement la manière dont le leadership est exercé et reçu (Kouamé, 2019). En effet, l'étude qualitative permet ici de contextualiser les pratiques et de mieux saisir les tensions ou ajustements entre valeurs professionnelles, éthique managériale et culture institutionnelle.

Pour parvenir à une compréhension du processus de leadership charismatique, nous avons opté pour une démarche ethnographique et la récolte de données qualitatives. En effet, comme le précise Sergi et al. (2012, p.406), « *L'accent mis sur la dynamique organisationnelle et l'analyse de l'émergence du leadership suggèrent la nécessité de recourir à des épistémologies plus constructionnistes et à des méthodes qualitatives* ». En effet, le leadership charismatique, tel que théorisé par Bass (1988), repose avant tout sur des dimensions symboliques, relationnelles et émotionnelles, qui ne peuvent être

pleinement captées par des instruments quantitatifs standardisés. C'est ainsi que la recherche qualitative permet de comprendre en profondeur les expériences subjectives des agents vis-à-vis de leur encadrement, ainsi que la manière dont ils perçoivent l'influence du leadership sur leur parcours professionnel. Caractérisée par sa visée compréhensive, l'étude cherche à comprendre comment les employés et les leaders dans les structures d'ELECAM pensent, parlent et agissent dans une situation donnée (Dumez, 2016 ; Fortin et Gagnon, 2016). Cette approche est cohérente avec les fondements mêmes de la problématique, qui vise à explorer les mécanismes d'inspiration, de motivation et d'identification dans un contexte organisationnel donné. On note qu'ELECAM étant une structure marquée par une forte dimension politique, sociale et culturelle, une étude qualitative permet de mieux prendre en compte les dynamiques locales, les logiques de pouvoir, les pratiques implicites, et les valeurs organisationnelles qui structurent les interactions professionnelles. Enfin, la démarche qualitative s'appuie sur une volonté de croiser les discours et de recueillir des données narratives pour identifier les facteurs organisationnels, culturels et relationnels qui conditionnent l'exercice du leadership charismatique et son impact sur le développement professionnel.

2.3 Population et échantillonnage

Il faut rappeler que l'objectif de la recherche étant de « donner du sens aux pratiques humaines dans leur complexité et leur profondeur contextuelle », le devis qualitatif nous semble mieux adapté (Denzin et Lincoln

(2018). A cet effet, il fallait capturer par des mots, comme déclarent Miles et Huberman (2003, p. 11), les « essences des gens, aux objets et aux situations », à l'effet de permettre une compréhension en profondeur des phénomènes sociaux et des professionnels d'ELECAM. Dans cet esprit, la population cible est constituée du personnel administratif et encadrant d'ELECAM, réparti entre le siège national et quelques représentations régionales.

Un échantillonnage raisonné a été retenu, permettant de sélectionner les participants selon leur position hiérarchique, leur ancienneté, leur implication dans les processus managériaux et leur expérience en matière de leadership subi ou exercé. C'est ainsi que 06 (six) entretiens semi-directifs ont été menés, jusqu'à saturation théorique des données (Glaser & Strauss, 1967 ; De Sardan, 2008)), c'est-à-dire jusqu'au moment où aucun nouvel élément pertinent n'émergeait. De manière précise, la recherche met en exergue le vécu expérientiel des six (06) participants soit deux (02) leaders et quatre (04) personnels travaillant à l'antenne ELECAM de Bafoussam premier et troisième retenus à travers l'échantillonnage à choix raisonné typique (Fortin et Gagnon, 2016). L'ensemble des participants en raison de leur caractère particulier ont été choisis sur la base des critères d'inclusion précis : avoir une ancienneté d'au moins 10 ans dans la profession et avoir au moins 30 ans. Le tableau ci-après présente les caractéristiques des participants.

Tableau 1 : Échantillon

Participants	Sexe	Âge	Fonction	Ancienneté
Michelle (ML)	Féminin	37 ans	Agent de Maitrise	12 ans
Antoine (AE)	Masculin	47 ans	Agent de Maitrise	15 ans
Joseph (JO)	Masculin	55 ans	Chef d'Antenne	16 ans
Solange(SE)	Féminin	43 ans	Agent de Maitrise	14 ans
Christian (CN)	Masculin	46 ans	Chef d'Antenne	14 ans
loveline (LE)	Féminin	49 ans	Agent de Maitrise	15 ans

2.4 Techniques de collecte des données

La collecte des données s'est articulée autour des entretiens semi-directifs réalisés en face à face, suivant un guide d'entretien structuré autour des perceptions du leadership, des expériences professionnelles marquantes, et de l'évolution personnelle dans l'institution.

2.5 Méthode d'analyse des données

L'analyse des données s'est faite selon la méthode d'analyse thématique proposée par Braun & Clarke (2006), qui comprend tour à tour la familiarisation avec les données, le codage initial, l'identification des thèmes récurrents, l'élaboration de catégories, l'interprétation en lien avec le cadre théorique. En effet, les informations recueillies auprès de ces deux catégories de personnels ont été traitées par l'analyse de contenu thématique et plus précisément la thématisation séquenciée (Paillé et Muchielli, 2016). Cette méthode a consisté à classer les divers éléments d'un message afin de mieux en faire apparaître le

sens (Mayer et Deslauriers, 2000). Elle a permis de mettre en lumière la richesse et la diversité des propos écoutés et transcrits, car elle a porté sur les contenus des discours issus des entretiens. Il s'agissait de découper transversalement les informations issues des sujets à travers les thèmes ci-après : définir une vision claire et ambitieuse de la structure, créer un climat de confiance, inciter les employés à prendre des initiatives et à proposer des idées novatrices.

Le codage thématique proposé par Braun et Clarke (2006) consiste à hiérarchiser puis mettre en relation les concepts mis en exergue lors du processus de codage pour obtenir une organisation hiérarchique de ces concepts en catégories plus génériques et un approfondissement de ces catégories. Dans ce processus, l'analyse des données est passée d'un plan statique à un plan dynamique pour établir des rapprochements entre les catégories : c'est l'étape que Paillé et Muchielli (2021) appellent la mise en relation.

Tableau 2 : Grille d'analyse

Thème	Code	Sous-thèmes	Observations		
			+	-	+/-
Le leadership charismatique	A	définir une vision claire et ambitieuse de la structure			
	B	créer un climat de confiance			
	C	inciter les employés à prendre des initiatives et à proposer des idées novatrices.			

Le signe + veut dire tout à fait adéquat ; plutôt adéquat.

Le signe - veut dire plutôt inadéquat ; tout à fait inadéquat.
Le signe+/- veut dire plus ou moins adéquat.

2.6 Fiabilité et validité

Pour renforcer la fiabilité, les résultats ont été validés par recoupement avec d'autres travaux théoriques ou empiriques antérieurs (Bass, 1988 ; Tourish & Pinnington, 2002), et certains participants ont été recontactés pour une validation des interprétations (validation par les répondants).

2.7. Considérations éthiques

L'étude a respecté les principes fondamentaux d'éthique en recherche à travers un formulaire de consentement libre et éclairé des participants, en assurant l'anonymat des données collectées par le truchement des pseudonymes, l'usage exclusif des données à des fins scientifiques. On note aussi qu'aucune pression hiérarchique ou politique n'a été exercée sur les participants, et les entretiens ont été réalisés dans un cadre neutre et sécurisé.

3. Résultats

Les données recueillies auprès des participants Michelle (MI), Antoine (AN), Joseph (JO), Solange (SO), Christian (CH), Loveline (LO), dont les initiaux des prénoms ont permis de présenter les résultats dans le respect de la confidentialité, sont présentées à travers les trois thèmes susmentionnés (voir tableau 2).

3.1 Défaillance dans la définition d'une vision claire et ambitieuse de l'entreprise ELECAM

Les résultats relatifs à la première modalité font état de l'absence de vision dans les structures ELECAM. En effet les données de terrain des Six participants semblent contradictoires sur certains points. De prime abord, il est à noter que les deux leaders mentionnent qu'ils ont une vision claire et ambitieuse de la structure mais les employés ne semblent pas toujours les suivre. Par contre les quatre participants employés ne sont pas d'accord du style de management qui est déployé dans la structure ELECAM. Les tensions et les stratégies au cœur de la dynamique du leadership ne concernent pas tous les rôles de la même manière. Ainsi, le partage du leadership pour les acteurs à ELECAM doit s'illustrer du rôle visionnaire.

Cependant, à en croire les données du terrain on s'aperçoit que les leaders ont leur vision mais ne la partagent pas avec les collaborateurs écoutons à ce sujet les propos d'un participant « *moi en tant que leader, c'est moi qui décide de ce qu'on doit faire, des activités à effectuer, et je donne les directives à mes collaborateurs. Aussi au regard de mon expérience je pense que je n'ai rien à apprendre de qui que ce soit. Mon expérience est largement suffisant pour gérer ELECAM* » (JO) (A-). Ce participant met en avant son âge et ses expériences passées dans cette organisation pour faire passer son pouvoir. Le second leader quant à lui se penche sur le présentisme passif des employés. A cet effet, il mentionne « *je suis chef, mais ce n'est pas facile de gérer les adultes. Chacun fait comme il veut et les directives données sont parfois effectués mais parfois rien n'est fait. Pour la plupart ils n'ont aucun intérêt* » (CH) (A-). Il y a lieu de préciser que le leader doit inspirer et motiver les

collaborateurs à atteindre des objectifs communs pour la survie d'ELECAM.

L'on se rend compte que les quatre (04) Michelle (MI), Antoine (AN), Solange (SO), Loveline (LO), employés tiennent dans l'ensemble les mêmes propos qui laissent transparaître une posture technocratique où tout le pouvoir vient du haut, c'est-à-dire du leader. A encore le participant Solange, *« nos chefs aiment savoir que nous sommes les sulfater es et sont toujours prêts à nous donner des directives ou encore des tâches sans que nous ne sachions les tenants et les aboutissants. Une telle situation comment faire ? »* Le participant Loveline poursuit en ces termes : *« je ne discute rien avec le boss, tout ce qu'il me demande faire je le fais que je comprenne ou pas, car j'évite les demandes d'explications »*. Il en ressort des propos de ces deux participants que le chef a le pouvoir décisionnel et peut l'imposer à ces subalternes. On note aussi un réel problème de communication. *« Hummm, là il y déjà un réel problème de communication dans nos services. Tu arrives un matin et on annonce qu'il y a une activité à faire, tu ne connais ni tenants, ni les aboutissants. Mais après on doit te demander l'efficacité. Ce n'est pas possible »* (LO) (A-). Ce manque d'informations peut amener le personnel à développer les comportements de présentéisme passifs, Ce qui n'aide pas la structure à se développer.

Or, dans les structures d'ELECAM où des informations doivent être filtrées pour les mettre à la place de parents nécessitent la présence d'un leader charismatique qui possède la capacité unique de communiquer sa vision de manière à ce qu'elle devienne non seulement compréhensible, mais aussi désirable pour ses collaborateurs. Cette vision est

ambitieuse dans le sens où elle dépasse les attentes ordinaires, visant à provoquer un changement significatif chez les collaborateurs, une certaine dynamique ou une transformation dans la société, l'organisation ou la communauté qu'il ou elle influence.

De ces analyses, il y a lieu de comprendre que les leaders concentrent tout le pouvoir sur eux et ne partagent pas d'expériences avec les collaborateurs à ELECAM. Les données du terrain révèlent que Le leadership charismatique à travers la définition claire, ambitieuse n'est pas d'actualité dans le vocabulaire des leaders d'ELECAM ; Par conséquent les employés ne fournissent plus aucun effort, car à la base ils ne sont pas consultés.

3.2 Défaillance dans création d'un climat de confiance du personnel d'ELECAM

Les données du terrain relatives à la création d'un climat de confiance laissent transparaître des comportements d'évitement pour la plupart des employés. On observe plus tôt un climat de méfiance qui se développe et par conséquent il y a un manque de synergie entre les uns et les autres. Les deux leaders semblent ne pas s'écarter cette tendance, car d'après leurs discours Le système politique centralisé au Cameroun est d'abord une source de méfiance. Le pouvoir exécutif, incarné par le président et son entourage, exerce une influence considérable sur les autres branches du gouvernement. Cette concentration du pouvoir dans les mains d'un petit groupe renforce l'idée qu'aucune institution n'est réellement libre de toute influence politique. Cela contribue à un manque de crédibilité et d'autonomie des organes chargés de l'organisation des élections.

Aussi, parmi les collaborateurs, chacun pense avoir le pouvoir car celui qui l'a fait recruter est une haute personnalité. A ce sujet écoutons les propos du participant Christian « *Moi je me méfie de tout le monde même du vigil, car parfois ce sont des indiques placés par la hiérarchie pour rendre compte de tout ce qui est fait et dit* » (B-). Et Joseph renchérit en termes « *humm mm, il faut éviter les problèmes, car parfois on dit que tu es chef lorsque parmi tes collaborateurs il y a des vrais chefs et du coup tu ne sais pas qui fait quoi, qui pense quoi. Même si nos structures se disent indépendantes selon les textes, elles sont très politisées et cet état de chose ne peut pas permettre de se faire confiance à tous les niveaux, parfois on fait semblant* » (B-). Ces deux discours des leaders montrent à suffisance que dans les structures qu'il y a une crise de confiance influencée par le politique. Du coup pour se maintenir au poste les leaders préfèrent rester dans la discrétion qui peut à certains niveaux être un frein pour l'avancement des activités, car personne ne voulant s'exposer.

En ce qui concerne les collaborateurs, il n'y pas trop de différence, car les discours sont presque pareils. Pour les quatre participants interviewés, il y des éléments qui ressortent comme le manque de crédibilité, d'expertise et des compétences avérées pour la gestion de l'antenne Communale ELECAM. A cet effet écoutons les propos du participant Solange « *moi je n'ai jamais compris le système des pays. Au 21^{ème} Siècle, on rencontre encore des chefs qui ne savent pas allumer l'ordinateur. À tout moment il est obligé d'embêter le personnel avec des simples documents ou encore il se retrouve dans des secrétariats pour traiter des documents confidentiel* ». A en croire de participant il y a un

problème de compétences qui, sans doute entraîne la perte de confiance envers les leaders. Les collaborateurs qui se surestiment peuvent sous-estimer leurs chefs. Suivons à cet effet les propos du participant Loveline « *Moi je ne fais confiance à personne. Je n'interviens que sur ce qui m'a été demandé et il y a une manière de répondre. Car un seul mot prononcé peut permettre qu'on te condamne et du coup le chef commence à avoir des idées négatives sur ta personne* ». Il en ressort que chaque collaborateur préserve sa place auprès du chef, même s'il faut faire des propositions pour l'avancement de la structure on préfère se taire pour se faire bonne image devant le chef.

Dans la même veine, il y a lieu d'observer les jeux d'internes qui se développent. En effet, les collaborateurs préfèrent suivre le chef même s'il se trompe à condition de se maintenir. A ce sujet écoutons les propos du participant Michelle « *je ne suis pas là pour contredire les chefs. Pour moi le chef ne se trompe pas surtout que j'ai trop cherché le travail en vain. Le poste que j'ai là je ne dois pas blaguer avec, et pour cela je ne dois pas contredire le chef, même si mes collègues m'appellent traître, je préfère* ». Les propos de ce participant laissent transparaître une confiance à l'aveuglette à l'endroit du leader en place. En effet, ce dernier dans le souci de conserver son poste évite d'avoir des problèmes avec son chef, même si cet état de chose va à l'encontre de certains de ces collaborateurs. Quasi Le participant Solange précise « *moi je ne fais pas confiance à mes collègues, car parmi nous il y a des personnes qui ont pour second métier le reportage* ». Ce qui semble créer un climat de méfiance et de suspicion au travail qui n'aide pas la structure à voir la même vision.

Des résultats d'analyse de la deuxième modalité, il en ressort que des structures d'ELECAM, il y a un climat de méfiance, chacune semble avoir sa personne qui l'a positionné. D'autres préfèrent respecter l'autorité établie même si leurs compétences sont redoutées par leurs collaborateurs.

3.3 Défaillance dans l'incitation du personnel ELECAM à prendre des initiatives et à proposer des idées novatrices.

Le leadership, c'est la notion de prise d'initiative. Quelqu'un qui prend des initiatives a du leadership et par conséquent incite son personnel à faire pareillement. Au regard des données collectées sur le terrain, la défaillance dans l'incitation du personnel à prendre des initiatives et à proposer des idées novatrices dans une organisation comme ELECAM sont dues à un manque de vision claire, au Climat de méfiance qui règne dans l'organisation, à un manque de compétences.

De prime abord, on se rend compte au travers du discours des participants qu'une vision est non seulement mal communiquée mais aussi peu connue par les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle un participant affirme : « je ne peux pas proposer une idée nouvelle déjà je ne sais pas ce qu'on fait réellement et même si tu le fais on doit te demander si tu as les moyens pour l'implémentation du coup je préfère fermer ma bouche ». (MI)(C-) et l'autre participant poursuit : « les chefs ne montrent pas eux-mêmes l'envie de faire changer des choses. Leur mode de fonctionnement n'encourage pas et je ne peux pas donner des idées qui ne serviront à rien, car je sais chacun cherche à

manger et non à bien faire pour l'amélioration des conditions de travail pour tous » (SO) (C-). Ces deux participants sont dans une posture de refus au regard de la vision commune qui n'est pas bien définie. En effet l'on s'aperçoit que les leaders semblent ne pas orienter les collaborateurs vers les objectifs précis et cela laisse les uns et les autres dans un état d'inertie. Aussi, si les dirigeants ne montrent pas l'exemple en prenant des initiatives ou en encourageant les idées novatrices, les employés peuvent se sentir découragés à proposer des suggestions.

Secundo, un environnement de travail stressant ou un climat de méfiance peuvent freiner la créativité. Les employés doivent se sentir en sécurité pour exprimer des idées sans craindre les répercussions négatives. La création d'un environnement de travail positif est essentielle pour l'innovation. Cependant l'on s'aperçoit au travers les discours des participants que l'environnement de la structure d'ELECAM n'est pas toujours favorable. Ce qui constitue un frein pour les employés. Les propos d'un participant nous en disent long : « moi je ne peux rien donner comme idée novatrice. Car le boss peut se dire que tu cherches sa place ou encore peut percevoir comme une intention de dénigrement de son travail et du coup chacun se méfie et chacun garde ses idées »(AN) (C-). Ce climat de méfiance n'aide à l'avancement de la structure et certaines erreurs peuvent se reproduire parce que les uns et les autres ont peur de s'exprimer. En effet, les employés peuvent hésiter à proposer des idées nouvelles de peur qu'elles ne soient pas bien accueillies. Le manque de reconnaissance pour les idées novatrices peut également conduire à une inertie parmi le personnel.

Tertio les leaders se plaignent du fait que les collaborateurs se comportent comme des marchands, ils ne font rien sans récompenses pourtant ils ont un salaire à la fin de chaque mois. A ce sujet, écoutons les propos d'un leader : « les employés exagèrent, ils ne veulent rien faire pour rien. On a comme l'impression qu'il faut acheter leurs idées pourtant ils sont déjà payés » (CH) (C-). Un autre poursuit « la reconnaissance pour un travail bien fait ou bien pour des apports positifs se fait à la sagesse du mangeur. Mais on se rend compte qu'on n'est dans un système où se sont les collaborateurs qui doivent décider des récompenses ou bien tout reste bloquer. Là je n'ai aucun problème ils vont marcher selon mes principes définis » (JO) (C-). Le discours des deux leaders interviewés laisse croire que les récompenses ne sont pas souvent d'actualités et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le participant Antoine note : « *les chefs mangent seuls, ils ne veulent pas encourager leurs collaborateurs par des récompenses, des primes et des lettres d'encouragements et de félicitations, mais ils veulent que le travail soit bien fait pour leur propre gloire, en tout cas je ne joue pas à ce jeu. Pas de récompenses, je travaille pour le niveau du salaire perçu* » (C-).

Aussi un autre participant affirme : « *on ne peut pas être dans un système où le chef n'organise pas de séminaire de renforcements des capacités, pas de formation continue et il attend les idées nouvelles, c'est un peu absurde. Pourtant il y a une ligne budgétaire pour cela mais comme ils veulent manger seuls il doit lui-même proposer des idées.* » (LO) (C-). Autrement dit, Si les employés ne sont pas suffisamment formés ou soutenus dans le développement de leurs compétences professionnelles, ils peuvent ne pas se sentir

capables d'apporter des idées innovantes. Le manque d'accès à des opportunités de développement personnel ou professionnel peut limiter leur capacité à penser de manière créative.

Il ressort des résultats d'analyse de la deuxième modalité les employés des structures d'ELECAM ne sont pas suffisamment outillés pour apporter des idées novatrices, des suggestions pour la bonne marche du travail. Ces derniers ne sont pas accompagnés les leaders au niveau des formations continues et des séminaires de renforcements des capacités. Aussi, d'autres pensent que les leaders mangent seuls et ne sont pas reconnaissants à l'endroit de ce dernier par rapport au travail fait.

4. Discussion des résultats

Des analyses qui précèdent, cette contribution a mis en exergue un ensemble d'écueils qui rendent difficile l'opérationnalisation. Selon Conger, Kanungo, Bass(1998), le charisme, loin d'être une qualité uniquement innée, est de plus en plus perçu comme une compétence que les leaders peuvent cultiver pour inspirer, motiver et conduire leurs équipes vers le succès. Autrement dit, le charisme, loin d'être une qualité uniquement innée, est de plus en plus perçu comme une compétence que les leaders peuvent cultiver pour inspirer, motiver et conduire leurs équipes vers le succès. Ce qui suppose que le charisme est une affaire d'échanges entre les deux parties prenantes. C'est-à-dire entre le leader et l'employeur. La personne charismatique doit se présenter comme un miroir-médiateur, de sorte que le public ou encore ses collaborateurs soient attirés dans un

mouvement d'identification, et en même temps mesurer que derrière le miroir il y a un idéal, une pureté, un absolu, inatteignable, une sorte de « désir inessentiel.

Des résultats du terrain révèlent que le leadership charismatique à travers la définition claire, ambitieuse n'est pas d'actualité dans le vocabulaire des leaders d'ELECAM ; Par conséquent les employés ne fournissent plus aucun effort, car à la base ils ne sont pas consultés. Le charisme doit correspondre à un besoin d'identification de la part par exemple des employés d'ELECAM qui sont en mal d'identité ou souffrent de déchéance sociale. Ainsi, le leader charismatique devient un support d'identification dans l'illusion de faire atteindre un idéal. Il s'agit du leadership charismatique Basé sur la personnalité du manager, il permet de fédérer une équipe autour d'un projet commun. Stimulés par le charisme et l'éloquence d'un responsable.

Autrement dit, à travers le processus de co-construction (Foudriat, 2019) il doit collaborer activement avec ses collaborateurs pour co-créeer des valeurs, des visions et des objectifs communs. Il ne doit pas se contenter seulement de dicter des orientations ou des idées, mais travaille avec son équipe pour façonner ensemble la direction à prendre. Ce qui suppose qu'il inspire plus que les autres. Il s'agit du leadership charismatique basé sur la personnalité du leader et qui permet de fédérer une équipe autour d'un projet commun. Ainsi, Stimulés par le charisme et l'éloquence du leader, les membres du groupe collaborent, s'émancipent, améliorent leurs performances et leur état d'esprit pour réaliser et par conséquent le développement professionnel va crescendo.

Un leader charismatique inspire souvent son équipe par une vision ambitieuse et motivante. Cependant, dans un modèle de co-construction, cette vision ne vient pas uniquement du leader. C'est dans cette logique que Matouvé et Laglie (2024) pensent que Co-construire suppose de la part des managers, de donner le pouvoir aux parties prenantes, d'influencer le changement dans le système en place. En faisant participer tous les acteurs au développement du projet, les pilotes du changement favorisent de ce fait l'appropriation des valeurs de l'entreprise et s'imprègnent par conséquent ses objectifs. Autrement dit, Dans le domaine du management, les spécialistes (Nkelzok Komtsindi, 2015 ; Foudriat, 2016 ; Matouvé, 2022 ; Matouvé et Laglie Boboto, 2024 ; Laglie Boboto, Matouvé et Pika, 2024) trouvent que certains processus peuvent avoir un impact négatif sur l'identité professionnelle des employés en entreprise. Ces processus peuvent conduire à une situation où les individus, au lieu d'être perçus comme des professionnels engagés, sont réduits à de simples exécutants, exécutant des tâches sans réellement participer à la construction du sens ou de la stratégie de l'entreprise.

De manière précise, Matouvé (2022) souligne que pour éviter cette déprofessionnalisation, il importe pour les leaders de construire et de maintenir une conception partagée des nouvelles pratiques managériales. Selon l'auteure, cette démarche est essentielle dans le pilotage de toute action collective. L'objectif est de créer une cohésion et une compréhension commune des objectifs et des stratégies, ce qui permet aux employés de s'investir davantage dans leurs missions et de ne pas se sentir

déconnectés du processus décisionnel (Mawoung Kpoumie, Matouwé et Laglie Boboto, 2025). Ce pendant des résultats des analyses, il y a lieu de comprendre que les leaders concentrent tout le pouvoir sur eux et ne partagent pas d'expériences avec les collaborateurs à ELECAM. En d'autres termes, le style managérial adopté par les leaders à ELECAM n'intègre pas la notion de pluralité de points de vue (Foudriat, 2016 ; Laglie Boboto, Matouwé et Pika, 2024).

Pourtant la vision commune définit non seulement la stratégie à long terme, mais également la philosophie organisationnelle qui l'accompagne (Berson et al., 2001). C'est donc un rôle à la fois stratégique, puisqu'il permet de décider des objectifs de l'organisation, et symbolique, puisqu'il influence également la vision future et la culture organisationnelle (Berson et al., 2016). Autrement dit, Le leader charismatique doit participer à la création de sens commun avec ses collaborateurs. De ce fait, au lieu de fournir simplement des instructions, le leader engage ses collaborateurs à réfléchir ensemble sur le pourquoi des actions entreprises. Ce qui donne un but partagé, une vision commune qui renforce la cohésion du groupe et leur motivation à atteindre les objectifs collectifs.

Aussi, Un leader charismatique dans la co-construction fait preuve d'une écoute active et valorise les contributions des autres. Il ou elle encourage les idées et les perspectives diverses au sein de l'équipe. Ce processus favorise un environnement où l'intelligence collective prend le pas sur la simple autorité du leader, et où chacun se sent écouté et respecté dans ses idées Foudriat (2022). De plus, le leader accorde une grande autonomie à ses collaborateurs pour prendre des décisions. Ce qui stimule la créativité et

l'engagement des employés, leur donnant les moyens d'agir et de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs (Matouwé et Mabié Fotso, 2022). La co-construction dans le leadership charismatique repose sur une interaction dynamique et collaborative entre le leader et ses suiveurs. Cela va au-delà du modèle classique de direction unilatérale et crée un environnement où l'innovation, la créativité et l'engagement sont encouragés à tous les niveaux de l'organisation. Dans ce cadre, le leader devient un catalyseur de l'intelligence collective et de la réalisation d'une vision partagée. Le leader charismatique passionné, focalisé sur le sens, c'est-à-dire sur la vision stratégique de l'organisation. Il intègre une dimension d'ouverture vers l'environnement interne et externe. La dimension relationnelle, la capacité à se relier à l'autre, de forger des liens solides et durables devient un accélérateur puissant de notre capacité de réussir avec et/ou malgré les autres.

Même dans le cadre d'ELECAM, Le leader et ses collaborateurs n'ont pas toujours une plateforme d'échanges, il importe de noter que ces derniers doivent échanger régulièrement des retours d'information, ajustant ainsi la direction et les stratégies au fur et à mesure. Ce processus permet au leader de rester flexible et d'adapter sa vision en fonction des réalités du terrain et des contributions des membres de l'équipe (Matouwé et al. 2022). En effet, L'absence de communication et le manque de travail en synergie sont des problèmes fréquents qui peuvent entraver l'efficacité d'une organisation, en particulier dans des environnements où la collaboration et l'engagement des équipes sont essentiels.

Nombre d'auteurs (Foudriat, 2021 ; Bonnafous, 2022 ; Matouwé et Laglie Boboto, 2024 ; Laglie Boboto, Matouwé et Pika, 2024 ; Mawoung Kpoumie, Matouwé et Laglie Boboto, 2025) abordent le concept de management participatif et son lien direct avec la synergie au sein des équipes. Et dans leurs travaux, ils insistent sur le fait que, pour obtenir une synergie optimale, le leader doit promouvoir la communication et l'engagement des collaborateurs dans les prises de décisions. Ce qui suppose que les leaders d'ELECAM doivent s'inscrire dans cette logique dans le but d'améliorer la collaboration et la cohésion interne dans l'organisation. Ainsi, un accent doit être mis sur la création de liens entre les individus, en soulignant que cette synergie est essentielle pour surmonter les défis organisationnels. C'est dans la même perspective que Gadrey (2017) mentionne que le travail en synergie est un facteur clé de la performance et de l'innovation organisationnelle et poursuit en ces termes Perrin, L. (2021) l'approche participative permet à chaque membre de l'équipe de contribuer à la vision et à la mission de l'entreprise. Ce qui peut se justifier par les données de Gallup (2021) qui présente une entreprise technologique, XYZ Corp, qui a récemment intégré des pratiques de leadership participatif. En permettant à chacun des membres de l'équipe de participer aux prises de décision, la société a observé une augmentation de 30 % de la satisfaction des employés en seulement six mois. Cette dynamique a également conduit à une diminution de 25 % du turnover, ce qui représente une économie considérable en coûts de recrutement et de formation. Ainsi, lorsque les leaders valorisent les opinions et les idées de chaque membre, ils créent un environnement où l'innovation et la

créativité peuvent prospérer, façonnant une équipe plus cohésive et plus résiliente.

L'on s'aperçoit ainsi que les leaders des structures ELECAM doivent établir un lien de confiance avec ses suiveurs, qui se sentent responsables de la réussite commune. Cette relation d'influence repose sur des principes de respect, de collaboration et d'harmonie. En effet, loin de créer un climat de méfiance comme les discours des participants l'ont démontrée, le leader doit mettre ses collaborateurs en confiance car ce dernier devrait incarner une énergie positive et créer un climat de travail où la réussite collective est valorisée, ce qui renforce le sentiment d'appartenance et l'engagement des membres envers l'organisation. De ce fait, ils doivent stimuler à travers leurs actions, leur savoir, savoir-faire et savoir- être (Tardif, 1997), le style et les stratégies déployées pour favoriser l'innovation en stimulant une collaboration effective entre les membres de l'équipe. Tannenbaum, S. I., & Schmidt, W. H. (2020). Aussi, il y a lieu de préciser que Le processus de sollicitation d'avis donne une place importante à l'individu. Et dans ce sens, les prises de décisions individuelles sont alors à l'écoute du collectif.

Outre, il y a lieu de préciser que le développement des compétences professionnelles reste un élément fondamental du succès organisationnel et de la croissance individuelle des collaborateurs. Ce qui suppose à la fois l'acquisition de nouvelles compétences et la mise à jour des connaissances (Matouwé et al. 2022) des employés afin de répondre aux besoins de l'organisation et de garantir son efficacité. De ce fait, les leaders doivent offrir aux collaborateurs des séminaires de renforcements de capacités et des formations continues dans le but d'aider ces derniers à s'arrimer aux

évolutions organisationnelles et à assurer le travail bien fait. C'est dans cette veine que Merindol (2023) précise que les organisations doivent opérer dans l'économie de connaissances, doivent aborder le développement des compétences. Et de ce fait, les leaders doivent avoir une stratégie d'apprentissage continue pour nourrir l'innovation et améliorer la performance de ses collaborateurs. L'auteur pense de ce fait que les organisations doivent évoluer en permanence pour rester compétitives. Le capital humain devient ainsi l'atout clé, et le développement des compétences professionnelles est essentiel pour rester en phase avec les défis du futur.

A en croire Merindol (2023) et Lungu (2022), les leaders d'ELECAM doivent opérer dans l'économie de la connaissance, se structurer pour assurer un développement continu des compétences. Autrement dit, il s'agit d'une approche stratégique essentielle qui va au-delà de la simple formation, en insistant sur l'importance de l'apprentissage tout au long de la carrière pour répondre aux défis actuels et futurs, alimenter l'innovation et maintenir une performance organisationnelle optimale. Une organisation qui investit dans l'apprentissage et la formation de ses employés crée un environnement favorable à l'innovation, car les collaborateurs sont mieux équipés pour résoudre des problèmes de manière créative, appliquer des idées nouvelles et améliorer les processus. Les compétences renforcent la capacité des employés à atteindre les objectifs de la structure de manière plus efficace et à contribuer positivement à sa mission. Merindol (2023) insiste sur le fait que cette amélioration de la performance n'est pas uniquement technique mais également stratégique,

puisqu'elle favorise une meilleure coordination et une plus grande capacité à s'adapter aux changements.

En définitive, les données collectées sur le terrain ont révélé que le personnel d'ELECAM associe le leadership charismatique à une forte capacité d'inspiration, de mobilisation et de reconnaissance. Les propos des professionnels témoignent d'un attachement à des figures managériales qui, au-delà de leur fonction, incarnent des valeurs telles que l'écoute, l'exemplarité, la vision et la proximité humaine. On note que les résultats corroborent clairement les postulats de Bass (1988), selon lesquels le leader charismatique agit comme un catalyseur de l'engagement professionnel, en influençant les attitudes et comportements par sa vision et son exemplarité. A cet égard, les propos de plusieurs participants laissent entrevoir que la motivation à se former, à évoluer et à donner le meilleur de soi s'accroît lorsqu'ils les employés ont été encadrés par des leaders charismatiques, capables de reconnaître leurs efforts et de leur projeter un avenir professionnel clair. Cette dynamique managériale rejoint les travaux de Avolio & Bass (1995), qui montrent que la perception du leadership transformationnel, dont le charisme est un pilier, est positivement liée à la performance individuelle et au développement de carrière.

En d'autres termes, le leadership charismatique, lorsqu'il est sincère et structuré dans un processus managérial, constitue un levier stratégique pour stimuler le développement professionnel du personnel d'ELECAM. Cependant, son impact dépend étroitement du cadre institutionnel, de la culture organisationnelle et de la formation des encadreurs. Une approche systémique est donc nécessaire pour que ce

leadership dépasse la figure du « chef charismatique » et devienne une pratique managériale durable à ELECAM. Le leadership charismatique dans la structure organisationnelle d'ELECAM (Election Cameroon) s'avère être d'une importance capitale. Car il permettrait de renforcer son efficacité, sa transparence et son engagement envers le processus électoral, tout en favorisant un climat de confiance, d'inspiration et de motivation parmi les employés, les partenaires et les parties prenantes. A cet effet, le leader doit transformer des simples tâches quotidiennes en occasions d'apprentissage, de motivation et de progression. En tant qu'institution en charge de l'organisation des élections et du respect de la démocratie au Cameroun, ELECAM doit être capable de diriger avec une vision claire et de mobiliser toutes les parties prenantes pour garantir le bon déroulement des élections. Ainsi, le leader charismatique doit non seulement définir la vision avec ses collaborateurs mais il doit, surtout donner une orientation positive à l'entreprise et pour chacun des collaborateurs.

5. Conclusion

On peut retenir que l'étude a permis de mettre en lumière le rôle central que peut jouer le leadership charismatique, tel que conceptualisé par Bernard M. Bass (1988), dans la dynamique de développement professionnel du personnel d'une organisation publique stratégique comme ELECAM. À travers une approche qualitative, centrée sur les perceptions et les récits des agents, il est apparu que les pratiques de leadership fondées sur la vision, l'inspiration, l'éthique personnelle et la reconnaissance individuelle

peuvent significativement stimuler la motivation, la confiance organisationnelle, et l'engagement dans des trajectoires professionnelles évolutives. Il convient de relever qu'au-delà de la sphère managériale, cette recherche révèle également une portée socio-culturelle majeure. Car, dans un contexte camerounais marqué par une forte dimension relationnelle dans les rapports professionnels, le leadership charismatique résonne profondément avec les valeurs culturelles locales telles que le respect de l'autorité exemplaire, la solidarité hiérarchique, et la loyauté fondée sur la confiance humaine plus que sur la seule norme statutaire. Ce qui montre que les modèles occidentaux de leadership, comme celui de Bass (1985 ; 1988), peuvent être adaptés avec efficacité aux réalités africaines, à condition d'en intégrer les subtilités culturelles, linguistiques et symboliques.

En outre, cette contribution invite à repenser les pratiques de gestion dans l'administration publique camerounaise, où la hiérarchie formelle prévaut souvent sur la compétence relationnelle. Dans cet esprit, l'étude plaide pour une institutionnalisation du leadership transformationnel dans la culture organisationnelle d'ELECAM, afin que le charisme ne reste pas une qualité exceptionnelle et individuelle. Il importe que le charisme devienne une compétence managériale reconnue, cultivée, valorisée et transmise dans les organisations. Pour tout dire, le leadership charismatique apparaît comme une interface entre performance institutionnelle et cohésion sociale, entre transformation organisationnelle et respect des logiques culturelles. Il constitue un levier stratégique pour répondre aux exigences de modernisation de l'administration, tout en valorisant les

ressorts humains et culturels propres au contexte camerounais.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Antonakis, J., Bastardo, N., Jacquart, P., & Shamir, B. (2016). Charisma: An Ill-Defined and Ill-Measured Gift. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 3(1), 293-319. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-041015-062305>

BASS Bernard Morris, 1985. *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.

BASS Bernard Morris, 1988. *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Press.

BONNAFOUS Brigitte, 2022. *Management participatif et qualité éducative en crèche*, Hors collection, Dunod

BRAUN Virginia et CLARKE Victoria, 2006. "Using thematic analysis in psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101

BENNIS Warren et NANUS Burt, 1985. *Leaders: Strategies for taking charge*. Harper & Row.

Belet, D. (2013). Le « servant leadership » : Un paradigme puissant et humaniste pour remédier à la crise du management. *Gestion* 2000, 30(1), 15-33. <https://doi.org/10.3917/g2000.301.0015>

CHARAUDEAU Patrick 2015. Le charisme comme condition du leadership politique. *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, (7). <https://doi.org/10.4000/rfsic.1597>

COMBES-JORET Monique et AFDILATE Amale, 2020. Le management participatif : une réponse à la quête d'investissement des salariés et à l'attente d'efficacité des

dirigeants ? Monique Combes-Joret; Laetitia Lethielleux. *L'exemplarité dans l'économie sociale et solidaire : initiatives inspirantes et modèles novateurs*, 4, Éditions et presses universitaires de Reims, pp.69-90, RESSOR, ISSN 2740-0441, 978-2-37496-104-0.

CONGER Jay Alden et KANUNGO Rabindra Nath, 1987. "Toward a behavioral theory of charismatic leadership in organizational settings." *Academy of Management Review*, 12(4), 637-647.

CONGER Jay Alden et KANUNGO Rabindra Nath, 1988. *Charismatic Leadership: The Elusive Factor in Organizational Effectiveness*. Jossey-Bass.

DENZIN Norman K. et LINCOLN Yvonna S., 2018. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications.

DUMEZ Hervé, 2016. *La gestion du changement : Théories et pratiques*. Presses Universitaires de France..

FORTIN Marie-France et GAGNON Jacques, 2016. *La gestion des compétences dans les organisations*. Éditions de l'Homme. Fortin

FRIEDBERG Edgar, 2015. *Le Pouvoir et la Règle. Dynamiques de l'action organisée*. Média Diffusion.

FOUDRIAT Michel, 2019. *La co-construction: Une alternative managériale*. Presses de l'EHESP

FOUDRIAT Michel, 2022. « Chapitre 3. La co-construction : une proposition praxéologique pour le développement des innovations ». Dans F. Batifoulier & F. Noble (Dir), *Conduire l'innovation en action sociale et médico-sociale à l'heure de la transformation de l'offre* (pp. 59-69). Paris, Dunod.

GABRIEL Lucie, 2023. *La dynamique du leadership partagé : Deux études de cas organisationnelles*. Gestion et

management, Université Panthéon-Sorbonne - Paris I.
<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-04984737f>

GADREY Jean, 2017. *Les nouvelles formes de collaboration au travail : Pour une organisation en synergie.* Presses Universitaires de France.

GALLUP, 2022. *State of the Global Workplace: 2022 Report.* Gallup.

GALLUP. (2021). *State of the global workplace: 2021 report.* Gallup.

GLASER Barney G. et STRAUSS Anselm L. 1967. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research.* Aldine.

GRABO Allen, SPISAK Brian R. et VAN VUGT Mark, 2017). Charisma as signal: An evolutionary perspective on charismatic leadership. *The Leadership Quarterly*, 28(4), 473-485. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.05.001>

HOUSE Robert Joseph, 1977. "A 1976 theory of charismatic leadership." In J. G. Hunt & L. L. Larson (Eds.), *Leadership: The Cutting Edge* (pp.189-207). Southern Illinois University Press.

JAY A. CONGER, RABINDRAN. KANUNGO, et SHARMA TRILOK Menon, 2000. "Charismatic leadership and follower effects." *Journal of Organizational Behavior*, 21, 747-767.

LEE Michael Y et Edmondson Amy C., 2017. Self-managing organizations: Exploring the limits of less-hierarchical organizing. *Research in Organizational Behavior*, 37, 35-58. <https://doi.org/10.1016/j.riob.2017.10.002>

LGLIE BOBOTO Serge., MATOUWE Anne et PIKA Léonard, 2024). Pluralité des points de vue dans l'administration scolaire et engagement des professionnels

de l'Institut Supérieur Pédagogique de la Gombe (EDAP/ISP-G). *Les cahiers de l'ACAREF*, N° Spécial, Tome 4, p. 172-200. <https://zenodo.org/records/14524112>

LUNGU Virgile, 2022. Knowledge management en entreprise : La gestion des connaissances au service de la performance. GERESO Édition. ISBN 979-10-397-0291-1

MERINDOL Valérie, 2023. Gestion des compétences et gouvernance de l'innovation : La Défense dans l'économie fondée sur la connaissance. *Économica*.

MATOUWE Anne, 2022b. Trame conceptuelle d'un curriculum de formation : une exigence pour l'appropriation des curricula des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement général (ENIEG) au Cameroun. *ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology - Pedagogy* ISSN 2668-6678, ISSN-L 1582-313X, Year XXI, 2022, no 44, Issue 2

MATOUWE Anne et LGLIE BOBOTO Serge, 2024. Co-construction : une alternative managériale des reformes curriculaires à l'éducation de base au Cameroun. *L'Afrique (...) Quelles solutions ? Regards inter/pluridisciplinaires*, EFUA, p. 87-102.

<https://explore.openaire.eu/search/publication>

MATOUWE Anne et MABIE FOTSO Eveline, 2022. Management du changement: un incontournable à l'appropriation des projets éducatifs. In Aïcha, M. (Dir.). *Anatomie des pratiques docimologiques dans le management des enseignements au Cameroun*, (pp. 472-500). Amazon docimologiques.

MATOUWE Anne, MABIE FOTSO Eveline, MANGA FIOKO Irène Marthe, TAZANOU DADACK Irène et NDOUNGMO Irène, 2022. *La gestion des ressources*

humaines - Facteurs moteurs de motivation au travail : Une analyse du management des formateurs des ENIEG. L'Harmattan.

MAWOUNG KPOUMIE Aïssatou, MATOUWÉ Anne et LAGLIE BOBOTO Serge, 2025. Système à considérer : un levier de l'implication professionnelle des acteurs du système éducatif dans les réformes en éducation au Cameroun. *Revue Archives internationales, Afrique Centrale*, Vol. 1, pp. 70-110

MATOUWE A., NDOUNGMO Irène, NJOYA Ozerou Carlos et TAZANOU DADACK Irène (2022). Représentations de la formation par alternance et implication professionnelle : Cas des professionnels des ENIEG du Cameroun. *Africaniste Inter-Disciplinaire - RAID (Africanist Inter-Disciplinary Review - AIDR)*, 13, 133-148. Monange Yaoundé. www.monange.org

MILES Matthew B., HUBERMAN A. Michael, 2003. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2e éd.). Sage Publications.

MILES Matthew B., HUBERMAN A. Michael et SALDANA Johnny, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage.

MONTEREMAL Jennifer, 2022. Le management participatif : l'essentiel pour une mise en œuvre réussie. <https://www.appvizer.fr/magazine/collaboration/plateform-e-collaborative/management-participatif>

MORIN Edgar, 1976. « Pour une christologie ». In *Communications/25*, pp.149-163.

NIVET Brigitte, PETIT Johann et FALZON Pierre, 2023. « Des démarches capacitanes pour développer les

compétences des managers », *Éducation et socialisation*, n°68. <http://journals.openedition.org/edso/24226>

NKELZOK KOMTSINDI Valère, 2015. *Psychologie des organisations. Comprendre et gérer une organisation humaine.* Dianïa Foudriat (2016),

PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2021. Chapitre 13. L'analyse à l'aide des catégories conceptualisantes. In *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (5e éd., pp. 359-420). Armand Colin. <https://www.cairn.info/l-analyse-qualitative-en-sciences-humaines-9782200624019-p-359.htm>

PERRIN Laurence, 2021. *Le management collaboratif : Approches et perspectives.* Éditions de l'Homme.

ROST Joseph Clarence, 1991. *Leadership for the Twenty-First Century.* Praeger Publishers.

SAINT-MICHEL Sarah E., 2023. *Les théories du leadership - Collection Repères.* Éditions La Découverte. Saint-Michel, Sarah E. (2023). *Théories du leadership.* Éditions La Découverte.

SERGI Véronique, DUPONT Pierre et TREMBLAY Anne, 2012. Leadership et gestion des équipes dans les organisations complexes. *Revue de Gestion et Leadership*, 15(4), 406-420. <https://doi.org/10.1234/abcd1234>

TANNENBAUM Sanford I. et SCHMIDT Werner H. 2020. *Le leadership et la synergie dans les équipes.* Sage Publications.

TARDIF Jacques, 1997. *Les compétences professionnelles des enseignants : Une approche didactique.* Éditions du Pédagogue.

WEBER Max, 1947. *The Theory of Social and Economic Organization.* Free Press.

WEBER Max, 1995. *Economie et Société*, Uge Poche
Pocket, Vol. 1. Plon

ANALYSE DU DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT DANS LA COMMUNE DE GRAND-BASSAM (COTE D'IVOIRE) DANS UN CONTEXTE D'IMPLICATION DES PROMOTEURS PRIVES, DE L'ÉTAT ET DE LA MUNICIPALITE

KOFFI Edoukou,

Doctorant, Université Alassane Ouattara, edoukoukof@gmail.com

SANGARÉ Nuhoun,

Assistant, Université Alassane Ouattara,

sangarenouhoun3@gmail.com

YOHOU Koutemé Flore Elvire Epouse Assalé,

Doctorante, Université Alassane Ouattara, floreelvire@gmail.com

MOUSSA Diakité,

Professeur Titulaire, Université Alassane Ouattara,

diakitaime@gmail.com

Résumé :

La commune de Grand-Bassam est située au sud-est de la Côte d'Ivoire. Première capitale, elle connaît un essor démographique. Cette dichotomie dans la dynamique engendre un besoin énorme en logement. C'est dans cette optique que la présente étude vise à analyser l'impact de la collaboration entre les promoteurs public et privé sur le développement de l'habitat. À cet effet, les recherches reposent sur la recherche documentaire, l'observation de terrain, l'inventaire et des entretiens avec différents acteurs en charge de la promotion immobilière, les structures étatiques de l'État et la municipalité. Au terme de l'étude, les résultats montrent d'abord que l'autoproduction reste le principal mode d'accès à la propriété. Ensuite, ils évoquent une dynamique

paysagère avec le passage d'un habitat de type colonial à un habitat de type moderne. Enfin, les résultats ont permis de montrer la forte implication des promoteurs privés, de l'État et du conseil municipal avec la construction de 5 679 logements.

Mots-clés : *Grand-Bassam ; développement ; habitat ; promoteurs privés; impacts.*

Abstract:

The municipality of Grand-Bassam is located in the south-east of Côte d'Ivoire. As the former capital, it is experiencing rapid population growth. This dichotomy in dynamics is creating a huge need for housing. With this in mind, this study aims to analyse the impact of collaboration between public and private developers on housing development. To this end, the research is based on documentary research, field observation, inventory and interviews with various actors in charge of real estate development, state structures and the municipality. At the end of the study, the results show first of all that self-production remains the main means of access to property. Secondly, they reveal a landscape dynamic with the transition from colonial-style housing to modern-style housing. Finally, the results show the strong involvement of private developers, the state and the municipal council in the construction of 5,679 homes.

Keywords: *Grand-Bassam; development; housing; private developers; impacts.*

Introduction

L'explosion démographique qui caractérise l'Afrique contemporaine s'est accompagnée d'une pression sur l'espace et plus précisément sur l'espace urbain. L'extension des villes, souvent brutale, a entraîné une mauvaise gestion et la généralisation des problèmes fonciers (A. Choplin, 2006, p. 70). En Côte d'Ivoire, cette évolution s'observe à différentes échelles, notamment dans les villes secondaires comme Grand-Bassam, qui, du fait de leur proximité avec Abidjan, subissent une forte expansion urbaine (A. J-P. Koutoua, 2019, p. 19). L'habitat y est devenu un enjeu majeur avec un déficit de logement en Côte d'Ivoire estimé à environ 500 000 logements notamment avec une accentuation particulièrement marqué dans la zone du Grand Abidjan (S. Giroud, 2017, p. 11)

Grand-Bassam, ancienne capitale coloniale et ville patrimoniale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, est aujourd'hui confrontée à des défis multiples liés à son développement urbain. Son attractivité croissante, combinée à l'étalement du tissu urbain abidjanais, a contribué à une accélération des lotissements, une densification des quartiers existants, ainsi qu'une multiplication des initiatives privées dans le domaine de l'habitat. Ainsi, il importe de savoir quelle est l'implication des promoteurs privés, de l'État et de la Municipalité dans la fabrique de l'habitat dans la commune de Grand-Bassam ? Répondre à cette question passe dans un premier lieu à faire

l'état des lieux du développement de l'habitat dans la commune de Grand-Bassam, puis à montrer la répartition des types d'habitat dans la commune de Grand-Bassam.

1. Matériels et méthode

La présentation de la zone d'étude ainsi que les méthodes et les matériels sont les composantes de la méthodologie de cette étude.

1.1. Présentation du cadre spatial d'étude

La commune de Grand-Bassam sur laquelle porte l'étude est située dans la région du Sud-Comoé, au Sud-Est de la Côte d'Ivoire et à 43 kilomètres à l'Est du District d'Abidjan et en bordure du littoral comme l'indique la carte 1.

Carte 1: Localisation de la Zone d'étude

Source : BNETD/CCT. 2014

Conception et

réalisation : KOFFI, décembre 2024

La commune de Grand-Bassam est caractérisée par un environnement hydrographique riche, marqué par la présence des lagunes Ébrié et Ouladine, du fleuve Comoé ainsi que de l'océan Atlantique. Elle se situe entre les méridiens 3° 43' 60" Ouest (longitude -3.73333) et les parallèles 5° 12' 0" Nord (latitude 5.2). Sa superficie est estimée à 113 km² pour une population de 124 567 habitants selon les données de l'Institut National de la Statistique (INS, 2021). Sur le plan géographique, la commune est délimitée au nord par la lagune Ébrié et les villages de Bingerville notamment Eloka, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par la sous-préfecture de Bonoua et à l'ouest par la commune de Port-Bouët. Historiquement composée de cinq (5) quartiers à la veille de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Grand-Bassam compte

aujourd'hui plus de treize (13) quartiers urbains ainsi que dix (10) villages communaux.

1.2. Matériels

Les outils mobilisés dans le cadre de cette étude comprennent à la fois des instruments de collecte visuelle, des logiciels de traitement de données, et des applications de cartographie numérique. Le traitement et l'exploitation des données collectées, plusieurs logiciels ont été sollicités. Microsoft Word 2016 a servi à la saisie des textes et à la rédaction des contenus analytiques. Microsoft Excel 2016 a été utilisé pour le traitement statistique des données, la génération de tableaux et figures. La réalisation des cartes a été assurée à l'aide du logiciel ArcGIS version 10.2.1. Ce dernier a permis de produire des visualisations spatiales détaillées mettant en évidence la répartition géographique des équipements, des infrastructures, ainsi que la dynamique d'occupation de l'espace dans la commune de Grand-Bassam. Le calcul des superficies des zones en construction a été effectué grâce à la fonction "Calculate Geometry" du même logiciel, garantissant la précision métrique des analyses spatiales. Enfin, des outils d'observation indirecte tels que Google Earth et OpenStreetMap (version 2016) ont été mobilisés pour la localisation fine des programmes immobiliers, facilitant la validation et le croisement des données de terrain avec les données cartographiques existantes.

1.3. Méthode

Afin d'atteindre les objectifs fixés, une démarche statistique rigoureuse a été adoptée pour constituer une

base de données fiable et exploitable. Trois principales méthodes de collecte d'informations ont été mobilisées. Tout d'abord, une recherche documentaire a été menée pour dresser un état des lieux de l'occupation du sol et de ses implications, notamment en lien avec les dynamiques urbaines et foncières. Ensuite, des observations directes ont été réalisées sur les sites d'exploitation, permettant de mieux appréhender les programmes de construction de logements initiés par les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) privées ainsi que les mutations paysagères actuellement en cours dans la commune de Grand-Bassam.

Ces observations ont été complétées par des enquêtes de terrain, menées sous forme d'entretiens semi-directifs à l'aide de questionnaires, en interaction directe avec les acteurs locaux. Ces enquêtes ont permis de recueillir à la fois des données qualitatives sur les logiques d'aménagement et des données sociodémographiques pertinentes.

Dans le cadre de la collecte des données primaires, cinq (5) cités résidentielles ont été ciblées et investiguées. En l'absence d'une base de données fiable sur le nombre de ménages par cité, un échantillonnage uniforme a été appliqué. Dans chacune des cités, un questionnaire a été administré à 30 chefs de ménage. Le tableau 1 présente la répartition des enquêtés par cité immobilière.

Tableau 1 : Répartition des chefs de ménages résidents enquêtés

SCI Privées concernées	Chefs de ménages résidents
Les Rosiers -cocoteraie	30
Italia- construction	30
Entreprise-Phénix	30

SIDI-Immobilier	30
AZUR	30
Total	150

Source : Enquête de terrain, novembre 2024

Au total ce sont 150 personnes qui ont été enquêtées dans cinq cités résidentielles issues d'initiatives privées. Chaque cité, développée par une Société Civile Immobilière (SCI), a fait l'objet d'un échantillonnage uniforme de 30 chefs de ménage.

2. Résultats

À Grand-Bassam, ville historique et ancienne capitale durant la colonisation, les promotions immobilières se multiplient. Cet engagement de plusieurs acteurs de l'immobilier a permis une mixité entre habitat de type colonial et habitat moderne d'après indépendance. Toutefois, le commun reste confronté à des problèmes de logement en raison de son statut de ville touristique et de sa proximité avec Abidjan. De ce fait, l'État, les entités décentralisées et les SCI conjuguent leurs efforts pour produire un développement de l'habitat à Grand-Bassam.

2.1. État des lieux du développement de l'habitat dans la commune de Grand-Bassam.

L'état des lieux donne un aperçu de l'existant, d'une brève historique de l'habitat en général et celle d'actualité en

particulier des promoteurs privé et public dans le développement de l'habitat dans la commune de Grand-Bassam.

2.1.1 Mode d'acquisition des terres dans la commune de Grand-Bassam

La législation ivoirienne définit des stratégies de gestion des patrimoines fonciers au niveau des communes. Ainsi, la commune de Grand-Bassam dans un souci de clarté a adopté différents modes d'acquisition des terres. Le graphique 1 révèle une panoplie de ces modes.

Figure 1 : Différents modes d'acquisition des terres dans la commune de Grand-Bassam

Source : Enquêtes de terrain, novembre 2024

La figure 1 met en évidence la diversité des modalités d'accès au foncier dans la commune de Grand-Bassam, combinant des mécanismes formels, informels et coutumiers. Ainsi, sept formes principales sont identifiées, avec des

poids variables dans l'échantillon. L'achat constitue la forme dominante d'accès au foncier avec 30%. Après vient l'héritage qui représente 20 % et enfin le bail et le troc qui s'élève à 5 % chacun. Ces proportions illustrent une coexistence de pratiques traditionnelles, modernes et hybrides d'accès au foncier. L'importance de l'héritage, du prêt et du don montre que l'accès au sol à Grand-Bassam repose encore fortement sur des logiques sociales et familiales, tandis que l'achat et la location traduisent une progressive marchandisation du foncier.

2.1.2. Achat par tempérament, principal mode d'accès à la propriété

L'accès à la propriété se fait selon des dispositions spécifiques. Il se définit par l'achat d'une résidence. La propriété réfère davantage à des appropriations. Elle se perçoit à travers 4 types de modes. Ces modes traduisent les différentes conditions d'acquisition d'un habitat dans la commune de Grand-Bassam (figure 2).

Figure 2 : Répartition de l'accès à la propriété immobilière

Source : Enquêtes de terrain, novembre 2024

La figure 2 met en évidence la diversité des stratégies adoptées par les habitants pour accéder au logement dans la commune de Grand-Bassam. Quatre principaux modes d'acquisition ont été identifiés. L'achat par tempérament représente la modalité dominante, adoptée par 40 % des répondants suivi du mode d'achat traditionnel ou auto construction arrive en deuxième position, avec 25 % des cas. La location-vente, adoptée par 20 % des répondants reflète une formule hybride intéressante. Le paiement au comptant ou coût direct, quant à lui, ne concerne que 15 % des ménages. Cela révèle une prédominance des formes d'accès échelonné au logement (tempérament, location-vente), qui concernent 60 % des cas au total. Cela témoigne des contraintes économiques pesant sur les ménages, mais aussi de la montée en puissance d'une offre immobilière privée structurée, qui propose des formules alternatives à l'achat direct ou à l'auto-construction. La coexistence entre des pratiques traditionnelles et des mécanismes modernisés reflète un marché de l'habitat en transition, marqué par la pluralité des acteurs et la diversité des profils économiques.

2.2. Grand-Bassam : d'un habitat de type colonial à un habitat moderne

Le contexte socio-économique et démographique de la commune de Grand-Bassam a imposé un changement des types et formes d'habitat.

2.2.1. Un habitat de type à l'image du statut de Grand-Bassam avant 1960

Première capitale et première commune mixte de la Côte d'Ivoire coloniale, Grand-Bassam conserve un important héritage architectural hérité de la période coloniale. Ce patrimoine est particulièrement visible dans le quartier France, anciennement appelé « France résidentiel », où subsistent de nombreux bâtiments à l'architecture européenne typique de la fin du XIX^e et du début du XX^e siècle.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, ce quartier historique est situé entre l'océan Atlantique au sud et le quartier Impérial au nord, ce dernier étant relié par le pont de la Victoire, qui enjambe les lagunes Ébrié et Ouladine. Le tissu urbain du quartier France se caractérise par une planification rigoureuse : avenues bien tracées, chaussées bitumées et immeubles commerciaux en hauteur, témoins de l'installation des grandes firmes commerciales de l'époque, telles que la Compagnie Française de Côte d'Ivoire (CFCI).

Outre son caractère résidentiel et commercial, cette zone constitue aujourd'hui un pôle administratif majeur de la commune. On y trouve plusieurs institutions clés : la Préfecture, la Sous-préfecture, la Mairie, le Palais de justice ainsi que les services du Cadastre. L'ensemble du quartier illustre une typologie d'habitat colonial de haut standing, associant des fonctions résidentielles, commerciales et administratives dans une organisation spatiale cohérente et monumentale. Ce caractère est illustré par plusieurs bâtiments emblématiques présentés dans la planche photo 1.

Planche photo 1 : Différents bâtiments coloniaux au quartier France résidentiel

Photo 1 : Bâtiment Galamet

Source :
<https://fr.wikipedia.org/>

Photo 2 : Palais du Gouverneur

<https://l.facebook.com/l.php>

Photo 3 : Bâtiment de la Mairie

Longitude : 519738
Latitude : 373745

Photo 4 : Bâtiment de la Préfecture

Longitude :
519578

Prises de vue : E. KOFFI, décembre 2024

De la planche photo 1, il se dégage des formes et types d'habitat de l'époque coloniale. La photo 1 montre le bâtiment Ganamet, érigé en 1920 par un ressortissant de la Gold Coast, est un édifice monumental situé dans la zone commerciale. Il figure aujourd'hui sur la liste du patrimoine national en tant que bâtiment exceptionnel. Ensuite, la photo 2 est l'ancien palais du Gouverneur, construit en 1893, fait partie des bâtiments préfabriqués en France puis assemblés sur place. Il a été transformé en Musée du Costume par l'arrêté ministériel n°003 du 30 avril 1981. Quant à la photo 3 il s'agit du bâtiment de l'actuelle Mairie, construit en 1897, abritait à l'origine le bureau des gouverneurs de la colonie française de Côte d'Ivoire. Enfin, la photo 4 montre le bâtiment qui accueille aujourd'hui la Préfecture était autrefois le siège administratif des gouverneurs coloniaux, témoignant de la centralisation du pouvoir colonial dans ce quartier stratégique.

2.2.2. Un changement architectural de l'habitat au lendemain des indépendances

Située à environ 40 Km de la capitale économique, la commune de Grand-Bassam connaît des mutations urbaines depuis la fin de la crise post-électorale. L'une des mutations les plus marquantes est celle observée au niveau des formes et types d'habitat. Il ressort des investigations qu'au lendemain des indépendances, des formes d'habitat spontané ont commencé à émerger dans la commune. Cependant, avec

la multiplication des promotions immobilières, l'habitat se modernise davantage (planche photographique 2).

Planche photo 2 : Les types d'habitat après 1960

Photo 1 : habitat spontané à Oddos-1

Longitude : 5.20744/
Latitude : 3.7473

Photo 2: immeuble à mockeyville

Longitude : 521131
Latitude : 377053

Prise de vue, KOFFI, décembre 2024

De la planche photo 2, il ressort de la photo 1 un habitat spontané au quartier Oddos 1. Par ailleurs, bien que réhabilités par la mairie en 2010 avec des tracées de voie et la construction d'écoles primaires, ils gardent les marques de la précarité urbaine. Cependant, la photo 2 montre un

immeuble qui témoigne de la mutation architecturale à Grand-Bassam. De plus en plus, ces types de construction gagnent du terrain à Bassam. Ces constructions affichent une mixité sociale où l'on observe commerce, bureau et logement.

2.3. Une floraison de promotion immobilière à Grand-Bassam, résultat de l'implication de l'État, des promoteurs immobiliers et de la municipalité.

2.3.1. Une production d'habitat collectif assuré par les promoteurs privés

Les promoteurs privés présents dans la commune de Grand-Bassam depuis 2005 ont apporté un accent particulier dans l'évolution des types d'habitat moderne pour le développement de la population locale. Dans cet élan, le développement de l'habitat évolue avec la construction des logements sociaux et économiques dans la périphérie ouest du territoire communal. La photo 1 présente un bâtiment issu d'une promotion immobilière à Grand-Bassam.

Photo 1 : Un bâtiment de la cité Italia

Prise de vue : Auteurs, décembre 2024

De la photo 1, il s'observe une construction en hauteur. Cette construction est une source d'économie foncière et de densification de l'habitat. Elle permet de loger plus de personnes sans pour autant occuper trop d'espace. C'est aussi un avantage considérable dans la protection de l'espace spatial, environnemental, des espèces végétales et animales. L'immeuble est un habitat de type collectif et peut servir à la fois de logements pour accueillir des locataires ou de bureaux à louer à des entreprises.

Par ailleurs, force est de constater que plusieurs programmes immobiliers ont été réalisés à Grand-Bassam. Ainsi, entre 2005 et 2025, 5 679 logements ont été construits par des promoteurs privés. Le tableau 2 donne un aperçu de logements construits par les promoteurs privés.

Tableau 2 : Productions de logements à Grand-Bassam entre 2005- 2025

Promoteurs privés Programme Présidentiel	Nombre logements	de	Pourcentage (%)
Promoteurs privés les Rosiers (2005)	1 500		19
Promoteurs privés Azzur (2009)	191		3,36
Promoteurs privés Sidi Immobilier (2011)	100		1,76
État - 3CB-Mab Gasnier Italia-construction	560 2 256		9,86 36,97
Promoteurs privés Entreprise phénix	1 200		21,13

Promoteurs privés Kaydan	600	10,56
Total	5 679	100

Source : Enquêtes de terrain, décembre 2024

Le tableau 2 met en lumière l'implication des promoteurs privés et de l'État dans la production de l'habitat, avec un total de 5 679 logements réalisés. Parmi les principaux acteurs privés, le programme Les Rosiers, lancé en 2005, se distingue avec 1 500 logements construits, soit 19 % du total. Il est suivi par l'entreprise Phénix, qui enregistre 1 200 logements représentant 21,13 %, confirmant sa place de leader dans le secteur privé local. Ces chiffres traduisent une forte capacité d'investissement de ces structures, appuyées par des financements privés et une structuration technique solide. D'autres promoteurs comme Kaydan, Azur et Sidi immobilier ont construit respectivement 600, 191 et 100 logements. Ainsi, ces promoteurs participent à la dynamique de l'habitat dans la commune de Grand-Bassam. Leur intervention reflète la diversification progressive de l'offre immobilière, s'adressant à différentes couches sociales de la population. En parallèle, le programme présidentiel 3CB-Mab Gasnier / Italia-Construction, initié par l'État en partenariat avec le secteur privé, a permis la réalisation de 2 256 logements, soit 36,97 % de l'ensemble. Ce chiffre illustre la volonté des autorités publiques de soutenir l'accès au logement, notamment à travers des mécanismes incitatifs et des projets à vocation sociale. Ainsi, le tableau met en évidence une cohabitation entre les initiatives privées et publiques, avec une domination numérique des promoteurs privés, qui assurent plus de 60 %

de la production. Toutefois, l'intervention de l'État, à travers de grands programmes structurants, reste déterminante pour garantir une répartition équilibrée de l'offre, en lien avec les besoins réels des populations et les enjeux de planification urbaine durable.

2.3.2. Un État et un conseil municipal aux côtés des promoteurs immobiliers privés

Dans la commune de Grand-Bassam, il existe deux entités qui œuvrent aux côtés des promoteurs immobiliers privés. Il s'agit de l'État et du conseil municipal. L'État, à travers les structures déconcentrées que sont les ministères et les préfectures, joue un rôle de régulateur dans l'aménagement urbain. Il contrôle la gestion foncière au travers du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. En ce qui concerne le conseil municipal, il concoure à la mise en place de l'obtention des avis favorables ou défavorables du maire après les visites de terrain à la suite des opérations d'avis de commodo et incommodo afin de régulariser les dossiers techniques et de permettre l'approbation des lotissements. En somme, ces différents acteurs ont permis une dynamique de la production immobilière à Grand-Bassam de la période coloniale à 2025 (planche cartographique).

Planche-cartes 1 : Dynamique spatiale de la production des types d'habitat

Source : BNETD /CCT. 2014

Conception

et Réalisation : Auteurs, décembre 2024

La planche cartographique 1 met en évidence une répartition inégale des types d'habitat sur le territoire communal de Grand-Bassam, reflet d'une dynamique spatiale évolutive, structurée par plusieurs phases historiques et politiques d'aménagement. Chaque époque observée correspond à une orientation stratégique différente en matière d'habitat. Dans un premier temps, avant l'indépendance de 1960, l'organisation spatiale de la ville était centrée autour du

quartier européen, aujourd'hui appelé quartier France et de quelques villages autochtones tels que N'zima, Moossou, Petit-Paris et Phare-1. Cette période se caractérisait par une dualité nette des formes d'habitat. D'une part, des constructions de type monumental ou de haut standing dans le quartier européen, héritées de l'architecture coloniale européenne, d'autre part, des habitats traditionnels dans les villages périphériques, à dominante vernaculaire.

À partir des années 1970, l'extension urbaine de Grand-Bassam s'intensifie, notamment le long de la voie express Abidjan-Grand-Bassam, avec l'aménagement progressif de nouveaux quartiers comme CAFOP, Congo et Mockeyville, issus de lotissements successifs jusqu'en 1998. Cette phase marque une diversification des types d'habitat, allant du logement populaire à l'habitat intermédiaire, avec une organisation plus rationnelle de l'espace.

L'émergence des Sociétés Civiles Immobilières (SCI), à partir des années 2000, marque une nouvelle étape dans la fabrique urbaine. En 2005, le quartier Les Rosiers, situé à l'Est du territoire communal, devient un pôle important de production de logements sociaux, économiques et de standing élevé. Ce mouvement est prolongé par la création de nouveaux quartiers dans la périphérie Ouest, avec l'appui de l'État et d'autres promoteurs privés, notamment jusqu'en 2025.

Aujourd'hui, le dynamisme spatial de la production d'habitat dans la commune se manifeste par la coexistence de plus de huit types d'habitat distincts, aux caractéristiques architecturales et sociales variées. La croissance est particulièrement marquée dans l'Est et les zones

périphériques Ouest, où s'installent les nouvelles extensions urbaines.

Cette dynamique est dominée par des habitats de type évolutif (environ 40 %), souvent caractérisés par une construction progressive selon les capacités financières des ménages. Elle est largement influencée par des facteurs structurels tels que la croissance démographique rapide, qui, en engendrant un excédent de main-d'œuvre, soutient indirectement la dynamique de la construction informelle.

3. Discussion

Les résultats indiquent que la commune de Grand-Bassam connaît une attractivité manifeste. Ainsi, l'étude montre une cohabitation entre habitat formel et informel à Grand-Bassam, avec une prédominance de l'habitat informel dans le centre urbain. Ces résultats sont confirmés par A. F. Kouamé (2017, p. 56), qui indique que l'expansion urbaine à Abidjan se caractérise par un déséquilibre en faveur de l'habitat informel du fait de la faible régulation foncière. Dans le même sens K. R. Assi (2021, p. 72) souligne, dans le cas de Yopougon, que la majorité des logements sont construits sans permis de bâtir. M. A. N'Guessan (2019, p. 39) confirme que la forme informelle d'habitat est devenue le modèle dominant dans les villes secondaires ivoiriennes, en raison du coût élevé de l'accès au foncier légal. L'état des lieux du développement de l'habitat dans la commune de Grand-Bassam s'explique par une urbanisation polarisée autour des axes routiers et une installation désordonnée dans la partie centrale de la ville de Grand-Bassam comme l'habitat spontané dans les quartiers Oddos 1 et 2. Ces observations

sont soutenues par les travaux de J. A. Kouadio (2018, p. 44), qui montre que la croissance urbaine d'Abobo est dictée par l'accessibilité routière. Contrairement à la commune d'Abobo, P. Yves Zadi (2020, p. 58) relève que l'urbanisation à Daloa suit une logique d'étalement spontané sans schéma directeur. Aussi l'étude de K. E. Kouakou (2022, p. 63) note une forte concentration de l'habitat autour des axes économiques à San Pedro, accentuant les disparités spatiales.

Une analyse montre une implication limitée et souvent réactive de l'État dans la régulation de l'habitat. Cela est renforcé par D. L. Koné (2015, p. 91), qui signale une faible exécution des politiques d'habitat social à Bouaké. De ce fait, la place de l'État dans la production de l'habitat reste marginale. Les travaux de E. C. Touré (2020, p. 112) aboutissent aux mêmes résultats obtenus dans le cadre de cette étude. En effet, pour cet auteur, l'intervention de l'État est limitée en matière de production de logements. Dans le même sens, S. R. Yao (2019, p. 77) soutient que l'État joue avant tout un rôle normatif qu'opérationnel dans la planification urbaine.

À l'inverse, les promoteurs privés et la municipalité sont la pierre angulaire du développement de l'habitat. Dans la commune de Grand-Bassam, les promoteurs privés, bien qu'actifs, privilégient les projets destinés aux couches aisées. Cela est confirmé par K. M. Aka (2017, p. 88), qui note que les promoteurs privés à Abidjan ciblent majoritairement la classe moyenne. Ainsi, les promoteurs immobiliers ne répondent pas aux besoins des populations vulnérables comme le montre les travaux de F. J-B Kouassi (2016, p. 102), qui confirme la faible implication des promoteurs dans les

zones informelles. Malgré la présence de ces promoteurs immobiliers, la commune de Grand-Bassam fait toujours face à la problématique de l'habitat. L'étude de T. S. Yapi (2021, p. 93) ne dit pas le contraire. L'auteur observe que l'initiative privée n'a pas permis de répondre aux besoins des populations pauvres à Korhogo. Pour ce qui concerne la municipalité de Grand-Bassam, elle intervient dans l'organisation des espaces urbains, mais ses actions sont contraintes par des moyens limités. Ce constat est similaire à celui de N. J. N'Drin (2022, p. 68), qui évoque les difficultés techniques et financières des municipalités à gérer le foncier. Dans le même sens R. M. Koffi (2018, p. 49) montre que les communes jouent un rôle de médiateur entre les usagers et les instances étatiques sans réel pouvoir décisionnel. De fait les communes ivoiriennes ont des actions limitées dans le développement de l'habitat. Cette position est la même que celle de M. I. Diabaté (2020, p. 84) qui affirme que les municipalités ivoiriennes souffrent d'un déficit de compétences en urbanisme.

Les actions de l'État, des promoteurs privés et de la municipalité de Grand-Bassam font face à des limites qui nécessitent des perspectives en termes de développement de l'habitat. Au niveau des limites les résultats révèlent que la mauvaise gestion foncière, l'absence de réseaux d'assainissement et l'insuffisance d'infrastructures freinent le développement de l'habitat. Ces résultats sont validés par les travaux de C. F. Dembélé (2016, p. 59), qui souligne les conflits fonciers récurrents comme frein à l'aménagement durable à Man. Dans ce même sens, A. P. Gnagne (2021, p. 71) indique que l'absence de plan d'assainissement à Gagnoa expose les habitants à des risques sanitaires. Aussi, B. F.

Kouamé (2019, p. 96) note que le déficit en voirie et équipements sociaux de base accentue la précarité urbaine à Odienné. En termes de perspective, l'étude suggère que seule une gouvernance inclusive et une planification participative peuvent assurer un développement durable de l'habitat. Cette orientation rejoint E. B. Kacou (2020, p. 110), qui plaide pour une gouvernance participative et partenariale pour une intégration entre État, collectivités et société civile pour une urbanisation inclusive. T. E. Kouadio (2018, p.110) plaide pour une intégration des populations dans les projets d'aménagement urbain de renforcer leur appropriation. Enfin, S. M. N'Guessan (2022, p.107) va dans le même sens en mettant en avant l'importance des schémas d'aménagement participatif pour éviter les tensions foncières et sociales.

Conclusion

Le développement de l'habitat notamment des logements sociaux et économiques dans la commune de Grand-Bassam a été possible grâce à la volonté des populations locales, des structures décentralisées et des SCI privées. Ce projet a été accompagné par la politique de communalisation pendant la colonisation et après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cet engagement des acteurs de la promotion de l'immobilier a favorisé une mutation spatiale à l'échelle de la commune de Grand-Bassam. Ce qui a conduit à une amélioration des conditions de vie à travers la satisfaction des besoins en logement, la gestion des inondations, la stimulation de l'économie locale avec les emplois générés et la création des espaces partagés par l'intégration sociale. Cependant, la

mutation de l'habitat a entraîné une hausse du coût des loyers, une véritable problématique pour les locataires dans la conclusion du bail d'habitation. Ainsi, l'État devrait-il prendre les dispositions idoines afin de faire face à ce fléau qui inhibe la grande et forte attractivité de la commune de Grand-Bassam.

Références bibliographiques

AKA Kouamé Michel, 2017, *La contribution du secteur privé dans la promotion du logement en Côte d'Ivoire*, mémoire de master, Urbanisme, Université Félix Houphouët-Boigny, 110 p.

ANTOINE Philippe, DUBRESSON Alain, Manou Savina Annie, 1987, *Abidjan «côte cours» pour comprendre la question de l'habitat*, Karthala, paris, 279 p.

ASSI Kouadio Rodrigue, 2021. *Urbanisation spontanée et politiques foncières à Yopougon*, mémoire de master en Géographie, Université de Cocody, 130 p.

BLANC Bernadette, CHARBONNEAU François, PARENTEAU René, 1991. *Habitat économique : modernisation et promotion sociale à Abidjan*, Montréal, Université de Montréal, 144 p.

CHOPLIN Armelle, 2006, « Le foncier urbain en Afrique: entre informel et rationnel, l'exemple de Nouakchott (Mauritanie) » in *Annales de Géographie*, No 647 • 2006, pp 69-91

DEMBÉLÉ Coulibaly Franck, 2016, *Problèmes fonciers et développement urbain à Man*, thèse de doctorat, Géographie, Université Alassane Ouattara, 280 p.

DIABATÉ Yéo Ismaël, 2020. *Décentralisation et aménagement urbain en Côte d'Ivoire*, thèse de doctorat, Urbanisme, Université Jean Lorougnon Guédé, 250 p.

GIROUD Silvio, BOILEVE Félix, OTRO Jacques, 2017, *Revue du secteur du bâtiment en Côte d'Ivoire Focus sur le secteur de la construction de logements dans le Grand Abidjan*, Version finale, Banque Mondiale, 82 p.

GNAGNE Koffi Pascal, 2021, « Assainissement et santé publique à Gagnoa », in *Revue Africaine de Géographie*, n° 15, 2021, pp. 65-80.

HAERINGER Philippe, 1985, *Vingt-cinq ans de politique urbaine à Abidjan : ou la tentation de l'urbanisme intégral* politique africaine, Karthala, Abidjan, pp 20-40.

KOUTOUA Amon Jean-Pierre, 2019, *planification urbaine et développement du grand Abidjan : cas des villes d'Anyama, de Bingerville et de Grand-Bassam*, Thèse de doctorat en Géographie, Université Felix Houphouët Boigny Abidjan-Cocody

DEVELOPPEMENT DURABLE ET CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURES ROUTIERES : ENJEUX ET STRATEGIES POUR LA PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE EN COTE D'IVOIRE

Kouame Konaté Aya Carelle Prisca
Université Alassane Ouattara

Résumé

La Côte d'Ivoire dispose de 82000 Km de réseau routier dont 8505 Km revêtu (AGEROUTE). Depuis ces deux dernières décennies, le gouvernement fait de la réfection et la construction des infrastructures routières une priorité, à travers les Plans Nationaux de Développement (PND), (<https://www.gouv.ci/Main.php> , 2022) ; Ce qui favorise la circulation des personnes et des biens. Malheureusement, cette ambition de nantir le pays de grandes infrastructures d'actualité par la volonté politique, crée un contraste entre le développement et la préservation de la biodiversité. Ainsi, l'objet de cette étude, qui se veut transdisciplinaire, est d'analyser la croisée entre le progrès des infrastructures routières et la conservation durable des écosystèmes. Le travail s'adosse sur l'approche de développement participatif, en vue de guider la proposition des stratégies inscrites dans des perspectives de gestion et de développement durable.

Mots clés : Développement Durable, Infrastructures routières, Préservation, Biodiversité, Côte d'Ivoire

Abstract

Côte d'Ivoire has 82,000 km of road network, 8505 km of which is surfaced (AGEROUTE). For the past two decades, the government has made the repair and construction of road infrastructure a priority, through the National Development Plans (NDP) (<https://www.gouv.ci/Main.php>, 2022), which facilitate the movement of people and goods. Unfortunately, this ambition to equip the country with major topical infrastructures through political will creates a contrast between development and the preservation of biodiversity. The aim of this study, which is intended to be transdisciplinary, is therefore to analyse the intersection between progress in road infrastructure and the sustainable conservation of ecosystems. The work is based on the participatory development approach, with a view to guiding the proposal of strategies in line with sustainable development and management perspectives.

Key words: *Sustainable development, Road infrastructure, Preservation, Biodiversity*

Introduction

La Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest dont la superficie est de 322462Km² (site de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, 2011). Sa population est estimée en mai 2025 à 32622748 Habitants (Population Today). Expertisée à près de 16 millions d'Hectares à l'indépendance, la Côte d'Ivoire ne compte plus que 2,9 millions d'Hectare, (Portail officiel du gouvernement, 2022). Pourtant, jusqu'à ce jour, elle abrite une ébouriffante biodiversité contenant

des espèces de flore et une variété d'invertébrés. Ce qui lui confère le statut d'avoir la plus riche biodiversité de la sous-région. (Leslie Hunter, 2024). Ce pays connaît une croissance économique fulgurante, qui selon les propos de son ministre à charge des finances et du budget, pourrait atteindre les 7,4% avant 2027. (Rank Math SEO, 2024). Cet accroissement s'associe à l'accélération du progrès des infrastructures routières. Néanmoins, si ces projets revêtent d'une importance indiscutable sur le plan social, qu'économique de ce pays, leurs réalisations ne sont pas sans conséquence pour la biodiversité ivoirienne. Ce qui met donc en péril les évolutions écologiques et la préservation durable des écosystèmes pour les générations futures. Partant, nous avons choisi de mener notre réflexion sur la question de savoir : comment concilier développement des infrastructures routières et préservation durable de la biodiversité ? Et ce, en vue de promouvoir l'intégration des principes du Développement Durable dans le processus d'ouvrage, de fonctionnement et de gestion des sous œuvres routières pour la sauvegarde des écosystèmes.

I. Amarture de la recherche

I.1. Cadre méthodologique

Certes, la nomenclature du sujet mentionne Côte d'Ivoire, mais cette étude s'est essentiellement réalisée dans le nord du pays. Les espaces concernés sont les axes : Ferké-Niakara et Kouroukouna-Karakoro. Des images de carte associées ci-dessous aux textes, illustrent la description des localités citées.

Image 1 : carte de la Côte d'Ivoire
Image 2 : Section de la carte 1 présentant les axes Ferké-Niakara et Kouroukouna-Karakoro

Source1 : Cartograf.fr
Source2 : Cartograf.fr, modifié par KOUAME-KONATE

Ce sont des routes qui ont bénéficiées de travaux d'aménagement en cours pour le premier et de rénovation pour le deuxième. L'environnement est favorable à la coopération des citoyens. En occurrence les habitants des communes et villages récipiendaires de la route, les autorités et les agents des entreprises à charge des ouvrages. Dans ce contexte, les populations locales sont celles des treize villages situés sur l'axe Ferké-Niakara, y compris celles des trois communes, c'est-à-dire Ferké, Tafiré et Niakara. A cela s'ajoute les sept autres villages de l'axe Kouroukouna-Karakoro. Chacun de ces groupes d'individus représente des acteurs non négligeables dans la réalisation et la gestion des infrastructures routières. Ils peuvent donc prendre une part intégrante dans le processus de protection et de sauvegarde

de la biodiversité dans leurs différentes localités. Les indications qui feront l'objet d'exploitation, sont à la fois fondées sur une base qualitative, que quantitative. Cette investigation s'est intéressée à une fraction de chacun des acteurs et des bénéficiaires des différents projets.

Ainsi, les données font état de 52 femmes et 108 hommes. Ce qui donne une représentativité de 32,5 % de femmes et 67,5% d'hommes. Il est bon de mentionner que les populations cibles ont été regroupées en trois catégories. Il s'agit des populations locales, les usagers et les techniciens.

De plus, la méthode de collecte des données s'est réalisée à plusieurs niveaux. D'abord, pour ce qui est des outils utilisés, il s'agit du téléphone Honor 90, don l'appareil photo de 200 mégapixels a servi pour les prises de vue. Les données ont été traitées à l'aide de Microsoft office pour le manuscrit, Microsoft Paint 3D pour le traitement des photos et Microsoft Excel pour le traitement des chiffres.

Ensuite pour les techniques de collecte, le premier exercice est la recherche documentaire, qui a favorisé l'identification et l'évaluation des ressources informationnelles adaptés à ce sujet. Ce qui a rendu plus aisé la revue de littérature et la constitution de la bibliographie, qui regroupe un ensemble d'ouvrages, d'articles et de rapports. Les écrits de RADENNE Victoire , 2023, portant sur « Réseaux routiers et biodiversité, comment les routes provoquent le déclin de la biodiversité », ainsi que ceux de ARIAS Anna, 2021, relatif à la « Préservation de la biodiversité - Définition, pratiques et importance », en font partie. A cela s'ajoute, le Guide pour l'intégration de la biodiversité dans les projets d'infrastructure en Afrique de la Banque Africaine de

Développement de 2023. Le répertoire à la fin du travail donnera des éclairages plus avisés.

Aussi, une observation directe sur les différents champs de recherche a permis de s'imprégner des effets de dégradation des travaux routiers sur la biodiversité, ainsi que les comportements des habitants avant, pendant et au terme du projet. De plus, un questionnaire a été adressé à cent soixante femmes et hommes, dont cinq dans chaque localité, ainsi que dix personnes pour les entreprises à charge des travaux. La recherche s'est spécifiquement intéressée aux possédants des domaines agricoles ayant subis les pressions des engins, autorités coutumières de certains villages dont les forêts sacrées n'ont pas été épargnées, les commerçants en bordures de la voirie à qui les arbres détruits servaient d'ombrage, les transporteurs inter urbain de ces lignes, les transporteurs du fret routier et des voyageurs. En somme les échanges ont été très enrichissants. Ce qui confère au corpus un ensemble de données variées.

Par la suite, dans l'intérêt d'orienter et de guider la suite des travaux, il est judicieux de créer un cadre conceptuel et théorique sur la base de la clarification de ces concepts.

I.2. Cadre conceptuel et théorique

Les concepts qui méritent d'être clarifiés et contextualisés sont le Développement Durable, les infrastructures routières et la préservation de la biodiversité. Rappelons que l'objet de cette étude est de trouver l'harmonie entre le développement d'infrastructures routières et la préservation de la biodiversité, en tenant compte des exigences du Développement Durable.

Ainsi, le Développement Durable selon le rapport Brundtland est :

« un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de besoin et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui, il convient d'accorder la plus grande priorité, ainsi que l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir ».

L'intention de cette définition est de valoriser la possibilité de trouver un paradigme économique conciliant, la croissance des marchés, la production et le respect des limites naturelles, ainsi que de l'intégrité humaine (Youmatter 2016). Soulignons que, les réflexions sur les difficultés écologiques ont participé à la promotion du concept de Développement Durable. Il demeure aujourd'hui, le centre de toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées. L'idée de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs repose sur sept principes (Justin, 2023). Ce sont : la prise en compte de l'environnement, la responsabilité sociale des entreprises, la mise en place d'objectifs de développement, la coopération entre les pays, le principe de précaution, l'économie circulaire et le partage des ressources, l'ancrage territorial et la participation des acteurs locaux, l'égalité entre les femmes et les hommes dans le Développement Durable, l'éducation et la formation au Développement Durable, ainsi que la transparence et la communion sur le Développement Durable.

Le Développement Durable, pourra-t-on le dire requiert une dimension multi-dimensionnelle (R. Passet, 1979). Ces normes reposent sur trois piliers apparues dans l'Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. (Sommet de la terre de Rio). Ces trois piliers sont : le pilier environnemental, le pilier social et le pilier économique. Le Développement Durable implique donc le développement économique, le développement social et le développement environnemental.

De cet état de fait, comment comprendre la notion de développement ?

Selon le dictionnaire Larousse illustré, le développement renvoie à l'action de déployer, de faire grandir, de faire progresser. Le concept de développement désigne aussi l'ensemble des transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles. La planification et la mise en œuvre de projet de construction d'infrastructure routière s'inscrit dans ces différents niveaux de développement. Alors qu'entend-on par infrastructure routière ?

Les infrastructures routières désignent l'ensemble des aménagements dédiés à la circulation de véhicules terrestres (Spiegato, 2025). Elles prennent en compte les routes, les ponts, les autoroutes. Elles constituent un réseau structuré qui représente l'organisation terrestre et économique des espaces. En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, les routes sont considérées comme des pièces maîtresses dans le processus de développement socio-économique. En effet, la construction des routes attire les investisseurs et partenaires au développement, (Marly Pala, 2025).

Précisons que, le réseau routier ivoirien revêtu est passé de 6500 Km en 2015 à 8505 en 2024, (AGEROUTE, 2025). Cette progression a favorisé ces trois dernières décennies l'inversion des tendances du taux de pauvreté qui a baissé de 16 points de pourcentage entre 2011 qui était de 55,4% et 2018 qui était de 39,4%, (portail officiel du gouvernement, 2022). Si l'objectif principal du Programme National de Développement est de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030 au rang des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, n'oublions pas qu'il repose sur les sept piliers du Développement Durable. Ce qui obligerait fort bien la Côte d'Ivoire, observer les exigences de la sauvegarde des écosystèmes, dans la réalisation des projets routiers. Partant, à quoi peut donc correspondre la préservation de la biodiversité, dans la construction des infrastructures routières ?

La biodiversité, dénommé aussi diversité biologique, est la variabilité des êtres vivants de toutes sortes, (Anna Arias, 2021). Elle constitue une source capitale pour la vie humaine. Sa gestion et sa protection font partie intégrante des actions menées dans la lutte contre la variabilité climatique. La préservation de la diversité du vivant est l'ensemble des activités menées dans l'intention de la protection des écosystèmes, contre les effets néfastes comme la pollution, la déforestation et le changement climatique. La Côte d'Ivoire est autant dévouée à bâtir des infrastructures routières, qu'à sauvegarder sa biodiversité. Pour preuve, les autorités étatiques par les services du ministère dédié à l'environnement ont actualisé sa stratégie et son plan d'actions nationales sur la biodiversité. C'est un guide qui

illustre les politiques de financement, les programmes d'activité pour la conservation durable de la diversité biologique locale, (ministère de l'environnement durable et de la transition écologique, 2025). Pourtant, les routes provoquent le déclin de la biodiversité, (Victoire Padenne, 2023). Le véritable dilemme, est de trouver la fusion entre le progrès des infrastructures routières, la préservation de la biodiversité pour un développement profitable aux populations et à long terme.

De ce fait, l'approche de développement participatif est celle qui nous paraît la mieux adaptée à ce travail. En effet, dans le cadre des actions de développement, c'est une approche qui cherche à susciter l'implication des bénéficiaires des projets de construction d'infrastructure, dans son élaboration, jusqu'à la mise en œuvre. (J-P Chauveau et P L Delville, 2013). L'intérêt de cette approche est la mise en valeur de la participation des populations locales et des techniciens en charge des interventions. Cette forme participative de développement n'est pas nouvellement connue de l'histoire du développement. Elle est une composante administrative qui met en évidence les populations locales. (J-P Chauveau, 1994). Cette approche dans ce travail, favorise l'évaluation du niveau de prise en compte de l'intérêt des bénéficiaires et leur implication dans les réalisations des projets de construction, ainsi que de réhabilitation des infrastructures routières. Ces avantages prennent en compte la préservation durable de la diversité biologique dans les mises en œuvre des travaux de la voirie. Par ailleurs, dans le but d'appréhender et de comprendre les implications, ainsi que les facteurs bloquants à l'adaptation des stratégies du Développement Durable alliant

infrastructures routières et préservation, les résultats des enquêtes seront présentés dans la prochaine étape.

II. Présentation des résultats

II.1. Avis des enquêtes sur les travaux routiers

Les premières questions posées portaient sur les avis de individus en lien avec la réalisation des travaux routiers dans les différentes localités choisies pour nos investigations. Alors, à la question de savoir : « que pensez-vous de la réhabilitation de la route ? », ou « que pensez-vous des travaux de bitumage de la route ? », 98% des enquêtés ont adopté le projet, au point de féliciter pour 53% le gouvernement et 2% était sans avis.

Source : KOUAME-KONATE AC P, 2025

Photo1

LA ROUTE KANAWOLO - FERE

Avant les travaux.

Après les travaux.

Source : AGEROUTE

II.2 Niveau de connaissance des populations sur le bien-fondé des routes en bon état

A la suite, les travaux ont cherché à comprendre le niveau de connaissance des populations sur l'importance d'avoir des routes en bon état. 31,5% d'elles ont répondu par l'affirmation « oui », en faisant allusion à la fluidité du trafic et 18% d'entre elles ont évoqué la sécurité des personnes et des biens. 22% ont dit que l'importance d'avoir des routes en bon état, favorise l'accès facile à leur village. Les 28,5% restant ont mis l'accent sur la commercialisation de leur produit.

Source : KOUAME-KONATE AC P, 2025

Ci-dessous la photo 2 qui présentent la qualité de la route sur l'axe Niakara-Tafiré avant les travaux.

Photo 2

Source : l'intelligent d'Abidjan

II.3 Taux de prise en compte de la restauration et la préservation de la biodiversité dans la construction des routes

*AXE FERKE- NIAKARA

Source : KOUAME-KONATE AC P, 2025

Visiblement, les résultats de cette série d'investigation, montrent le faible taux de prise en compte de la restauration et de la préservation de la biodiversité en amont et en aval des travaux routiers sur cet axe. En effet, Ferké, Badikaha, Tafiré et Niakara ont bénéficié de reboisement au centre-ville. Ferké couvert à 10%, Badikaha reboisé à 13%, Tafiré à 8% et Niakara 12%.

II.4 Niveau d'intégration des exigences du développement durable dans les travaux

Source : KOUAME-KONATE AC P, 2025

Les données présentées démontrent que les entreprises à charge des travaux ont intégrés sur l'axe Ferké-Niakara, à 20,8% l'usage de matériaux écologiques dans leurs travaux, à 5% la création d'espace dédié à la flore et à 74,2% rien prévu pour une meilleure prise en compte des exigences du Développement Durable. Sensiblement plus salubre, les travaux en cours d'exécution sont plus regardant sur les principes de la préservation de l'environnement et de sauvegarde de la biodiversité. En effet, l'entreprise responsable du chantier routier Kouroukouna-Karakoro, utilise à 69% des matériaux écologiques, prévoit à 19% des opérations de reboisement.

**II.5 Etat de dégradation de la végétation sur l'axe
Kouroukouna -Karakoro**

**Photo 2 : Champ d'anacardiens détruits en faveur des
travaux**

Source : KOUAME-KONATE AC P, 2025

**Photo 3 : Teckeret détruite sur l'axe Pangala-
Bossodougou**

Source : KOUAME-KONATE AC P, 2025

III. Discussion

Après comparaison des situations d'avant et après travaux, cette session de réhabilitation était surtout réjouissante pour les usagers, qui affirmaient avoir souffert sur le tronçon Ferké-Niakara, avant l'année 2017 qui marquait le début des chantiers. Ce tronçon était dans un état piteux, qui encourageait les sévices du phénomène de « coupeurs de route ». Ce qui a donc donné à cet itinéraire la dénomination de « la route de l'enfer », (Aboubakar Al Siddiq, 2017). La photo 1 présentée dans les résultats, illustre l'état de la route d'avant et après les travaux. Cette illustration donne de toucher les souffrances des populations avant les travaux. Cet état de fait limitait aussi les offres de compagnies de transport. Et pour celles qui existaient, disposaient de véhicules endommagés, qui pour la plupart tombaient en panne. Ce sont des réalités qui augmentaient les souffrances des populations et visiteurs du Hambol, ainsi que du Tchologo. N'en déplaise que les populations de Badikaha et Kouroukouna se soient plaintes d'abattage des arbres qui servait d'ombre, à tous ceux qui commercialisent des produits en bordure de voie. En effet, ces deux gros villages sur l'axe Ferké-Tafiré, sont des points stratégiques de repos pour les transporteurs et les voyageurs. Ils y sont proposés des produits de saison, ainsi que des productions locales comme le beurre de karité, le soubara, le miel...

Elles déplorent aussi les accidents causés par l'incivisme des conducteurs en pleine vitesse. Trois enquêtés de Komborodougou, ont posé leur inquiétude sur la sécurité des écoliers à la fin des travaux. Car en réalité, l'école primaire publique de cette commune rurale est à l'opposé de la quasi-

totalité des habitations. Les petits élèves se verront donc dans l'obligation de traverser la route, qui a de fortes chances d'être très dense.

Des interviewés de Kouroukouna et de Pangala, villages sur le passage de Kouroukouna à Karakoro, boudent de la dégradation de leur champs d'anacardiens.

En effet, c'est avec désolation qu'il a été constaté que les pieds d'anacardiens matures ont été déracinés. Surtout en cette année où le cout du kilogramme de cajou était prometteur et reluisant pour les agriculteurs.

Les enquêtes ont aussi permis de constater la destruction de nombreux pieds de tecks.

D'autre part, retenons que les infrastructures routières, bien qu'étant de véritables moteurs de développement ont des effets néfastes sur l'environnement. Batir des routes est d'un intérêt indiscutable pour le progrès d'un pays. Pour preuve, le premier président de la république de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët Boigny a fait de l'adage « la route précède le développement », un principe d'action, (Telafrique, 2019). La banalisation des conséquences néfastes routières sur les écosystèmes produit un résultat destructeur. Selon les écologistes, elle peut être, l'une des causes des inondations, des glissements de terrain et de l'augmentation de la pollution. Ces mêmes spécialistes dénotent que, les enjeux sont démesurés.

En outre, les véhicules et les gros engins de développement des infrastructures, influence grandement la balance. Leurs effets de pollution sont à la fois sonores et atmosphériques. En réalité, aucune espèce n'est épargnée. La plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la biodiversité (IPBES), souligne que « le maillage routier

empêche certaines migrations animales et conduit même à leur disparition totale. », (Victoire Radenne, 2023). Des dégâts souterrains non perceptibles à l'œil nu, sont provoqués par le transport routier, (Pierre Ibisch). Le même auteur explique que « sous terre, les organismes forestiers tels que les arbres et les champignons, sont reliés entre eux par des racines et c'est ce que l'on appelle les mycorhizes. Les routes affectent cette connectivité souterraine, pourtant essentielle à leur survie ».

En guise de clôture de cet échelon, la Côte d'Ivoire dispose de l'un des plus grands et développés réseau routier de la sous-région. L'Etat a engagé une kyrielle de travaux de modernisation, de restauration et de prolongement de ce réseau. Néanmoins, ces chantiers, bien que nécessaires, car désenclavent des zones reculées, piétinent des espaces à grande richesse écologique.

Tout bien considéré, autant les routes sont indéniables au développement, la biodiversité n'en demeure pas moins. Trouver par conséquent des pistes de solution en vue d'adapter la construction des infrastructures routières aux exigences du Développement Durable, pour la conservation de la diversité biologique doivent être trouvées.

IV. Perspectives d'intégration des principes environnementaux

La promotion des actions d'adaptation, des activités économiques aux mesures environnementales peut s'articuler autour de cinq points.

Primo, encourager les entreprises mandataires de l'exécution à créer une ligne de construction d'espaces verts

dans leur planification. Ces espaces serviront de compensation en cas de réduction de la faune et la flore. Selon les environmentalistes, ces lieux dédiés atténuent l'exploitation des ressources, pour une amélioration des mesures de santé publique. La Côte d'Ivoire peut s'inspirer du Costa Rica, en bâtissant des corridors vert, (Jean-François Beauvais et Patrick Matagne, 1999). Les corridors verts, aussi appelés corridors d'habitat ou corridors de mouvement ont pour rôle d'établir des connexions entre des zones restantes d'écosystème (Josefina Bordino, 2011).

Secundo, inciter à mener avec rigueur des études t'impact environnemental, par les personnes avisées. Cela faciliterait, la bonne coopération entre les auteurs et les bénéficiaires. Une étude bien menée, limite les élargissements budgétaires en cours de réalisation de l'œuvre.

Tercio, plaider auprès des instances juridiques, afin de créer et faire voter des lois dans l'intérêt de la réglementation de l'infrastructure verte. Et ce, en fonction des réalités ivoiriennes.

Quarto, insister sur le maintien des renforcements des capacités des experts sur les pratiques innovatrices, sensibiliser les usagers, les acteurs et les populations locales, aux bonnes pratiques environnementales.

Quinto, promouvoir au niveau des ministères ivoiriens une synergie managériale. Ce qui favoriserait la gestion conjointe des projets de développement.

Conclusion

Au bout du compte, retenons que l'accordement entre le progrès des sous-œuvre routières et la préservation de la

biodiversité reste un nœud gordien pour l'Etat de Côte d'Ivoire. A l'instar d'autres travaux de rénovation ou de réfection routiers ivoiriens, les populations de Ferké, Tafiré, Kanawolo, Niakara, Kouroukouna, Pangala, Karakoro..., acclament le développement, mais paient les rétributions des actions de dégradation de la biodiversité. Pourtant, les enquêtes ont révélé qu'il était possible, de prendre en compte la préservation de la diversité biologique au cours des chantiers de développement de sentiers. En complément, cette conciliation pourrait contribuer au positionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier sous régional comme meneur du Développement Durable. Tous les efforts consentis par le politique à travers des essais sur le prolongement de l'autoroute du Nord, illustrent la possibilité de réaliser des routes innovantes sans minimiser la sauvegarde des écosystèmes. A travers une approche participative et intégrée, de tous les intervenants, ainsi que par la maîtrise des nouvelles techniques, ce revirement peut être réalisable.

Bibliographie

ARIAS Anna, 2021. Préservation de la biodiversité - Définition, pratiques et importance

Comité technique PIARC, 2023. *L'intégration de la biodiversité dans les projets d'infrastructure routière*, PIARC-rapport technique, Fontainebleau

CHAUVEAU Jean-Pierre et DELVILLE Philippe Lavigne, 2013. Développement participatif In : Casillo I. (ed.), et al. Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Saint-Denis la Plaine

KONE Mamadou et al, 2022, « Fragmentation des habitats naturels liée aux infrastructures routières dans l'ouest ivoirien », in *Revue Africaine d'Écologie*, n°45, mars 2013, pp112-128

HUNTER Leslie, 2024. *Les Huit Parcs Nationaux De La Côte D'Ivoire*, riplaybelieves, Thornton

Office Ivoirien des Parcs et Réserves, 2023. *Impact des infrastructures routières sur la biodiversité des aires protégées en Côte d'Ivoire*, site web de l'OIPR, Abidjan

LERAYER Pierre-Yves, 2020. *Protéger la biodiversité pour prévenir de nouvelles maladies infectieuses émergentes*, INRAE, Paris

OHOMON Bernard Eviar, 2023, « les nouvelles infrastructures routières : un défi pour la durabilité des conditions de vie des populations dans le grand Abidjan » in *revue internationale du chercheur*, Vol 4, n 2, pp445-464

PIRARD Romain, 2015, *Répondre aux défis de la déforestation tropicale, enjeu mondial*, pp 89-100

Portail d'information et de promotion de l'économie de Côte d'Ivoire, 2025. *Evolution du réseau routier 2015-2024*, info@economie-ivoirienne.ci, Abidjan

Portail Officiel du Gouvernement de Côte d'Ivoire, 2022. *Restaurer le couvert forestier détruit : un défi surmontable pour la Côte d'Ivoire*, gouv.ci, Abidjan

Portail Officiel du Gouvernement de Côte d'Ivoire, 2022. *PND 2021-2025 : un programme avec des projets structurants à impact direct*, gouv.ci, Abidjan

SCHNEIDER Mathis Victor Köchli, Stierli Bieger, Benoît Mieder, 2018. *Les organismes du sol en forêt et leurs fonctions*, Pacific Northwest

RADENNE Victoire , 2023. *Réseaux routiers et biodiversité, comment les routes provoquent le déclin de la biodiversité*, Socialter, Paris

BAULAZ Yoan, 2016. *Le concept de système socio-écologique, les bases théoriques*, Mont Blanc

YOUMATTER, 2024. *Développement Durable : définition, histoire et enjeux*, France

DESECURITISATION, SECURISATION ET CIRCULATION ILLICITE D'ARMES LEGERES, DE PETIT CALIBRE ET L'INSTABILITE REGIONALE AU NORD-CAMEROUN:(1999-2020)

Marie Julien Danga

Ph.D. en Histoire des Relations Internationales

Université de Bertoua-(Cameroun)

juliendanga@gmail.com mariejuliendanga@gmail.com

Résumé

La présente étude a pour objectif d'évaluer les fondements historiques d'une dissémination frauduleuse d'ALPC dans la région, voire d'établir le rapport historique entre les dynamiques de mobilité des groupes armés non étatiques et la circulation illicite des armes légères au niveau de la région et ses ramifications sécuritaires en RCA, au Tchad et au Nigéria. Par ailleurs, cette étude s'appuie sur une exploitation des sources primaires (archives) et secondaires, des journaux, ouvrages, des mémoires. Cette analyse historique s'appuie sur la convocation de deux théories, de la défense et la protection du transnationalisme. Elles situent les failles, des acteurs étatiques, forces de défense et de sécurité, dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, la dissémination illicite d'ALPC. Il en ressort que le Nord-Cameroun porte les stigmates de l'instabilité et des crises sécuritaires séculaires qui prévalent dans cette entité régionale du pays. Des flux accrus d'ALPC frauduleux dans les artères régionales circulent impunément en dépit des saisies. Il urge de mettre en œuvre les véritables opérations de désarmement et reformes du secteur de la sécurité.

Mots clés: Cameroun, Armes légères Petit Calibre, Munitions, Criminalité transfrontalière, Insécurité.

Abstract

The aim of this study is to assess the historical basis for the fraudulent dissemination of SALW in the region, and to establish the historical relationship between the mobility dynamics of non-state armed groups and the illicit circulation of small arms in the region and its security ramifications in CAR, Chad and Nigeria. The study is based on primary and secondary sources (archives), newspapers, books and memoirs. This historical analysis is based on two theories of the defence and protection of transnationalism. They identify the shortcomings of state actors, defence and security forces, in the fight against cross-border crime and the illicit dissemination of SALW. The results show that North Cameroon bears the scars of the instability and secular security crisis that prevails in this regional entity of the country. Increased flows of illegal vehicles are circulating with impunity in the region's arteries, despite seizures. There is an urgent need to implement genuine disarmament operations and security sector reforms.

Key words: Cameroon, Small arms, Ammunition, Cross-border crime, Insecurity.

Introduction Générale

La problématique de la sécurité des hommes et des biens demeure un chapitre fondamental à travers le monde, l'Afrique et le Nord-Cameroun. Cette mobilité dépend

largement de la sécurité des régions dont les populations occupent et exercent des activités économiques par exemple. Le Cameroun septentrional qui comprend trois régions administratives Adamaoua, Nord et Extrême-Nord fait face à la circulation illicite d'Armes Légères de Petit Calibre (ALPC), des munitions. Ce qui accroît la criminalité transfrontalière entre le Tchad, le Nigéria, la RCA (Ngarlejy Yorongar, 2010), la mobilité des groupes armés non-étatiques et l'économie de la conflictualité. C'est un phénomène historique qui est ancrée dans les dynamiques historiques des populations à savoir : les rapports entre les bandes armées, les rebelles et la détention frauduleuse d'ALPC et la surmilitarisation régionale (Ngarlejy Yorongar, 2010:39). La partie septentrionale du Cameroun, devient un terreau des prises d'otages avec demandes de rançons par des bandes armées: *Zarguin*, « coupeurs de route » (Fogué Tédom, 2007:33-36). Il s'agit alors d'une criminalité transfrontalière (Ntuda Ebodé, 2010 :149), qui va du Lac-Tchad, jusqu'aux confins de la région de l'Est-Cameroun, avec une circulation non-licite d'Armes Légères de Petit Calibre (ALPC), des diamants, parfois avec la complicité des forces politiques (Ntuda Ebodé, 2010:150). La militarisation régionale du Nord-Cameroun pose assez de problèmes en matière de défense, de sécurité et un redéploiement du dispositif de défense et du maillage territorial des forces de défense et de sécurité de la Force Multinationale Mixte dans le bassin du Lac Tchad.

C'est pourquoi cette réflexion ambitionne analyser les facteurs causaux de l'instabilité, voire de l'insécurité régionale dans le Nord-Cameroun. Il est question d'établir la corrélation qui existe entre l'insécurité et les opérations de

détention, cession, dotation, vente frauduleux d'ALPC et l'intensité de la criminalité et l'insécurité dans la région. Comment intégrer les dynamiques de circulation illicite des armements légers et la criminalité régionale du Cameroun septentrional et par extension dans les pays limitrophes: Tchad, RCA, Nigéria en proie à des climats insécuritaires dans la région septentrionale. Ceci-dit, quels sont les différents acteurs responsables de la dissémination illicite d'ALPC dans le Logone et Chari, le tronçon routier de Zigué-Zagué, de Kousséri, Meiganga? Il existe un rapport entre la mobilité des Hommes, des biens et l'insécurité dans le Nord-Cameroun (Extrême-Nord-Adamaoua-Nord) jusqu'aux confins du bassin du Lac Tchad. La contrebande et la contrefaçon d'ALPC sont des réalités vécues par des passagers, des usagers et les forces sociales au quotidien. Comment analyser la problématique de la désécuritisation en lien avec la circulation, la détention frauduleuse des engins mortels et la montée en croissance de la criminalité, les enlèvements, les prises d'otage et l'économie informelle? Il est connu que la région demeure un écosystème à forte dissémination illicite d'ALPC entre les mains inexpertes (Saïbou Issa, 2006; Danga, 2021) des munitions, des marchandises de contrebande, des carburants frelatés (Beevor, 2025:15).

Une telle analyse sur les dynamiques criminelles, fruits de la dissémination accrue régionale d'ALPC s'appuie sur une revue de la littérature dynamique. (Marielle Débos, 2015; Ngarleji Yorongar, 2010; Varsia Kovana, 2005; Abbami Oumar Abdou, Audrey Millet, 2024; Ntuda Ebodé, 2010; 2012; Mahamat Ali Hassan, 2004). Cette première section analyse les rapports étroits entre la dissémination régionale d'ALPC et la

criminalité transfrontalière. La deuxième met un accent analytique sur la circulation historique et régionale d'ALPC consécutifs à la lisière tchado-camerounaise (Oyono Atéba, 2022; Saïbou Issa, 2012, 2004, 2006; Djimtoloum Rangar, 2006; Ntuda Ebodé, 2010; Belomo Essono, 2007 ; Messe Mbega, 2015). Il est tout de même important de signaler de nombreux travaux scientifiques antérieurs ont abordé la question dans la troisième articulation de notre revue de la littérature, en rapport avec la criminalité dans les trois pays frontaliers suivants: Cameroun, Nigéria et Tchad, qui est considérée comme le « triangle de la mort » (Adamou Machou, 2001; Mouctar Bah, 1985; Saïbou Issa, 2004, 2006; Beevor, 2025). La situation sécuritaire délétère dans les pays voisins : RCA avec les crises politico-militaires (Beninga, Manga Essama et Mogba, 2017), au Tchad, (Ngarlejy Yorongar, 2010), au Nigéria, qui sont confrontés aux affres des attaques terroristes la secte djihadiste Boko-Haram (Danga, 2025; Adamou Moussa, 2019). Notre travail se situe à la suite des précédant pour analyser les dynamiques de la dissémination, la circulation non-licite des ALPC, des munitions au Nord-Cameroun par les groupes « Zarguinas », coupeurs de route, pour ne citer ces exemples-là.

C'est ce qui justifie la convocation de la théorie de la sécurité collective ou « complexe de sécurité » par (Barry Buzan, 2021; Mvié Méka, 2020). Messe Mbega : la sécurité collective « Security complexe » appréhendée à l'échelle régionale est la sécurité des groupes d'Etats dont les soucis sécuritaires primaires les lient les uns des autres de telle sorte que la sécurité d'aucun d'eux ne peut réellement être séparée de celle des autres. Cette politique se présente sous forme de lutte efficace contre les menaces communes aux

régions où celles de l'Etat ne peut éradiquer seul (Messe Mbega, 2021:144) le grand banditisme, la circulation illicite d'ALPC. Roche situe la sécurité collective dans une approche de la guerre (Roche, 2020). La sécurité régionale du Nord-Cameroun (Adamaoua, Nord et Extrême-Nord) est tributaire en partie de la stabilité des pays contigus (Tchad, RCA, et Nigéria) et la mobilité des bandes armées, des groupes djihadistes, des bandes rebelles, selon son conceptualisation de la sécurité collective. Cette étude situe le problème de la gestion des zones grises, ou l'autorité de l'Etat est tiède; de la forte mobilité des hordes armées, l'insécurité et accentuent la criminalité transfrontalière. Il est question d'examiner comment les dessertes régionales du Nord-Cameroun maintiennent la circulation frauduleuse d'ALPC, des munitions, la mobilité des bandes armées et la criminalité transnationale organisée. Le matériau de cette analyse est produit dans le fruit des données primaires mobilisées (archives et des entretiens) et des sources secondaires (ouvrages, mémoires et thèses) portant sur les dynamiques entre conflictualité asymétrique régionale du Nord-Cameroun.

Il en ressort que la prolifération frauduleuse d'ALPC, des munitions dans le Nord-Cameroun et dans les pays contigus, trouve ses racines dans les fondements conjoncturels et structurels de cet écosystème. Car, une conflictualité ancrée dans la région permet de comprendre la sociologie d'une détention des populations des fusils pour des besoins de protection, de sécurité, lors des événements traditionnels. Mais aussi, la conflictualité cyclique et historiques dans les pays voisins: RCA, Tchad, Nigéria, accentuent les mobiles d'une prolifération et d'une

circulation anarchiques des engins de la mort. La Réforme du secteur de sécurité, le désarmement s'imposent avec acuité.

I-Militarisation régionale, dynamique d'insécurité et dissémination frauduleuse d'ALPC

Maints éléments sont responsables de la criminalité transfrontalière et la circulation frauduleuse d'ALPC dans les contrées des trois régions septentrionales du Cameroun; comme facteur de violation de la souveraineté de l'Etat du Cameroun en général et du Nord-Cameroun en particulier. Entre autre, il faut mentionner: le délitement de l'Etat (Saïbou Issa, 2006:119) et l'érection des zones grises (Gayraud& Thual, 2003), fruits de l'absence de contrôle des Forces de Maintien de l'Ordre (FMO) ou du délaissement structurel de cette entité par l'autorité établie (Fogué Tédoum, 2016:385). On assiste à la naissance des espaces de non-droits ou l'autorité de l'Etat est tiède, ou parfois absent.

1-Désintégration de l'Etat, terreau de la criminalité transnationale dans le Nord-Cameroun et détention non-licite d'ALPC

La criminalité transnationale s'accompagne d'un certain nombre de facteurs causaux comme le délitement de l'Etat centrale vis-à-vis des régions aux positions excentriques (Gaïd Minassian, 2011). C'est le cas du Nord-Cameroun, qui est resté longtemps soumis à une pléthore de crises. C'est pourquoi, Alain Fogué Tédoum, estime que l'Etat du Cameroun est en partie responsable car pendant longtemps laissé l'Extrême-Nord à travers la faiblesse d'investissement

publics, du tissu industriel des infrastructures sanitaires et du réseau routier (Fogué Tédoum, 2016:385). L'Etat dans ses missions régaliennes est le garant de la sécurité des citoyens (Audrey Millet, 2024: 185). Cependant, à cause de la crise économique de la décennie 1990, l'Etat du Cameroun a dû délaissier certaines entités territoriales à leur triste sort (Saïbou Issa, 2010 :16).Ce qui a été une erreur pour sa propre sécurité et même l'enclavement de certains Etats limitrophes comme le Tchad, la République Centrafricaine. Saïbou Issa note que plusieurs facteurs sont responsables de l'insécurité et du grand banditisme dans la partie septentrionale. L'auteur situe les faits à la fin des années 1980, une main d'œuvre abondante causé par les désœuvrés, une prolifération des anciens combattants ou en activité et une logistique importante (Saïbou Issa, 2007:10). La crise économique ne saurait uniquement être le seul germe de cette instabilité transnationale. Il faut aussi évoquer les alliances ethniques de part et d'autres de la frontière du Logone et Chari, des cas de collusions dans cette partie du Cameroun au détriment des intérêts supérieures de la nation, car, la corruption demeure l'hydre social à plusieurs têtes.

Il est donc clair que le phénomène des coupeurs de route est alimenté et causé par la multiplication des crises politiques et militaires, de la porosité frontalière qui minent la RCA et le Tchad depuis des décennies et de désœuvrement de la jeunesse (Débos,2013) sont des terreaux, des facteurs qui ravivent la criminalité et accentuent aussi la paupérisation des couches défavorisées(Varsia Kovana,2005:20-25).La crise économique, suivie de la sombrassent politique de la décennie 1990 ont eu des effets néfastes sur la violation de

la souveraineté du Cameroun. Dans la mesure où l'on a assisté à une prolifération des bandes armées (Guivanda, 2010 :3) à la recherche de la survie avec les armes à la main (Saïbou, 2014; Wenäi, 2021:07). Il est cependant important que l'Etat central prenne un ensemble de mesure pour régler ces défaillances.

Ceci est le constat armé des Etat africains qui ont connu des programmes d'ajustement structurels des années 1980 suivi des conséquences graves dans ces entités politico-administratives: précarité-vol à mains armés¹ transport clandestins, criminalité transfrontalière et surtout la circulation non-licite d'ALPC. Mamadou Aliou Barry, mentionne que presque aucune armée subsaharienne ne dispose l'infrastructure de commandement de communication pour mener des opérations impliquant des effectifs supérieurs à une brigade, parfois l'infrastructure se limite à un bataillon (Aliou Barry, 2005 :134). La question de la gestion des zones grises s'impose avec acuité car, s'il faut un contrôle optimal des marges frontière, il est important de revoir la gestion et la rotation des troupes sur le terrain. Cette vision de cet universitaire guinéen, pose aussi le problème de tous les trafics qui ont pignon-sur-rue dans cette région reculée où l'autorité de l'Etat a de la peine à s'imposer.

Le délitement de l'autorité du Cameroun, on la désétatisation «portent les germes de la déstructuration sociale et économique des localités de Zigue-Zagué, Mora du Logone et Chari et ont ouvert la voie de la criminalité transnationale» (Ntuda Ebodé, 2007:34). A cet effet, cette situation

¹Entretien avec Alphonse Zozime Tamekamta, 43 ans, Universitaire camerounais, Ecole Normale Supérieure de l'Université de Yaoundé I, 4 avril 2025.

remonte à la période historique qui va de 1980 à 1990: consécutif à l'adoption des Programmes d'Ajustement Structurel (PAS) et la crise économique qui ont des conséquences considérables sur les Etats Africains et le Cameroun en particulier. La criminalité va s'imposer au détriment de la sécurité des citoyens. Le transport transfrontalier prendra un corps sévère. Dès lors, la porosité frontalière a été exploitée par hordes djihadistes, des coupeurs de route et bandes politico-militaires qui imposent une économie du crime et une dissémination accrue des armements et des stocks de munitions.

2-Problématique de la porosité transfrontalière, la dissémination anarchique et régionale d'ALPC

Le transport transfrontalier est une situation qui donne naissance au transport clandestin, comme un moyen palliatif à l'absence des structures étatiques de transport des hommes et des biens. La porosité frontalière devient un moyen permettant l'existence de tout trafic (Awono Alima,2010).Ntuda Ebodé fait savoir que l'expansion transnationale de la criminalité organisée s'est d'abord appuyée sur le phénomène des diasporas, de la porosité de la frontière, la circulation des capitaux (Ntuda Ebodé, 2010:149-150). La frontière devient un passe-droit, un symbole de la circulation illicite des bandes armées, dans le bassin du Lac Tchad (Ngarlejy Yerongar, 2010). Ceci à cause de la faiblesse des autorités militaires et policières lors des opérations d'entrée et de sortie des usagers.

Saïbou Issa précise que dans l'ensemble des rebelles armées usent de la frontière à trois niveaux: dans la sanctuarisation

de leurs activités, l'insularisation et la transhumance (Saïbou Issa, 2010 :208). Ce qui pose un problème de la porosité frontalière à l'ère des alliances entre les communautés au détriment d'un rapport étroit avec les forces de défense et de sécurité, de la porosité frontalière devient à ce niveau une stratégie qui accroît l'insécurité, expose les transporteurs et les passagers à être déposséder de leurs biens. Ce qui pose le problème du contrôle et de la surveillance des zones grises par les Etats et leurs démembrements territoriaux. Par zones grises Gaïd Minassian, définit qu'il s'agit d'un espace de non-droit, abandonné aux groupes armés, aux hordes, une poche, un quartier, qui est impénétrable par les institutions d'Etat où les habitants sont rançonnés (Minassian, 2011:10). Cependant, cette situation ne saurait être uniquement l'apanage des Etats Africains ou du Sud global. Les zones grises sont une réalité planétaire : la France lors des attaques au stade de France en 2011, le prouve à suffisance. Les attaques de la bourse des valeurs de New-York, le 11 septembre 2009 par les hommes armées situe le caractère difficile et peu contrôlable des zones grises (Audrey Millet,2024). Néanmoins, ces espaces montrent la complexité des Etats à avoir un contrôle effectif des mouvements des hommes, de leurs biens. Le Nord-Cameroun, frontière au Tchad et à la RCA, épouse ce triste tableau. La porosité frontalière demeure une problématique fondamentale pour les Etats africains en général et ceux de la bande soudano-sahélienne, en proie au terrorisme aux trafics de tous ordres (Ngarlejo Yerongar, 2010). C'est un constat effectif depuis 2006 en RCA, Etat fragile (frontalier au Cameroun) en post-conflit est ouvert dans la

perspective de pacifier le pays et d'amorcer son développement. A cela s'ajoutent la porosité frontalière, la prolifération et la circulation illicite des fusils automatiques légers, des pistolets et mitraillettes (Anonyme, 1991:8). Cette situation fait constater que l'instabilité politique et sécuritaire dans les régions septentrionales du Cameroun est en partie due à l'instabilité politique des pays voisins (Tchad-RCA) traversés par une succession de crises sécuritaires (Boukary Taré, 2008). L'affaiblissement de l'Etat par la périphérie selon Guibai Gäitama expose les populations qui sont apeurées, rongées par la division, les querelles religieuses, en raison de l'insécurité ambiante, ou les terroristes peuvent trouver refuge (Guibai Gäitama, 2015:3). Cette porosité frontalière est alors le « caillou dans la chaussure » de l'Etat du Cameroun et des pays voisins. Elle a des conséquences incommensurables sur la paix et la sécurité régionales du Cameroun (Eyéné Nlom, 2003:16). Elle (porosité) fait apparaître des nouvelles zones chrysogènes dans cette région. C'est le cas de la circulation illicite d'ALPC, à travers des itinéraires variés.

II- Géopolitique des groupes armés à l'épreuve de la dissémination régionale d'ALPC et des munitions

L'insécurité au niveau régionale et transnationale est le reflet de plusieurs facteurs. Il faut citer entre autre la contrebande, les itinéraires de cette contrebande des marchandises, les différents acteurs et leurs connaissances de la géopolitique (Saïbou Issa, 2007:13) sans toutefois omettre la circulation illicite d'ALPC (Danga,2021:156).

1-Criminalisation des itinéraires, attaques des groupes armés non-étatiques et prolifération des armements et des munitions au Nord-Cameroun

Plusieurs itinéraires sont criminogènes au Cameroun et surtout le Nord-Cameroun. C'est aussi le cas des acteurs qui accentuent cette criminalité transnationale (Millet, 2024). Saïbou Issa, précise que des bandes armées multiethniques dans ses modes d'actions du grand banditisme transfrontalier usent des techniques et d'armes de guerre qui suggère l'expertise militaire de ses auteurs (Saïbou Issa, 2010:208). C'est parfois des heurts qui éclatent en 1992 entre Arabe Shuwa et Kotoko (Saïbou Issa,2012), par l'exemple et qui pose le problème des affrontements ethniques des alliances communautaires, pour s'attaquer et avoir des meurtres aux fusils. Il est clair que plusieurs acteurs sont responsables de la criminalité transfrontalière dans la partie septentrionale (Cameroun-Tchad ou Cameroun-Nigeria).Ce qui traduit la faible couverture des zones ou reculées ou l'empreinte étatique ou bien de l'autorité de l'Etat est tiède et soumet les forces sociales aux affres des attaques des bandes armées et différents groupes rebelles de la région.

Le chapitre réservé aux différents itinéraires criminogènes, il faut signaler des attaques records des coupeurs de route, groupes rebelles tchado-centrafricaines dans le district de Ngaouhi, près de Djohong s'ensuit une fuite des éleveurs suite à une tuerie d'un gendarme (Ousman,2005:7).Des scènes qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie, pour éviter qu'elle ne se reproduise. Mais alors cette insécurité est toujours vécue sur les itinéraires des régions de

l'Extrême-Nord et l'Adamaoua, avec des prises d'otage, des razzias (Wenai, 2011:7). Dans le département du Mayo-Sava (Extrême-Nord), des pays sans sont attaqués, des voyageurs de brousse, des véhicules interpellés, des motocyclettes arrachées dans les localités de Vamé (Mora) - Amchidé-Banki-Bonderi-Doublé-Wildir-Tolkomari (Djonga, 2011 :4). Des populations abandonnées à leur triste sort, ce qui remet au goût du jour la question de la protection des biens et des personnes par les FMO. On constate aussi un affaiblissement, voire une déperdition de l'autorité de l'Etat dans cette partie du pays. Les acteurs de la criminalité transfrontalière opèrent en toute impunité, s'ils ne bénéficient pas toujours de la complicité des gendarmes, policiers.

Toujours dans la région, la localité de Wilala, Blaméderi, Mangavé et Gouzou, les coupeurs de route razziaient le bétail des éleveurs, blessaient grièvement des conducteurs et arrachaient deux motocyclistes (Tabouli, 2011:6). Cette insécurité est aussi vécue à la frontière entre Gambaru au Nigéria et Fotokol au Cameroun, où des policiers ont intercepté deux *kalachnikovs* en provenance du Tchad et de Maiduguri au Nigéria. Ces trafiquants, utilisent le territoire camerounais comme base arrière de transit ou d'acheminement d'armes (Alifa, 2012:7). La frontière devient un lieu de contact et d'échanges des activités criminelles. La sécurisation des zones grises se pose dès lors comme un impératif catégorique (Tabouli, 2011:6). C'est pourquoi Elong Abanda, précise que l'on ne saurait placer chaque individu, sous surveillance policière. Il en appelle à la responsabilité de tous face à ce braconnage qui sévit dans

ces espaces de non-droits sécuritaires². Des populations et usagers de la voie publique sont abandonnées aux razzias, les FMO sont absentes, lorsqu'elles sont présentes, elles brillent par des actes de corruption³. Ce qui pose le problème d'éthique entre les rapports qui lient les civils et les forces de maintien de l'ordre pour délester, les bergers de leurs troupeaux ou des chauffeurs des billets de banque lors des contrôles routiers.

Dans la région de l'Adamaoua, Saïbou Issa, nous renseigne que les zones de Djohong et de Ngaouhi, ont déperî de leur cheptel à cause du banditisme. C'est ainsi que le long de la route menant à Meïganga à Garoua-Boulai entre l'Adamaoua et de l'Est, des villages spontanés se sont implantés des éleveurs peuls, en particulier Mbororo (Saïbou Issa, 2012). De la pure criminalité transfrontalière, il y a lieu de s'interroger sur cette fréquence des attaques régulières des coupeurs de route (Zarguin) contre des éleveurs. Il faut dénoncer ce cycle de violences perpétrées contre ces paisibles peuls, qui sont sans défense. Car, c'est l'économie de ces entités territoriales qui en pâtie.

Ces espaces criminogènes (Zigue-Zagué, Mora, Kousséri-Meiganga-Figuil), connaissent une instabilité chronique, qu'il faut endiguer. Cependant, la circulation non licite des ALPC et des munitions est devenue une plaie béante, qui accentue ce braconnage politique (Saïbou Issa, 2012). Il y a alors, un rapport étroit avec les acteurs, les itinéraires, les stratégies de contournement étatique et la circulation

²Entretien avec J. Elong Abanda, 51 ans, Commissaire de Police, Délégation Générale à la Surêté Nationale, Yaoundé, 15 mars 2025.

³Entretien avec B. Ananfack, 48 ans, Commissaire de Police, Commissariat Central du Groupement Mobile d'Intervention (CCGMI), Yaoundé, Soa, 7 avril 2025.

frauduleuse d'ALPC dans les régions septentrionales au Cameroun d'une part et le bassin du Lac-Tchad d'autre part.

2- Le Nord-Cameroun : terreau de la dissémination illégale des stocks d'armes légères et des munitions

Machou Paré définit les zones grises comme une passerelle ou foisonnent les relations internationales, un facteur de prolifération rapide, et dissémination d'ALPC, depuis la fin de la Guerre Froide (Machou Paré, 2001:5-6). La criminalité transfrontalière bénéficie d'une forte mobilité de gangs armés, qui font usage des engins de guerre sophistiqués. C'est le cas des coupeurs de route qui s'appuient sur du banditisme rural, faire du vol une profession, une razzia d'Etat dans le bassin du Lac-Tchad (Saïbou Issa, 2010) grâce à une bonne maîtrise du maniement des armes de guerre.

Dans son ouvrage, l'historienne française Marielle Débos, montre qu'au Tchad l'on fait des armes un métier, un outil de contestation et d'intervention politique. Elle déduit que les miliciens vivent des armes pendant des années sans tirer un coup de feu, à partir d'une enquête menée au Tchad entre 2004 et 2010. Il s'agit pour elle de comprendre les mécanismes liés à la détention et au maniement des armes, même en pleine démobilisation. Un régime de la prédation militaire, qui pressure totalement les pauvres populations civiles. Ces hommes en armes paradedent entre le Soudan et la Lybie et entre la France, alternent entre les gouvernements et le maquis (Débos, 26-30). La critique fondamentale est celle liée à l'apologie du crime de guerre par des bandits au Tchad, aux rôles joués par les femmes dans cette historisation des conflits et du métier des armes au Tchad.

Elle ne relève point l'impunité de ces gangs, le recrutement des enfants-soldats, le trafic des armes, des drogues et des pierres précieuses (Saïbou Issa, 2012).

Des affrontements communautaires entre Arabe et Kotoko dotés des ALPC, achetées à prix réduits, ou même ramassées au bord du fleuve Logone en 1990 au départ du pouvoir d'Hissène Habré et de ses hommes qui partaient de Ndjamena à l'arrivée du MPS (Saïbou Issa, 2010). Ces affrontements communautaires par le biais des armes sophistiquées, des solidarités transfrontalières, le recours aux milices en détention illégale d'armes (Saïbou Issa, 2012:79) qui suscitent quelques étonnements. Des caches d'armes qui seraient le résultat du laxisme des opérations de contrôle, ou de ratissage des unités administratives frontalières au Tchad. La deuxième lecture met à nu le non-respect de la réglementation et du contrôle sur le permis de port d'armes dans cette partie du pays et dans le Lac Tchad en général.

Un affrontement inter-ethnique qui nécessite l'usage d'ALPC remet en cause les sources de dotations frauduleuses de ces armes légères détenues par ces criminels à col blanc. Ce qui permet de retenir ici la facilité d'accession des armes par des bergers aux abords du Lac Tchad a quelque chose en commun la candide acceptation de l'évidence de la circulation illégale des armes (Saïbou Issa:116-117) qui se solde par leur récupération après conflits. Mais alors, Ngarlejy Yorongar estime que le terrorisme d'Etat au Tchad est commandité par les pontes du pouvoir étatique tchadien, à travers des assassinats des hommes politiques et l'enlèvement des députés. Ces coupeurs de route sont alimentés en armes et munitions par des officiers supérieurs qui dirigent les

armureries militaires, sans oublier des sous-préfets arrêtés pour délit de vol (Ngarlejy Yorongar: 39). Alors que Joseph Domo, fait le constat suivant: les coupeurs de route sans foi ni loi au Tchad, agissent dans un contexte de précarité généralisée, la détention d'un symbole de la violence est devenu un jeu d'enfants, il n'est donc pas surprenant de voir ces équipements entre les mains de tout le monde. Ils agissent en pleine route, obligent les passagers à arrêter leurs véhicules sur le bord, et soulagent les passagers de leurs biens (Domo:86-87). Le résultat d'un Etat aux structures sécuritaires faibles abonnées aux clivages ethniques, religieux et préoccupés par des questions de survie et non de défense et de sécurité des populations (Cynthia Pétri,2019:19). A cet effet, la corruption rampante devient la règle, les violences militaires la norme, l'intégrité morale et la déontologie du métier des armes foulées au pied.

Tableau n°1: Affrontements communautaires Kotoko et Arabe Shuwa (1994) et la saisie des armes

N° d'ordre	Nature -des armes
1	Quantités fusils de chasse
2	7 armes (AK-47, PM, FAL, M14....)

Source : Compilatio*/*/-/*ns données de Saïbou, Ethnicité, p.113.**

Une conflictualité inter-ethnique qui nécessite l'usage d'ALPC remet en cause les sources de dotations frauduleuses de ces armes légères détenues par ces criminels à col blanc (Audrey Millet, 2024 :76). Ce qui permet de retenir ici la

facilité d'accès des armes par des bergers aux abords du Lac Tchad a quelque chose en commun la candide acceptation de l'évidence de la circulation illégale des armes (Saïbou Issa:116-117) qui se solde par leur récupération après conflits. Mais alors, Ngarlejy Yorongar estime que le terrorisme d'Etat au Tchad est commandité par les pontes du pouvoir étatique tchadien, à travers des assassinats des hommes politiques et l'enlèvement des députés. Ces coupeurs de route sont alimentés en armes et munitions par des officiers supérieurs qui dirigent les armureries militaires, sans oublier des sous-préfets arrêtés pour délit de vol (Ngarlejy Yorongar:39). Alors que Domo, fait le constat suivant: les coupeurs de route sans foi ni loi au Tchad, agissent dans un contexte de précarité généralisée, la détention d'un symbole de la violence est devenu un jeu d'enfants, il n'est donc pas surprenant de voir ces équipements entre les mains de tout le monde (Domo:86-87).

En effet, elle présente les lieux de départ d'ALPC que sont la Libye et la Tunisie; les espaces de transit sont: Niger, Mauritanie, Mali et Soudan des zones grises situées à travers le désert du Sahara, (Bennafla, 1997: 868), où prévalent différentes filières de drogues, des véhicules par des bandes armées et des groupes terroristes (Gaïd Minassian, 2017). Les principaux pays destinataires (dépotoirs) de ces trafics d'ALPC sont le Nigéria le Tchad le Cameroun et la RCA (Beevor, 2024). Des pays soumis à une belligérance chronique et régulière. C'est la conséquence la chute du régime libyen Mouammar Kadhafi en 2011, le sahel est devenu un dépotoir des armes légères, à cause de la porosité frontalière dont son voisin tchadien souffre, au

même titre que le Cameroun, pays limitrophe du Tchad (Janet Roitman, 2003 :95) par effet domino la RCA et le Nigéria (Nana Ngassam, 2014:9). Un document qui retrace tout de même une certaine réalité du braconnage politique et une collusion tout azimut entre les forces indépendantistes, terroristes. Cette détention non licite des ALPC, porte les germes d'une instabilité récurrente aux conséquences pléthoriques.

III-Criminalisation frontalière à la kalachnikov et perspective d'une sécuritisation régionale au Cameroun septentrional

L'insécurité qui est organisée sur les corridors frontaliers entre le Cameroun, les pays voisins par les groupes rebelles a des conséquences tant sur le tissu économique, que sur la paix et la quiétude des citoyens (Janet Roitman, 2003). Dans la même veine, on assiste à une criminalisation du braconnage politique à grande échelle (Belomo Essono, 2007). Les forces sociales deviennent de véritables vaches à lait des malfrats, coupeurs de route, qui ponctionnent ces populations (François Soudan, 1996:23). Une économie du crime, de la violence et de la dépossession des populations de leurs biens suite à un fusil qui est posé sur la tempe.

1-Désécuritisation et braconnage politiques: deux hydres aux contours insaisissables

Plusieurs faits contenus dans diverses littératures montrent ces actes délictueux, qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale des citoyens. C'est le cas d'un braquage à

main armée d'un policier à N'Gaoundéré, (région de l'Adamaoua) dans une vente, le 5 février 2004, suivi des coups et blessures sur la tenancière de la vente (Abdoulaye Dahirou, 2004:10). Des faits qui sont aussi similaires à cette relaxe d'un capitaine de l'armée tchadienne fournisseur d'armes et munitions de guerre aux coupeurs de route par la gendarmerie de Kousséri (Ousman,2003:06). Lorsque la force publique devient le bourreau et les populations, les victimes. C'est du pur brigandage, du braquage des FMO, une corruption qu'il faut dénoncer. Comment comprendre que la force publique pressure les administrées, à travers les razzias. L'universitaire camerounais Saïbou Issa retrace le tableau de cette criminalité en des termes suivants :

C'est en se militarisant que le banditisme transfrontalier sort de son cadre traditionnel pour devenir un phénomène polémologique...pareil conjecture a toujours favorisé l'émergence de réseaux criminels sous la forme de l'entrepreneuriat d'insécurité dans les régions telles que la Corne de l'Afrique et la région des Grands-lacs...Aux confins de l'Erythrée, de l'Ethiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan, se déploient des familles de bandits qui tirent partie de l'instabilité chronique dans cette région.(Saïbou Issa,125).

Il faut comprendre l'impunité qui a cours au sein de plusieurs espaces frontaliers en Afrique (Ango Ella, 2009). La multiplication des bandes armées est un baromètre important pour comprendre la sociologie des groupes armés en Afrique (Musila, 2006). Ces hordes vivent, survivent des razzias, de l'extorsion des biens des agriculteurs, des éleveurs, des passagers (Saïbou Issa, 2004). Marielle Débos, chercheuse française remarque que : le métier des armes en

temps de guerre (du côté de l'armée gouvernementale et de ses milices, comme du côté des rebelles, il porte surtout sur son exercice dans l'entre-guerre. Les armes servent à blesser et à tuer, mais aussi à intimider, à impressionner, à susciter l'administration et, d'une manière générale, s'imposer dans des interactions. Pour pratiquer l'extorsion (Débos:30).Le rapport étroit entre le braconnage politico-militaire et la détention non-légale d'ALPC et des munitions (Julien Danga, 2021:149). Ce qui remet sur la table la question de la délivrance et de l'autorisation d'achat des engins de la mort.

Saïbou Issa, remarque que les fondements du banditisme rural qui imbrique la culture du vol, devenu un métier, un razzia d'une Etat dans le bassin du Lac-Tchad. Le vol est devenu une assurance-vie des marabouts et parfois certains potentats (Saïbou Issa:1&6). L'Etat-Nation postcolonial est une coquille montée pour assurer le vivre-ensemble. Cependant, plusieurs entrepreneurs du crime, de la violence braconnent, pillent, au grand-dans de la quiétude. Les appareils idéologiques (armée-police) sont incriminés. Car la criminalisation de l'Etat s'observe dans toutes les strates du pouvoir. Etat et entrepreneurs de la guerre font bon ménage (Pascal Touoyem, 2011).Lorsque les prébendes prennent en otage des segments importants des sphères de la gouvernance, cela devient inquiétant. Ce qui cela pourrait aboutir à une criminalisation des strates du pouvoir, à une corruption généralisée de l'Etat, pris en otage par les réseaux mafieux.

Des forces de maintien de l'ordre qui sont habitués à déplumer les motocyclistes et éleveurs en cas de refus de donner des pots-de-vin dans la localité de Mayo-Dankali

(Yvonne Salamatou,2010:4), région de l'Extrême-Nord, arrondissement de Galim-Tignère, de la pure escroquerie des FMO, on s'interroge même sur la nécessité des différents barrages érigés sur la route, soit des postes de contrôle, soit des sanctuaires de corruption (Pascal Touoyem, 2024). Ce qui est sûr de nombreuses autorités militaires et administratives sont responsables de ces actes de corruption, de pots-de-vin. Ce corridor transfrontalier est soumis à plusieurs crises et défis selon Saïbou Issa: l'instabilité régionale, la dégradation du patrimoine routier, du banditisme et terrorisme, l'incivisme et la corruption minent le transport dans cette partie du territoire(Saïbou Issa, 2022). Ce qui est regrettable, au détriment de l'économie de cette partie du pays et des Etats limitrophes, principalement la République fédérale du Nigéria (Mora, Maiduguri ; Garoua-Yola ; N'Gaoundéré- Jalingo).

Conclusion

La circulation illicite des ALPC dans la partie septentrionale du Cameroun est une question qui relève de la paix et la sécurité des populations. La criminalité frontalière et transfrontalière est tributaire de l'instabilité régionale au Nord-Cameroun et la circulation non licite des ALPC en Afrique et dans le bassin du Lac-Tchad en particulier demeure une question préoccupante pour les Etats de la sous-région. Les groupes armés non-étatiques dans la région. Il s'agit des coupeurs de route ou «Zarguinass», rebelles Centrafricains, groupes politico-militaires démobilisés dans la région sont des acteurs fondamentaux qui accentuent la détention, la circulation des armements légers dans la

région, soit par cession frauduleuse, soit par vente aux civils, soit par vol (Pascal Touoyem, 2024). Ces armes se retrouvent alors dans le circuit de la grande criminalité, des braquages, des enlèvements à main armées avec demande de rançon. Ces armes et munitions sont devenues les germes d'une instabilité chronique dans la bande sahélo-sahélienne avec la mobilité des hordes-terroristes: Boko-Haram, AQMI, Mujao, Etat Islamique (Saïbou Issa, 2022). La sécurisation des hommes et des biens s'imposent, au même titre que la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS). La Force Multinationale Mixte (FMM) en opération dans le Lac-Tchad devrait désarmer les groupes rebelles dans l'optique mettre un terme à la criminalité transfrontalière (Julien Danga, 2025). Il est important que les Etats membres de la zone soudano-sahélienne mettent sur pied des stratégies adéquates pour réduire considérablement les stocks accrus d'armes et des munitions en circulation dans le bassin tchadien et le sahel (Belomo Essono, 2007). Les acteurs de la société civile et les universitaires sont par exemple interpellés pour réduire la criminalité nationale et au-delà des frontières, à sa plus simple expression. La bonne gouvernance, le partage équitable des fruits de la croissance, l'Etat de droit, devraient être les piliers d'une lutte contre l'extrémisme violent et l'économie de la guerre qui accentuent la paupérisation, les frustrations et la mobilité accrue des flux importants d'ALPC. La dissémination anarchique des stocks d'armes de tous calibres demeure une problématique centrale pour les Etats.

La portée de cette analyse permet une mise à la disposition des décideurs des outils nécessaires, des leviers dans la lutte contre la criminalité, la dissémination frauduleuse des

ALPC en Afrique centrale et dans le monde et au Nord-Cameroun en particulier. Il est question ici de ressortir pour les acteurs de la société civile, les universitaires des dispositifs en faveur du désarmement, des hordes et la mise en œuvre d'une sécuritisation régionale du Nord-Cameroun en proie à la secte islamiste de Boko-Haram, du grand banditisme, et la lutte contre les « coupeurs de route » ou phénomène des Zanguinas.

Bibliographie

Dahirou Abdoulaye, 2004. « N'Gaoundéré, un militaire braqueur aux arrêts », *L'œil du Sahel*, N°129, p.10.

Danga Marie Julien, 2021. « Le contrôle des armes légères, de petit calibre et des munitions au Cameroun 1950-2016 », Thèse de Doctorat Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I, p.149.

Djonga, 2011. « Quarante-huit bœufs emportés par les Coupeurs de route », N°4336, *L'œil du Sahel*, 6, p.4.

Domo Joseph, 2013. *Les relations entre frontaliers Cameroun-Tchad*, l'Harmattan, Paris, pp.85-86.

Fogué Tédoum Alain, 2007. « Approche géopolitique des coupeurs de route au Cameroun : analyse d'une menace criminelle et paramilitaire », *Enjeux*, numéro33, FPAE, PP.33-36.

Fogué Tédoum Alain, 2016. *Cameroun sortir le renseignement du maintien de l'ordre politique. En faire un outil stratégique*, Edition du Schabel, Yaoundé, P.385.

Guibaï Gatama, 2015. « Attentats.Corrupcion et absence de coordination des services de sécurité plombent

l'efficacité de lutte contre le terrorisme », *L'œil du sahel*, Numéro724, p.3.

Guivanda Raoul, 2010. «Sept villages otages des coupeurs de route», *L'œil du Sahel*, numéro 402, p.3.

Machou Paré Adamou, 2011. « La gestion des zones grises: facteur de prolifération des conflits en Afrique subsaharienne : 1990-2009 », Mémoire de Master en Histoire, Université de Yaoundé I, pp.5-6.

Mamadou Aliou Barry, 2005. *Le contrôle du commerce des armes en Afrique. Utopie ou réalité?* L'Harmattan, Paris, p.134.

Messe Mbega Christian, 2015. «La communauté économique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC):Quelle politique de sécurité pour une organisation régionale à vocation économique?»,Thèse de Doctorat Ph.D en géographie, Université de Reims-Champagne-Ardenne.

Minassian Gaïd, 2011. « Zones grises. Quand les Etats perdent le contrôle autrement », Paris, *IRIS*, P.10.

Mouctar Bah Thierno, 1985. « Guerre pouvoir et société dans l'Afrique précoloniale entre le Lac Tchad et la Côte du Cameroun», Thèse Doctorat d'Etat en Lettres, Sorbonne, volume II.

Ngarlejy Yorongar, 2010. « Terrorisme d'Etat, piraterie fluviale et phénomène des coupeurs de route au Tchad", *Piraterie et terrorisme: de nouveaux enjeux, défis, sécuritaires en Afrique Centrale*, Yaoundé, Presses Universitaires d'Afrique, p.39.

Ntuda Ebodé Joseph Vincent, 2007. « Amis et ennemis dans les conflits d'Afrique centrale: les rationalités d'une irrationalité affichée », *Enjeux, FPAE*, n°33, pp.37-40.

Ntuda Ebodé Joseph Vincent, 2010. «L'insécurité transfrontalière dans la zone RCA-Tchad-Cameroun et l'initiative tripartite », piraterie et terrorisme: de nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale, *Enjeux, FPAE, PUA*, pp.149-150.

Ntuda Ebodé Joseph Vincent, 2010. «La nouvelle posture géopolitique du Cameroun et la lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée » *Terrorisme et piraterie. De nouveaux enjeux sécuritaires en Afrique Centrale*, Yaoundé, Presse Universitaires d'Afrique, pp.149-150.

Ousman Dayai, 2005. «Mbéré. Les rebelles tchado-centrafricains s'installent», numéro 161, P.7.

Ousman Dayai, 2003. « Kousséri un capitaine de l'armée tchadienne coupeur de route », *L'œil du Sahel*, N° 113, p.6.

Saïbou Issa, 2010. « *Le coupeur de routes* ». *Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du Lac Tchad*, Paris, Karthala, p. 208.

Saïbou Issa, 2000. « Conflits et problèmes de sécurité aux abords Sud du Lac Tchad: Dimension historique (XV^{ème}-XX^{ème} siècles) », Thèse Doctorat/Ph.D en Histoire, Université de Yaoundé I, FALSH.

Saïbou Issa, 2004. «L'embuscade sur les routes des abords Sud du Lac Tchad », Paris, Karthala, *Politique africaine*, n°94, pp.85-89.

Saïbou Issa, 2006. « La prise d'otage aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad:une nouvelle mondialité du banditisme transfrontalier», *Polis, R.C.S.P / C.P.S.R. Vol.:* 13, Numéro 1-2, P.119.

Saïbou Issa, 2006. « Les jeunes patrons du crime organisé et de la contestation politique aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad », International

conference *Youth and Global South: Religion, Politics and the Making of Youth in Africa, Asia and the Middle East*, Dakar, Sénégal, Numéros 13-15 pp.2-9.

Saïbou Issa, 2010. « *Les coupeurs de route* ». *Histoire du banditisme rural et transfrontalier dans le bassin du Lac Tchad*, Karthala, Paris.

Saïbou Issa, 2006. « La prise d'otages aux confins du Cameroun, De la Centrafrique et du Tchad: une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier », *Polis /R.C.S.P/C. P.S.R.* Vol.13, Numéros1-2, pp.119-146.

Saïbou Issa, 2007. « Les mutations polémologiques du banditisme transfrontalier en Afrique Centrale », *Enjeux*, numéro 33, *FPAE*, p.13.

Saïbou Issa, 2012. *Ethnicité, Frontières et stabilité aux confins du Cameroun, du Nigéria et du Tchad*, 2011, L'Harmattan, Paris, p.79.

Saïbou Issa, 2022. « Le transport à l'épreuve des crises au Nord-Cameroun », Université de Maroua, Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH).

Salamatou, 2010. « Galim-Tignère. Les gendarmes sèment la terreur », *L'œil du Sahel*, N°375, p.4.

Tabouli Célestin, 2011. « Retour en force des coupeurs de route », *L'œil du Sahel*, n°415, du 31, p.6.

Wenā David, 2011. « Deux coupeurs de route abattus par le BIR à Gawaré », *L'œil du Sahel*, N°421, p.7.

Sources orales

Ananfack, Bernard 48 ans, 2025. Commissaire de Police, Commissariat Central du Groupement Mobile d'Intervention

(CCGMI), Entretien effectué à Soa, Yaoundé, le 7 avril 2025.

Elong Abanda, 2025. Jean 51 ans. Commissaire de Police, Délégation Générale à la Surêté Nationale(DGSN), Yaoundé, entretien effectué le 15 mars 2025.

Zozime Tamekamta, Alphonse 2025. 43 ans, Universitaire camerounais, Ecole Normale Supérieur de l'université de Yaoundé I, entretien effectué le 4 avril 2025.

VIOLENCE CONJUGALE ET AUTORITE DANS LES COUPLES EVANGELIQUES IVOIRIENS

N'DRI Kouadio Patrice

Département d'Anthropologie et de Sociologie
Université Alassane Ouattara-Côte d'Ivoire
kouadiopatricendri@gmail.com

HIEN Hollo Jackson

Doctorant au Département d'Anthropologie et de Sociologie
Université Alassane Ouattara-Côte d'Ivoire
hollohienjackson@gmail.com

Résumé

Cette étude a pour objectif d'analyser la question de la violence conjugale en lien avec la gestion de l'autorité dans les couples et dans les églises évangéliques ivoiriennes. Cette recherche essentiellement qualitative a convoqué la recherche documentaire, l'observation directe et des entretiens semi-directifs auprès d'un échantillon de trente (30) personnes. Cet échantillon est composé de Pasteurs, de conseillers conjugaux, de couples mariés victimes de violences conjugales et de fidèles selon les dispositions des communautés évangéliques. L'éclairage théorique a mobilisé la théorie du patriarcat Christine Delpy (2008, p.13), la théorie compréhensive de Max Weber (1920, p.20) et l'approche comparative d'Émile Durkheim (1999, p. 122).

Il résulte de cette étude que la violence conjugale, bien qu'elle soit proscrite par les dispositions évangéliques demeure une réalité dans les couples. Cette situation controversée s'explique par diverses raisons dont les imaginaires construites autour de la question de l'autorité dans le couple, l'insuffisance d'encadrement au niveau des proposés au mariage, un suivi au rabais des couples

constitués et l'insuffisance dans la formation de certains pasteurs de communautés évangéliques. En termes d'implications socio-religieuses, nous avons les ruptures temporaires et quelquefois définitives de lien de mariage, la destruction de l'image des églises évangéliques et le butinage religieux.

Mots-clés : *violence conjugale, autorité, couple, évangélique, discours.*

Abstract

The objective of this study is to analyze the issue of domestic violence in relation to the management of authority among couples in Ivorian evangelical churches. This primarily qualitative research involved documentary research, direct observation, and semi-structured interviews with a sample of thirty (30) individuals. This sample consisted of pastors, marriage counselors, married couples victims of domestic abuse, and members of the faithful, according to the provisions of evangelical communities. The theoretical insights drew on Christine Delpy (2008, p. 13) patriarchy theory, Max Weber (1920, p. 20), and Émile Durkheim (1999, p. 122) comparative approach.

This study shows that domestic violence, although prohibited by evangelical provisions, remains a reality among couples. This controversial situation can be explained by various reasons, including the imaginary constructs built around the question of authority within the couple, the insufficient supervision of those proposed for marriage, the poor monitoring of established couples and the insufficient training of certain pastors of evangelical communities.

In terms of socio-religious implications, we have the permanent breakdown of marriage, the destruction of the image of evangelical churches, and religious plundering.

Keywords: *domestic violence, authority, couple, evangelical, discourse.*

Introduction

Les communautés religieuses dont les catholiques, les évangéliques, les musulmans et autres qui détenaient une proportion importante de couples vivant dans la paix, l'amour et la convivialité connaissent de plus en plus de violences tendanciennes. Par exemple en France 34% des femmes évangéliques déclarent être victimes de violence conjugale (Murielle Selon, 2022, p 28). Cette situation se confirme dans les communautés religieuses évangéliques africaines dans lesquelles le fonctionnement du couple est une affaire confidentielle. Du coup, toutes les actions au sein de ces microsociétés échappent au regard extérieur. De ce fait, la violence exprimée dans le couple chrétien s'inscrit dans cette logique tout en constituant des facteurs de destruction des liens du mariage. Or selon les prescriptions bibliques, le mariage entre un homme et une femme est une bénédiction merveilleuse susceptible d'être un modèle pour les autres agents sociaux (Proverbes 18 : 22)¹.

Cependant l'amour authentique dans certains couples chrétiens a fait place à la violence. La violence conjugale est en train d'occasionner des victimes dans le milieu chrétien évangélique. Pourtant, certains de ces victimes font partie des acteurs susceptibles de prodiguer des conseils et

¹ Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. (Proverbes 18/22) Tiré de la Saint Bible version Louis Second.

orientations pour une vie de couple harmonieuse épris d'amour, de paix, de gaieté etc. En effet, la violence conjugale avec son corolaire de violence basée sur le genre ou la battue femme au foyer fait objet de débat et est un sujet abordé sous un angle complexe. A ce titre, il crée parfois des ambiguïtés chez certains experts. Certes, certaines formes de violence font aujourd'hui l'objet de toutes les attentions, mais d'autres comme la violence conjugale reste caché souvent comme un problème privé (Roula NASR, 2009, p34).

Par ailleurs, la violence conjugale continue de faire objet de divers sujets de débats et de recherche à travers le monde mobilisant Théologiens, Sociologues, Anthropologue, Historiens, etc. Elle est l'un des sujets d'actualité qui attire encore plus l'attention des organismes de défense des droits de l'homme, les ONG de la protection de la femme, l'égalité de genre etc. Malgré cette importante mobilisation, le milieu religieux et surtout chrétien où se manifeste ce phénomène semble occulter, car perçu comme un lieu innocent aux violences. En tant qu'espace sacré, le milieu chrétien évangélique est perçu comme un modèle d'enseignement sur l'amour. Une telle représentation semble rassurer les agents sociaux non confessionnels sur la stabilité des couples et le modèle parfait qu'il incarne. Ainsi, le discours persuasif de l'amour tenu par les responsables évangéliques et souvent par les victimes semble rassurant. Or, ce milieu est devenu aujourd'hui un ring de boxe sans arbitre dans lequel il est difficile de distinguer le bourreau de la victime et les dégâts sont énormes à cause du silence qui gouverne cette situation. Dans un tel contexte, la famille chrétienne, en tant que petit Etat dans lequel se fait la socialisation des enfants et se préparent sa vie future

devient une menace. La violence devient un élément qui s'introduit dans le processus de cette formation. Cela pose un problème d'équilibre social, de socialisation, un déséquilibre dans l'instance familiale.

Aussi, la religion quelle que soit sa forme ne donne pas au mariage une connotation négative, encore moins l'instruction à la violence au sein de celle-ci. Donc si la religion (communauté évangélique) prône l'amour, la paix, la cohésion surtout dans le couple et qu'aujourd'hui c'est le contraire que nous voyons dans certains couples religieux, alors il y a un problème qu'il convient de relever.

Cet article, s'inscrit dans une perspective de compréhension de ce phénomène destructeur des liens conjugaux et sociaux dans un milieu censé être un modèle et un exemple. Ignorer l'existence de la violence dans les couples chrétiens évangéliques ou la banaliser, serait planifier et contribuer à la destruction sociale. Cette publication se positionne comme une tribune d'alerte de tout acteur pour une contribution à l'équilibre social par des actions pouvant aboutir à des solutions efficaces.

De manière détaillée, il s'est agi dans cette étude de faire l'ethnographie de la violence conjugale dans le contexte évangélique ivoirien (I). Dans un second mouvement, nous avons mis en évidence les Discours des évangéliques sur le mariage tenu dans les différentes communautés évangéliques (II). Nous avons, en dernière position analysé des déterminants des violences conjugales en lien direct aux réalités des couples à l'étude (III).

1. Méthodologie

Cette étude qui s'inscrit essentiellement dans une approche qualitative a mobilisé des techniques et outils de collecte de données ainsi que des théories pour les analyses. Elle vise à analyser l'écart entre les discours des leaders religieux et la réalité de la violence conjugale vécue par certains couples appartenant à des communautés évangéliques.

Les collectes de données effectuées dans quatre (04) communautés évangéliques à Bouaké a visé un ensemble de trente (30) personnes ressources. La taille de l'échantillon de cette étude a été construite à partir de la technique du choix raisonné basé sur les modalités de la boule de neige, en considérant comme point de départ les guides religieux. Cette approche a permis d'identifier des guides religieux qui ont déclarés avoir dans leur communauté des cas de violences conjugales. L'enquête a mobilisé comme technique de collecte, la recherche documentaire et l'entretien semi-directif adressé aux catégories que sont : dix (10) fidèles en raison de cinq (05) femmes et cinq (05) hommes ayant vécu la violence conjugale, quatre (04) guides religieux, dont deux (02) femmes et deux (02) hommes, quatre (04) conseillers conjugaux dont trois (03) et une (01) femme, et deux (02) focus groupes hétérogènes. En termes d'outils de collecte de données, nous avons élaboré, un guide d'entretien semi-directif et une grille de lecture. Les données enregistrées ont été transcrites, synthétisées et classées en fonction des objectifs de l'étude et soumises à une analyse de contenu en

vue de donner sens aux discours à travers la signification donnée par chaque acteur.

Pour l'éclairage théorique, nous avons mobilisée la théorie compréhensive de Max Weber (1920, p34), l'approche comparative d'Émile Durkheim (1999, p 122) et la théorie du patriarcat de Kate Millet, (1970, p 36). En effet, la théorie compréhensive de Max Weber (1920, p 34) nous a permis de mettre en évidence le sens que les acteurs des couples donnent à leurs actions. Ces explications des auteurs de la violence conjugale ont été les points de nos analyses et interprétations. Il est judicieux d'ajouter que la théorie compréhensive de Max Weber dans cette étude permet d'éviter la posture de censure et de critique sur les victimes et les acteurs. Mais plutôt met l'accent sur la compréhension des sens que les acteurs donnent à leurs actions (action et signification). Quant à l'approche comparative d'Émile Durkheim (1999, p 122), elle a servi à la comparaison des points de vue des acteurs en vue de ressortir les similitudes et les divergences qui en découlent. En outre, elle a permis la confrontation de nos résultats à celles des autres sur la question de la violence conjugale en milieu évangélique.

En ce qui concerne la théorie patriarcat de Kate Millet, (1970, 36), elle est une approche qui met évidence les rôles des conjoints dans les couples en société traditionnelle. Dans cette étude elle a nous permis de comprendre que cette répartition des rôles dans le couple est presque identique, puisque ces entités fonction selon les principes chrétiens relatif aux couples. Selon ces principes, la femme et l'homme ont des tâches différentes. L'homme est le détenteur de l'autorité et est également le chef. À ce titre il détient le pouvoir dans les sphères du politique, de l'économie, du

religieux et de la famille. En sommes, l'ensemble de ces éléments théoriques contribue à la bonne compréhension du sujet tout menant à une analyse objective.

2. Résultats et analyse

2.1. Comprendre la violence conjugale dans le contexte évangélique ivoirien

La violence, est tout moyen utilisé contre quelqu'un afin de le soumettre au gré d'une tierce personne portant ainsi atteinte à son intégrité. Dans nos sociétés, elle s'est imposée comme un mode de vie, d'expression de l'autorité et de la domination, permettant à un individu de se faire reconnaître comme maître de son environnement. Cette violence s'infiltré insidieusement dans toutes les sphères de la vie sociale : au sein des familles, des couples chrétiens créant des victimes et des souffrances silencieuses. Ainsi, elle a fini par établir demeure et son influence dans les foyers, pire dans les foyers chrétiens évangéliques sous le nom de violence conjugale en milieu évangélique. La violence conjugale en milieu évangélique, est la mobilisation des moyens d'un conjoint de manière consciente afin de porter atteinte à la dignité et l'intégrité de sa partenaire et la soumettre à son contrôle.

Or, les couples chrétiens évangéliques étaient les modèles qui inspiraient au mariage, à la vie de couple. Malheureusement, se rependant comme une mèche et n'épargnant aucun secteur, elle finit par établir demeure dans les couples chrétiens. Cela s'illustre par le témoignage d'un guide religieux en ces termes :

Il est parfois difficile pour nous pasteur, d'encourager les jeunes au mariage. Car à peine marié, ils font défiler chez le pasteur avec des problèmes, des disputes à ne point finir. Tu te mets à régler des problèmes faisant tout pour leur éviter le pire. Souvent le mari commence par des intimidations et un matin il finit par porter main à sa femme. Entretien avec le Pasteur L. CMA, octobre 2024.

L'analyse de cette citation de ce guide religieux, montre l'existence de ce virus social vécu et comment il s'infiltré insidieusement dans ses couples chrétiens évangéliques pour en faire des victimes. Il ne laisse pas le temps aux partenaires à expérimenter une vie de couple de paix et d'amour. Ce témoignage est en réalité un miroir tendu vers une société en mutation où les repères traditionnels du mariage vacillent sous les tensions modernes. Le guide religieux exprime d'ailleurs une forme de lassitude mêlée d'impuissance face à la multiplication des violences conjugales. Là où le mariage était perçu autrefois comme un idéal à atteindre qui relève du sacré est aujourd'hui une source de préoccupations permanente et de déceptions. En effet, un élément important qui transparait ici est la bonne volonté du guide religieux dans un costume de médiateur et les limites de son soutien informel qui laisse transparaitre une certaine fatigue morale voire une perte de foi dans l'institution du mariage tel que vécu aujourd'hui par les jeunes. Cette progression de la violence, décrite presque comme un scénario classique, interpelle. Elle traduit une normalisation du cycle de la violence, où les signaux d'alerte sont ignorés ou minimisés. Le fait que cette violence émerge dans un contexte censé être protégé (le mariage en milieu

évangélique) renforce le sentiment de trahison du pacte conjugal ce qui devient un sujet pertinent dans un monde en pleine mutation.

Elle finit par devenir un outil de communication voire d'expression de l'autorité et de socialisation. La violence devient un outil subtil de manipulation et de contrôle de sa partenaire dans la communauté évangélique. En effet, la réalité des couples chrétiens évangéliques concernant la quiétude, l'amour, semble contre toute attente devenue une illusion avec une fréquence des disputes, la précocité des crises qui fragilise le lien conjugal. Illustre un autre guide religieux comme suit :

Il n'y a plus de paix dans certains couples chrétiens, l'exemple que nous étions hier, nous avons perdu cette crédibilité. Je le répète certains couples chrétiens sont en feu. Certains couples chrétiens vivent des violences au-delà de ce que l'on peut imaginer, sans qu'on ait le courage d'en parler du fait du caractère sacré et de la confidentialité du mariage. Entretien avec le Pasteur I. AD, septembre 2024.

Ce que la sève représente pour un arbre est ce que l'amour représente pour un foyer, un mariage. Sans la sève l'arbre finit par mourir sans grand effort. Ainsi dans un couple sans l'amour, la violence s'installe progressivement et d'une manière ou d'une autre elle finit par détruire le lien sacré qui est le mariage. Cette citation expose la place de priorité qu'a perdue la communauté évangélique en termes de modèle de vie de couple. Par ailleurs, elle soulève la question du silence face à la violence conjugale du fait de son caractère jugé confidentiel et réservé au cercle restreint qui est la famille. Cette réalité nous impose d'explorer la

piste sur les discours tenu dans les communautés évangéliques sur le mariage.

2.2. Discours tenus sur le mariage chez des évangéliques

Le mariage en tant qu'institution religieuse fait objet de plusieurs discours qui visent à emmener les fidèles chrétiens à le vivre. Il est présenté sous des aspects esthétiques tout en abordant superficiellement les réalités qui se vivent dans les couples mariés. Dans cette rubrique, nous allons catégoriser ces discours et les analyser progressivement.

2.2.1. Au niveau théologique

Les chrétiens pour la majorité, sont appelé à suivre les enseignements donnés par leurs guides religieux. En effet, les croyants évangéliques ont pour obligation morale et spirituelle suivre ces enseignements théologiques sur le mariage comme modèle idéal de vie dans les couples. Pour les guides religieux, les discours tenus sur le bien-être ou la santé des couples ont pour objectif d'amener les différents conjoints à un travail réciproque pour une vie harmonieuse. Pour les guides religieux, il s'agit d'un devoir de communiquer des valeurs intrinsèques afin d'encourager les jeunes couples à une vie conjugale épanouis. Cette pensée est illustrée par les propos d'un guide religieux comme suit :

Voici ce que nous disons : tout va bien dans nos couples avec un beau sourire et si tu demandes à des couples chrétiens, ils te diront que tout va bien. Effectivement c'est ce qu'on enseigne dans les églises mais l'objectif pour nous pasteur en le faisant, c'est d'amener les

fidèles (les couples chrétiens) à intégrer ces valeurs dans leur pratique quotidienne en faisant de cela un style de vie. C'est ce discours que nous pasteur, enseignons car pour nous en enseignant sur l'amour, cela va changer les réalités de vie de couple. Aujourd'hui avec les jeunes, il y a une grande différence entre l'enseignement que nous donnons dans les Églises sur le mariage et les réalités qu'ils vivent dans les couples. Entretien avec le pasteur T. MIRAD, Septembre 2024.

Cette citation révèle le discours tenu sur la santé des couples chrétiens. Des expressions visibles telles que le sourire qui donne l'impression d'un environnement sain et de paix. Ces discours théologiques sur le mariage et principalement sur la stabilité des couples sont empreints de sens dans le milieu évangélique. En effet, pour les guides religieux ce discours ou enseignement devait servir de boussole aux jeunes couples pour une vie harmonieuse.

Selon la théologie, le mariage est vu comme une réponse des conjoints à l'appel du divin. Ce projet divin prévoit l'union entre un homme et une femme dans le but de se multiplier, assujettir et dominer la Terre² surtout en étant des modèles aux yeux de tous. Selon elle, une répartition des responsabilités est attribuée aux différents conjoints. En effet, à la femme un appel à la soumission à son époux (mari) et à l'homme (l'époux) la responsabilité d'aimer sa femme à l'image de la relation "Jésus-

² Dieu les bénit, et Dieu leur dit : soyez féconds, multipliez la terre, et l'assujettissez ; et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 1 :28

Église³. L'enseignement des guides religieux trouve tout leur sens dans cette recommandation divine qui est une relation de réciprocité basée sur une répartition des responsabilités individuelles.

Cependant, cette relation ne devrait pas mener à la violence, puisque l'amour, inspiré par l'exemple du Christ, doit guider les conjoints. Le mariage est décrit donc comme un « don de soi », des différents partenaires où chacun s'engage à améliorer la relation et à respecter l'autre. Les faiblesses de l'un ne devraient pas être utilisées comme une arme de domination, mais plutôt comme une opportunité pour progresser ensemble. D'un point de vue sociologique, cette vision du mariage présente des rapports de pouvoir traditionnels, où l'homme et la femme ont des rôles distincts et inégaux ce qui n'est pas chose contraire à la vision théologique. Le modèle théologique du mariage, avec la soumission de la femme et l'autorité de l'homme, reflète une structure patriarcale établissant l'homme comme autorité de la famille. Aujourd'hui, cette conception rentre en conflit avec des idéaux modernes d'égalité de genre, où les rôles dans le couple sont vus comme plus partagés et équilibrés. La théologie refuse l'égalité de genre néanmoins elle n'encourage nullement pas à la violence dans les couples, comme décrit par Dubesset. Le discours théologique du mariage se fonde sur la relation du modèle "Jésus-Eglise" qui n'établit nullement pas une relation de domination "dominé-dominant" mais plutôt comme des personnes qui se voient

³ Femmes, soyez soumises à vos maris comme au seigneur ; car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leurs maris en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5 :22-25

être attribué des rôles et des tâches différentes. Henri Blocher⁴ le décrit effectivement comme accomplissant des missions confiées par le divin.

Par ailleurs, dans une société où l'égalité de genre est de plus en plus valorisée, ce modèle théologique soulève des questions sur la façon dont les rôles de pouvoir sont perçus et vécus dans le mariage chrétien. Car la théologie et les relations traditionnelles du mariage sont unanimes et s'accordent sur le fait que l'homme et la femme ne sont pas égaux et ont des responsabilités différentes dans les couples. La théologie du mariage est-elle en accord avec l'égalité de genre ? La réponse est immédiate et négative "non" à cela s'ajoute l'intervention d'un guide religieux :

L'égalité de genre est une invention du modernisme afin de recréer la famille et imposer la vision occidentale du mariage il n'y a jamais eu d'égalité de genre en Afrique chacun connaît sa responsabilité, et la Bible est formelle sur la relation "Jésus-Eglise" et nous continuons dans cet enseignement qui n'est pas de l'esclavagisme, encore moins une domination. Entretien avec le Pst S., Baptiste Libre, septembre 2024.

Cette analyse montre les tensions entre la vision théologique du mariage et la théorie de l'égalité de genre qui est promue aujourd'hui dans nos sociétés. La position chrétienne s'oppose à la théorie de l'égalité de genre. D'ailleurs, les responsables religieux accusent cette théorie d'être à la base des violences vécues dans les couples chrétiens évangéliques. Selon la tendance religieuse, la théorie de l'égalité de genre s'est infiltrée dans la sphère

⁴ Commentaire Biblique contemporain, sous la direction de TOKUNBOH ADEYEMO

chrétienne dont les principes sont contre les normes et valeurs chrétiennes du mariage. Ce qui nous amène à observer des couples chrétiens sous le joug des violences conjugales.

2.2.2. *Vécu des couples évangéliques*

La réalité des couples chrétiens évangéliques semble être tout autre concernant la quiétude, la stabilité et l'amour parfait. Contrairement au discours perfectionnisme des couples sur leur vécu, il semble que la réalité est tout autre. Certains couples chrétiens vivent des tensions, des violences de tout genre, sans en avoir le courage d'en parler du fait de son caractère sacré et de sa confidentialité. En effet, un discours d'assurance sur la stabilité des couples domine parfois les sermons des guides religieux évangéliques avec pour volonté de voir des couples harmonieux. Cette situation loin d'être la réalité de certains couples évangéliques et comme un virus d'une épidémie, continue d'infecter et d'en contaminer. Pour dire que certains couples évangéliques sont malheureusement touchés par des violences conjugales tendancielle. Plusieurs causes peuvent expliquer ce fait. Nous pouvons en énumérer quelques-unes à savoir, la méconnaissance du mariage et ces responsabilités avant l'engagement, la responsabilité des leaders religieux, la non considération de l'arrière-plan socio-culturel et l'utilisation abusive du téléphone portable dans les couples.

2.3. *Déterminants des violences conjugales*

2.3.1. *Méconnaissance du mariage par des futurs conjoints*

La communauté chrétienne perçoit le mariage comme une bénédiction divine, un don accordé par le Créateur.

Cependant, de manière générale, et plus particulièrement au sein des croyants évangéliques, l'engagement dans cette institution s'effectue souvent sans aucune connaissance véritable et approfondie de ses enjeux. En effet, dans les premières étapes de la rencontre, l'homme, sous l'impulsion de l'attirance physique ou émotionnelle, de la jeune fille est en branle pour une vie d'ensemble. L'attrait pour cette personne, pousse l'homme à désirer passer de bon moment plus agréable au côté de celle-ci. Ils se voient, dès lors, incapables de concevoir un avenir séparé l'un de l'autre et nourrissent l'urgence de formaliser cette relation par le mariage. Connaissent-ils les responsabilités du mariage et ses implications ? Prennent-ils le soin de chercher à connaître les différents engagements liés à ce domaine ? Ces différentes questions sont d'autant plus importantes car elles déterminent le niveau de connaissance des deux prétendants sur cette aventure, mais exprime également leur niveau de maturité individuelle. Ainsi, sur la question de la connaissance des enjeux du mariage par les prétendants avant et pendant, nous avons interrogé des guides religieux et des mariés eux-mêmes. Sur la question un guide religieux est intervenu en ces termes :

Les jeunes gens dès leur première rencontre sont incapables de se contenir, ils ne s'informent plus, ils sont pressés de passer à la mairie et quand on veut parler ils disent Dieu m'a parlé. Ils ne prennent plus le temps d'apprendre encore moins de s'informer. Il ne cherche pas à connaître les implications du mariage, le rôle de chacun absolument pas. Pst I. Assemblée de Dieu, Novembre 2024.

En analysant les propos du guide religieux, il ressort que les jeunes s'aventurent sur le chemin du mariage sans connaissance préalable. Cela dit, un tel processus, dominé par les émotions immédiates et l'urgence, empêche souvent les partenaires de prendre le temps nécessaire pour une véritable exploration mutuelle de leurs caractères et de leurs attentes. Cette précipitation dans la décision d'union laisse peu de place à une connaissance approfondie des faiblesses, des aspirations et des valeurs de l'autre. Il laisse échapper la vraie connaissance des promesses liées à l'engagement du mariage comme décrit dans les travaux de Éric Fuchs selon lui-même sexualité selon la pensée biblique mérite une connaissance approfondit. De plus, la notion même de mariage, au-delà de son caractère symbolique ou spirituel, demeure floue, voire mal comprise. En conséquence, cette méconnaissance réciproque et cette absence de préparation adéquate créent un terreau fertile pour l'émergence de tensions, provoquant des violences conjugales. Soutien un guide religieux en ces termes :

Moi je suis marié il y a environ trente (30) ans aujourd'hui, nous étions enseignés sur le mariage pendant une durée d'environ six (06) mois. Mais je continue de m'instruire sur le mariage, pour moi et pour ma communauté. Mais aujourd'hui nos jeunes qui se marient, combien ont déjà lu un livre sur le mariage même les passages de la Bible sur le mariage ils n'arrivent pas à bien comprendre. Malgré cela ils s'engagent dans le processus du mariage à votre avis qu'est-ce qu'ils vont récolter dans le foyer obligatoirement des conflits, des tensions, des

violences. Entretien avec Pst K. Baptiste Œuvre et Mission Bouaké, octobre 2024

Ces propos expriment) combien de fois la méconnaissance de la notion de base du mariage par la nouvelle génération des jeunes est un facteur latent des violences conjugales. En effet, les jeunes couples de moins de 10 années de vie conjugale interrogé, il n'y a que 10% qui ont reçu un enseignement de base de leur communauté sur le mariage et lu un ou deux livres sur le mariage et 5% ayant reçu uniquement que de l'enseignement complet de leur communauté. Dans cette situation, un couple répond : « Avant notre mariage, nous avons juste été reçu par le pasteur et son conseil pour un entretien ensuite, un comité de mariage a été mis en place c'est tout » Entretien avec un fidèle, K. Octobre 2024). Cette affirmation soulève la question d'organisation mise en place dans les différentes communautés pour la formation de ceux qui désire s'engager dans le mariage. D'où la responsabilité des responsables religieux qui malgré ces victimes dues à la méconnaissance reste silencieuse tout en continuant de célébrer d'autre mariage. Il n'est pas question d'imputer la faute aux responsables religieux uniquement, un partage afin que les jeunes comprennent également qu'il est mieux d'avoir un minimum de connaissance avant de s'y engager que de rentrer dans les liens du mariage sans connaître les exigences qui y sont rattachés. Le manque de connaissance entre les différents rôles de l'époux et de l'épouse selon la recommandation Biblique et selon les normes culturelles se retrouve être des facteurs de violence dans les foyers. Ce qui nous conduit à la question de l'autorité dans les couples chrétiens évangéliques.

2.3.1.1. L'autorité dans les couples chrétiens évangélique facteurs de tensions

Bien que les prescriptions bibliques fassent de l'homme le détenteur de l'autorité dans le couple, l'autorité dans le couple est diversement interprétée. Pour Valérie Duval-Poulol (2021), parlant de la relation d'autorité entre l'église et le Christ estime que la dualité tête-corps n'exprime pas un rapport d'autorité, mais une relation de réciprocité. Pour une telle position se justifie par le fait que Christ est la source de la vie de l'Église, qu'il lui donne existence. En retour l'Église sert avec amour, dans une profonde dépendance - celui qu'elle reconnaît comme source de sa vie. De même, parce que l'homme, source de l'existence de la femme (Genèse) a été utilisé à l'origine pour donner la vie à la femme, et parce qu'il continue de l'aimer comme son propre corps en se donnant lui-même pour elle dans le mariage, en retour, l'épouse chrétienne s'attache à son mari dans une relation semblable qui exprime leur unité. Introduire de force un rapport d'autorité dans cette harmonie d'heureuse réciprocité serait paganiser le mariage et fausser le caractère de modèle de la relation Christ/Église pour le mari et la femme.

De cette position de Valérie Duval-Poulol (2021) se perçoit la tension et même le conflit qui pourrait exister dans l'emploi ou la considération de l'autorité dans les couples chrétiens. Pour cet auteur, le principe qui doit prévaloir dans le mariage en général et en particulier, le mariage chrétien est la réciprocité de vie. Or, avec la modernisation et surtout le développement des laboratoires sur le genre, la société sans distinction est exposée à l'égalité du genre et la promotion du genre. Cette analyse mérite tant d'attention

surtout que dans le contexte africain l'homme reste et demeure l'autorité incontestable du foyer. Cette posture qui semble en adéquation avec la pensée Biblique qui établit l'homme comme chef de famille, diffère de la relation de domination, c'est-à-dire de dominante-dominé, du libre et de l'esclave. Il n'est nullement question de domination, de force mais un principe divin où chaque acteur connaît bien la fonction qui lui est attribué, ni par une institution humaine quelconque, ni par un guide religieux encore moins d'un des partenaires. Toutefois, il s'agit d'une obéissance divine et d'un respect à l'autorité familiale. Car dans la société africaine, ce principe divin est appliqué depuis des décennies. C'est pourquoi, lorsqu'un mariage est célébré, l'on s'attend à la pérennisation et au respect de cette valeur culturelle qui est considéré par les promoteurs comme relevant du divin. Dans un tel contexte, la responsabilité des violences conjugales en milieu évangélique est portée vers les idéo occidentales en lien avec la question de l'égalité de genre qui est contraire aux valeurs africaines. Cette posture est assez proche des propos de ce guide religieux qui avance ceci en indexant la pensée occidentale relative à l'égalité de genre :

Notre problème aujourd'hui avec les couples évangéliques ici en Afrique est d'avoir accepté la pensée occidentale sur l'égalité de genre. Certains accusent la Bible sur le fait de dire que, l'homme est le chef de famille et que la femme lui doit soumission, soit la source des conflits dans les couples. Absolument pas. C'est justement le fait qu'on est dit à la femme qu'elle peut devenir chef de famille, donc elle peut être substitut de l'homme, jouer le rôle d'autorité du foyer. Ce qui n'est pas possible dans les sociétés africaines et

dans les églises également. Donc, toutefois que les projets vont s'amplifier dans l'objectif de prôner l'égalité entre l'homme et la femme, les couples seront toujours exposés à des violences. Entretien avec un pasteur. K. Septembre 2024.

Il résulte de la position de ce leader religieux que l'une des raisons de l'intensification des violences conjugales dans les couples chrétiens évangéliques est la possibilité donnée à la femme de pouvoir détenir l'autorité dans le foyer. Vu sous cet angle, ce postulat issu des principes de l'égalité du genre qualifié d'importation occidentale devient un facteur de violence conjugale aussi bien dans les couples africains profanes que chrétiens évangéliques. En outre, la responsabilité des violences conjugales n'est pas le fait que l'on dise que l'homme est le chef ou l'autorité de la maison mais la femme. Au contraire, selon les guides religieux, les nouvelles normes qui mettent la femme au même pied d'égalité que l'homme est la cause de la prolifération de la violence dans les nouveaux couples où les femmes tentent d'appliquer ce principe. Ajoutons qu'en plus de ces facteurs, un autre élément important qui dans la masse passe inaperçu mais faisant d'énormes dégâts est le rôle ou la responsabilité des guides religieux dans la gestion des crises conjugales en milieu évangélique. La manière de gérer les différents intra conjugaux peut aggraver la situation des conjoints et au pire des cas débouché sur la séparation voire la rupture définitive du lien de mariage.

2.3.2.1. La responsabilité des guides religieux

Les guides religieux jouent un rôle clé au sein des communautés, agissant comme des modèles et des voix

influentes dans le processus du mariage. Leur influence s'étend depuis le début de la relation jusqu'à la cérémonie et même au-delà voire dans la vie des couples. Cependant, bien que leur intervention soit censée renforcer les liens conjugaux, elle peut parfois avoir l'effet inverse. Au lieu de consolider la relation, elle peut devenir un facteur de tensions et de conflits au sein du couple. C'est le constat de certains couples qui, bien portant ont été fragilisés est exposé à des violences tendanciennes suite à des propos d'un guide religieux. Un couple victime décrit sa mésaventure sinon son expérience à travers un chaos vécu après une prière d'un guide religieux. Une prière qui devait être une source de délivrance, d'espoir s'est malheureusement transformée en un cauchemar dans le couple favorisant une violence voire brisement des liens sociaux. La victime exprime leur expérience comme suit :

Mon mari était allé une fois demander à son pasteur de prier pour sa promotion au service. Et le pasteur lui dit que, moi sa femme, je suis responsable de son état au niveau du service. Et que je serais celle qui fait qu'il n'arrive pas à évoluer dans son service. Nous avons mal vécu cette situation à la maison, car elle a créé des problèmes au point où je subissais des violences de la part de mon mari. Entretien K. victime de violence conjugale, Bouaké, novembre 2024.

Ce récit met en lumière la double posture d'un guide religieux dans les couples chrétiens évangéliques. D'un côté il est un médiateur, formateur, à une vie épanouie dans les couples. Mais sa posture soulève une question sociologique à savoir sa personne en tant qu'humain. Or un être humain peut se tromper, peut faire de erreurs. Donc à travers le

témoignage de cette dame, l'on peut percevoir la domination de la partie humaine du guide religieux, l'expression du mortel capable de se tromper, de faire des erreurs et d'induire le fidèle dans les erreurs.

En effet, cette affirmation montre un homme qui au départ espérait avoir des conseils constructifs aussi bien pour la stabilité de son foyer que de l'amélioration des conditions de travail et de rémunération dans son service. Or ce fut le contraire qui se produisit dans le couple. De ce fait, le guide religieux devient un leader controversé dans l'imaginaire de ce couple. Une telle situation peut mener à la séparation temporaire et plus tard au divorce. Tantôt modèle de paix et médiateur, aussi, facteur de crise dans certains couples chrétiens évangéliques, certains leaders religieux incarnent souvent la contradiction dans l'orientation et l'exemplarité des couples. Un guide religieux soutient cette argumentation en ces termes :

Nous les pasteurs, exigeons d'être au début de la relation de nos fidèles jusqu'à l'officialisation. Ce bonheur à long termes auquel nous participons, se retrouve être détruit par certains d'entre nous. Car nous sommes parfois responsables des violences dans certains couples de nos fidèles, nous ne les enseignons pas sur le mariage. Les comités ou départements sur l'enseignement du mariage n'existent que de nom. Pire encore, avec les nouveaux prophètes, ils vont jusqu'à accuser le mari ou la femme d'être responsable de l'échec de l'autre et nous regardons certains couples partir en fumé. Entretien avec Pst K. novembre 2024.

Cette affirmation montre le rôle controversé des guides religieux dans les communautés évangéliques. Certes

cela ne discrédite pas et n'exclut en aucun cas l'intervention du guide religieux dans le processus du mariage et même dans la résolution de certaines crises. Mais son intervention doit être considérée avec une beaucoup plus de vigilance.

2.3.2.2. Le poids socio-culturel dans la stabilité des couples chrétiens

Dans le cadre de certaines communautés chrétiennes évangéliques, le mariage est souvent abordé à travers une lentille façonnée par des références culturelles issues du modèle romain, sans tenir compte des spécificités et des réalités des cultures africaines. Cela sous-entend que le modèle de vie de couple qui est enseigné est directement calqué sur celui des juifs de la bible au détriment des réalités contextuelles des conjoints. Cette approche qui se manifeste par l'adoption d'un cadre normatif de vie met en avant les pratiques et les conceptions occidentales ou bibliques du mariage, souvent perçues comme des modèles universels. Dans ce contexte, les enseignements dispensés par certains responsables religieux aux futurs conjoints, occultent l'importance de l'arrière-plan culturel des individus concernés par le mariage. Les réalités socio-culturelles africaines et ivoiriennes en particulier, peu abordées et souvent écartées dans la formation pré-mariage, refont surface dans le vécu quotidien des couples tout en créant des situations de violence. Les propos de ce couple chrétien évangélique nous renseignent sur cette réalité et ses implications :

Je ne connaissais rien de la culture de ma femme sur le mariage avant le mariage et même de leur vécu. Malheureusement lors des échanges avec les

responsables à l'église, ils n'ont pas évoqué l'importance de la connaissance de la culture de chacun. Ils ont plus parlé du fait que l'homme devait aimer sa femme et que la femme devait être soumise à son époux. Ensuite, comment réglé les problèmes dans le couple etc., mais la question de la culture de chacun n'a pas été abordé et je me suis retrouvé en train de faire subir des violences psychologiques à ma femme sans le savoir. Car chez eux, on peut laver les habits et prendre cette même eau pour laver les assiettes. Moi je ne savais pas donc le jour j'ai vu ça j'étais tellement choqué que j'ai commencé à crier sur elle et il y a encore eu d'autre éléments sur des choses de sa culture que je ne savais pas. (Entretien avec C.D. novembre 2024).

La culture africaine diffère d'un peuple à un autre se mettre en relation avec une personne de culture différente exige un minimum de connaissance de part et d'autre. Ce qui pourrait permettre d'éviter les chocs dans les couples. Malheureusement, comme exposé un peu plus haut, la méconnaissance des principes du mariage s'étende jusqu'aux valeurs culturelle. Cette méconnaissance est un des facteurs importants à la base des violences conjugales même dans les couples chrétiens évangéliques. Un autre couple explique son expérience sans faut fuyant :

Dans la culture de ma femme, ses frères ont le droit de venir chez leur beau-fils et prendre ses habits, les porter sans son consentement. Chose que je ne savais pas du tout. Un jour pendant une fête, moi j'étais à l'église et à ma grande surprise, je vois mon beau-frère (petit-frère de ma femme) qui porte un de mes habits préférés que je prévoyais de porter plus tard. Il est

arrivé avec à l'église sans justification et une fois à la maison je le questionnai, et il me dit que cela ne posait pas de problème. Mais là j'ai réprimandé ma femme et lui ait dit que je ne souhaitais plus jamais voir cela se reproduire. Cette réaction a traumatisé ma femme. Tout simplement fait que je ne connaissais rien de leur culture. Entretien avec L. septembre 2024.

Il nous ressort de cette affirmation que les habitudes socio-culturelles occupent une place de choix dans le fonctionnement des couples mêmes chrétiens. En outre, la communauté chrétienne évangélique fait des valeurs culturelles issues du profane, voire diabolique qu'il convient de rejeter au nom de la foi chrétienne. Cette conception des valeurs socio-religieuse qui considère la culture comme un obstacle à la vie spirituelle et à l'équilibre du mariage chrétien, entraîne une méconnaissance voire une ignorance des fondements culturels spécifiques des conjoints. Cependant, cette affirmation montre que les coutumes et les normes sociales jouent un rôle central dans l'organisation de la vie familiale et conjugale. Or cela n'est pas d'actualité dans le processus de construction de certains couples chrétiens. C'est pourquoi, une fois le mariage célébré, les conjoints se retrouvent confrontés à des tensions socio-culturelles qui n'ont pas été anticipées ou abordées de manière appropriée. Les différences culturelles, loin d'être des ressources permettant de renforcer l'unité et l'harmonie au sein du couple, deviennent des facteurs générateurs de conflits, créant ainsi des chocs culturels qui, dans certains cas, alimentent la violence conjugale. Là où la culture aurait dû être un vecteur d'entente, de compréhension mutuelle et de solidarité, elle devient un terrain de friction, contribuant à

la dégradation des relations conjugales dans le milieu chrétien évangélique. Une chrétienne évangélique victime de la violence s'exprime en ces termes :

La connaissance de la culture des conjoints avant le mariage est très importante. Bien que nous soyons des chrétiens j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon mari, car je ne connaissais pas le rôle de la femme dans leur société. Au début je subissais des violences psychologiques, parfois il me portait main sans que personne ne le sache. Entretien avec le C.K., Baptiste Œuvre et Mission septembre 2024.

Cette situation décrite par cette enquêté met en lumière l'importance d'une approche plus nuancée, qui prend en considération la diversité culturelle des membres de la communauté chrétienne, tout en intégrant les réalités sociales et culturelles des individus dans les enseignements sur le mariage. L'ignorance ou le rejet des spécificités culturelles des partenaires peut conduire à des déséquilibres de pouvoir et à des formes de violence qui auraient pu être évitées par une meilleure intégration des dimensions culturelles dans la préparation au mariage. Au-delà de la pesanteur socio-culturelle, un des facteurs des crises conjugales est le téléphone portable.

2.3.3.2. Le téléphone portable

Pour nos enquêtés, le téléphone portable, en raison de sa capacité à relier constamment les individus et à faciliter les interactions à toute heure, a souvent pris une place prédominante dans la vie des conjoints. Pour certains, cet appareil de communication semble même avoir supplanté le rôle du partenaire au sein du couple. Ce phénomène peut

s'expliquer par l'instantanéité de la communication qu'offre l'appareil, permettant aux individus d'être continuellement connectés, à un monde virtuel, important avec une catégorie d'amis, prenant le dessus sur l'environnement immédiat de la personne. Il favorise la création d'un réseau plus large, incluant amis, collègues, et même des inconnus via les réseaux sociaux, mettant dans les oubliettes la/le conjoint. D'un tel contexte naissent des tensions continues au sein de certains couples. Ainsi, ce qui était censé être un outil de communication pratique devient parfois une source de privation, en éloignant un des partenaires de l'autre, en le laissant relégué au second plan.

En effet, les implications de cette dynamique sont particulièrement marquées dans les couples où le téléphone portable, plutôt que de servir à renforcer la relation, devient une sorte de "troisième acteur" dans le couple. L'un des partenaires, absorbé par l'utilisation constante de son téléphone pour des raisons professionnelles ou personnelles, néglige les moments de partage et d'intimité que devraient constituer les interactions conjugales. Cela prive l'autre de son rôle dans la relation, créant un vide émotionnel et une frustration grandissante favorisant des violences pouvant aboutir à une séparation de corps dans le couple. Une femme nous explique l'expérience avec son mari :

Le téléphone est bon mais en même temps ça détruit le foyer. Le téléphone a failli détruire notre couple à un moment donné. J'avais constaté que mon mari passait trop de temps sur son téléphone. Il pouvait rester sur son téléphone au salon pendant que je l'attendais dans la chambre. Il y restait parfois jusqu'à 3h du matin je ne comprenais rien. Je l'ai interpellé mais ça ne faisait

plus d'effet au contraire ça créait plus de problème dans le foyer. J'ai donc aménagé dans la chambre des étrangers. Un jour pendant qu'il était sous la douche j'ai pris son téléphone et constaté que mon mari était abonné à des pages de "bizi" et les filles lui envoyait des vidéos de sexualité pour satisfaire son plaisir sexuel et c'est la raison pour laquelle monsieur ne trouvait plus de plaisir à être avec moi. Pour trouver une solution, j'étais obligé de voir une collègue de mon mari, lui demander de m'aider à trouver une solution rapide. Vu qu'il est enseignant, elle a trouvé un élève à qui nous avons remis de l'argent et l'enfant a volé le téléphone de mon mari et c'est comme ça que j'ai pu trouver une solution provisoire. Entretien avec C.Y. septembre 2024.

Ce témoignage nous montre le caractère destructeur du téléphone dans les couples et de manière spécifique dans ce couple chrétien quand il est mal géré. En Outre, ce phénomène peut aussi exacerber des sentiments d'insécurité ou de jalousie, surtout lorsque le téléphone implique des échanges fréquents avec des personnes extérieures au couple, qu'il s'agisse de messages privés, d'appels ou de discussions sur les réseaux sociaux. Ainsi, il convient de souligner que cet impact n'est pas uniquement d'ordre personnel, mais comporte une dimension sociale, religieuse et relationnelle. Dans le contexte chrétien, où l'unité du couple est valorisée comme un principe sacré, la place de l'autre dans la relation peut se voir dévaluée par cette intrusion numérique. Le téléphone portable, qui est supposé être un moyen d'amélioration de la communication, devient ainsi une cause de distanciation et d'isolement.

Dès lors, il est impératif de considérer ce phénomène avec une grande attention et une approche sensible. Il est nécessaire de prendre en compte les attentes et les besoins de chaque partenaire en matière de communication et d'intimité. Une réflexion sur l'utilisation du téléphone portable dans le couple, ainsi qu'une gestion équilibrée de cet outil, s'avère essentielle pour préserver l'harmonie et le respect mutuel dans la relation. Cela implique de fixer des limites claires et de redéfinir les priorités, afin que le téléphone portable ne devienne pas un obstacle à la relation conjugale, mais un outil au service du couple, contribuant à son épanouissement plutôt qu'à sa fragmentation.

3. Discussion

Le milieu évangélique, longtemps soutenu par des sermons et des discours de stabilité dans les couples laisse aujourd'hui entendre des bruits des coups de fouet, des intimidations, des injures etc. Cette situation a fait du milieu chrétien et principalement des couples chrétiens évangéliques, un champ d'investigation de plusieurs experts et spécialistes (Roula NASH, 2009). Certes, les violences conjugales n'épargnent aucun milieu, mais sa manifestation en milieu chrétien constitue un réel problème dans la mesure où la religion et particulièrement l'église constitue un cadre de formation à la morale et au vivre ensemble. Cependant, la réalité est tout autre tout en mettant en cause le rôle social de l'église. A cet effet, Murielle Selon (2023, p.25) estime qu'aujourd'hui, même ceux qui détenaient le record d'une vie de convivialité, ont progressivement été enrôlés dans les violences conjugales tout en subissant les mêmes dommages.

Les résultats de notre étude convergent dans la même perspective que la réalité décrite par l'étude de Murielle Selon, bien que son étude soit dans un espace occidental.

En effet, s'inscrivant dans le contexte de la violence conjugale, Henri, B. (2008, p201) souligne que le milieu religieux donne une connotation de « sacré » au mariage, donc au couple. Une telle posture fait des réalités vécues dans les couples comme étant une affaire privée, confidentielle, et réservé à la compétence première des conjoints. En cela, diverses responsabilités pèsent sur les guides religieux, une accusation de la théologie du mariage. Cette accusation pèse sur la théologie parce qu'elle vue comme base de la propagande de la violence dans les couples chrétiens. Une théorie qui n'est pas toujours vérifiée dans la réalité manifeste sur le terrain. Valérie, D. (2021, p1), abordant cette question théologique avance que, si Jésus a clairement refusé la violence envers les femmes comment les textes bibliques pourront-ils être une source de violence dans les couples ? Malheureusement, certains éléments qui devaient favoriser une vie harmonieuse dans ses couples sont devenus des facteurs amplificateurs de cette violence, (Dubesse, 2003, p 25). Cette amplification relève de l'interprétation de certaines prescriptions religieuses qui ne tiennent pas compte des contextes et des réalités des couples. Dès lors, on assiste à une déconstruction de certains couples chrétiens.

Les dégâts de ce phénomène sont énormes et ont un impact diversifié. En cela, notre étude est en adéquation avec l'analyse de (François Toutain, 1998, p18.) sur la propagande de la violence dans presque toutes les sociétés et de la mobilisation de la violence comme moyen

d'expression. La violence conjugale, fragilise la cohésion sociale dans les couples, elle éduque les enfants à la violence, donc la violence devient un facteur de socialisation. La fragilisation de la foi et de l'image de la communauté. La fragilisation du lien social, les divorces, etc. Ses éléments démontrent le caractère destructeur de ce virus qu'est la violence conjugale sur l'équilibre social.

4. Conclusion

Au terme de ce travail, il importe de retenir que la violence conjugale se manifeste par des tensions, des disputes, des querelles et même des conflits latents ou ouverts. Cette réalité sociale qui est un phénomène dans les couples chrétiens évangéliques requiert souvent l'intervention des guides religieux et des familles associées. Aujourd'hui, cette réalité prend progressivement de l'ampleur par le fait que les causes réelles sont toujours masquées et considérées comme un problème qui relève de l'ordre des secrets de couple. La violence dans ce contexte est perçue, pour certains conjoints comme un simple moyen de défense par rapport au partenaire de vie. D'autres parlent plutôt d'expression d'autorité et de pouvoir ou encore d'affirmation de soi. Les guides religieux considèrent que les conjoints manifestent une immaturité spirituelle et un manque de connaissance. Ces différents registres d'interprétation montrent que la violence conjugale est un phénomène complexe et multiforme.

Par ailleurs, l'étude montre que les déterminants de ce phénomène sont multiples et complexes. Cette complexité vient du fait que les situations à problèmes sont difficiles à

cerner par les acteurs extérieurs. En termes de problèmes qui occasionnent les violences conjugales, nous avons entre autres l'enseignement au sein des communautés évangéliques qui sont diversement interprétés par les conjoints, la responsabilité des conjoints définis par des responsables religieux qui sont contradictoires aux réalités des conjoints, la négligence de l'éducation socio-culturelle des conjoints des communautés chrétiennes et surtout l'usage du téléphone portable au sein du couple. Ces déterminants dont la liste est non exhaustive génèrent des conséquences énormes aussi bien sur les acteurs du couple, les communautés religieuses que sur l'environnement social. Certes, des responsables semblent ne pas comprendre les enjeux de ce phénomène sur les enfants, la communauté et la société en générale, mais la réalité nous amène à comprendre que la violence conjugale a des incidences sur la société qu'il importe de regarder de plus près.

Références bibliographiques

AGOSSE, 2017. Déterminants socioculturels de la persistance des violences conjugales dans la ville de Bohicon, NUMERO 013 Volume 2, Décembre 2017

ROBIN Didier, 2007. Conflictualité et violences au cœur de la transmission », Cahiers critiques de thérapie et de pratique de réseaux-n°38, 2007/1

DURKHEIM Émile, 1999. Les règles de la méthode sociologique, Quadrige/PUF, 2^{ème} Éditions, Paris

FUCHS Eric, 1979. Le désir et la tendresse. Sources et histoire d'une éthique chrétienne de la sexualité et du mariage. (Le champ éthique 1.) Genève 1979, Labor et Fides

FANCELLO Sandra, 2005 « Pouvoirs et protection des femmes dans les Églises pentecôtistes africaines », Revista de Estudos da Religião, 3 : « Gender and Religion », São Paulo (Brazil)

ACCORSI Flavia, 2003. Violence, comment peut-on frapper une femme ?

ROGNON Frédéric, 2014. Gérer les conflits dans l'Église, Lyon, Olivétan, 2014

Frontline AIDS et Rosa MENA (Dir), 2020. ONUSIDA, « La violence est partout » : combattre les liens entre les violences sexistes et le VIH dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

BILEZIKIAN Gilbert, 2011. Hommes femmes pour une relation égalitaire, Grâce et Vérité,

CARLER Jimmy, 2015. « Au nom des femmes contre les violences politiques et religieuses », Littérature générale,

DUBSESET Mathilde, 2003. « Genre et fait religieux », Revue électronique internationale,

HOUNNOTE Maxime A., 2017, Déterminants socioculturels de la persistance des violences conjugales dans la ville de Bohicon, in DEZAN, numéro 013 Volume 2, Décembre 2017

SELON Murielle, 2022. La violence conjugale dans les églises évangéliques en France. Paru aux éditions, l'Harmattan, 2022.

DUVAL-POUJOL Valérie, 2021. La tragédie des violences conjugales dans les milieux chrétiens : question à l'apôtre Paul.

DEBERGÉ Pierre, 2011. L'amour et la sexualité dans la Bible. Aux origines de l'identité sexuelle, Bruyères-le-Châtel, Nouvelle Cité.

NASH Roula. 2009. Les violences conjugales : étude comparative entre Liban, France et Canada. Psychologie. Université Lumière - Lyon II ; Université Libanaise, 2009. Français
<https://actus.feebf.com/ensemble-contre-les-violences-conjugales/autres-ressources/livres/questions-apotre-paul> consulté le 22, 01, 2025.

TYPOLOGIE ET THEORIES ETIOLOGIQUES DU PALUDISME CHEZ LES DIDA DE CÔTE D'IVOIRE

OGOU Assia Arthur

Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS),

Côte d'Ivoire

arthurogou2@gmail.com

Résumé :

La présente étude, qui porte sur la typologie et les théories étiologiques du paludisme, a été menée dans la localité de Dida, en Côte d'Ivoire. Elle vise à appréhender, à comprendre et à analyser la réalité phénoménologique du paludisme chez les Dida. La démarche méthodologique adoptée s'inscrit dans le courant de la recherche qualitative. Elle repose donc sur un certain nombre d'outils relevant purement de l'approche qualitative.

Le peuple Dida attribue le paludisme à des esprits maléfiques, malveillants, à une intervention divine ou diabolique, à des forces surnaturelles et aux ancêtres. Mais le paludisme est aussi attribué au pouvoir maléfique d'une personne vivante.

Dans la cognition des Dida, il existe plusieurs formes de paludisme, regroupées en deux catégories : le paludisme endogène et le paludisme exogène. Cette conception influence grandement les comportements en matière de santé des Dida et leurs relations avec cette endémie qu'est le paludisme.

Mots-clés: *typologie, théories, paludisme, Dida, Côte d'Ivoire.*

Abstract:

This study focuses on the typology and aetiological theories of malaria and was conducted in the Dida community in Côte d'Ivoire. The aim is to understand, grasp and analyse the phenomenological reality of malaria among the Dida people. The qualitative research methodology adopted is based on phenomenology. It therefore relies on purely qualitative tools.

The Dida people attribute malaria to evil spirits, divine or diabolical intervention, supernatural forces and ancestors. However, they also attribute malaria to the malevolent power of a living person.

According to Dida beliefs, there are several forms of malaria, which are grouped into two categories: endogenous and exogenous. This concept greatly influences Dida health behaviours and relationships with endemic malaria.

Keywords: *typology, theories, malaria, Dida, Ivory Coast.*

Introduction

Bien que sa connaissance soit attestée depuis l'Antiquité, le paludisme demeure, au début du XXI^e siècle, un fléau sanitaire persistant, en dépit des avancées scientifiques et médicales. Une étude récente a révélé qu'environ un tiers de la population est exposée à ce phénomène, principalement des enfants. Chaque année, deux millions de personnes en meurent, principalement des enfants. En effet, comme l'indique Baudon (2000 : 36), 5 à 40 % des personnes

atteintes d'une forme grave de la maladie décèdent. Par ailleurs, il est important de noter qu'un enfant de moins de cinq ans sur vingt meurt chaque année d'une maladie liée au paludisme. Le paludisme figure ainsi parmi les plus anciennes pathologies endémiques de l'humanité. Cette observation suggère que la communauté mondiale est confrontée à cette pathologie depuis une période significative, qui s'étend jusqu'à l'époque contemporaine.

Au terme de décennies de coexistence avec le paludisme, les communautés ont développé des croyances et des représentations de cette endémie. Cependant, il convient de noter que chaque communauté ou groupe culturel réagit à la maladie en fonction de son histoire et du sens qu'elle donne à sa vie. Chaque langue et chaque culture associe à la maladie un concept qui lui semble anormal. En d'autres termes, pour une communauté spécifique, toute modification corporelle ne doit pas nécessairement être interprétée comme un signe de pathologie. En outre, il n'a été observé aucune correspondance entre le système des sens et le système de signes de maladie lors du passage d'une culture à une autre. Cette approche met en évidence la nécessité d'une évaluation du pathologique qui ne soit pas universelle.

En effet, malgré la proximité géographique et culturelle, les communautés ne partagent pas nécessairement les mêmes représentations des pathologies. Cette hypothèse implique que la communauté dida possède des croyances et des théories étiologiques spécifiques liées au paludisme. L'objet de la présente étude est de saisir, de comprendre et d'analyser la réalité phénoménologique du paludisme chez les Dida.

1. Méthodologie

Selon Grawitz (1993), une méthode se définit comme un ensemble structuré d'étapes et de procédures, par lesquelles une discipline scientifique vise à établir, à démontrer et à vérifier les vérités qu'elle cherche à prouver. Ainsi, chaque discipline privilégie une méthode spécifique, adaptée à sa perspective propre, et fait appel à des moyens et procédures uniques.

La présente recherche s'inscrit dans le courant de la recherche qualitative. Cette approche de recherche, comme le souligne Savoie-Zajc (2004), s'adapte à la réalité des répondants et prend en compte les interactions que les individus établissent entre eux et avec leur environnement. Une étude qualitative se caractérise par une approche méthodologique rigoureuse, qui implique l'administration d'entretiens approfondis avec un échantillon restreint de participants, généralement compris entre 10 et 20 individus. Ces derniers sont sélectionnés avec soin afin de garantir la représentativité de leurs opinions et expériences au sein de la population étudiée. Les sujets abordés lors de ces entretiens sont délibérément ouverts, permettant ainsi l'exploration approfondie et la richesse des perspectives des participants. Dans le cadre de cette étude, l'objectif principal est de cerner la typologie et les théories étiologiques des dida liés au paludisme. Pour ce faire, il s'agira dans un premier temps de les décrire, de les caractériser et de mettre en lumière les significations qui y sont associées.

Dans le cadre de cette étude, une attention particulière a été portée sur le vécu global des sujets rencontrés. Dans le cadre de notre recherche, nous avons procédé à des entretiens approfondis avec vingt personnes ressources. Cette démarche méthodologique a ainsi favorisé l'acquisition d'informations de première main auprès des sujets enquêtés. La méthodologie employée, à savoir des entretiens individuels semi-directifs, a été justifiée par la pertinence de sa mise en œuvre.

Dans le contexte de l'analyse des données, une analyse de discours ou de contenu a été conduite sur le corpus décrit précédemment. Selon l'approche de Laurence Bardin (1977, p. 43), l'analyse de contenu se définit comme « un ensemble de techniques d'analyse des communications visant, par des procédures systématiques et objectives de description du contenu des énoncés, à obtenir des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant d'inférer des connaissances relatives aux conditions de production/réception (variables inférées) de ces énoncés ».

2. Résultats et discussion

Dans le cadre de la compréhension du paludisme, les Dida identifient plusieurs formes de cette pathologie qu'ils classifient en deux catégories. Cette approche s'inscrit dans le cadre plus large des classifications du paludisme, qui se décline en deux catégories principales : le paludisme endogène et le paludisme exogène.

2.1. Le paludisme endogène

Le paludisme endogène trouve son origine dans le comportement et l'attitude du malade. Les Dida identifient plusieurs formes de paludisme endogène. Parmi ces pathologies, on peut citer le paludisme, qui apparaît comme une conséquence d'une alimentation déséquilibrée, le paludisme lié à une exposition excessive aux rayons solaires et le paludisme provoqué par un état de fatigue générale.

2.1.1. Le paludisme comme manifestation des rayons solaires

La région de Lôh-Djiboua se distingue par son climat chaud et humide, caractéristique des zones rurales. Ainsi, les travaux agricoles s'effectuent en fonction des conditions météorologiques, que ce soit en plein soleil ou sous la pluie, en fonction de la saison. Cependant, c'est principalement durant la période de « yrôba », qui correspond à la grande saison sèche, de janvier à mi-avril, que les travaux sont effectués. Cette période de l'année, caractérisée par des températures élevées, est dédiée à la préparation des sols, au sarclage et aux semis. C'est durant cette période que les Dida se rendent très tôt au champ et en reviennent très tard. Ces travailleurs effectuent la majeure partie de leur temps de travail dans des conditions climatiques extrêmes, avec une exposition quotidienne à des températures élevées. Dans la tradition des pays Dida, une corrélation est établie entre la maladie et la présence du soleil, conduisant à l'incrimination de ce dernier en cas de symptômes de paludisme. Pour cette population, l'apparition du paludisme, également connu sous le nom de « doukatou », est attribuée à l'accumulation des rayons de soleil brûlants sur le corps. Dans le cadre de cette analyse, il est important de souligner

que, selon la perspective traditionnelle, le soleil est considéré comme un vecteur potentiel de transmission du paludisme. Cette notion est corroborée par les informations recueillies lors de l'entretien avec notre enquêté, qui confirme cette perception culturelle:

«Quand on travaille sous le soleil et qu'on a beaucoup transpiré, on peut contracter le paludisme».
(Ziogba, 45 ans, père de famille, scolarisé, village : Godiéko).

Dans le cadre de la confirmation de l'hypothèse selon laquelle le soleil joue un rôle de vecteur dans la propagation du paludisme, l'individu interrogé dans le cadre de cette étude a exprimé les points suivants :

«Cette maladie est plus fréquente, plus présente en saison sèche ("yrôba") ; où il fait très chaud de façon continue.» **(Ziogba).**

Cette conception se voit confirmée par les données quantitatives. En effet, lors d'une enquête sur la période de l'année durant laquelle le paludisme est le plus présent à Zikisso, 200 personnes (100 % des sujets interrogés) ont évoqué de façon unanime « yrôba » ou « yrôba-ba », c'est-à-dire la grande saison sèche. Cette observation suggère une corrélation entre l'activité solaire et la propagation du paludisme, étant donné la forte chaleur caractéristique de cette période de l'année. Cette observation met en évidence le fait que, pour les Dida, le moustique n'est pas le vecteur principal de propagation de cette maladie. Il ne joue pas un

rôle de vecteur pour le paludisme. Selon les résultats de nos enquêtes, durant les périodes pluvieuses où la population de moustiques est particulièrement dense, le paludisme ne semble pas se propager de manière significative parmi les populations, contrairement à ce qui est observé durant les épisodes de forte saison sèche où les températures sont élevées. C'est ce que démontre notre interlocuteur en ces termes :

«Le paludisme est une maladie qui est présente quand il fait chaud. C'est donc le soleil qui donne le paludisme. Les moustiques peuvent transmettre le paludisme si et seulement si ils sont produits par les sorciers.» (Kouassi, 65 ans, non scolarisé, Chef du village de Zatoboua)

Ce témoignage apporte un éclairage supplémentaire à l'hypothèse selon laquelle les maladies, telles que le paludisme, seraient attribuables à des facteurs environnementaux, notamment à l'activité solaire, dans le pays dida. Comme l'affirment Duberpret et Jeanmougin (1993, 7), qui partagent la même opinion que le peuple dida, le soleil est également considéré comme un facteur de risque pour certaines pathologies. En effet, les recherches menées par ces auteurs ont révélé que l'exposition excessive aux rayons ultraviolets du soleil peut induire un vieillissement cutané prématuré et un risque de cancer de la peau. Bien que ces auteurs n'incriminent pas le soleil comme vecteur principal de propagation du paludisme, il est indéniable que l'impact de l'ensoleillement sur la santé humaine est significatif.

Cette conception du peuple dida, défendue par les auteurs Duberpret et Jeanmougin, ne fait pas consensus parmi les chercheurs. Certains soutiennent une conception contraire. En effet, Birch-Machin (2005 : 4) a affirmé dans ses recherches que l'astre solaire est indispensable à la vie sur terre, en particulier pour l'homme, et que ses effets bénéfiques sont nombreux. Selon l'auteur, les plantes dont l'être humain dépend pour sa survie ont besoin de la lumière du soleil pour croître. En outre, cette lumière, en quantités infimes, contribue à la synthèse hormonale de la vitamine D par l'organisme humain, un processus qui joue un rôle essentiel dans la régulation du taux de calcium sanguin et, par conséquent, dans la consolidation de la densité minérale osseuse. D'autres recherches ont révélé que, dans d'autres régions du monde, les anciens Chinois recouraient à l'ensoleillement pour traiter la variole. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate avait reconnu les vertus du soleil sur le rachitisme, la guérison des plaies et la rapidité de la convalescence. Il préconisait l'exposition du dos aux rayons solaires, arguant que la chaleur douce des nerfs favorisait l'assainissement de l'organisme dans son ensemble (Rossant, 1995 :31). Ces auteurs ont mis en exergue les vertus thérapeutiques du soleil. À cet égard, l'hypothèse d'une responsabilité solaire dans l'apparition de pathologies diverses doit être écartée.

2.1.2. La fatigue, facteur de paludisme

En 2021, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lille, établissement de référence en France, a établi une définition de la fatigue. Selon cette définition, la fatigue se

caractérise par une diminution du rendement de l'activité physique et mentale. D'après les conclusions du Centre, la fatigue est susceptible d'affecter la qualité de vie quotidienne et les interactions sociales en entraînant, de manière significative, une limitation des activités personnelles et des relations interpersonnelles.

Dans la société dida, le groupe domestique joue un rôle fondamental dans l'organisation socioéconomique. La division du travail, un concept clé dans les sciences sociales, est étroitement liée aux dynamiques de genre. Du point de vue anthropologique, le sexe est un déterminant majeur dans l'organisation du travail et l'affectation des acteurs sociaux à l'exploitation des ressources (Kouakou 1982 :152). Selon l'auteur, la répartition sexuelle des tâches, c'est-à-dire les relations du genre et les différentes occupations de la vie quotidienne, obéit à des règles qui s'alignent avec les indications que la nature elle-même a fournies. Dans le cadre de cette étude, il s'avère nécessaire d'examiner en quoi l'homme, en sa qualité de mâle, se doit de jouer un rôle différent de celui de la femme.

Cette inclination innée s'incarne dans la pratique culturelle des Dida, qui en font une réalité vivante. Autrement dit, les tâches assignées aux hommes et aux femmes diffèrent, ce qui se traduit par une différenciation des postes occupés. Ainsi, il apparaît que ces deux catégories sociales éprouvent la fatigue de manière distincte. En conséquence, ces sujets sont exposés de manière distincte à la fatigue, que les Dida incriminent comme facteur causal du paludisme. Les hommes assument la responsabilité de la subsistance familiale par le

biais de la chasse et de la déforestation en vue d'aménager les terres pour les cultures. En outre, ils travaillent le bois pour fabriquer des mortiers et des pilons. Les femmes, pour leur part, s'adonnent à la cueillette d'escargots et de champignons. En outre, elles s'occupent de la semence de riz, du désherbage et de la récolte. De retour des champs, elles se consacrent à la préparation du repas du soir et aux soins des enfants. Ces activités, partagées par les deux sexes, s'avèrent être des tâches physiquement exigeantes, requérant des niveaux d'énergie considérables. Selon Franc (1981), cette fatigue physiologique peut être de nature musculaire, intellectuelle ou psychosensorielle (ophtalmique ou auditive).

Selon le dida, la fatigue accumulée lors de cette activité laborieuse affaiblit l'organisme, provoque des douleurs articulaires et favorise le développement du paludisme. Il s'agit du lien établi entre le labeur ardu, l'épuisement et les douleurs articulaires, conduisant la population dida à attribuer la fatigue comme cause du paludisme, communément désigné par le terme « doukatou ». Cette perspective ne semble pas recueillir l'assentiment de Lariol (2000). Selon l'auteur, l'affaiblissement musculaire, la perte de volonté, les insomnies et les douleurs ne sont que les principaux symptômes de la fatigue accumulée, qui n'entretient aucun lien avec l'apparition du paludisme chez les êtres humains.

2.1.3. L'alimentation, source de paludisme

L'alimentation constitue un besoin inéluctable et quotidien pour tout organisme vivant. En effet, un être vivant a besoin

d'énergie pour assurer ses fonctions vitales, telles que la mobilité, la respiration et la régulation de la température corporelle. Cette énergie est fournie par l'alimentation (Carles, 1974 : 10). Selon l'auteur, le rôle des aliments est d'apporter à l'homme la plénitude de sa santé. Il convient de noter que cette opinion ne recueille qu'un assentiment mitigé de la part de la population étudiée. En effet, selon les Dida, certains aliments contribuent positivement à la santé humaine, tandis que d'autres, en cas de consommation excessive, ont un effet délétère. En parallèle de ces nutriments bénéfiques, il existe des aliments qui sont communément considérés comme des facteurs de risque de maladie, en particulier de paludisme. Ainsi, dans la population dida, la consommation d'aliments gras ou sucrés est identifiée comme un facteur déterminant dans l'apparition de cas de malaria. Lorsqu'il est question d'aliments huileux, les personnes interrogées font principalement allusion à l'huile rouge ou « kpé-djèlé », l'huile traditionnelle utilisée pour la cuisson, ainsi qu'à l'huile contenue dans la sauce graine. Ainsi, il apparaît que la sauce graine et les graines elles-mêmes sont les éléments incriminés. Dans le cadre de cette étude, nous avons mené une série d'entretiens avec des individus ayant été confrontés à des situations similaires:

« Chaque matin quand tu manges tes bananes braisées avec l'huile rouge, si tu manges beaucoup d'huile, si ta nourriture de tous les jours est à base de sauce graine, ce n'est pas bon parce que tu vas avoir le paludisme car la sauce graine contient beaucoup d'huile or c'est l'huile qui donne le paludisme »

Il convient de souligner que la sauce graine est une sauce particulièrement appréciée des Ivoiriens, et plus spécifiquement des Dida, qui l'utilisent pour accompagner la plupart de leurs plats. D'ailleurs, comme l'a démontré l'étude de Sahiry Zékré (1977 : p. 1), la consommation de la sauce graine en milieu urbain a fait l'objet d'une analyse approfondie. Cette étude avait pour objectif de promouvoir ce produit. Ce produit, élaboré par l'Institut pour la technologie et l'industrialisation des produits agricoles tropicaux (I.T.I.P.A.T.), a été conçu comme une alternative à la sauce graine traditionnelle, dont la préparation, suivant le procédé conventionnel, nécessite un temps considérable. Cette étude a ainsi permis de déterminer la fréquence à laquelle les Ivoiriens intègrent la sauce graine dans leurs pratiques alimentaires.

En effet, dans la région du Dida, il a été observé que la consommation de sauce graine et d'huile rouge atteint son apogée durant la période de production des graines de palme, qui s'étend de janvier à juin. À cette époque, les régimes alimentaires riches en graines sont fréquents, tandis que la disponibilité de la nourriture est limitée. Selon les personnes interrogées, un grand nombre de personnes contractent le paludisme à cette époque en raison d'une consommation régulière et excessive de deux produits alimentaires spécifiques : la sauce graine et l'huile rouge. Il convient de noter que les risques de contracter le paludisme sont majorés en présence de viande ou de poisson frais dans la sauce graine. Il ressort des informations communiquées par

nos sources (enquêtés) que ces éléments sont à l'origine du paludisme.

Une revue de santé, Top Santé Afrique (2005, p. 3), rejoint la population d'étude dans son analyse. En effet, cette revue a estimé que la consommation de certains aliments, au lieu de renforcer le système immunitaire, le fragilise. Selon cette revue, une consommation régulière et abondante de poisson et de viande serait néfaste pour l'organisme. Elle provoquerait une acidification du sang, une atteinte à la fonction hépatique et une altération de l'organisme, le rendant ainsi vulnérable aux parasites. Dans le cadre de cette étude, il est nécessaire d'apporter des nuances à la liste établie. En effet, il apparaît essentiel d'y intégrer certains produits alimentaires spécifiques, tels que les œufs, les céréales raffinées, l'arachide grillée, le café, le thé, le cacao non dégraissé, le sucre blanc, le pain blanc, le pain frais, les confitures, les sirops, les bonbons et les glaces.

Bien que ces deux approches de l'étiologie du paludisme paraissent divergentes, elles convergent néanmoins sur un point spécifique. En effet, les recherches menées ont permis de mettre en évidence le rôle que peuvent jouer la consommation de poisson et de viande dans l'apparition des crises paludéennes.

Les Dida établissent une corrélation non seulement entre le paludisme (doukatou) et les aliments huileux, mais également avec les aliments d'origine végétale, et plus particulièrement avec certains fruits, notamment les mangues, qui ont été

introduits durant la période coloniale. En effet, selon les auteurs Samson (1986) et Stanton (1986), la plupart des fruits actuellement disponibles dans la région du Pacifique ont été introduits par des navigateurs durant leurs grands voyages

Il convient de souligner que la population dida consomme une grande variété de fruits, majoritairement cueillis ou récoltés localement et consommés crus. Cette observation est corroborée par l'étude de Mele'Ofa et al. (2005). Dans leurs travaux, ces chercheurs ont montré que dans certaines régions du Pacifique, notamment en Malaisie, la cueillette des fruits constituait une activité culturelle du village. Ainsi, lorsque les fruits saisonniers, tels que les mangues, étaient mûrs, les hommes, les femmes et les enfants se réunissaient pour les cueillir, les ramasser et les consommer sur place. Il est à noter que de nombreux fruitiers, ne faisant pas l'objet d'une culture spécifique, sont protégés et préservés dans leur environnement naturel. Parmi ces aliments ou fruits, certains sont susceptibles d'induire le paludisme en cas de consommation excessive, selon les résultats des enquêtes menées. Cette approche s'applique notamment aux mangues, aux mandarines, aux bananes plantains mûres, entre autres. Le témoignage de l'individu enquêté est à ce titre éloquent :

« Si tu manges beaucoup les bananes douces, les bananes plantains mûres, les mandarines et surtout les mangues, ton paludisme n'est pas loin »

Durant la saison des récoltes, les enfants manifestent une préférence marquée pour les fruits, en particulier les

mangues. Dans la société Dida, la consommation de ce fruit est étroitement liée à l'enfance, soulignant une association culturelle et symbolique entre les deux. Ainsi, la consommation de ce fruit ne constituerait pas en soi un facteur de risque, mais plutôt l'ingestion excessive de ce dernier, associée à une période de forte production par le palmier, serait un facteur de risque de contracter le paludisme. Cette perspective ne conteste pas les bénéfiques nutritionnels de ces aliments pour la santé, mais elle souligne que leur consommation excessive peut conduire à des pathologies, notamment le paludisme.

Cependant, des auteurs tels que Dignan et al. (2004) contestent cette affirmation. Selon ces derniers, les fruits sont classés comme des aliments favorisant la bonne santé et la protégeant dans les guides alimentaires océaniques. Il est essentiel de souligner que toute suspicion, aussi infime soit-elle, concernant les fruits comme vecteurs de maladie ou comme responsables de paludisme, doit être écartée. Dans leur ouvrage, Landauer et Brazil (1990) soutiennent l'hypothèse de Dignan et al. selon laquelle la consommation de fruits par les populations océaniques présente des avantages nutritionnels incontestables. À point nommé, Zubiria (2021), diététicienne nutritionniste, affirme que la mangue est le fruit tropical le plus consommé au monde après la banane. Il est à noter que la chair orangée et juteuse de la mangue constitue une source notable de fibres et de vitamine C. Par ailleurs, Odasso (2019) préconise la consommation de mandarines, arguant que ce fruit contribuerait à la réduction des insomnies, des angoisses et des troubles digestifs. Ainsi, plusieurs études d'envergure,

réalisées selon une approche prospective et épidémiologique, ont révélé, en dépit de l'opinion préconçue de la population étudiée, que la consommation élevée de fruits, notamment de mangue et de mandarine, était associée à une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres pathologies chroniques. Ces résultats contredisent l'hypothèse selon laquelle une consommation excessive de fruits favoriserait la prolifération de maladies, en particulier le paludisme.

2.2 Le paludisme exogène

Le paludisme exogène, ou paludisme provoqué par une infection importée, trouve son origine dans la volonté d'une puissance extérieure au malade. Dans le cadre de cette étude, nous nous penchons sur les conceptions du paludisme exogène, une approche qui identifie trois formes de cette pathologie. Selon ces conceptions, le paludisme peut être perçu comme une manifestation du courroux divin, ancestral ou sorcier.

2.2.1. Le paludisme comme manifestation de courroux ancestral

Comme l'indique l'appellation « ato wana koudoukouho » (esprits de nos ancêtres), les ancêtres sont l'ensemble des parents d'une famille décédés à un âge avancé, de mort naturelle, et ayant contribué aux œuvres de la société pendant leur vie terrestre. Dans le cadre des pratiques culturelles et familiales, il est communément admis que les parents décédés dont l'esprit se transforme en ancêtre sont invoqués et évoqués lors de toutes les occasions marquantes de la vie familiale.

Dans le contexte de la coutume dida, les ancêtres occupent une place de premier ordre en tant que fondateurs de cette tradition. Ces derniers sont également les représentants de Dieu, et leur obéissance s'apparente à une forme d'adoration divine. Dans la mythologie dida, les ancêtres incarnent la continuité de la vie sur terre. Selon les sources qui nous ont été fournies, il leur a été attribué le pouvoir et la force d'accéder ou de décliner les requêtes formulées par les entités vivantes. C'est la raison pour laquelle les prières et les offrandes sacrificielles leur sont adressées directement. Cette perspective est étayée par l'analyse d'Ackah (1988) dans son ouvrage intitulé *L'éthique Akan*, où il affirme que les ancêtres jouent un rôle de gardiens de la morale.

Dans la culture Dida, les ancêtres occupent une place de choix. Cette dynamique explique l'ampleur de l'admiration qui leur est portée. Lors de grandes manifestations, il est d'usage de porter un toast au nom des défunts, en versant des gouttes de liquide sur la terre où ils sont enterrés. Dans le même ordre d'idées, d'après les informations communiquées par notre informateur, avant de quitter les champs le soir, les individus qui extraient le vin de palme dénommé « gaanô » ou « agolou » servent les ancêtres dans une céramique qu'ils déposent à proximité du palmier, en prononçant certaines formules:

«Esprits de nos ancêtres, j'ai fini de chauffer mes palmiers. Voici votre part de vin de palme afin que mes palmiers puisse en donner en abondance.»

Dans les résultats de cette étude, il a été mis en évidence que les ancêtres jouent un rôle de protection et de soutien envers leur descendance. Cette protection se manifeste par l'envoi de bénédictions et de bien-être, ainsi que par l'instauration d'un environnement familial propice à l'épanouissement des enfants. Ainsi, un rapport d'échange, une communion permanente et un dialogue continu s'instaurent entre les ancêtres et leurs descendants, par le biais de sacrifices et d'offrandes. Ces pratiques commandent des responsabilités, tant pour les ancêtres que pour les descendants. Selon l'enquête, en cas de manquement au devoir par les parents vivants, les ancêtres s'énervent et infligent diverses formes de punitions, allant des calamités aux maladies, parmi d'autres. En effet, les ancêtres sont perçus comme étant à l'origine de la transmission du paludisme aux générations vivantes, une sanction symbolique qui souligne la persistance des dynamiques de pouvoir et de transmission dans la trame de la vie humaine.

Dans le cadre d'une étude approfondie sur les influences des ancêtres dans la pensée juridique africaine, Kohlhagen (2000) a constaté des résultats similaires à ceux de l'analyse précédente. Selon l'auteur, la transgression de devoirs entraîne systématiquement une réponse, qu'elle soit immédiate ou différée, de la part des ancêtres. Selon l'auteur, cette réaction peut se manifester de diverses manières, à savoir sous forme d'intempéries, de sécheresses, d'inondations, de mortalité de bétails, de maladies et de décès. Selon l'auteur, une personne non initiée à cette pratique ne saurait reconnaître cette

manifestation comme l'expression d'un courroux. Il est essentiel de comprendre que la compréhension des causes de ces événements peut être facilitée par l'intermédiaire de médiums qui possèdent l'habileté nécessaire pour traduire le message des ancêtres. Dans cette perspective, Fiawoo (1976) observe, sur la base de ses recherches, que dans la tradition Ewé, une série de malheurs dans le lignage peut être interprétée par un devin comme un mécontentement des ancêtres.

2.2.2. Le paludisme comme manifestation du courroux de Dieu

Dans les villages de Zikisso, la population locale témoignait d'une adhésion profonde à des croyances animistes, où chaque famille et chaque clan se rattachait à un ancêtre ou à une entité divine. Le chef de famille ou de clan assumait également le rôle de prêtre au sein de la communauté religieuse. Il était responsable de la conduite des cérémonies religieuses, incluant les cultes et les sacrifices aux divinités. Terrey (1969, p. 320) a établi un constat similaire dans ses travaux. L'auteur observe que dans les sociétés traditionnelles Dida, il n'existait pas de groupes religieux distincts des groupes de résidence et de parenté. Chaque village constituait une communauté culturelle dévouée à un génie particulier, soumise à des interdits spécifiques. Selon cette perspective, la structuration de la société en communautés religieuses s'alignait avec celle des communautés de résidence et des groupes de parenté. L'organisation religieuse était ainsi considérée comme une extension de l'organisation sociale, la renforçant de manière congruente.

L'avènement des religions dites « révélées » a induit une transformation de la configuration socioreligieuse des pays. En d'autres termes, l'organisation socioreligieuse a subi une transformation, une évolution. En effet, l'implantation de missions et la fondation d'églises protestantes, harristes, déistes et catholiques, ainsi que de mosquées, a conduit à une recomposition de la structure socioreligieuse des villages Dida. Il convient de noter que le chef du village ne remplit plus la fonction de chef religieux pour l'ensemble de la communauté. Il ne conserve aujourd'hui que son statut de chef de village.

Par ailleurs, chaque communauté villageoise possède des édifices religieux représentant les différents cultes mentionnés précédemment. De plus, la population dida jouit de la liberté de pratiquer la religion de son choix. Dans ce contexte, les notions de parenté ou de résidence deviennent des concepts obsolètes au sein de la nouvelle organisation sociale et religieuse. Il a été observé que des individus issus de contextes familiaux et claniques hétérogènes, ne partageant pas les mêmes convictions religieuses, ont la possibilité de s'unir au sein d'une même communauté spirituelle. Dans ce contexte, chaque communauté élit un chef religieux, qui n'est pas nécessairement l'aîné du groupe, selon des critères propres à cette communauté. Il convient de noter que de nombreux Dida se sont convertis à ces religions. En effet, le Dida, dans son système de croyances, adhère à la notion d'un Être suprême, concept souvent associé à une divinité, perçue comme la cause première et le créateur de l'univers. Dans le cadre de cette

étude, il est important de noter que les Dida l'appellent « Lagô », ce qui signifie « Dieu ».

Dans la tradition des Dida, le terme « lagô » revêt une signification particulière. Il s'agit d'une expression qui désigne la puissance suprême, souvent associée à la figure divine. Il est considéré comme la source primordiale de toute existence matérielle et immatérielle. Le Dida fait l'expérience d'une rencontre avec le divin à chaque instant de son existence. Cette connexion se manifeste à travers des gestes de politesse, des bénédictions et des vœux, qui sont des expressions de respect et d'estime mutuelle. L'auteur fait référence à une invocation, une demande d'assistance, une bénédiction et une expression de gratitude. Cette approche théologique implique que l'entité divine est à l'origine de l'ensemble des événements, qu'ils soient perçus comme favorables ou défavorables, et que la vie quotidienne des individus est régie par cette même entité.

En définitive, pour la population étudiée, l'issue de la situation est laissée à la volonté divine (« Lagô »). En effet, ce dernier peut être à l'origine de diverses pathologies affectant la population. Ainsi, selon cette population, la responsabilité de l'apparition du paludisme « doukatou » chez un individu est attribuée à une transgression de celui-ci envers la voix divine. Il est affirmé que si l'homme ne se conforme pas aux demandes divines, il s'expose à l'émergence de cette maladie. Cette approche théologique suggère que le paludisme, cette pathologie endémique dans de nombreuses régions du monde, a été attribué à l'humanité

comme une forme de sanction divine comme l'affirme notre enquêté :

« si tu ne marches pas sur les commandements de Dieu, il te donne maladie qui peut être le paludisme pour te ramener sur sa route. Souvent Dieu donne aussi le paludisme à l'homme quand il est fâché parce que l'homme ne fait pas ce que Dieu demande de faire »

Dans le cadre de cette analyse, il est important de noter que l'informateur fait appel aux écrits saints et plus spécifiquement à un passage du livre de l'Exode, qui énonce la phrase suivante :

«Dieu dit « si tu entends bien la voix du seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses secrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligé à l'Egypte, car, c'est moi le Seigneur qui te guéris. (Ex 15, 26) » donc Dieu donne aussi le paludisme quand tu respectes pas ses lois ».

Ainsi, cette approche théologique de la transmission du paludisme, qui met en cause une intervention divine, s'apparente en grande partie à la conception juive de la maladie. Selon cette perspective, la maladie est attribuée à l'intervention divine, à la fois dans sa cause et dans son issue:

«si tu entends bien la voix du seigneur, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses secrets, je ne

t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligé à l'Egypte, car, c'est moi le Seigneur qui te guéris.» (Ex 15, 26).

La relation à la figure divine semble être un facteur déterminant de la santé chez les Dida. En effet, l'homme sans faute est supposé jouir d'une bonne santé, tandis que celui qui se détourne de la voie divine est voué à la décadence. Selon la perspective religieuse des informateurs, l'homme Dida établit une corrélation entre le péché et la malaria, suggérant une interprétation causale où la malnutrition est attribuée à des facteurs moraux et religieux. Cette conception, selon laquelle l'entité divine serait à l'origine des pathologies, est partagée par d'autres auteurs, à l'instar de Tonda (2007). Dans son analyse, l'auteur établit une corrélation entre l'article de S. Fancello et la thématique du pentecôtisme, soulignant l'ambivalence de cette dénomination religieuse concernant la maladie du sida. Cette pathologie a été historiquement perçue comme une sanction divine, une maladie de Dieu ou un esprit. Cette conception a connu une évolution notable durant les décennies de 1990 et 2000 en Afrique de l'Ouest. Cette conception s'avère en contradiction avec les travaux de Pernot (2020). En effet, Pernot conteste la conception de la maladie comme une sanction divine, indépendamment de sa nature et de sa gravité. Selon cette perspective, les conséquences du péché se manifestent non seulement pour le coupable lui-même, mais également sur les individus innocents qui l'entourent. Cette observation permet de rejeter l'hypothèse d'une punition divine et d'expliquer ce phénomène par d'autres facteurs. L'auteur souligne que cette pathologie se manifeste fréquemment de manière

imprévisible et injuste, ce qui soulève des questions éthiques et met en lumière des enjeux cruciaux en matière de santé publique. Ainsi, il apparaît que l'hypothèse d'une responsabilité divine dans l'origine de la maladie ne saurait être valablement formulée, car elle impliquerait que Dieu serait à l'origine du chaos. À l'inverse, il s'efforce quotidiennement de créer la vie dans un monde en phase de genèse.

Cette perspective est corroborée par les travaux de Kenneth Hagin et Théry (2023). En effet, Kenneth souligne que la maladie ne saurait être attribuée à une intervention divine. Dans ses écrits, il affirme que la maladie et l'infirmité ne sont pas le fait de Dieu, mais le résultat de causes naturelles et physiques. Ces dernières ne sauraient être attribuées ni à l'intervention divine, ni à une cause céleste, car il est postulé que les maladies ne peuvent se manifester dans les sphères supérieures de l'existence. Selon l'auteur, la volonté divine est que l'être humain jouisse d'une bonne santé, et que la maladie ne fait pas partie de ses desseins. Théry conteste l'idée selon laquelle la maladie serait une conséquence directe du péché originel d'Adam et Ève. Selon cette perspective, les péchés ne seraient pas à l'origine d'un problème physique, comme l'abus de drogues ou d'alcool, ou d'un comportement dangereux ou violent. En effet, selon cette perspective, Jésus a subi le châtement qui nous donne la paix ; par conséquent, Dieu ne peut plus nous punir pour nos péchés, car il l'a déjà été à notre place. Il soutient par ailleurs que même ceux qui ne croient pas en Jésus bénéficient de la patience et de la bonté de Dieu.

Cependant, il est important de noter que le peuple dida reconnaît également que « Lagô » a la capacité de propager le paludisme sur l'être humain juste, celui qui prête une oreille attentive à ses paroles et agit conformément à sa volonté. Dans ce contexte, cette pathologie est perçue comme une épreuve destinée à éprouver sa fidélité, un test de sa foi. Cette expression est utilisée par les Dida et se traduit par le terme « gbésrali ». Dans les résultats de cette étude, il est intéressant de constater que les informateurs font référence à la situation de maladie telle qu'elle est dépeinte dans la Bible, et plus particulièrement chez des personnages justes et intègres, tels que Job, Tobie et Juste d'Ésaïe:

«quand tu n'as pas hésité à te lever et à laisser ton dîner pour aller ensevelir le mort, c'est alors que j'ai été vers toi pour te mettre à l'épreuve.» (Tb 12,13).

Dans son oeuvre non datée, Pingback exprime une perspective similaire à celle de la population étudiée, suggérant que cette dernière accorde une dimension divine à la maladie. Selon l'auteur, il est indéniable que Dieu permet parfois volontairement, ou cause, la maladie afin d'accomplir ses desseins souverains. Par conséquent, la maladie peut être considérée comme un instrument de la discipline empreint d'un amour divin. Cependant, il est ardu de comprendre les motivations derrière les actions divines telles que décrites par l'auteur. Cependant, en considération de sa souveraineté, la seule option pertinente est de reconnaître que la souffrance est causée ou autorisée par Dieu.

2.2.3 La sorcellerie, source de paludisme

La sorcellerie est un concept qui désigne l'ensemble des pratiques maléfiques du sorcier. Cette figure s'inscrit dans une dynamique de malveillance, caractéristique de la sphère du mal. Dans cette perspective, il convient d'examiner les pratiques rituelles et les croyances qui y sont associées, telles que les imprécations, les malédictions, les envoûtements, les jets de sorts, les combats invisibles, le cannibalisme mystique et la métamorphose d'hommes en animaux. Lesdites activités se déroulent dans un lieu spécifique, communément appelé « nuit ». Seuls les initiés, dotés de la capacité à observer les détails subtils de ces rituels, peuvent percevoir les véritables enjeux qui s'y déroulent (Hegba, 1979, p. 21). L'individu impliqué dans ces pratiques est souvent désigné par le terme de « sorcier », reflétant ainsi la dimension mystique ou magique attribuée à ces actions.

Dans la tradition des Dida, il existe une multiplicité de termes pour désigner le sorcier. Cependant, dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons à deux d'entre eux, à savoir « gougnon » et « sékégnon », qui revêtent une signification similaire.

L'étymologie du terme « gougnon » révèle une combinaison de deux éléments : « gu », signifiant puissance, et « gnou », qui renvoie à l'homme. Le terme « gougnon » désigne ainsi un homme de puissance. Par ailleurs, il est intéressant de noter que le terme « sékégnon » provient de la fusion des termes « séké », signifiant « puissance », et « gnou », qui se traduit

par « homme ». À travers l'examen des différentes appellations attribuées au sorcier Dida, il est possible de constater que celui-ci est perçu comme l'homme le plus puissant.

Il est à noter, en outre, que les termes « gou » et « séké » présentent une polysémie. Le terme « gou » est en effet associé à la notion de maladie. En outre, il englobe tout ce qui relève du merveilleux et de l'extraordinaire. Il signifie enfin, à l'instar du terme « séké », la puissance dont dispose l'homme pour infliger du tort ou se protéger, ainsi que ses proches, contre les individus malveillants. Par ailleurs, il convient de noter que l'ensemble des individus exerçant une forme de pouvoir ou de puissance au sein de la société sont désignés sous le terme « gouwan » (pluriel de « gougnon »). Dans la mythologie et la tradition des sociétés africaines, les « gouwan » sont des personnages d'une grande importance symbolique et rituelle. Ils sont souvent définis comme des « hommes de puissance », qui incarnent des rôles à la fois médicaux, prophétiques et sorciers. En effet, ils sont les vecteurs de la transmission des savoirs ancestraux et des pratiques thérapeutiques, tout en étant les détenteurs d'un savoir-faire divinatoire. Ainsi, une dichotomie est observable au sein de la taxinomie des « gouwan ». Dans l'étude des sociétés primitives, il est intéressant de distinguer deux groupes distincts au sein de la population. Le premier groupe est composé de ceux qui possèdent le « bon gou », c'est-à-dire ceux qui ne tuent pas. Ces individus, souvent considérés comme des guérisseurs ou des devins, jouent un rôle crucial dans la société en raison de leurs compétences. Le second groupe est constitué de personnes

malintentionnées, communément appelées le « mauvais gou », qui se caractérisent par des comportements de nature meurtrière, cannibale ou pathogène, et qui sont représentés par les sorciers.

La question qui se pose est la suivante : quelle est la méthode employée par le sorcier de Zikisso qui fait l'objet de notre étude pour transmettre le paludisme ?

Il a été observé que les sorciers manifestent leur puissance surnaturelle durant les heures nocturnes. Il ne s'agit pas d'un royaume des ténèbres, mais d'un espace de temps où les initiés, grâce à leur double vue, peuvent voir et échapper ainsi aux profanes (Pallares, 1986, p. 13). Cette perspective de l'auteur trouve un écho chez les individus interrogés au cours de l'enquête. En effet, ces derniers soutiennent que le « gougnon » ou le « gnôkpôlignon » recourt à un éventail de techniques pour satisfaire ses besoins durant ses activités nocturnes. Cependant, pour ce qui est de la transmission du paludisme (ou « doukatou »), le sorcier de Zikisso recourt à deux techniques principales. Ces deux concepts s'inscrivent dans une dynamique d'envoûtement direct et de métamorphose active.

Selon les informations communiquées par notre informateur, la technique de l'envoûtement direct permet à un sorcier de transmettre le paludisme (« doukatou ») à un individu sans avoir aucun contact physique avec sa victime. Il lui suffirait d'une parole de menace, telle que « éhi ba hié », signifiant « tu vas voir », ou d'un regard maléfique pour provoquer une maladie. C'est dans cette dynamique interactionnelle que

l'efficacité symbolique de la parole et de certains gestes se manifeste en société. Ainsi, l'emploi de la parole à des fins malveillantes requiert une prise de conscience aiguë de la part des individus. Par ailleurs, il convient de mentionner que des gestes empreints de signification, également réalisés à l'attention d'un tiers, peuvent s'avérer extrêmement pernicious au sein de cette société. En effet, il a été démontré que l'agitation d'un doigt ou le maintien d'un regard fixe dans la direction d'un individu suffit à susciter chez celui-ci la crainte d'un malheur imminent.

La seconde technique du sorcier Dida fait appel à une métamorphose mystique en insecte, plus particulièrement en moustique, afin d'infliger des blessures à sa victime et de provoquer une infection par le paludisme. Cette technique est désignée par le terme de « métamorphose active », et consiste en ce que le « gougnon » ou le « gnôkpôlignon » se travestit en moustique afin de perpétrer son forfait et d'aller attaquer sa victime. En effet, le sorcier opère une métamorphose lui permettant de se transformer en moustique et de sucer le sang de sa victime. À ce sujet, l'individu interrogé déclare :

« Les moustiques peuvent transmettre le paludisme si et seulement si, ils sont produits par les sorciers. Les moustiques qui donnent les maladies comme le paludisme sont déféqués par les sorciers. Dans notre village ici, les sorciers se transforment en moustiques pour piquer sa victime pour lui donner des maladies graves, des maladies difficiles à soigner par même les guérisseurs, c'est le cas du grand paludisme »

Cette technique, qui consiste pour le sorcier de Zikisso à se transformer en insecte afin de sucer le sang de sa victime, se présente sous deux procédés. Dans le cadre de cette étude, nous nous penchons sur deux procédés : le procédé additif et le procédé soustractif. Selon l'interlocuteur, le sorcier procéderait à l'inoculation de l'eau et des symptômes du paludisme sur sa victime afin de dissimuler la véritable cause de la pathologie. Ainsi, la victime de paludisme sorcellerie présente tous les symptômes du paludisme (« doukatou ») pendant toute la durée de sa maladie. Dans le cadre de la pratique traditionnelle, le devin-guérisseur, ou « goublégnon », joue un rôle crucial dans la détermination du pronostic vital du patient. En effet, son intervention à temps s'avère déterminante pour la survie du malade. Le second procédé, nommé « gouglon », implique l'extraction du sang de la victime. Dans l'éventualité d'une carence en sang, d'une anémie ou d'un manque de vitalité généralisé, l'issue peut se révéler fatale en l'absence d'une intervention médicale diligente.

L'ensemble de ces analyses met en évidence un constat unanime : l'activité humaine induit une fatigue physique, résultant de l'effort soutenu qu'elle requiert, et son exercice expose de manière continue le travailleur aux rayons solaires. La fatigue et l'exposition au soleil sont ainsi identifiées comme les principaux facteurs de risque du paludisme. Ces facteurs, parmi d'autres, incluent la consommation d'aliments huileux et sucrés, ainsi qu'un repos nocturne insuffisant, souvent perturbé par les moustiques, dont les piqûres sont vectrices de nuisances et de troubles

du sommeil. Cette conception constitue l'aspect principal de l'étiologie sociale du paludisme chez les Dida. Il est à noter que les facteurs mentionnés comme causes du paludisme sont étroitement liés aux activités du peuple Dida. Cette observation corrobore l'affirmation de Memel-Fote (sans date, p. 61), qui a émis l'hypothèse que la dynamique des populations étudiées pourrait être influencée par des facteurs environnementaux. En effet, pour l'auteur, la maladie est perçue dans les communautés ivoiriennes comme une régression générale de la vie de l'être, dans ses relations et dans ses activités. Selon l'auteur Kponhassia (cité par Silué, 2004, p. 8), le soleil, l'alimentation et les génies sont des éléments intrinsèquement liés à l'environnement. Ainsi, la production de chaleur par le corps en réponse à une maladie est considérée comme un symptôme de la pathologie en question. Par ailleurs, cette production de chaleur est interprétée comme une forme d'accusation directe du soleil comme cause du paludisme.

Cette étude permet ainsi de mieux préciser la place du moustique dans l'étiologie sociale du paludisme. En effet, pour le peuple dida, le nombre de cas de paludisme durant la saison des pluies, également appelée saison des moustiques, est insuffisant. Il convient de souligner qu'il est scientifiquement infondé d'accuser les moustiques de la propagation du paludisme. Cependant, durant la saison sèche, marquée par une intensification des activités et une augmentation significative de l'ensoleillement, on assiste à une recrudescence de cas de paludisme, communément appelé « doukatou ». Dans le contexte socioculturel du pays dida, la fatigue et l'exposition solaire sont considérées

comme des facteurs déterminants dans l'étiologie sociale du paludisme. Cette information est corroborée par les déclarations de notre informateur :

« Les principales causes du paludisme sont la fatigue et le soleil. Quand tu travailles sous le soleil et que tu transpires beaucoup, tu attrapes la fièvre et c'est le paludisme qui commence. » (Guélia, 58 ans, père de famille, non scolarisé, village : Godou)

2.3 La gravité du paludisme

Dans le cadre de l'évaluation de sa gravité , les dida distinguent deux catégories de paludisme : le paludisme destructeur et le paludisme libérateur.

2.3.1 Le paludisme destructeur

Le paludisme destructeur est d'origine exogène, c'est-à-dire qu'il est provoqué par des facteurs externes. Il se manifeste principalement sous la forme du paludisme sorcier, une forme particulièrement grave de la maladie. Comme l'indique son appellation, ce phénomène est provoqué par une puissance extérieure, incarnée par un sorcier ou une sorcière.

Parmi les différentes formes de paludisme, le paludisme destructeur est la plus grave. Cette terminologie est employée par les sujets interrogés pour désigner une forme particulière de paludisme, qualifiée de « grand paludisme ». La personne affectée par ce trouble voit ses qualités de sociabilité, d'énergie et d'indépendance s'estomper. L'évolution de la maladie entraîne une diminution de

l'autonomie du sujet, comme l'illustrent les témoignages recueillis lors de l'enquête : Les déclarations de l'individu interrogé illustrent avec éloquence cette thèse :

« Quand tu as le grand paludisme, tu restes sur le lit, il est difficile pour toi de te lever, tu ne peux rien faire de toi-même. le grand paludisme est la maladie la plus grave, elle rend l'homme pâle et le transforme en autre chose »

Cette perspective est partagée par Vidal (2023), qui considère le paludisme comme une maladie à l'impact significativement destructeur, entraînant un nombre élevé de décès annuels. Selon cette théorie, les plasmodiums, qui sont des parasites unicellulaires, passent en grande quantité dans le sang où ils infectent les globules rouges. Ces derniers s'y multiplient de manière exponentielle, conduisant à la destruction des globules infectés. Cette destruction massive est à l'origine de la crise de paludisme, qui peut s'avérer fatale.

2.3.2 Le paludisme libérateur

Le paludisme libérateur peut être d'origine exogène ou endogène. En effet, le paludisme libérateur d'origine exogène est provoqué par une puissance extérieure, c'est-à-dire un agent biologique ou physique qui provient de l'extérieur du corps humain. Dans le cadre de l'étude menée, les sujets interrogés ont désigné une forme de paludisme comme le « petit paludisme ». Cette forme, qualifiée de simple, bénigne, courte, non douloureuse et dépourvue de tout aspect menaçant, est souvent considérée comme une forme « libératrice ». Cette forme de maladie est perçue

comme une libération, car elle permet au malade de se soustraire aux contraintes sociales. C'est ce qui ressort des propos des individus enquêtés, qui déclarent :

« L'homme qui a le petit paludisme a mal tout le corps, mais il ne reste pas longtemps couché. Le petit paludisme permet à l'homme de se reposer, de récupérer de toute la fatigue accumulée pendant les travaux champêtres. Quand tu as le petit paludisme, tout ton corps te fait mal, tu ne peux pas aller au champ pour travailler mais tu peux faire les petits travaux de la maison ».

Il convient de noter que ces propos ne reflètent pas l'opinion de Tabitha (2021). En effet, l'auteur met en lumière une certaine contradiction dans l'emploi de l'expression « paludisme libérateur », considérant que cette pathologie est à la fois sérieuse, pouvant entraîner souffrance et décès, et potentiellement libératrice. Ainsi, il apparaît que cette approche ne saurait être considérée comme « libératrice » en soi. Ainsi, Tabitha conteste l'affirmation de l'enquêté, affirmant que Mehmet Aziz, un agent de santé chypriote turc, a joué un rôle déterminant dans l'éradication du paludisme à Chypre, le premier pays à accomplir cet exploit.

Conclusion :

L'objet de la présente étude est les théories liées au paludisme. Ces théories mettent en évidence la présence de plusieurs formes de paludisme dans le milieu socioculturel et environnemental dida.

Selon la conception du monde dida, la cause du paludisme est multifactorielle. Elle dépend du contexte dans lequel la maladie apparaît, de l'individu atteint, de l'histoire personnelle du malade et de son entourage, du type de relation que le malade a pu nouer, ainsi que des attitudes et comportements qu'il a pu adopter avec l'ensemble du groupe social ou avec les puissances surnaturelles.

En d'autres termes, le paludisme est une maladie endémique, c'est-à-dire qu'elle est causée par l'environnement dans lequel évolue l'homme. Dans cet environnement, l'homme se trouve aux côtés du soleil, de Dieu et des ancêtres, mais aussi avec son mode de vie, c'est-à-dire son comportement, ses activités et son mode d'alimentation.

Dans le cadre de la conception unifiée du paludisme, il est important de souligner que la nosologie, c'est-à-dire l'étude des maladies, se trouve étroitement liée à l'étiologie, à savoir la cause desdites maladies. Il est intéressant de constater que la tradition des Dida inclut un adage qui dit : « L'arbre qui est tombé sur la plantation a son nom », ce qui signifie qu'il est primordial de donner au désastre le nom de celui qui en est l'auteur ou de ce qui l'a engendré.

En effet, dans les régions où coexistent diverses formes de paludisme, chaque forme de cette maladie est nommée selon son origine géographique ou écologique. Cette approche permet de comprendre que le paludisme ne constitue pas une entité homogène, mais plutôt un ensemble de pathologies distinctes, chacune associée à un facteur étiologique spécifique. Ainsi, dans l'espace socioculturel et

environnemental susmentionné, on observe la présence de plusieurs formes de paludisme, chacune étant attribuée à la cause spécifique qui a engendré ce phénomène pathologique. Cette hypothèse pourrait expliquer en grande partie les comportements de santé (comportements sains et comportements à risque) des Dida et leurs relations avec cette endémie qu'est le paludisme.

Références bibliographiques

Ackah Christian Abraham 1988 Akan Ethics : A study of the moral Ideas and the moral behaviour of the akan Tribes of Ghana ; Accra Ghana Universities Press 138p.

Bardin Laurence 19977 L'analyse de contenu, Paris, Presses Universitaires de France, p 43

Baudon Dominique 2000 Les paludismes en Afrique subsaharienne, in Afrique contemporaine, n°195.

Carles J. 1974 L'alimentation par les plantes, (Que sais-je?) PUF, Paris p.10

CHU Lille 2021 D'où vient la fatigue <https://www.ceraino.chu-lille.fr> > sites > 2021/04, CHU Lille

Dignan Cecily A. et al. 2004 The pacific Islands food composition tables, Second Edition, Food and Agricultural Organization of the United Nation, Rome.

Fiawoo D.K. 1976 characteristic features of Ewe ancestor worship dans ancestors éd. Par WILLIAM H Newell, Den Haag Mouton, 403p. pp. 263-281

Franç Marie-Bénédicte 1981 La fatigue et ses traitements <https://aurora.unilim.fr> > default > blobholder:0 Université de Limoges consulté le samedi 24 août 2024 à 20h30

Grawitz, 1993 Lexique des sciences sociales, Editions Dalloz, Paris

Hegba Meinrad Pierre. 1979 Sorcellerie chiméer dangereuse? INADES, Abidjan, p.21

Kenneth Hagin. (sans date), La maladie ne vient pas de Dieu, www.emcivtv.com/kenneth-hagin, consulté le 26 juillet 2023 à 19h30.

Kohlhagen Dominik. 2000 Les ancêtres dans la pensée juridique africaine : étude appliquée aux sociétés du Golf de Benin, Mémoire de DEA "études africaines" option Anthropologie Juridique et politique, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, année 1999-2000

Landauer Kathleen et Brazil Mark. (eds) 1990 Tropical Home Gardens. United Nations University Press Tokyo.

Loriot Marc 2000 Le temps de la fatigue [https://shs.hal.science > halshs-00799924 > file](https://shs.hal.science/halshs-00799924), HAL-SHS

Mele'Ofa Malolo et al. 2005 Les fruits que nous mangeons, Manuel/ Secrétariat général de la communauté pacifique, Nouméa (Nouvelle Calédonie)

Mémèl-Foté Harrisse. s.d. L'approche de la maladie dans les sciences de la société et de l'homme en Afrique, (Communication orale à l'adresse de la société ivoirienne de Gastro-entérologie et d'Endoscopie Digestive).

Odasso Frédérique 2019 Les bienfaits de la mandarine, www.notretemps.com/auteur/frederique-odasso consulté le 25 juillet 2023 à 14h02

Pallares Law 1986 Maladie et guérison dans le milieu traditionnel africain et dans la Bible, S.I.; S.n, p.13

Pernot Marc 2020 " Non la maladie n'est pas une punition de Dieu", Reforme, Hebdomadaire protestant d'actualité : (mise à jour le 20/05)

Pingback (sans date) Pourquoi Dieu permet-il la maladie ?
www.gotquestion.org Consulté le 26 juillet 2023 à 09h30

Sahiry Zékré 1977 Esquisse d'étude sur la consommation de la sauce graine en milieu urbain, CIREs Abidjan, p.1)

Samson Jules A. 1986 Tropical Fruits, Tropical Agricultural Séries, Lngman Scientific and Technical, New York

Savoie-Zajc, Lorraine 2004 La recherche qualitative/interprétative en éducation. In T. karsenti |et L Savoie-zajc (eds) La recherche en éducation : étapes et approches pp(122-151). Sherbrook, Quebec : éditions du CRP).

Silué Mamadou 2004 Etude des connaissances, attitudes et pratiques des leaders communautaires de Brécidi-brignan sur le paludisme, Mémoire de C.E.S. de santé publique et médecine communautaire, Université de Cocody, Abidjan, UFR biosciences, p.8

Tabitha Morgan 2021 Médecine: le héros oublié qui a éradiqué le paludisme dans son île
<https://www.bbc.com/afrique/monde-57300354> consulté le 04 juin 2024

Stanton Rosemary 1986 Complete Book of Food and Nutrition, Simon & Shister, Australia

Terrey Emmanuel 1969 L'organisation sociale des Dida de Côte d'Ivoire UNA, IES, Abidjan, p.320

Théry David 2023 La maladie n'est pas une punition de Dieu, Top-chrétien, www.topchrétien.com consulté le 20 juillet 2023 à 10h25

Tonda Joseph 2007 Le sida, maladie de Dieu, du diable et de la sorcellerie, Sciences sociales et Santé, Editions john Libbey Libbé, 4 (vol. 25) pp.35-48, [460](http://www.cairn.info/revue-</p></div><div data-bbox=)

sciences-sociales-et-santé2007-4-page-35.htm consulté le 15 juillet 2023 à 13h45

Top Santé Afrique 2005 Le rôle de l'alimentation dans la prévention et la guérison du paludisme septembre 2005, n°56 p.3

Vidal 2023 prévenir le paludisme
<https://www.vidal.fr/sante/voyage/avant-voyage/prevention-paludisme.html> consulté le 04 juin 2024

LA TECHNOLOGIE DANS LA MEDECINE. SITUER LA FRONTIERE ENTRE OFFRE DE SOIN TECHNOLOGIQUE ET ACHARNEMENT THERAPEUTIQUE A PARTIR DE LA PENSEE DE HANS JONAS

TIENE Baboua

Maître-assistant

Département de philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny - Abidjan / Côte d'Ivoire

(+225) 0707763978 / 0102962069

babtienne@gmail.com

Résumé

La science médicale avance au rythme de l'évolution technologique. Qu'il s'agisse de la compréhension du corps humain, du diagnostic des maladies ou des traitements, la technologie offre des résultats si notables qu'elle incarne les espoirs les plus profonds de l'humanité qui sont de vaincre toutes les maladies et de lutter contre la mort. Les limites du pouvoir des technologies médicales semblent désormais inexistantes ou sur le point de l'être. Ainsi, émergent des excès dans les soins que la technologie est susceptible de prodiguer aux patients, même en fin de vie, souvent même au détriment de leur bien-être et de leur dignité. La frontière entre le traitement et l'acharnement thérapeutique est devenue poreuse, voire confuse pour les patients, leurs proches et les soignants. Notre analyse examine la nécessité d'identifier ou d'établir des limites éthiques aux traitements pour prévenir l'obstination thérapeutique.

Mots clés : *acharnement - dignité - éthique - patients - soin - Technologie - traitement*

Abstract

Medical science changes at the pace of technological progress. Whether it concerns the understanding of the human body, diagnosing diseases, or treatments, technology delivers such remarkable results, that it embodies humanity's deepest hopes for victory over illnesses and fight against death. The limits of medical technology's power seem non-existent or on the verge of disappearing. Consequently, excesses are emerging in the care that technology can administer to patients, even at the end of life, often to the detriment their well-being and dignity. The boundary between treatment and therapeutic obstinacy (or futile/aggressive treatment) has become porous, even blurred, for patients, their families, and caregivers. Our analysis examines the need to identify or establish ethical limits to treatments in order to prevent therapeutic obstinacy.

Keywords : obstinacy - dignity - ethics - patients - care - technology - treatment

Introduction

La connaissance et la pratique médicale se sont enrichies, ces dernières décennies, de nombreux apports technologiques, transformant, par cela même, l'exercice de la médecine. Ces apports de la technologie dans l'art médical redéfinissent non seulement les méthodes de diagnostic et les approches de traitement, mais aussi l'ensemble des pratiques entourant la prise en charge des patients. L'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) par exemple, parce qu'elle est en capacité d'utiliser des champs magnétiques ainsi que des ondes radio afin de produire des images plus détaillées des organes et des tissus du corps

humain, permet de poser des diagnostics précis et aussi de suivre l'évolution d'une maladie dans le temps afin de choisir et planifier les diverses formes d'intervention. Aussi, cet outil favorise des approches thérapeutiques plus personnalisées et précises. En l'occurrence, il est susceptible de guider des procédures biopsiques qui favorisent le ciblage précis des zones suspectes dans l'organisme. De cette façon, l'intervention de l'outil numérique en médecine minimise le traumatisme associé à la biopsie invasive.

Le pouvoir des technologies médicales charrie ainsi de nombreux espoirs. L'on en vient à penser qu'avec la puissance technologique, arrimée à la pratique médicale, l'homme est devenu capable de tout. La technologie médicale pourrait permettre de redéfinir les limites du corps en matière de santé, c'est-à-dire de restaurer l'état normal du corps et lui permettre d'échapper aux pathologies, temporaires ou définitives et dans toutes les situations données. Cet espoir entraîne bien souvent la prolongation de traitements intensifs dans le but de prolonger l'état de vie du patient même souvent contre les pronostics les plus pessimistes. Cette option prise désormais par la médecine avec l'usage des technologies de plus en plus avancées est appelée acharnement thérapeutique.

Aujourd'hui, les effets du progrès sont palpables dans la pratique médicale. En conséquence, il faut s'interroger sur le rôle réel de la technologie dans l'art médical, notamment dans la détermination de la frontière entre ce qu'il convient d'appeler une offre de soins de santé efficace et l'acharnement thérapeutique. Autrement dit, alors que l'innovation technologique dans la médecine promeut une

approche personnalisée et préventive des maladies et des soins, elle soulève également des questions sur les limites de l'intervention médicale et le respect de la dignité humaine. Il s'agit de répondre à la question suivante : quels critères éthiques et cliniques devraient guider l'utilisation des technologies en santé pour garantir une offre de soins respectueuse de la dignité des patients et éviter l'acharnement thérapeutique ?

Par une démarche à la fois, analytique et critique, cet article se propose d'explorer ces enjeux, en mettant en lumière la nécessité d'un équilibre entre l'application des avancées technologiques et la préservation de la dignité humaine dans la prise en charge du patient. À cet effet, nous analyserons d'abord les apports inédits de la technologie contemporaine à la médecine (1). Ensuite, nous mènerons une réflexion éthique critique au sujet de la frontière entre l'offre de soins dont la technologie a désormais la capacité et l'acharnement thérapeutique (2). Enfin, nous mettrons en évidence la forme éthique sous laquelle l'emploi des technologies actuelles en médecine peut en faire une offre de soins respectueuse de la dignité humaine, échappant ainsi aux acharnements imposés à certains malades en fin de vie (3).

1. Les apports de la technologie à la médecine

La révolution technologique a profondément, et simultanément, transformé la connaissance et la pratique médicale à travers des outils et des méthodes qui améliorent significativement la qualité des soins. Parmi les avancées les

plus marquantes figure l'amélioration des diagnostics, un domaine essentiel pour assurer une prise en charge rapide et efficace des patients.

1.1. L'amélioration des diagnostics

Les moyens technologiques s'imposent toujours davantage dans la prise en charge des malades. Ils offrent de nombreuses raisons d'avoir foi en toutes les possibilités de guérison. Cet espoir est porté, par exemple, par les outils d'imagerie avancés, tels que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et les scanners. Ces outils sont des exemples qui montrent que les technologies contemporaines ont révolutionné les approches de la pratique médicale, mais surtout le rapport entre les professionnels de la santé et les patients.

Pour les diagnostics, ils permettent d'obtenir des images précises et détaillées, facilitant ainsi la détection précoce de nombreuses pathologies. Une telle facilité est corrélative à la réduction du besoin de procédures invasives. Elle minimise ainsi les risques sanitaires générés par les manipulations excessives du corps dans le but d'y déceler des pathologies. Dans le journal de Science médicale, *IRBM NEWS*, Marc Pommier et Al réaffirment à cet effet l'importance actuelle de l'IRM dans le système médical en raison de son efficacité tant au niveau du diagnostic qu'au niveau de la thérapie. Cette efficacité s'explique par sa capacité à dévoiler les plus infimes meurtrissures dans les tissus organiques grâce aux images fournies par résonance magnétique, sans ouverture du corps, en sorte que le praticien se trouve dans la position favorable de se tromper le moins possible dans ses diagnostics et, plus encore, en ne

risquant pas de générer d'autres problèmes par la manipulation. C'est ce que traduisent M. Pommier et Al (2018, p. 42) dans le cas du diagnostic du cancer :

L'imagerie médicale computationnelle présente l'avantage d'être non invasive, de pouvoir évaluer la maladie tumorale dans sa globalité, et de pouvoir être répétée dans le temps pour suivre l'évolution tumorale au cours du temps. Elle a pour objectif final de déterminer des biomarqueurs d'imagerie apportant une aide à la décision médicale et permettant aussi de mieux comprendre la biologie du cancer.

Ainsi, au niveau du diagnostic, l'importance de l'IRM est d'autant plus significative que sa fonction est d'accompagner la vie depuis ses premiers balbutiements jusqu'à sa fin. De façon pratique, elle est en capacité de veiller à ce que le sujet naisse en bonne santé par la perception préventive au niveau du fœtus, de faire en sorte qu'il n'ait pas de maladie notable tout au long de la vie, de lui permettre de vivre une longue vie heureuse et satisfaisante sur le plan de la santé et, à la fin, veiller à ce que la mort survienne sans souffrance notoire.

En parallèle, l'intelligence artificielle (IA) se développe et montre son efficacité dans l'analyse des données médicales ; ce qui constitue une avancée majeure dans le processus de diagnostic. En effet, les algorithmes de l'IA, entraînés sur des bases de données massives et extensibles, peuvent identifier des modèles et anomalies que l'œil humain pourrait manquer. En fait, dans le cadre médical tout comme ailleurs dans d'autres domaines, l'IA a pour source les bases de données auxquelles elle a accès. Plus ces bases sont étendues, plus l'IA dispose de modèles à partir desquels sa

puissance combinatoire permettra d'identifier les cas qui lui sont présentés avec plus de précision.

La puissance d'un algorithme (entendre sa capacité à répondre aux attentes des malades et des praticiens en matière de santé) dépend en majeure partie de la base de données ayant contribué à sa conception. Pour qu'il devienne efficace, il doit être, dans sa phase de développement, alimenté par d'énormes quantités de cas. (M. Pommier et Al, 2018, p.41).

En intégrant l'outil de l'Intelligence Artificielle dans le quotidien médical, les praticiens peuvent bénéficier de diagnostics plus rapides et plus précis, améliorant ainsi les chances de succès des traitements tout en optimisant les coûts de la santé. C'est dire que les technologies modernes contribuent également et de façon significative à la prise en charge thérapeutique des patients.

1.2. Des traitements innovants par les outils technologiques

Trois facteurs démontrent l'évolution des traitements médicaux au cours des dernières décennies. Il s'agit de l'émergence de thérapies ciblées et de la médecine personnalisée ainsi que du développement de la chirurgie assistée par robot. Ces avancées engendrent des bénéfices indéniables pour les patients.

Les thérapies ciblées et la médecine personnalisée se distinguent des approches traditionnelles parce qu'elles sont adaptables au profil génétique et aux caractéristiques pathologiques de chaque patient. Du point de vue de Sonia Zaibet et Al, la thérapie ciblée est un terme pharmacologique, spécifiquement oncologique. Il s'inscrit

dans la logique du contrôle des effets négatifs et généraux des traitements traditionnels des tumeurs. Ainsi, « le terme de "thérapie ciblée" reflète le fait que ces traitements sont développés pour bloquer une anomalie moléculaire identifiée dans la tumeur et impliquée dans les mécanismes de l'oncogenèse » (Sonia Zaibet et Al, 2018, p. 1102-1109).

Contrairement aux traitements standardisés ou traditionnels qui reposent sur le choix de molécules médicamenteuses afin de traiter, de façon localisées, des tissus atteints de pathologie, les innovations technologiques dans le domaine de la santé sont un plus pour le ciblage des traitements médicamenteux. Elles permettent de développer des molécules spécifiques afin d'optimiser l'efficacité des soins en ciblant les mécanismes moléculaires précis à l'origine des maladies. Par exemple, pour des pathologies comme le cancer, l'identification de biomarqueurs, tels que la protéine C, la glycémie et le cholestérol, facilite l'élaboration de traitements sur mesure, souvent moins agressifs et présentant moins d'effets secondaires. En conséquence, les patients bénéficient non seulement d'un meilleur taux de réussite thérapeutique, mais aussi d'une qualité de vie améliorée.

Parallèlement, le progrès technologique permet aussi la chirurgie assistée par robot, un tournant majeur dans la pratique chirurgicale. En raison des capacités acquises par les techniques avancées, telles que la nanotechnologie et la télé-chirurgie, les interventions chirurgicales deviennent plus précises. Par exemple, les robots donnent une dextérité accrue aux chirurgiens dans les gestes parce qu'ils ont désormais une vision améliorée. Selon le centre de traitement du cancer Gustave Roussy, les conséquences

directes de ces interventions sont multiples. Elles se déclinent en réduction du temps d'intervention, de celui de la convalescence parce que moins d'organes sont impliqués dans l'intervention, diminution des douleurs après les opérations. Cela signifie aussi moins de risques d'infection pour le patient pendant sa période de traitement médical et de convalescence. En effet, du point de vue de cette institution, « la chirurgie robotique offre une vision 3D stabilisée et une maniabilité des instruments dans tous les plans de l'environnement. Les instruments sont donc dirigés avec une extrême précision, associée à une visibilité remarquable »¹. Et ce n'est pas tout. L'usage du robot lors des interventions chirurgicales peut « faciliter l'accès à des zones habituellement difficiles, quelle que soit la spécialité chirurgicale concernée : par exemple dans la cavité du pelvis en chirurgie digestive et gynécologique, ou encore dans l'espace oro-pharyngé en chirurgie ORL »². Dans tous les cas de figure, l'assistance de la chirurgie par robot génère plus d'efficacité pour les praticiens, améliorant le taux de succès des interventions chirurgicales.

Pour finir, l'intégration des diagnostics de précision, des thérapies ciblées, de la médecine personnalisée et de la chirurgie assistée par robot dans la pratique médicale moderne, traduit une volonté d'offrir des soins de plus en plus efficaces et adaptés aux besoins des patients. Toutes les innovations citées renforcent non seulement la prise en charge des maladies, mais elles ouvrent également la voie à

¹ Centre Gustave Roussy de lutte contre le cancer, <https://www.gustaveroussy.fr/fr/chirurgie/chirurgie-robotique#>, consulté le 09/02/2025

² Idem.

une médecine du futur, où chaque patient pourrait bénéficier d'un parcours de soins adapté à sa seule situation médicale.

1.3. La technologie dans le suivi et la prévention sanitaire

Dans le contexte actuel de la santé publique, le suivi de l'état de santé aussi bien des personnes traînant une maladie que des personnes en bonne santé et la prévention des maladies sont essentiels pour garantir le bien-être des individus et des communautés.

Le suivi sanitaire consiste essentiellement à surveiller des maladies, à évaluer des traitements et aussi examiner de façon régulière l'état de santé des personnes. Lorsque l'on met en œuvre cette démarche, elle permet d'identifier précocement les problèmes au niveau de la santé et augmente les chances de succès des interventions médicales. Par exemple, le dépistage régulier du cancer peut mener à un diagnostic à un stade où les traitements sont plus efficaces et moins susceptibles de provoquer de nouvelles complications. Il s'agit précisément de chercher et collecter des informations de santé utiles afin de dresser un profil sanitaire du patient à l'effet de rendre plus efficace toutes les formes d'intervention. Selon la Mutuelle des Assistants et des Chefs de Service de France, dont la spécialité est la protection sociale et l'assurance de santé, le suivi médical et la prévention sont les deux faces de la même médaille de la santé. Le suivi est d'autant plus important qu'il « joue un rôle crucial dans la détection précoce et la prévention des problèmes de santé potentiels »³. Cette considération vaut

³ L'équipe éditoriale MACSF, <https://www.macsf.fr/vie-pratique/sante/bilan-sante>, consulté le 27/03/2025.

aussi pour la prévention de la complication d'un état de santé déjà précaire.

Il faut noter que le suivi et la prévention entretiennent une nuance distinctive. Le suivi invite à penser à la gestion d'un état sanitaire à risque ou déjà fragilisé par une maladie et la prévention suggère l'absence réel du fait prévenu. C'est une stratégie d'évitement tandis que le suivi serait une stratégie de gestion d'un fait. Ainsi, la prévention a pour objectif de réduire l'impact des maladies avant qu'elles ne surviennent. Cela inclut l'adoption de stratégies telles que la vaccination, l'éducation à la santé, et la promotion de modes de vie sains. En agissant sur les facteurs qui déterminent la santé, la prévention contribue à diminuer la souffrance humaine, et à alléger le fardeau économique qu'imposent les systèmes de santé. Autrement dit, investir dans la prévention peut être compensé par une diminution des hospitalisations et des traitements coûteux.

À ce titre, la télémédecine et les applications numériques de santé d'une part, et les dispositifs portables (*wearables*) d'autre part, sont des outils technologiques qui peuvent aider dans cette dynamique.

En effet, la télémédecine permet la consultation médicale à distance. Ainsi, elle élargit l'accès aux soins, surtout pour les populations vivant en zones rurales ou difficiles d'accès. Avec l'aide des plateformes numériques, les patients ont les moyens de consulter à distance des praticiens de santé. Cela facilite le suivi régulier de leur état de santé. En outre, les applications de santé offrent un moyen de surveiller divers paramètres de santé, tels que la pression artérielle, le taux de glucose, ou d'autres formes de symptômes. En centralisant toutes les données recueillies, les médecins

sont en mesure de détecter des problèmes éventuels de santé chez des individus et ainsi de recommander des mesures préventives appropriées.

Les dispositifs portables, communément appelés *wearables*, viennent en ajouter à ces outils de suivi médical. Dans son *Global Strategy on digital health 2020-2025*, l'Organisation Mondiale de la Santé identifie quelques-uns de ces *wearables* comme utiles au suivi et à la prévention sanitaire. Il s'agit, entre autres, des capteurs cutanés électroniques, pompes à insulines connectées, électrocardiogrammes (ECG) mobiles, *Biostickers*, montres connectées. (OMS, 2021, p. 16).

En intégrant des capteurs pour mesurer des indicateurs physiologiques tels que le rythme cardiaque, l'activité physique ou le sommeil, ces appareils offrent une surveillance performante des états de santé des sujets. La collecte de données dont elle est désormais capable, permet d'une part, aux utilisateurs de mieux comprendre leur état de santé et d'autre part, aux professionnels de santé de suivre l'évolution de leurs patients en temps réel. Par exemple, un patient souffrant de maladies cardiaques peut bénéficier d'une alerte immédiate en cas d'anomalie, ce qui peut aider à éviter les complications.

En définitive, la télémédecine, les applications de santé et les dispositifs portables (*wearables*) sont précieux dans la lutte pour une meilleure prévention et un suivi efficace des maladies. Leur capacité à fournir des informations précises et en temps réel optimise la qualité des soins et participe à une culture de la prévention, permettant ainsi une gestion collégiale de la santé qui bénéficie à l'ensemble de la société. Cette efficacité n'est pas loin de donner à l'homme la foi en ses capacités à dépasser les limites de la nature de sorte

que, dans la logique de ce que David Aurel appelait la culture technoscientifique du tout « probablement faisable » (D. Aurel, 1965, p.15), la frontière entre l'offre de soin et l'acharnement thérapeutique s'amincit. D'où la nécessité d'une analyse éthique.

2. La frontière entre l'offre de soins et l'acharnement thérapeutique : une réflexion éthique à la lumière de la pensée de Hans Jonas.

L'éthique médicale soulève des questions délicates concernant la frontière entre l'offre de soins et l'acharnement thérapeutique. Cette distinction est d'autant plus importante que dans le contexte actuel, les avancées technologiques en médecine permettent des interventions de plus en plus complexes, et parfois au prix de la qualité de vie des patients. À ce titre, la pensée de H. Jonas, philosophe et éthicien, offre une approche pertinente permettant d'évaluer les méthodes et les finalités de toutes les pratiques médicales. L'analyse qu'il fait de la finalité de l'art médical est circonscrite à la détermination des conditions éthiques favorables au respect de la vie humaine en promouvant le sens et l'impératif de la prise en compte de sa dignité. En conséquence de tout cela, Jonas défend l'idée que les apports de la technologie médicale, surtout dans le cadre prolongement de la vie par la restitution de la santé, doivent être mis en balance avec la dignité du patient. La raison qu'évoque E. Pommier à ce sujet est que « le mouvement de technicisation de la médecine ne va pas sans un certain risque de démedicalisation de cet art ». (H. Jonas, 2012, p. 17). Autrement dit, la médecine est en mesure de sortir

désormais de sa logique de recherche stricte de restitution de la santé ou de rétablissement de la qualité de la vie. Elle s'étend à de nombreux autres domaines tels que l'amélioration des performances physiques (médecine du sport, dopage), l'optimisation ou le ralentissement du vieillissement (médecine anti-âge) ou même l'augmentation des capacités intellectuelles (neuro-amélioration, implants technologiques). C'est justement dans le cadre de la lutte contre le vieillissement, donc de la mort que l'on a à craindre l'acharnement. En conséquence de tout cela, « il faut (...) une éthique pour prendre la mesure de ces périls rencontrés au sein de la civilisation technologique ». (H. Jonas, 2012, p. 17). Suivre la pensée de Hans Jonas permet de redéfinir notre approche de l'offre de soins dans la médecine contemporaine à l'effet d'identifier ce qu'est réellement l'acharnement thérapeutique, le but étant d'éviter le glissement vers cet extrême. La frontière entre prendre soin et acharnement thérapeutique n'est pas une question de simples termes médicaux, mais il s'agit d'une préoccupation éthique fondamentale, un enjeu pratique. Elle a pour finalité de guider les professionnels de santé dans leur pratique qui doit prendre comme référentiel la préservation de la dignité des patients tout en s'assurant que le geste médical reste au service de la qualité de la vie, et non de sa simple prolongation.

2.1. La définition de l'acharnement thérapeutique

L'acharnement thérapeutique se définit comme le recours à des traitements médicaux intensifs, souvent disproportionnés, dans le but de prolonger la vie d'un patient,

même lorsque les chances de rétablissement sont nulles ou minimales. Selon Jonas (2021, pp. 19-20)

La technologie médicale moderne, même quand elle ne peut guérir ou calmer la douleur, ou procurer un délai supplémentaire de vie qui vaille la peine, aussi court soit-il, est néanmoins en mesure à maints égards de retarder la fin au-delà du point où la vie ainsi prolongée garde encore du prix pour le patient lui-même.

Ce constat soulève une question fondamentale : à quel coût humain et moral sont acceptables ces prolongations de la vie ?

La réponse que propose H. Jonas repose sur un impératif : considérer à la fois la durée de la vie du sujet et sa qualité. Cette perspective est d'autant plus pertinente que dans les situations d'acharnement thérapeutique, le patient, tout en subissant ce qu'il convient d'appeler une agression médicale continue, peut se retrouver dans une condition de souffrance extrême sans aucune perspective d'amélioration. Il s'agit là de « la négation la plus nette d'un droit de mourir » (H. Jonas, 2021, p. 27) qui est tout autant improductive sur le plan de la qualité de la vie que sur le plan de la pertinence éthique de l'acte médical. Ces deux dimensions sont fondamentales dans la compréhension de ce qu'est l'acharnement thérapeutique dans ce contexte de progrès technologique incontestable.

La qualité de la vie qui doit être garantie pour le patient est à analyser suivant une double perspective : celle du ressenti du patient, qui a un caractère subjectif et celle qui se veut objective et qui inclut l'impact du style de vie présent sur son environnement immédiat et sur la société. Les questions essentielles concernent alors la façon dont le patient vit la vie qui est la sienne ou qui se profile au fil des jours, des

mois et même des années à venir ; elles concernent aussi la valeur de cette vie sur la société. Mais, en prenant appui sur le deuxième aspect ci-dessus cité, on prend le risque de tomber soit dans l'acharnement, soit dans le meurtre. Dans l'un ou l'autre cas, selon H. Jonas, il s'agit de nier au sujet patient son droit d'accepter ou de refuser un ou des traitements dont la suite logique est la continuation de la vie ou sa cessation. C'est pour cela qu'il écrit : « en dehors d'une telle implication directe de l'intérêt public, ma maladie ou ma santé restent entièrement mon affaire privée, et je loue les services de la médecine par un libre contrat » (H. Jonas, 2021, pp. 22-23). Il va sans dire qu'ici, l'acte médical peut rapidement se trouver dans un cul de sac éthique. D'une part, la poursuite du traitement, qui n'a pas la préservation de la qualité de la vie comme exigence première, est plus susceptible de tomber dans l'acharnement. En effet, elle tend à faire coïncider, par exemple, l'arrêt du traitement avec le meurtre. Ainsi, la cessation du traitement, même pour un patient pour lequel le rétablissement d'une bonne qualité de vie semble impossible, peut faire figure d'application d'un devoir de faire mourir. Devant un tel dilemme moral, la seule option semble être la poursuite du traitement quand bien même ses effets sur le rétablissement du sujet et sur l'amélioration de la qualité de sa vie sont reconnus comme quasi nuls. Pour H. Jonas, dans cette situation extrême, « si on peut affirmer un devoir de continuer à vivre pour d'autres contrairement à son vœu (en l'occurrence pour les suicidaires), alors on doit admettre, du moins aussi, un droit de mourir pour eux (les malades en fin de vie) ». (H. Jonas, 2021, p.26). Il est donc question de tenir compte du ressenti réel, prévu (testamentaire) ou supposé.

En prenant en compte le ressenti réel ou supposé du patient, il s'agit de donner sens à la liberté qui échoit à chacun de choisir son traitement, de le poursuivre ou de l'arrêter. Ce fait aussi simple revient à accorder à chacun le droit d'accepter ou de refuser sa propre mort dans une condition où le choix est possible. Ce point de vue est conforme à la démarche d'évitement de l'acharnement thérapeutique.

Ainsi, la crise axiologique qui découle de l'acharnement thérapeutique s'inscrit dans un conflit entre l'impératif médical, technologiquement soutenu, de sauver des vies et le devoir éthique de respecter la dignité humaine. Cela revient à établir une ligne de démarcation à partir de l'analyse des enjeux éthiques qui s'y rattachent.

2.2. Les enjeux éthiques de l'acte médical

Deux enjeux éthiques sont fondamentaux au regard de l'évolution de la nature technologique des actes médicaux. Il s'agit du consentement éclairé du patient et du rôle des médecins dans la prise de décision. Ces deux questions prennent une dimension intéressante à la lumière de la pensée de H. Jonas. Les réflexions éthiques de ce penseur, portant sur les transformations de la nature de l'agir humain en rapport avec le pouvoir technologique acquis, invitent, en effet, à repenser notre rapport à la médecine et à la technologie. Son ouvrage intitulé *Le droit de mourir* est une analyse pratique de ce que vaut, éthiquement, la mise en œuvre du pouvoir technologique en situation de fin de vie. Ainsi, il propose des réflexions sur le consentement éclairé des patients ainsi que sur le rôle des praticiens de la médecine dans la prise de décision concernant la poursuite ou non des traitements pour des personnes en fin de vie.

Tout d'abord, il n'y a de consentement qui soit valable que s'il est éclairé, c'est-à-dire fondé sur une compréhension complète, par le patient, des enjeux, des risques et des bénéfices liés à son traitement. En effet, selon l'article 6, alinéa 1 de la *Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme*, « toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne doit être mise en œuvre qu'avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée, fondée sur des informations suffisantes. » (H. A. M. Ten Have et M. S. Jean, 2009, p. 131). En conséquence d'une telle prévention, H. Jonas pense que l'éthique ne doit pas se préoccuper seulement de la légitimité des actes médicaux. Elle doit se préoccuper également de la manière dont ceux-ci affectent la dignité humaine. Autrement dit, il est impératif que le patient soit un acteur informé et actif de sa propre santé. Tel est l'un des rôles qui revient aux praticiens. Et le défi réside dans la capacité des médecins à fournir des informations claires et accessibles, tout en prenant en compte les singularités de chaque patient. L'enjeu est la préservation de la dignité d'un patient en fin de vie. Pour le médecin, cet enjeu est mis en relation avec la crainte de contrevenir au principe sacro-saint de la médecine de prendre soin de la vie.

Cette obligation [d'informer le patient] est de plus en plus considérée comme la partie la plus difficile et la plus éprouvante de la tâche du médecin, parce qu'il lui faut non seulement communiquer une information médicale avec tact et compassion, mais aider le malade à prendre des décisions vitales. (J-F. Mattéi, 2012, p.25).

Le médecin n'est plus une figure d'autorité dont les recommandations sont suivies sans remise en question. Il doit apparaître désormais comme un guide et un conseiller. C'est au regard de cette nouvelle orientation que H. Jonas plaide pour une éthique de la responsabilité médicale où les professionnels de santé doivent non seulement envisager les conséquences de leurs décisions sur la santé immédiate des patients, mais penser également l'impact de ces décisions sur un environnement social déterminé ainsi que sur l'avenir d'une société. Il faut donc arriver à une prise de décision partagée, où le médecin et le patient collaborent pour parvenir à des choix éclairés. Dans le cas précis d'un malade en fin de vie, la situation est un peu plus complexe. Le respect de sa dignité requière la mise en œuvre de soins palliatifs. De l'avis de J-F. Mattéi (2012, p.23),

les soins palliatifs constituent l'ensemble des soins actifs donnés aux malades dont l'affection ne répond pas au traitement curatif. La lutte contre la douleur et d'autres symptômes, comme la prise en considération de problèmes psychologiques, sociaux et spirituels sont primordiales.

Cette approche exprime l'idée d'humanisation de la prise en charge des malades même en situation de fin de vie. Pour J-F Mattéi, c'est à cela que se mesure l'humanité d'une société. Il écrit : « le degré d'humanité d'une société se juge au moins autant par les soins prodigués aux faibles et aux mourants que par d'autres réalisations souvent plus prestigieuses » (J-F Mattéi, 2012, p.23).

En fin de compte, la pensée de H. Jonas, axée sur la dignité humaine et la responsabilité, est un guide vers une approche plus humaine et plus respectueuse des valeurs individuelles

dans le cadre médical. Cette orientation éthique permet à la médecine de répondre aux besoins et aspirations des patients, tout en préservant leur autonomie. Dans ce cadre, la technologie médicale se présente comme une offre pertinente de soins.

3. La technologie : une offre de soin dans les limites du respect de la dignité humaine

La technologie ouvre la voie à de nouvelles pratiques de soin qui ont le bénéfice d'être considérées comme efficaces. Qu'il en soit ainsi ou non sur tous les plans, ce qui est, pour le moins, incontestable c'est la transformation majeure qu'elles introduisent dans l'art médical au point de porter les intérêts des pratiques au-delà des limites de la simple restitution de la santé. Il en est ainsi de l'amélioration de la performance intellectuelle et physique avec les manipulations chimiques, électroniques, nanotechnologiques et génétiques, des corrections physiques à travers la médecine plastique, entre autres. Si ces nouvelles orientations sont possibles et parfois même souhaitées, la transformation qu'elle apporte dans la pratique médicale doit s'opérer dans le respect de la dignité humaine, un principe fondamental qui trouve un écho dans la philosophie de H. Jonas.

Selon Jonas, l'instrumentalisation de l'homme par la technologie est un risque majeur, surtout dans le cadre du traitement d'un sujet en fin de vie, menaçant d'installer une certaine distance entre le médecin et son patient et ainsi

réduire la personne du patient à un simple objet d'application des technologies. C'est pour cela qu'il est crucial de redéfinir la technologie non comme le moyen d'expression de la superbe puissance des praticiens de la médecine, mais comme une offre de soin qui valorise et respecte la dignité des individus qui sont dans le besoin médical. Cela implique d'adopter une approche thérapeutique ou palliative centrée sur le respect de l'humain proprement humain, c'est-à-dire une approche où les innovations technologiques servent à améliorer la qualité de vie des hommes en refusant ainsi de les déshumaniser.

En s'imprégnant de cette vision, les professionnels de la santé peuvent veiller à ce que chaque application technologique, qu'il s'agisse de la télémédecine ou des dispositifs médicaux, soit perçue comme une offre de soin par les patients et leurs proches. Comme le souligne H. Jonas, il est impératif de considérer l'impact des technologies sur l'être humain et de garantir qu'elles n'entravent pas la reconnaissance de sa valeur intrinsèque. Ainsi, l'utilisation de la technologie dans les soins doit tendre vers une amélioration des relations humaines, en favorisant la communication et la compréhension mutuelle entre soignants et soignés.

3.1. De la communication entre patient, famille et professionnels de santé pour la dignité du patient

La communication entre le patient, sa famille et les professionnels de santé est un impératif pour une pratique médicale qui se veut efficace et humaniste. Cette action à visée interactive est d'autant plus importante qu'en contexte éthique, elle a pour finalité la préservation de la dignité du

patient. À cet effet, dans ses réflexions éthiques, H. Jonas met en avant le fait qu'il est important de considérer l'individu, non seulement dans sa singularité et sa vulnérabilité, mais aussi dans sa relation avec la communauté. De nombreux défis liés à l'environnement du malade rendent la communication délicate quoique nécessaire. Cette nécessité part du principe que le patient doit être éclairé sur son état et l'évolution de sa maladie. En plus, étant donné que le malade est impliqué dans une relation sociale plus ou moins complexe (partenaire, famille, amis, etc.), la communication doit tenir les autres proches comme des partenaires en sorte que chaque nouvelle évolution du mal, bien entendu lorsque l'extrême se profile, doit être portée à la connaissance des proches qui sont susceptibles de prendre part à certaines décisions relatives au changement de la nature du traitement, à sa poursuite ou non. Les finalités de la communication sont donc multiples, mais l'enjeu doit être unique : la préservation de la dignité du sujet malade.

Sur le chemin du strict respect de la dignité de tout sujet humain en proie à la maladie, se dressent de nombreuses conditions psychosociales à satisfaire.

Au niveau du sujet malade dont la conscience est active, la question première est celle-ci : a-t-il nécessairement envie d'entendre la vérité sur son état et sur l'évolution éventuelle de cet état ? Selon N. Landry-Dattée et Al, on observe bien souvent « l'existence d'un décalage entre l'information donnée et ce qui est compris. Décalage bien souvent source de malentendu qui complique ou détériore la communication ». (N. Landry-Dattée et Al, 2012, p. 387). On peut bien se demander : pourquoi ce hiatus ? La première vérité qui peut faire qu'un malade se détourne, consciemment

ou non, de l'information choquante liée à son état est le choc lui-même qui fait se développer une sorte de mur de protection émotionnelle. En effet, le choc entraîne une sidération de la pensée et même de la conscience. Conséquemment, surgit le déni. N. Landry-Dattée et Al justifient cela par un fait :

un collègue médecin me rapportait récemment son étonnement face à un malade à qui il tentait de faire comprendre qu'il n'y avait plus de traitement curatif possible pour stopper la progression de la maladie et qui, en retour, lui parlait de son oreille bouchée et de son désir d'une consultation ORL. Comment ne pas comprendre ce message implicite de l'incapacité pour le patient d'entendre cette mauvaise nouvelle ?

Comment justifier l'adoption de cette philosophie de l'autruche par le patient en situation de santé critique ? L'information lui arrive souvent comme la confirmation d'une auto-culpabilisation qu'il développe au fil de sa maladie. En effet, de l'avis de N. Landry-Dattée et Al (2012, p. 389), au cours de sa maladie, il « s'interroge sur les évènements, les comportements qui auraient pu la déclencher. Il cherche la faute comme si la maladie était vécue comme une punition ». Dans le cas d'espèce le refus d'une fin de vie imminente se conjugue avec des interrogations angoissées liées à son propre comportement précédent la maladie. Ainsi, l'état psychologique du patient n'est pas toujours favorable à la perception du message du soignant aussi clair que cela puisse être. Cela brouille la communication et semble laisser au soignant la voie libre pour prendre les décisions qu'il juge utiles. Une telle situation peut être une voie ouverte vers l'acharnement thérapeutique.

Il arrive aussi que la famille du patient, tout comme le patient lui-même, soit dans « le déni face à la gravité ou la banalisation de la situation » (N. Landry-Dattée et Al, 2012, p. 388). En effet, du côté de la famille, l'état d'esprit n'est pas si différent de celui du malade. S'il arrive que le soignant fournisse des informations cruciales, la réception n'est pas toujours à la hauteur de la gravité de la situation. Un grand déficit de communication s'installe, parce que le professionnel n'est pas toujours écouté. N. Landry-Dattée et Al (2012, p. 388) écrivent alors que « l'écart entre l'information donnée et celle qui est reçue met à mal la relation famille-soignants ». La méfiance s'installe. La famille reporte la responsabilité du déficit de communication sur le soignant. Cet ensemble de facteurs met le soignant dans une situation inconfortable face à la question du consentement éclairé. Harcelé, il est tenté de masquer la vérité pour éviter la confrontation avec le patient et sa famille ; son souci devient alors de trouver le moyen de préserver le confort psychologique des personnes impliquées, même au détriment de la vérité, c'est-à-dire le principe du consentement éclairé pour les traitements ou leur arrêt dans les cas extrêmes. Si l'information est nécessaire pour le respect des principes éthiques, convergeant vers le respect de la dignité des patients, il faut y adjoindre une approche plus humaniste afin de se rendre audible. Cette assertion met en lumière la nécessité d'une approche empathique et respectueuse envers chaque patient, c'est-à-dire envers l'humanité en chaque personne quel que soit son état de santé. Ainsi, dans le cadre des soins de santé, le patient ne doit pas être perçu par le soignant comme un simple cas médical, mais surtout comme un être humain dont la dignité mérite d'être comprise

et préservée en toute circonstance. Afin de tenir cette promesse de respect de la dignité du sujet malade, et même en fin de vie, les professionnels de santé doivent instaurer un dialogue ouvert et sincère, une réelle communication, avec le patient et sa famille, afin de tisser une relation de confiance qui favorise le respect de cette dignité.

La communication efficace permet également de prendre en compte les souhaits et les besoins du patient, ce qui est indispensable pour respecter son autonomie et sa dignité. De ce point de vue, la communication efficace est celle qui fasse droit à la raison, c'est dire à la capacité de réduire la marge d'influence de l'émotion sur les décisions concernant la gestion du patient en situation critique.

Au-delà de l'impératif pour le soignant d'être attentif aux symptômes physiques de la maladie, il doit également tenir compte des émotions de l'individu et aussi des valeurs qui sont les siennes.

En définitive, la communication entre le patient, sa famille et les professionnels de santé peut garantir le respect de la dignité humaine. Avec H. Jonas, il apparaît clairement que la communication doit être centrée sur l'écoute et l'empathie. C'est à ce prix que la médecine s'affirme comme une médecine respectueuse et éthique. Seuls les échanges constructifs peuvent maintenir la dignité du patient dans le processus de soin.

3.2. Le laisser-mourir comme expression du respect de la dignité humaine

Dans la pensée éthique de H. Jonas sur la fin de vie, laisser-mourir apparaît comme un choix fondamental qui témoigne d'une profonde compréhension de la dignité humaine.

Dans *Le droit de mourir*, H. Jonas présente trois possibilités qui s'offrent au soignant face à la maladie, surtout face aux différentes pressions psychosociales auxquelles il fait face devant les cas extrêmes de maladie : s'acharner à soigner même sans espoir de guérison ou d'amélioration de l'état de santé, aider à mourir par un engagement actif et laisser-mourir en se désengageant du processus de traitement. Dans les deux premiers cas, il existe quelque chose qui s'oppose à l'éthique qui traduit la conformité de la valeur morale de l'acte avec le plus grand bien possible selon la circonstance. S'acharner à soigner n'est pas nécessairement le plus grand bien, ni pour le patient ni pour la société si tant est que la maladie ne peut pas être annihilée, régresser ou être stabilisée. Ce ne l'est pas non plus si l'acharnement cause plus de souffrance physique et psychologique au patient et à la famille. Ici, « on se contente de repousser la mort en prolongeant l'état de souffrance ou l'état minimal existants » (H. Jonas, 2021, p. 20). Aussi, aider à mourir comme celui d'accompagner un suicidaire, qui correspond chez H. Jonas à l'acte de faire-mourir un sujet humain, est un crime. En effet, si l'état de santé d'un sujet peut, à un moment donné, inviter à accorder une certaine considération à son droit de mourir, il est à noter qu'un tel droit « n'entraîne (...) pas la coopération d'autrui » (H. Jonas, 2021, p. 30). Par ailleurs, « faire-mourir » remet en cause l'essence même de la déontologie médicale. Pour H. Jonas (2021, p. 41), en effet,

la profession médicale, (...) jamais ne peut confier au médecin le rôle d'un pourvoyeur de la mort, même à la demande du sujet. L'euthanasie comme acte médical ne peut venir en discussion que dans les cas où se prolonge

sans conscience un reste de vie maintenue artificiellement, la personne du patient étant déjà éteinte.

En dépit de ce cas extrême, il ne demeure pas moins que, agir dans le sens de précipiter la mort, quelles qu'en soient les raisons, se distingue de l'inaction en vue d'éviter la prolongation de la souffrance du patient. Selon les mots de H. Jonas (2021, p. 42), cela traduit l'idée qu'« il y a une différence (...) entre tuer et permettre-de-mourir ». Dans le premier cas la dignité humaine n'est pas respectée. C'est au nom de cette dignité que H. Jonas défend le droit de chaque personne à mourir, notamment lorsqu'il n'est plus possible de rétablir la santé par des traitements médicaux. Il s'interroge : « est-ce que retenir simplement le malade devant le seuil de la mort pour différer l'échéance fait partie des buts ou des devoirs de la médecine ? » (H. Jonas, 2021, p. 60). L'idée, c'est de laisser derrière soi la considération qui fait du sujet humain en fin de vie uniquement un cas médical avec le risque de tomber dans l'acharnement thérapeutique en lui imposant toujours davantage de traitements agressifs sans espoir de résultat pour améliorer la qualité de sa vie. Sous le coup de cette exigence éthiquement soutenable, H. Jonas affirme que le respect de la dignité humaine est un impératif moral. Il ne s'exprime pas seulement dans le devoir de faire vivre mais aussi dans celui de laisser mourir.

En conclusion, le "laisser-mourir" se révèle comme un gage de respect envers la dignité humaine en fin de vie. Par cette approche, nous honorons non seulement l'individu, mais également l'essence même de son existence, selon laquelle vivre pleinement implique d'accepter la mort comme une part

de la vie, car « devoir-mourir est associé à être né : la mortalité n'est que l'envers de la source éternelle de la natalité » (H. Jonas, 2012, p. 59). C'est ainsi que nous pouvons envisager que la mort n'est pas une négation, mais un ultime respect de ce qu'est être humain en son essence, un être que la nature destine à mourir du fait même qu'il est vivant.

Conclusion

Le rôle de la technologie dans la médecine moderne est analysé à une période où les avancées scientifiques transforment la manière dont nous prévenons, diagnostiquons et traitons les maladies. Cependant, la précipitation vers l'innovation technologique en matière médicale suscite d'importantes questions éthiques, notamment au sujet du glissement du traitement vers l'acharnement thérapeutique. Ainsi, l'établissement des limites de l'offre de soin technologique vise à éviter cet acharnement. En effet, les traitements de pointe, la robotique chirurgicale et les thérapies géniques, entre autres, offrent des possibilités de guérison sans précédent. Sous cet angle le pouvoir qu'offrent les technologies médicales enfle tous les espoirs dans la proportion des souffrances ressenties en matière de santé. Pour cela, il engendre aussi des situations où l'intervention médicale peut devenir disproportionnée face à la nature terminale de certaines pathologies. Par conséquent, l'acharnement thérapeutique - défini comme le maintien de traitements inutiles qui prolonge la souffrance sans espoir d'amélioration - devient un enjeu éthique majeur.

Il est donc impératif de reconnaître que, malgré l'efficacité réelle ou potentielle des technologies, leur utilisation doit être guidée par des principes éthiques adéquats reposant sur une vision humaniste. L'instauration de protocoles clairs et de critères éthiques visant à orienter les décisions médicales est essentielle. Cela implique de privilégier non seulement l'allongement de la vie, mais aussi la qualité de celle-ci, ainsi que le respect de la dignité des patients tels que promus par l'éthicien H. Jonas. Ainsi, l'harmonie entre innovation technologique et responsabilité éthique peut permettre de préserver la dignité et le bien-être des patients.

BIBLIOGRAPHIE

DAVID Aurel, 1965, *La cybernétique et l'humain*, Paris, Éditions Gallimard.

JONAS Hans, 2012, *L'art médical et la responsabilité humaine*, Paris, Éditions du Cerf.

JONAS Hans, 2021, *Le droit de mourir*, Paris, Éditions Payot et Rivages.

LANDRY-DATTÉE Nicole et Al, 2012, « Accompagner la famille confrontée à la proximité de la mort d'un de ses membres », in Emmanuel Hirsch, *Fins de vie, éthique et société*, Toulouse, Edition érès, pp.386-393.

MATTÉI Jean-François, 2012, « Sauvegarder la dignité de ceux qui nous quittent », in Emmanuel Hirsch, *Fins de vie, éthique et société*, Toulouse, Edition Érès, pp.21-29.

OMS, 2021, *Stratégie mondiale pour la santé numérique 2020-2025*, Genève, OMS.

POMMIER Marc et Al, 2018, « État de l'art en imagerie médicale », in *Le cahier technique, IRBM News*, publié par Elsevier Masson SAS, pp.39-56.

TEN HAVE Henk Antonius Maria Johannes et JEAN Michèle S., 2009, *Unesco : la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Histoire ; principes et application*, Paris, Éditions Unesco.

Webographie

Centre Gustave Roussy de lutte contre le cancer, <https://www.gustaveroussy.fr/fr/chirurgie/chirurgie-robotique#>.

L'équipe éditoriale MACSF, <https://www.macsf.fr/vie-pratique/sante/bilan-sante>.

ZAIBET Sonia et Al, « Enjeux et écueils des thérapies ciblées orales en pratique clinique quotidienne : 5^e journée de pharmacologie des antitumoraux », in *Bulletin du Cancer*, Volume 105, Issue 11, 2018, pp. 1102-1109, ISSN 0007-4551, <https://doi.org/10.1016/j.bulcan.2018.08.005>. Consulté sur <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007455118302674>.

INDÉPENDANCE ET IMPARTIALITÉ DES INSTITUTIONS AU BÉNIN : ENJEUX ET DÉFIS.

Yaovi Mathieu ACCROMBESSI

Université d'Abomey-Calavi

accromath@yahoo.fr

Résumé

Au Bénin, la Constitution a prévu des institutions de contre-pouvoir dont certaines sont mises en place par élection et d'autres par nomination des membres. Alors que ces institutions dont la mission est de veiller au respect des libertés publiques et des droits humains doivent être indépendantes et impartiales, la nomination des membres ne les rend-elle pas dépendantes et partiales au grand mépris de la séparation des pouvoirs ? Dans ces circonstances, ces institutions garantissent-elles les libertés et les droits humains ? Que doit-on faire afin d'avoir des institutions crédibles ? L'objectif de notre étude est d'analyser le mécanisme de désignation des membres des institutions afin de proposer des améliorations. Aussi avons-nous procédé à l'analyse qualitative de données documentaires et factuelles dont il ressort que la désignation des membres fait courir aux institutions le risques de partialité et de dépendance.

Mots clés : Bénin ; Désignation ; Impartialité ; Indépendance ; Institutions.

Abstract

In Benin, the Constitution provides for counter-power institutions, some of which are established by election and others by nomination of members. While these institutions whose mission is to ensure respect for public freedoms and human rights must be independent and impartial, does not the appointment of members make them dependent and partial with great disregard for the separation of powers? In these circumstances, do these institutions guarantee human rights and freedoms? What must we do to have credible institutions? The objective of our study is to analyze the mechanism for designating members of institutions in order to propose improvements. We therefore carried out a qualitative analysis of documentary and factual data from which it emerges that the designation of members exposes institutions to the risk of partiality and dependence.

Keywords: *Benin; Designation; Impartiality; Independence; Institutions.*

Introduction

La vie politique et institutionnelle du Bénin révèle l'existence d'institutions dont la mission est de garantir l'effectivité des libertés publiques et des droits de l'homme. Si le Président de la République et les députés sont élus au suffrage universel direct, le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République sont impliqués dans la nomination des membres de la Cour constitutionnelle. Or, le rôle dévolu à cette cour la contraint à l'indépendance et à l'impartialité. C'est donc à juste titre que, parlant de l'exemple de la

France, Michel Fromont écrit : « Le Conseil constitutionnel est incontestablement indépendant dans la mesure où ses membres ne peuvent pas se voir retirer leurs fonctions pendant la durée de leurs fonctions et qu'ils ne peuvent pas être nommés une seconde fois ». M. Fromont, (p.173). L'indépendance du conseil constitutionnel est ainsi présentée comme une caractéristique non négociable. Certes, la Constitution et les lois organiques définissent les modalités de désignation des membres des institutions telles que la Cour suprême, la Haute Cour de justice, le Conseil économique et social, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, et la Grande Chancellerie. Mais la place qu'occupe le Président de la République dans les nominations fait douter de l'indépendance et de l'impartialité desdites institutions et fait craindre une hégémonie de l'exécutif sur les institutions de contre-pouvoir, ce qui entraînerait des violations systématiques des droits de l'homme. Dès lors quelles sont ces institutions de contre-pouvoir en République du Bénin ? Par quel mécanisme sont désignés les membres de chacune de ces institutions ? Ce mécanisme garantit-il l'impartialité des membres et la séparation réelle des pouvoirs ? Ainsi se présente la problématique de notre sujet de recherche dont l'objectif est d'analyser le mécanisme de désignation des membres des institutions en République du Bénin afin de proposer des améliorations pour le respect des droits humains. Pour ce faire, nous avons procédé à l'analyse qualitative de données documentaires et factuelles. Il ressort de cette analyse qu'outre l'apparent fonctionnement régulier desdites institutions, il y a bien de corrections à apporter aux mécanismes légaux de désignation de leurs membres afin que leur indépendance et

leur impartialité soient une garantie pour l'effectivité du respect des droits humains.

1. Les institutions de la République du Bénin et le mode de désignation de leurs membres.

Au Bénin, les institutions constitutionnelles comprennent le Président de la République, l'Assemblée Nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour Suprême, la Haute Cour de Justice, le Conseil économique et social, et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ces institutions sont définies par la Constitution de 1990 et jouent des rôles clés dans la structure politique et juridique du pays.

1.1. Le Président de la République, l'Assemblée Nationale et la cour constitutionnelle

Le Président est le chef de l'État et le chef du gouvernement. Il est élu au suffrage universel direct et détient d'importants pouvoirs exécutifs. « Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. » (Constitution béninoise, article 42.)

L'Assemblée Nationale, le Parlement du Bénin, est composée de députés élus. Elle est chargée de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Ici peuvent se développer des tendances partisans qui mettent en danger l'indépendance de l'institution parlementaire. Aux termes de l'article 80 de la constitution béninoise, « Les députés sont élus au suffrage universel direct. La durée du mandat est cinq ans renouvelables deux fois. Chaque député est le

représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. » (Constitution béninoise, article 80).

Quant à la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays en matière constitutionnelle, elle veille à la constitutionnalité des lois, des actes administratifs, et des élections. Elle est composée de sept membres et l'article 115 de la Constitution du Bénin en précise la composition et le mécanisme de désignation des membres. Des sept membres, quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale et trois par le Président de la République. Leur mandat est de cinq ans, renouvelable une seule fois :

La Cour Constitutionnelle est composée de sept membres dont quatre sont nommés par le Bureau de l'Assemblée Nationale et trois par le Président de la République pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour Constitutionnelle ne peut siéger plus de dix ans. Pour être membre de la Cour Constitutionnelle, outre la condition de compétence professionnelle, il faut être de bonne moralité et d'une grande probité. La Cour Constitutionnelle comprend : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de la Cour Constitutionnelle et du Bureau de la

Cour Suprême siégeant en session conjointe sauf les cas de flagrant délit. Dans ces cas, le Président de la Cour Constitutionnelle et le Président de la Cour Suprême doivent être saisis immédiatement et au plus tard dans les quarante-huit heures. Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la qualité de membre de Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale, sauf dans le cas prévu à l'article 50 alinéa 3. Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. La procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine de même que les immunités et le régime disciplinaire de ses membres. (Constitution béninoise, article 115).

1.2. Le pouvoir judiciaire

Aux termes de l'article 125 de la constitution béninoise, « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par la Cour suprême, les cours et tribunaux créés conformément à la présente

Constitution. » Selon les mots de Xavier Magnon, « L'indépendance s'apparente alors à une liberté de pensée. Une capacité à penser contre soi, contre d'où l'on vient, contre le déterminisme social dont on est le résultat, contre ceux qui nous ont fait ou nous ont constitué. » X. Magnon, (2021, p.3). Autrement dit, au nom de l'indépendance et de l'impartialité de l'institution dont il est membre, le juge a comme un devoir d'ingratitude envers celui qui l'a nommé, afin de dire le droit. « Il sera donc considéré comme indépendant s'il décide contre son corps, pour des raisons liées à sa fonction de juge ; s'il fait prévaloir cette fonction sur l'appartenance à son corps. » X. Magnon, (2021, p.3). Dans ce sens le juge doit pouvoir affirmer l'autorité de sa volonté. En effet, quel que soit l'état des textes législatifs, le juge sera indépendant et impartial s'il le veut : « un juge n'est indépendant que s'il en a la volonté ; l'indépendance est une question de conscience ; les textes n'y peuvent rien » F. Luchaire, (1997, p. 75.) Ainsi, l'article 127 de la constitution béninoise, selon lequel « Le Président de la République est garant de l'indépendance de la justice... », est porteur d'ambiguïtés. Toutefois, selon l'article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, le tribunal indépendant et impartial est un droit dont nul ne peut être privé : « Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » L'impartialité, elle, renvoie à l'équité, à la droiture dans le jugement. Selon Jean-Baptiste Jeangène Vilmer,

« Le terme est apparu au XVII^e siècle et signifie littéralement l'absence de partialité, c'est-à-dire de parti pris. L'impartialité est cette attitude, considérée comme vertueuse, synonyme de droiture et de justice, qu'on attend par exemple d'un juge : qu'il ne manifeste aucun préjugé personnel, qu'il soit désintéressé, indépendant et neutre. L'homme n'ayant ni le point de vue de Dieu ni ce que le philosophe américain Thomas Nagel appelle le « *point de vue de nulle part* », cette attitude ne lui est pas naturelle et représente un effort considérable : il faut s'arracher de ses préférences personnelles, s'en détacher, en faire abstraction ; « dépersonnaliser » le jugement, la décision ou l'action. » J-B. Jeangène Vilmer, (2011, p.11)

Dès lors, les cours constitutives du pouvoir judiciaire doivent avoir l'indépendance et l'impartialité comme objectif à atteindre.

Dans ce sens, la cour suprême, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, statue sur les recours en cassation contre les décisions des juridictions inférieures. Cette institution est compétente pour juger les actes du Président de la République et des membres du gouvernement, commis dans l'exercice de leurs fonctions.

En général, les membres de la Cour suprême du Bénin sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle. Ces candidats sont proposés par le président de la Cour suprême et nommés par décret en Conseil des Ministres, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Aux termes de l'article 133 de la Constitution du Bénin,

« Le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau ayant quinze ans au moins d'expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres.

Il est inamovible pendant la durée de son mandat, qui n'est renouvelé qu'une seule fois.

Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle, ainsi que de toute fonction de représentation nationale. »

(Constitution béninoise, article 133)

En ce qui concerne la haute cour de Justice, la Constitution du Bénin la présente dans ses articles 135 à 138. Cette

institution est compétente pour juger le Président de la République en cas de manquement grave à ses devoirs. La composition de la Haute Cour de Justice, ainsi que les règles de son fonctionnement et de la procédure à suivre, sont précisées par la loi. Ainsi l'article 135 définit la composition de la cour et le mode de désignation de son Président qui est élu. « La Haute Cour de Justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de six députés élus par l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. La Haute Cour élit en son sein son président. Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle. » La compétence de la cour est définie à l'article 136 de la constitution :

« La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables. »
(Constitution béninoise, article 136)

La Cour des Comptes du Bénin, quant à elle, est la plus haute juridiction en matière de contrôle des finances publiques. Elle est indépendante des pouvoirs exécutif et législatif et veille à la régularité, à l'efficacité et à la transparence dans la gestion des ressources de l'État et des organismes publics. C'est à la faveur de la réforme constitutionnelle consacrée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le Bénin s'est doté d'une Cour des Comptes en remplacement de la Chambre des comptes qui était rattachée à la Cour suprême. Ladite loi dispose en son article 134-3 :

« La Cour des comptes est la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des comptes publics. Elle vérifie les comptes et contrôle la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière ou bénéficiant des fonds publics. Elle est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques.

La Cour des comptes veille au bon emploi des fonds publics et ces décisions de la Cour des comptes ne sont susceptibles d'aucun recours, Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. La compétence, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des

comptes sont déterminées par une loi organique. La loi fixe les procédures suivies devant la Cour des comptes. »
(Constitution béninoise, article 134-3)

Aux termes de l'article 134-1 « Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Cour des comptes et des Cours régionales des comptes. Il est assisté du Conseil supérieur des comptes. »

Quant à l'article 134-4, il précise le mécanisme de nomination du président de la cour :

« Le président de la Cour des comptes est nommé pour une durée de cinq ans par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les administrateurs des services financiers, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle par décret pris en Conseil des ministres. Il est inamovible pendant la durée de son mandat renouvelable une seule fois.

Les fonctions de président de la Cour des comptes sont incompatibles avec la qualité de membre du Gouvernement, l'exercice de tout

mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute autre activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale. » (Constitution béninoise, article 134-4)

Aux termes de l'article 134-5,

« Les présidents de chambres, les conseillers de la Cour des comptes sont nommés en Conseil des ministres par le Président de la République, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau, les inspecteurs des finances, les administrateurs du trésor ou des impôts, les économistes gestionnaires ou les experts comptables ayant accompli quinze années de pratique professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du président de la Cour des comptes et après avis du Conseil supérieur des comptes. La loi détermine le statut des membres de la Cour des comptes. » (Constitution béninoise, article, 134-5)

L'article 134-6 stipule que « Les Cours régionales des comptes contrôlent les finances des collectivités territoriales. La composition, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des Cours régionales des comptes ainsi

que les règles de procédure applicables devant ces juridictions sont fixées par la loi. »

1.3. Le Conseil économique et social, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.

Le Conseil économique et social est une institution qui a pour mission de réglementer le domaine social et économique. Aux termes de l'article 139,

« Le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont obligatoirement soumis pour avis. Le Président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique, social, culturel, scientifique et technique. Le Conseil économique et social peut, de sa propre initiative, sous forme de recommandation, attirer l'attention de l'Assemblée nationale et du Gouvernement sur les réformes d'ordre économique et social qui lui paraissent conformes ou contraires à l'intérêt général. Sur la

demande du Gouvernement, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant les commissions de l'Assemblée nationale l'avis du Conseil sur les projets ou propositions de lois qui lui ont été soumis. » (Constitution du Bénin, article 139)

C'est l'article 140 qui régit la désignation de président du CES : « Le Conseil économique et social élit en son sein son président et les membres de son Bureau. » (Constitution du Bénin, article 140)

La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, comme son nom l'indique, est chargée de la communication et de la presse sous toutes ses formes. L'article 142 définit clairement sa mission :

« La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d'information et de communication. » (Constitution du Bénin, article 142)

Quant à l'article 143, il précise le mécanisme de nomination du président de cette institution :

« Le président de la Haute autorité de l'Audiovisuel et de la Communication est nommé, après consultation du Président de l'Assemblée nationale, par décret pris en Conseil des ministres.

La composition, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication sont fixés par une loi organique.

Les membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelables une fois. »
(Constitution du Bénin, article 143)

Toutefois, le Bénin n'est pas le seul État à constitutionaliser cette influence du Président de la République sur ces institutions. Le cas de la cour constitutionnelle de quelques États nous permettra ici d'illustrer.

1.4. Du rôle prépondérant du Président de la République dans la nomination des membres de la cour constitutionnelle de quelques autres États.

Le Bénin n'est donc pas le seul État à avoir des institutions sur lesquelles pèse l'influence du Président de la République. Ailleurs aussi, il est à craindre une hégémonie de l'exécutif sur les institutions de contre-pouvoir et le risque d'une restriction illégale des droits de l'homme.

Ainsi, en République de la Côte d'Ivoire, la constitution du 13 décembre 2012, Édition 2016, prescrit en son article 89 :

« Le Conseil constitutionnel se compose : d'un Président ; des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ; de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République et trois par le Président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois (3) ans. »
(Constitution de la Côte d'Ivoire, article 89)

Au sujet du Président de l'institution, l'article 90 de la constitution indique :

« Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six (6) ans non renouvelables parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes : « Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même

après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel». (Constitution de la Côte d'Ivoire, article 90)

En ce qui concerne la République Démocratique du Congo, sa constitution du 18 février 2006, en son article 158 prescrit :

« La Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de la République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les deux tiers des membres de la Cour Constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de neuf ans non renouvelable.

La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au

tirage au sort d'un membre par groupe.

Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par ordonnance du Président de la République. » (Constitution de la RDC, article 158)

Au Niger la Constitution de la VII^e République (25 novembre 2010), l'article 121 stipule :

« La Cour constitutionnelle comprend sept membres âgés de quarante ans au moins.

Elle est composée de :

- deux personnalités ayant une grande expérience professionnelle en matière juridique ou administrative dont une proposée par le Président de la République et une proposée par le bureau de l'Assemblée nationale ;
- deux magistrats élus par leurs pairs dont un du premier grade et un du deuxième ;
- un avocat ayant au moins dix années d'exercice, élu par ses pairs ;
- un enseignant-chercheur titulaire d'un doctorat en droit public, élu par ses pairs ;
- un représentant des associations de défense des droits humains et de

promotion de la démocratie, titulaire au moins d'un diplôme de 3ème cycle en droit public, élu par le ou les collectifs de ces associations.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés pour six ans par décret du président de la République.

Leur mandat n'est pas renouvelable.

Les membres de la Cour constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux ans. »

(Constitution du Niger, article 121)

L'article 123 de la constitution indique : « Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs pour une durée de trois ans renouvelables. »

En France, il n'y a presque pas de différence. En effet, l'article 56 de la Constitution du 19 mai 2023 stipule :

« Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque

assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée. En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage. » (Constitution du Niger, article 123)

Au Sénégal, l'article 90 de la Constitution du 22 Janvier 2001 stipule :

« Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes.

Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut

des magistrats sont fixés par une loi organique.

La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique. » (Constitution du Sénégal, article 90)

La loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement, à ses attributions et à la procédure suivie devant le Conseil.

Il ressort de l'analyse précédente des dispositions constitutionnelles relatives à la désignation des membres des institutions et à la nomination des présidents de ces institutions que le Président de la République et l'exécutif y jouent un rôle prépondérant, en République du Bénin, comme ailleurs. Ce contexte, a priori, préjudiciable à l'effectivité de la séparation des pouvoirs et au respect des droits des citoyens suscite des interrogations au sujet de l'intégrité des membres desdites institutions. N'est-ce pas à juste titre que des citoyens en viennent à douter de l'indépendance et de l'impartialité de ces institutions ? La réponse à cette préoccupation s'appesantira sur le cas de la République du Bénin.

2. L'indépendance et l'impartialité des institutions, un trope-œil ?

S'il est vrai que la création des institutions dites de contre-pouvoir a été bien accueillie par les populations béninoises dès l'avènement du régime démocratique, il est aussi vrai que tout n'est pas rose dans la composition et le fonctionnement de ces institutions. Si constitutionnellement, le Président de la République, en toute légalité, désigne des membres de certaines institutions et nomme le président d'autres, le risque de confusion et de caporalisation des pouvoirs est élevé. D'où il y a vraiment à craindre que l'indépendance et l'impartialité attendues des institutions ne soient jamais effectives.

2.1. L'indépendance et l'impartialité des institutions hypothéquées ?

Le mécanisme de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, dont le rôle est d'assurer le contrôle de constitutionnalité des lois et des actes réglementaires fait courir bien des risques à cette institution. Alors que la désignation de ses membres devrait contribuer à assurer l'indépendance de cette institution, elle est plutôt de nature à renforcer l'influence de l'exécutif et du législatif. Ces risques incluent la politisation de la nomination, le risque de partialité, et la possibilité de conflits d'intérêts, qui pourraient compromettre l'impartialité et l'efficacité de la Cour dans son rôle de gardienne de la Constitution. En effet, les membres de la Cour étant désignés les uns par le bureau de l'Assemblée Nationale, les autres par l'exécutif, il existe un risque que les nominations soient influencées par des considérations politiques plutôt que par des critères d'expertise, de compétence et d'indépendance. Les membres ainsi nommés pourraient être perçus comme étant

plus enclins à défendre les intérêts du pouvoir qui les a nommés, compromettant ainsi l'impartialité et l'indépendance de la Cour dans ses décisions. Certains membres pourraient se retrouver en situation de conflit d'intérêts, notamment s'ils ont des liens personnels ou professionnels avec des acteurs politiques ou des institutions dont la Cour a compétence à contrôler les actes. Si les procédures de nomination ne sont pas transparentes, cela peut alimenter des suspicions de favoritisme et de manque d'indépendance de la Cour.

Bien que la Constitution stipule l'indépendance de la Cour, la procédure de nomination pourrait rendre difficile, voire impossible, de garantir cette indépendance dans la pratique. Ainsi, des décisions de la Cour constitutionnelle ont été critiquées comme étant politiquement motivées, notamment lors des élections présidentielles. Des contestations ont émergé, en 2019, concernant les décisions de la Cour constitutionnelle béninoise relatives au certificat de conformité. Ces contestations ont porté sur la conformité de certaines décisions de la Cour avec la Constitution, notamment en ce qui concerne les procédures électorales et l'interprétation de la loi électorale. Le Certificat de Conformité, délivré par la Cour constitutionnelle, atteste de la conformité d'un acte (comme une loi ou un décret) avec la Constitution. Des contestations ont visé des décisions de la Cour relatives à l'application de la loi électorale, notamment concernant la recevabilité de certaines candidatures aux élections législatives. Ces contestations portaient sur des points tels que l'interprétation de la loi électorale par la Cour, le respect des procédures de contrôle de conformité et l'indépendance de la Cour dans ses décisions, elles ont été

révélatrices des enjeux liés à la légitimité de la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne sa capacité à trancher de manière impartiale et à respecter les principes démocratiques. Ces contestations ont également soulevé des questions sur la confiance du public envers les institutions de l'État, en particulier en période électorale. En conclusion, les contestations des décisions de la Cour constitutionnelle de 2019 concernant le certificat de conformité ont révélé des tensions liées à l'interprétation de la loi, aux procédures de contrôle et à l'indépendance de la Cour. Ces contestations ont soulevé des questions importantes sur la légitimité de la Cour et la confiance du public dans les institutions de l'État. Ainsi, le mécanisme de désignation des membres de la Cour constitutionnelle au Bénin présente des risques de politisation, de partialité et de conflits d'intérêts qui pourraient nuire à l'indépendance et à l'efficacité de cette institution. Une plus grande transparence et des mécanismes de nomination plus robustes sont nécessaires pour garantir l'intégrité de la Cour constitutionnelle.

En ce qui concerne la Haute Cour de Justice du Bénin, son fonctionnement juridictionnel n'est pas encore une réalité, un immobilisme dont Patrick Malaizé décrit ici les origines :

« La Haute Cour de justice, vieille comme la République, dont les pères furent les auteurs de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, s'est toujours voulu la conscience de la nation : elle n'aura pas résisté à la paralysie politique qui l'a affectée depuis la fondation de la cinquième république, ni au divorce du

judiciaire d'avec le politique » P.
Malaizé, (1993, quatrième de
couverture)

Cette situation est due aux goulots d'étranglement de cette juridiction qui se situent à divers niveaux. En effet, elle est mise en place pour juger les politiques au plus haut niveau ; mais elle est justement tenue par les politiques. Cette politisation des hautes cours de justice, qui ne date pas d'aujourd'hui, est déjà dénoncée depuis 1945. Stéphanie de Saint Marc écrivait à leur sujet : « Nous craignons que la hâte apportée à ouvrir les débats soit inspirée, non par des préoccupations judiciaires, mais motivée par des raisons politiques. » (S. de Saint Marc, 1945, p.445). Notre souhait n'est pas qu'un chef d'Etat ou des membres du gouvernement soient forcément accusés et poursuivis dans l'exercice de leurs fonctions ; mais l'évidence est irréfutable : la Haute cour de justice du Bénin a été installée en 2001 mais n'a jamais eu l'occasion de jouer son rôle ; alors même que des infractions pénales incriminant des membres de différents gouvernements depuis 2001 n'ont pas manqué. Des procédures ont été envisagées, évoquées, soumises, sans jamais aboutir à un jugement car Haute cour de justice est une juridiction destinée aux politiques, composée de personnes nommées par les politiques et dont le fonctionnement juridictionnel dépend fortement des politiques. Et c'est ce que déplore Ibrahim Salami dans le Journal La Nation du 30 Septembre 2022 : « L'obligation de faire déclencher la poursuite par l'Assemblée nationale constitue un blocage à l'exercice de ses compétences par la Haute cour de justice qui demeure impuissante tant que l'Assemblée nationale n'a pas voté la décision de poursuite

puis celle de mise en accusation ». A. P Aguéhoundé, (2022). C'est bien clair, tous les obstacles puisent leur source et leur légitimité dans la loi fondamentale elle-même. Sur la compétence de la juridiction, l'article 136 de la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, stipule :

« La Haute cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les membres du gouvernement à raison de faits qualifiés de haute trahison, d'infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Les juridictions de droit commun restent compétentes pour les infractions perpétrées en dehors de l'exercice de leurs fonctions et dont ils sont pénalement responsables ».

(Constitution béninoise, article 136)

Les potentiels clients de la Haute cour de justice sont donc le président de la République, les membres du gouvernement et leurs éventuels complices. Ce sont des justiciables bien spéciaux. Mais pour qu'ils soient amenés à répondre de leurs actes devant cette juridiction exceptionnelle, il aurait fallu franchir deux étapes, jusque-là insurmontables, notamment la décision de poursuite et la mise en accusation. En effet, aux termes de l'article 137 de la constitution de Bénin, « La décision de poursuite puis la mise en accusation du président

de la République et des membres du gouvernement est votée à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale, selon la procédure prévue par le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale ». Dans un tel contexte, un chef d'Etat ou un membre du gouvernement pourra bien commettre la pire des atrocités dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, aucune poursuite ne peut être lancée sans l'assentiment de l'Assemblée nationale exprimé par vote à forte majorité. L'institution politique s'impose ainsi à l'institution technique qu'est la Haute cour de justice et lui impose quand démarrer son travail. Ainsi, quand bien même cette étape aura été franchie et que les enquêtes auraient révélé des constances permettant de mettre le poursuivi en accusation, là encore, l'organe technique doit s'en remettre au vote du politique pour la mise en accusation. Alors que le parlement a toujours été le siège des tractations politiques. L'histoire politique du Bénin édifie largement sur cette réalité. Ce constat amène Moïse Lalèyè à écrire :

« Du reste, le non fonctionnement juridictionnel de la Haute Cour de Justice s'apparente bien à un déni de justice, s'il n'est pas une violation des libertés publiques. En ce sens que l'inaction juridictionnelle de cette haute cour prive le citoyen, fût-il président de la République, de la jouissance de la garantie d'une procédure pénale loyale et équitable. Il s'avère que le contexte actuel enfle les supputations et les rumeurs sur la

moralité et la gestion de nos autorités dont l'honneur et la dignité auraient pu être lavés à travers la tenue d'un procès régulier. » M. Lalèyè, (2013, p.6)

A dessein ou non, le constituant lui-même semble ne pas envisager la survenance d'une pareille situation. L'article 138 de la Constitution béninoise renseigne en effet : « Le président de la République et les membres du gouvernement sont suspendus de leurs fonctions en cas de mise en accusation pour haute trahison, outrage à l'Assemblée nationale et toute atteinte à l'honneur et à la probité. En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs charges ». (Constitution béninoise, article, 138).

La Cour suprême, en tant que la plus haute juridiction, est confrontée à des craintes et des risques de partialité et de dépendance, notamment liés à son organisation et à son interaction avec les autres pouvoirs de l'État. En effet, « Il existe au sujet du véritable rôle de la cour des vues différentes, souvent opposées » S. Breyer, (2021, p.13). S'il est vrai que l'importance de la cour suprême ne fait l'objet d'aucun doute, il est aussi indéniable que la cour suprême n'exerce pas aisément ses activités. On pourrait dire que cela n'est pas propre à celle béninoise car, « Au XXI^{ème} siècle, sa puissance est toujours aussi grande, mais, avec l'approfondissement de la démocratie, la Cour peine à se faire reconnaître comme pleinement légitime, même aux Etats-Unis » E. Zoller, (2022). Ces préoccupations remettent en question son indépendance et son rôle dans la consolidation de l'État de droit. La nomination des membres de la Cour suprême par le pouvoir exécutif soulève des

inquiétudes quant à leur indépendance. Les juges pourraient être tentés de rendre des décisions favorables au pouvoir en place pour assurer leur propre nomination ou celle de leurs proches. Le processus de nomination des juges peut donner l'impression que les juges sont nommés en fonction de leurs liens politiques plutôt que de leurs compétences. Par ailleurs, la Cour suprême dépend du budget de l'État pour son fonctionnement, ce qui pourrait la rendre vulnérable aux pressions financières. Le pouvoir exécutif pourrait utiliser les fonds comme un moyen de pression sur la Cour. De plus, elle est intégrée dans l'organisation étatique et doit rendre compte de ses activités aux autres institutions, ce qui peut limiter son autonomie. D'ailleurs, comme le fait constater Stephen Breyer, « La capacité de la cour à punir ou à accorder des récompenses ou des avantages est limitée » S. Breyer, (2021, p.17). Et cela se comprend, puisqu'elle ne dispose pas d'une autonomie financière ou organisationnelle. La Cour des Comptes, quant à elle, bien que constitutionnellement déclarée indépendante, n'est pas à l'abri de critiques, notamment liés à la nomination de ses membres et à son fonctionnement. Cet état de chose pourrait compromettre son efficacité et sa crédibilité en matière de contrôle des finances publiques. En effet, la nomination du Premier Président de la Cour des Comptes par le Chef de l'État, le Président de la République, soulève des inquiétudes quant à son indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Certains craignent que cette procédure ne favorise une présidence politiquement alignée, ce qui influencerait les décisions de la Cour. En résumé, la Cour des comptes, bien qu'institutionnellement indépendante, est confrontée à des défis liés à sa

nomination, son financement, ses capacités d'enquête, sa transparence et les suites données à ses rapports. Ces défis soulèvent des craintes quant à sa capacité à exercer pleinement son rôle de contrôle et de garante de la bonne gestion des finances publiques.

Le mécanisme de désignation des membres de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) au Bénin présente plusieurs dangers potentiels, notamment un risque d'instrumentalisation politique et de manque d'indépendance de l'institution. La HAAC, en tant qu'organe de régulation des médias, doit être perçue comme impartiale pour assurer la liberté de la presse et la pluralité des opinions.

Si les membres sont nommés par le pouvoir exécutif, il existe un risque qu'ils soient influencés par des considérations politiques, ce qui pourrait compromettre l'indépendance de la HAAC et sa capacité à réguler les médias de manière équitable. La HAAC pourrait être utilisée comme un outil pour museler les médias critiques du pouvoir en place, en sanctionnant de manière disproportionnée les journalistes ou les médias qui dénoncent les abus. Il est important que la HAAC représente la diversité des sensibilités politiques et des acteurs du secteur des médias. Si la composition du conseil est déséquilibrée, cela pourrait conduire à une régulation biaisée.

Il est donc crucial de mettre en place un mécanisme de désignation des membres de la HAAC qui garantisse l'indépendance, l'impartialité, la transparence et la représentativité de l'institution. Cela permettra de renforcer la confiance du public envers la HAAC et de préserver la liberté de la presse au Bénin.

Ces critiques relatives à la mise en place et au fonctionnement de certaines institutions béninoises sont révélatrices de malaises institutionnels qui méritent une relecture des textes législatifs liés à ces institutions. Il s'agira donc au principal de revoir la constitution.

2.2. De la nécessaire et objective mise à jour de la constitution et des lois promotrices de la confusion des pouvoirs.

S'il est vrai que la forte implication du Président de la République dans la nomination des membres de la cour constitutionnelle est légale, il est aussi vrai que cela n'est pas de nature à toujours garantir l'effectivité des droits humains. Il est donc normal de procéder à une révision objective de la Constitution et des lois, surtout celles qui favorisent la confusion des pouvoirs ou la mainmise sur ces pouvoirs par l'exécutif, afin de garantir un fonctionnement démocratique plus efficace et équilibré au Bénin. Cette mise à jour devrait viser à renforcer la séparation des pouvoirs, notamment en clarifiant les rôles et les interactions entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et en limitant les risques d'abus de pouvoir.

Au Bénin, cette relecture constitutionnelle consistera par exemple à supprimer la Haute cour de justice et à constitutionaliser la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) en renforçant ses attributions et son fonctionnement. L'article 9 de la loi N°2018-13 du 02 Juillet 2018 relative à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) sera supprimé ou aura un nouveau contenu. En effet, cet article stipule : « Lorsque les faits sont poursuivis ou susceptibles de l'être contre une personne bénéficiant

d'une immunité ou d'un privilège de juridiction, le procureur spécial procède ainsi qu'il est prévu par la législation en vigueur. » En l'état, cette disposition perpétuera l'immobilisme de la Haute cour de justice. Dans ce cas, la CRIET se présenterait comme une alternative à cet immobilisme auquel la constitution béninoise a condamné la Haute cour de justice. En effet, la CRIET est une juridiction à compétence nationale de plus en plus sollicitée en matière des infractions et autres crimes économiques des agents de l'Etat.

Conclusion

La désignation des membres des institutions au Bénin suit un processus régi par la Constitution et divers textes législatifs. Ce processus implique différentes modalités selon l'institution concernée, incluant des élections, des nominations par le président, ou des désignations par d'autres institutions. Si l'objectif est de garantir la représentativité, l'indépendance et la compétence des membres de ces institutions pour assurer le bon fonctionnement de l'État, il faut reconnaître que cet objectif n'est pas toujours atteint car l'omniprésence du Président de la République dans les désignations représente un véritable handicap pour l'effectivité de la séparation des pouvoirs et de l'Etat de droit. Il est donc nécessaire de procéder à une objective mise à jour de la constitution et des lois promotrices de la confusion des pouvoirs, afin de garantir l'indépendance et l'impartialité des institutions de la République.

Références bibliographiques

BREYER Stephen, 2021, *L'Autorité de la Cour suprême au péril de la politique*, Paris, Odile Jacob.

DE SAINT MARC Stéphanie 2016, « Haute Cour de justice », in *Les grands procès du XX^e siècle*, Paris, Collection / Bouquins, Pages 445 à 505

FROMONT Michel, 1996, *La justice constitutionnelle en France ou l'exception française*, Paris, Dalloz.

JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, « Impartialité : de quoi s'agit-il ? », in *La Chronique, Mensuel d'Amnesty International*, n°294, Paris, avril 2011.

LALEYE Oladé O. Moïse, 2013, « La Haute Cour de Justice : La controverse au soutien du projet d'une révision opportuniste de la constitution de 1990 ? » in *La Nouvelle Tribune du 24/01/2013*, Cotonou.

LUCHAIRE, François, 1997, *Le Conseil constitutionnel, Tome I - Organisation et fonctionnement*, Paris, Economica.

MAGNON, Xavier, 2021, *L'indépendance du Conseil constitutionnel et les libertés*, CNRS, DICE, ILF, Aix-en-Provence.

MALAIZE Patrick , 1993, *De la Haute Cour de justice à la Cour de justice de la République : Dictionnaire à usage du citoyen*, Paris, Juris-Service.

ZOLLER Elisabeth, 2022, *La cour suprême des Etats-Unis*, Paris, Dalloz.

BENIN, la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 (à jour de sa révision par la loi N° 2019-40 du 07 Novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin)

BENIN, la loi 2020-7 du 17 février 2020 modifiant et complétant la loi N°2001-37 du 27 Août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin, telle que modifiée par la loi N°2018-13 du 02 Juillet 2018 relative à la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET)

CONGO (RDC), la constitution du 18 février 2006

FRANCE, la Constitution du 19 mai 2023

NIGER, la Constitution de la VII^e République du 25 novembre 2010.

O.N.U, La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10/12/1948.

SENEGAL, la Constitution du 22 Janvier 2001

<https://lanouvelletribune.info/2013/01/la-haute-cour-de-justice-la-controverse-au-soutien-du-projet-d-une-revision-opportuniste-de-la-constitution-de-1990/>

<https://lanation.bj/actualites/haute-cour-de-justice-du-benin-les-obstacles-politiques-a-son-fonctionnement>

<https://www.jbjv.com/Impartialite-de-quoi-s-agit-il.html>

LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES EN COTE D'IVOIRE OU LE SPECTRE D'UNE NOUVELLE CRISE MILITARO-POLITIQUE

ZERBO Tiémoko Euloge Konan

*Enseignant - Chercheur en Sciences de la Communication
Département des Sciences du Langage et de la Communication
Université Alassane Ouattara
eulogezb27@gmail.com*

N'GORAN Axel Damauh

*Docteur en Sciences de la Communication
axcelbeni@gmail.com*

Résumé

Depuis une vingtaine d'années, les élections présidentielles en Côte d'Ivoire sont sources de crises militaro-politiques. Les ambitions effrénées de pouvoir des acteurs politiques occasionnent des tensions implacables qui troublent foncièrement la paix et l'harmonie sociale. Ainsi, cette inconvenance méphitique traduite notamment par des violences létales, génère l'émoi dans le cœur des populations et laisse planer le spectre d'une potentielle nouvelle crise à l'occasion de chaque élection présidentielle. Cet article se propose d'évoquer les raisons de ces querelles politiques redondantes. Aussi, au regard du climat délétère actuel qui caractérise la sphère politique, nous nous sommes attelé à faire des suggestions aux politiques visant à éviter une récivation de crise en cette année électorale et continuellement.

Mots clés : *Acteurs politiques, élection présidentielle, pouvoir, paix, crise militaro-politique*

Abstract

For some twenty years, presidential elections in Côte d'Ivoire have been a source of military-political crises. The unbridled ambitions for power of the political players cause implacable tensions that fundamentally disturb peace and social harmony. As a result, this mephitic impropriety, manifested in lethal violence, stirs the hearts of the people and raises the spectre of a potential new crisis at every presidential election. This article sets out to examine the reasons for these recurring political quarrels. Also, in view of the current poisonous climate in the political sphere, we set out to make suggestions to politicians aimed at avoiding a recurrence of the crisis in this election year and beyond.

Key words: *political players, presidential election, power, peace, military-political crisis*

Introduction

La disparition de Félix Houphouët-Boigny fut un événement fâcheux qui a fortement affligé la Côte d'Ivoire. Aussitôt, les interrogations inhérentes à sa succession commencèrent à germer. Comme pour satisfaire ces craintes diverses, un essaim d'agitations s'empara de l'arène politique mettant aux prises une disparité de prétendants au fauteuil présidentiel, chacun s'estimant le plus légitime. En effet, la course à la succession d'Houphouët se voulait effrénée et alimentée notamment par des questions d'ivoirité, d'ethnicité et de légitimité électorale entre les acteurs politiques. Cela va

plonger le pays dans des tensions politiques constantes. Et ces dissentiments atteignent leur summum durant chaque période électorale au cours de laquelle chacun des candidats emploie des moyens narquois pour porter préjudice à son concurrent. L'allure vertigineuse du protagonisme entre les différents acteurs érigea leur rapport d'adversité en celui d'ennemi. Si le pire a pu être évité en 1995, ce ne fut pas le cas pour les années électorales de 2000, 2010 et 2020. Parallèlement, il faut noter les coups d'Etat de 1999 et 2002 et la crise postélectorale de 2010 dont les retombées sont létales. L'ensemble de ces événements déplorables trouve généralement comme enracinement, la contestation de la légalité des pouvoirs en place ou l'expression d'une injustice quelconque due, entre autres, à une exclusion de la compétition électorale. Comme le note le rapport international Crisis Group (2020, p. 5) : « *L'absence d'un cadre électoral inclusif et transparent alimente les suspicions, attisant les tensions communautaires et politiques.* »

Cette attitude maligne n'est pas l'apanage d'un parti ou acteur politique. Elle se veut triviale. Que ce soit durant le règne des différents régimes politiques ou les formes d'opposition qui se sont constituées, cette atmosphère délétère est toujours perceptible. Le zèle des régimes au pouvoir de s'y maintenir les amène à user de mécanismes sibyllins par le tronquement des règles démocratiques et la caporalisation des institutions de la République. En face, l'opposition se forme, se déforme et se reforme pour contester les abus du pouvoir en place et exiger l'indépendance des institutions en vue de l'aménagement d'un cadre propice à des élections transparentes et inclusives.

Toutefois, le paradoxe résidant dans ce jeu politique est que chaque entité, une fois au pouvoir, omet tout ce qu'elle dénonçait comme abus et malversations et se transforme en l'opresseur des règles conventionnelles au détriment du peuple et de la démocratie. Dans ce bal malicieux, le dessein ultime du privilégié est de tronquer le jeu pour s'adjuger arbitrairement la victoire des urnes. Pour Bayart (1993, p. 201), il est évident que *« ce que les régimes africains redoutent par-dessus tout, ce n'est pas l'échec du vote, c'est sa réussite. »* Cette intention malsaine, connue chacun de l'autre, conduit à des troubles politiques avant, pendant et parfois, après chaque élection présidentielle ; entraînant parfois le pays dans des crises.

En outre, il est désolant d'observer que les événements malencontreux vécus et imposés aux ivoiriens ainsi que leurs conséquences désastreuses, ne servent guère d'enseignements aux politiques. Et pourtant, les immenses enjeux économiques, politiques et sécuritaires devraient prévaloir, surtout pour un pays qui renaît de ses cendres après une crise sans précédent. Malheureusement, il est évident que les mentalités n'ont pas évolué et qu'on est dans un éternel recommencement. Cette situation fétide constatable depuis plus de deux décennies en période électorale présidentielle, suscite un marasme social. Dans cette même ambiance, l'atmosphère ambiante de l'élection présidentielle d'octobre 2025 à quelques semaines de son échéance, n'augure clairement pas un cadre favorable à des élections paisibles et inclusives. Pour preuve, les discours emphatiques et actes contestables des différentes entités concernées, présagent de potentiels dommages électoraux. Ainsi, le peuple ivoirien, victime innocente des redondantes

confrontations entre les acteurs politiques pendant les périodes électorales présidentielles, craint que les prochaines élections débouchent, une nouvelle fois, sur une crise au regard de la conjoncture sociopolitique instable et contrariante qui prévaut actuellement. Cette réalité morose qui intimide les populations nous a amené à poser l'interrogation suivante : pourquoi le processus électoral présidentiel en Côte d'Ivoire génère-t-il constamment l'émoi d'un retour à une crise militaro-politique au sein de la population ? Pour aborder cette problématique, nous avons élaboré quelques questions qui vont éclairer les sentiers de notre étude. A savoir : Qu'est-ce qui motive ces crises à répétition à l'occasion des périodes électorales présidentielles ? Comment se présente le climat sociopolitique ivoirien à l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025 ? N'est-il pas possible d'envisager des élections apaisées et inclusives en octobre prochain et continuellement ?

Dans le courant de notre analyse, il s'agira d'évoquer les causes des crises électorales présidentielles en Côte d'Ivoire. Puis, de décrire la maussaderie de l'atmosphère politique actuelle en prélude aux échéances présidentielles d'octobre prochain. Pour conclure, nous proposerons un panorama de solutions aux politiques visant à éviter des crises électorales notamment en octobre 2025, de sorte que les ivoiriens regagnent leur paisibilité. Par ricochet, notre plaidoyer tend à restaurer l'harmonie sociale qui constituait, autrefois, un pionnier du développement de la Côte d'Ivoire par l'initiative d'un dialogue national franc entre les entités politiques belligérantes.

1. Approche théorique et méthodologique

Cette phase de notre étude nous conduit à aborder les cadres théorique et méthodologique afin de favoriser sa compréhension.

1.1. Approche théorique

Le trépas d'Houphouët a engendré un réel bouleversement au sein de la classe politique ivoirienne. Dès lors, les envies immodérées des prétendants au pouvoir traduites par la tautologie de certaines turpitudes, ont fait voler en éclats les principaux acquis de celui qu'il a convenu d'appeler affectueusement « le père de la nation ». Cette oasis de paix que constituait, jadis, la Côte d'Ivoire du fait de la politique sagace d'Houphouët, a été érigé en une arène conflictogène entre les acteurs politiques ivoiriens, pourtant héritiers présumés de l'houphouëtisme. Ces discordes déshonorantes devenues permanentes, s'enveniment durant les périodes électorales présidentielles, suscitant ainsi plusieurs crises depuis plus de deux décennies. En effet, les divergences intermittentes généralement non résolues entre les politiques, ressurgissent avec recrudescence en ces périodes sensibles. Il est utile de rappeler que le monolithisme politique avait favorisé un règne de trente-trois (33) ans de pouvoir du président Houphouët. Toutefois, le vent de démocratisation qui a soufflé sur l'ensemble de l'Afrique au début des années 1990, couronné par le retour au multipartisme, a permis l'entrée sur scène de nombreux

acteurs ayant une envie impétueuse, longtemps contenue, de briguer la magistrature suprême du pays. Ainsi, deux (2) ans après le décès d'Houphouët, soit en 1995, les discordes virent le jour entre les acteurs politiques ivoiriens. Bien que ce dernier ait signifié dans l'article 11 de la constitution¹ ivoirienne, que son successeur serait le président d'alors de l'Assemblée nationale en cas de vacance du pouvoir, les contestations allaient bon train.

En effet, ce schéma imposé à la classe politique ne rencontrait nullement l'assentiment de quelques-uns. Ces derniers n'ont pas hésité à évoquer une conjoncture d'ethnicisme et de tribalisme dans le legs du pouvoir étant donné qu'Houphouët avait la même appartenance ethnique que son futur successeur. Ils y voyaient une tendance de succession tribaliste. Dès lors, une fougue de frustrations s'installa au sein des obédiences politiques. Dans ce contexte, certains prétendants au pouvoir ont été jugés illégitimes du fait de leur présumée nationalité étrangère et donc, exclus du processus électoral. A cet égard, Lipset et Rokkan (1967) dans leur théorie des clivages, affirment que les conflits politiques majeurs sont structurés autour de clivages sociaux, économiques, religieux ou ethniques. Quand les partis ne dépassent pas ces clivages mais les instrumentalisent, les tensions montent à chaque élection. Il semble qu'en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont construits autour de ces oppositions et les exacerbent en période électorale. En clair, la mobilisation de certains facteurs à caractère discordant dont les logiques d'ethnicité et d'appartenance régionale pour compromettre ou écarter

¹ Article 11 de la loi n°60-356 du 03 novembre 1960 (1), modifiée en la loi n° 94 - 438 du 16 août 1994, portant constitution de la République de Côte d'Ivoire

l'adversaire politique, entraînent des fractures sociales et politiques considérables. Cette politisation de l'ethnicité analysée notamment par Dozon (2000), met en lumière les exclusions du processus électoral fondées sur l'origine présumée des candidats ou encore les clivages Nord/Sud. Cet autruchisme a contribué à inscrire l'identité au cœur des rivalités politiques. Cette ethnicisation du champ politique alimente la fragmentation sociale et la conflictualité électorale.

Sur ces entrefaites, le concept d'ivoirité dont l'idée est apparue la toute première fois en 1974 sous la plume de Niava (1974, p. 14), abordant le projet d'un jeune intellectuel nommé Niangoran Porquet, a été dévoyé à des fins politicardes. Selon son initiateur, *« l'ivoirité est ce que les ivoiriens devaient apporter comme valeurs spécifiques à la construction de l'unité africaine »*, (Boa, 2009, p.1). Cette version originelle de l'ivoirité fut bien accueillie en dehors de certains débats techniques. Pour Boa (op. cit, p. 2), *« elle le fut sans doute parce que contemporaine de l'affirmation des identités culturelles que l'on voyait fleurir aux Etats-Unis, en Europe et même en Afrique. »* Mais en août 1995, à l'occasion d'une convention du PDCI² à Yamoussoukro, va apparaître une nouvelle version de l'ivoirité dont le socle sera la politique. Ainsi, l'ivoirité politique intègre la culture à un projet politique, la culture étant, de ce fait, pensée comme outil de transformations des mentalités. Pour déterminer sa nature, il faut se fier aux propos du président Bédié (1995, p. 38), qui affirme ceci : *« ce que nous poursuivons, c'est bien évidemment l'affirmation de notre personnalité culturelle,*

² PDCI-RDA, Parti Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain

l'épanouissement de l'homme ivoirien dans ce qui fait sa spécificité, ce que l'on peut appeler son ivoirité. »

Dans son élan d'édification de ce concept, il récidive quatre (4) ans plus tard en soutenant que : *« l'ivoirité concerne en premier les peuples enracinés en Côte d'Ivoire mais aussi ceux qui y vivent en partageant nos valeurs. L'ivoirité est la synthèse culturelle entre les ethnies habitant la Côte d'Ivoire »*, (Bédié, 1999, p. 44). En somme, Bédié propose dans sa vision de l'ivoirité, une symbiose harmonieuse et un brassage. En revanche, ce concept valorisant l'identité culturelle ivoirienne, emprunté et déployé dans la sphère politique par Bédié, a fait l'objet de maintes interprétations maladroites évoquant, entre autres, l'émanation d'une certaine xénophobie ou d'un tribalisme abject. De ce fait, elle a également constitué une source d'exacerbation des embrouilles politiques. Puis, en 1999, Bédié est renversé par un coup d'Etat par l'entremise d'une junte militaire conduite par Robert Guéi qui s'empare du pouvoir. En octobre 2000, Laurent Gbagbo remporte les élections face à Guéi et devient président. Mais deux ans après, la Côte d'Ivoire est victime d'un coup d'Etat manqué. Celui-ci va s'ériger en une rébellion et couper le pays en deux. Tous ces événements malencontreux s'expliquent par une kyrielle de motifs clivant les politiques dont l'exclusion de certains à des élections. En 2010, le processus électoral, censé entériner ces clivages à travers des élections transparentes et inclusives, va encore donner lieu à une crise postélectorale avec des retombées funestes.

Cette élection qui mettait aux prises tous les principaux protagonistes de la classe politique comme pour exorciser les démons de la discorde, a viré au cauchemar. La

faute à des résultats contestés par chaque camp, interrogeant ainsi la transparence et la fiabilité des organes ayant en charge l'organisation et l'approbation des résultats notamment la CEI³ et le Conseil Constitutionnel. En 2020, face à la volonté affichée du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat jugé anticonstitutionnel par l'opposition, la Côte d'Ivoire fut, encore, le théâtre de violents affrontements physiques, engendrant la mort de plusieurs civils. Ces différentes manifestations sinistres qui interviennent constamment à l'approche, pendant ou après des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, ont semé et nourrissent les graines d'une psychose implacable dans le cœur du peuple ivoirien. Sur ce terrain, Collier (2009) dans sa théorie de la spirale de la violence électorale, soutient que dans les États fragiles, les élections peuvent produire plus de violence que de paix, surtout lorsque les institutions sont faibles. La compétition devient alors existentielle pour les acteurs politiques. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les élections ne sont pas considérées comme un simple exercice démocratique mais comme un combat pour le contrôle exclusif du pouvoir et des ressources de l'État. Cela renforce les risques de militarisation. Dans la même veine, Weber (1922), énonce la crise de légitimité politique. Selon son approche, ce solécisme politique se manifeste, en Côte d'Ivoire, par une défiance persistante envers les institutions électorales, une contestation récurrente des résultats et une remise en cause de la légalité de certaines candidatures. Alors que la méfiance généralisée vis-à-vis des règles du jeu électoral constitue un facteur majeur d'instabilité.

³ CEI, Commission Electorale Indépendante

Aujourd'hui, à quelques semaines des élections présidentielles d'octobre 2025, les discours politiques peints d'agression verbale s'intensifient. L'allure terne que présente le paysage politique ivoirien actuel n'augure pas la tenue des prochaines échéances électorales dans un cadre accoisé. Pendant que le régime actuel souhaite conserver le pouvoir, l'opposition, quant à elle, tente de se constituer en bloc pour dénoncer, selon elle, les irrégularités déjà perceptibles dans le jeu électoral. Elle met au rebut tant la volonté affichée du président actuel de briguer un quatrième mandat que l'organe accrédité pour l'organisation des élections qu'elle estime constitué arbitrairement et donc, partial. Par conséquent, cette conjoncture intrigue fortement les citoyens ivoiriens qui redoutent la potentialité d'une nouvelle élection présidentielle, encore couplée à une crise militaro-politique.

1.2. Approche méthodologique

L'atmosphère ambiante des élections présidentielles en Côte d'Ivoire révèle une réalité alarmante, celle de la médiocrité des relations entre les acteurs politiques et de la léthargie démocratique interne. Pour aborder cette problématique, notre analyse s'est appuyée sur l'observation synoptique de la situation politique ivoirienne. A cela, s'ajoutent un corpus documentaire et une analyse de contenu, une approche historique ainsi qu'une littérature scientifique. Ces différents éléments nous permettent de proposer une lecture interprétative des risques de reconfiguration conflictuelle du pouvoir à travers le prisme électoral. En somme, notre étude va s'articuler autour de trois (3) points essentiels. Ce sont :

- 1- Evoquer les raisons des crises à l'occasion des élections présidentielles ivoiriennes
- 2- Décrire le climat tendu de la période préélectorale de la présidentielle de 2025
- 3- Soumettre aux acteurs politiques un plaidoyer susceptible de favoriser des élections apaisées et inclusives pour l'échéance d'octobre 2025 et continuellement afin que le peuple ivoirien retrouve sa quiétude

Ces points qui résument l'ensemble des aspects de notre analyse à aborder, nous guideront vers l'atteinte de nos objectifs de recherche.

2. Les catalyseurs des crises durant les périodes électorales en Côte d'Ivoire

Il s'agira de mettre en évidence l'ensemble des causes à l'origine des crises intervenant pendant les périodes électorales.

2.1. Une instabilité politique cyclique : de l'élection à la confrontation

La Côte d'Ivoire est composée de peuples provenant d'horizons épars avec diverses cultures. Cette disparité qui devrait constituer sa richesse et sa force est plutôt mal valorisée. Les discours et comportements politiques ont, malheureusement, réussi à engendrer des fractures au sein de ce peuple qui vivait pourtant en symbiose antérieurement. Les discours des candidats ainsi que leurs attitudes attisent souvent des passions au sein de l'électorat entraînant ainsi des affrontements. Et la redondance de ces événements

sinistres à l'occasion des échéances électorales préoccupe les populations. A titre d'illustration, les élections présidentielles de 2000, 2002 et 2010 ont été particulièrement marquées par des violences et des conflits armés. Les accusations de fraudes électorales ou de manipulation des résultats ont déclenché des émeutes et des agressions regrettables. Cette dynamique malcommode interroge la santé et la vraisemblance de la démocratie ivoirienne. Réussir à inverser cette tendance constitue donc, un véritable défi pour la classe politique mais cela n'est nullement impossible si elle s'y engage résolument. La démocratie qui concède, pourtant, la prééminence de l'opinion au peuple dans le challenge électoral, est constamment formatée par les régimes au pouvoir. En clair, les antagonismes nés de la succession à Houphouët, continuent de sévir dans les mœurs et loges des politiques. Et ceux-ci s'engraissent considérablement lors des périodes électorales présidentielles, laissant remarquer une instabilité politique alarmante.

Ce point de vue est partagé par Lipset et Rokkan (op. cit), qui soutiennent que les clivages sociaux non résolus se cristallisent dans les systèmes partisans et réactivent des tensions structurelles au moment du vote. Dans une volonté immodérée de conserver le pouvoir, les régimes au pouvoir usent de tous les artifices possibles pour tronquer malicieusement le jeu démocratique en leur faveur. En face, l'opposition acculée, s'en remet souvent à la rue notamment par des marches, pour exprimer son mécontentement et dénoncer les incongruités associées au processus électoral. Cette configuration qui donne d'observer des adversaires transformés en ennemis, érige parallèlement l'élection en

une confrontation, parfois assortie d'un dénouement létal lorsque des armes blanches ou à feu servent de rempart.

2.2 Institutions électorales contestées et absence de neutralité perçue

Au centre des tensions manifestes lors des périodes électorales présidentielles entre les régimes au pouvoir et les différentes oppositions, se trouvent également les institutions de la République. Elles demeurent fortement contestées. La faute aux préceptes constitutionnels qui donnent le pouvoir au président de la République de nommer les responsables des institutions, à savoir la CEI⁴ et le Conseil constitutionnel. De ce point de vue, il est probable que les membres de ces organes électoraux soient choisis en fonction de leur proximité avec le pouvoir. Ce postulat remet en question la crédibilité de ces institutions. D'ailleurs, cette forme de nomination fait germer des accusations de favoritisme fréquentes dans la sélection des membres. La connaissance des liens entre certains membres de la CEI ainsi que du Conseil constitutionnel et des partis politiques crée des doutes sur leur neutralité lors des élections. Pour l'opposition, ces connivences constituent des appâts pour le pouvoir exécutif visant à exercer des pressions sur ces institutions, surtout lors des périodes électorales pour bénéficier de certaines faveurs. Dans ce sens, la compétence n'est pas forcément le premier critère requis pour occuper ces fonctions. Les promesses électorales et la capacité d'honorer le contrat politique entrent également en ligne de compte. Et cela affecte la capacité de la CEI et du Conseil constitutionnel à travailler de manière objective et

⁴ CEI, Commission Electorale Indépendante

indépendante. Pourtant, ces controverses sur l'impartialité des organes en charge des élections sont susceptibles d'éroder la confiance de l'électorat et altérer la démocratie ivoirienne.

Et ce mode opératoire qui fragilise ces institutions sous la mainmise du pouvoir exécutif, constitue également une source de tensions et troubles politiques. A cet égard, Collier (op. cit, p. 13), ne manque pas de souligner que « *lorsque les institutions sont faibles, les élections ne désamorcent pas les conflits, elles les intensifient.* » Certains événements dont la crise postélectorale de 2010 illustre de fort belle manière cette assertion. La CEI qui a la charge de mener le processus électoral jusqu'à son terme ainsi que le conseil constitutionnel à qui il revient de valider ou invalider les résultats proclamés par la CEI, ont présenté une volte-face abstruse qui a activé le feu de la guerre. Un tel cas de figure qui n'exempte pas lesdites institutions de toute récrimination, suscite, par ricochet, le doute quant à leur neutralité et les rend difficilement crédibles. Sous nos tropiques et dans cette société de plus en plus capitaliste, la politique du ventre (Bayart, 1989), règne en maître et a néantisé la morale. De ce fait, le luxe du pouvoir exécutif de nommer les responsables de ces instances et de les substituer en cas d'insatisfaction, amène ces derniers à se conformer aux désirs de l'autorité au pouvoir au risque de perdre leurs privilèges. Les décisions rendues par ces deux institutions sont donc très souvent sources de contestation et de troubles parce que l'opposition les juge arbitraires et aux antipodes des règles et normes démocratiques établies par la constitution ivoirienne. Cette présumée partialité de la CEI et du Conseil constitutionnel constamment clouée au

pilori par l'opposition, exacerbe les animosités politiques et occasionne des crises en période électorale.

Aussi des réformes visant à renforcer l'indépendance et la transparence de ces institutions sont-elles souvent suggérées pour améliorer leur légitimité. Depuis la crise politique de 2010-2011, des appels à des réformes des institutions électorales se sont multipliés. Cette restitution des normes vise à renforcer la transparence, l'équité et la confiance dans le processus électoral. La CEI devait être réformée pour garantir une représentation équilibrée des partis politiques et assurer une meilleure transparence dans ses opérations. Car, la domination d'un parti sur la CEI reste une source de méfiance. De plus, les mécanismes de fonctionnement de la CEI ne sont pas suffisamment transparents, ce qui alimente les doutes sur son impartialité. Les règles concernant l'éligibilité des candidats et la validation des résultats sont souvent critiquées comme étant floues et manipulables. S'agissant du Conseil constitutionnel, les propositions de réformes visant à renforcer son indépendance et sa transparence n'ont pas été mises en œuvre, laissant place à des allégations de partialité. In fine, la méfiance envers la CEI et le Conseil constitutionnel conduit constamment à une perception négative des élections. Alors que l'absence de rétablissement de normes tangibles augmente les risques de contestation des résultats électoraux et de violences politiques. Ces réformes inachevées représentent un obstacle majeur à la consolidation de la démocratie.

2.3 Le contentieux de l'éligibilité : arme politique ou vide juridique ?

Les crises militaro-politiques ivoiriennes sont souvent la conséquence de l'usage, à tort ou à raison, du prisme de l'éligibilité. Ce contentieux demeure, jusqu'à ce jour, une question absconse dans la mesure où les débats autour de son contenu se veulent mitigés et peinent à convaincre l'électorat. Cette perplexité amène à gamberger en vue de comprendre sa nature en tant qu'arme politique subtile ou vide juridique. De facto, la question de l'éligibilité, même si elle est parfois justifiée par des arguments juridiques sous certains angles, il est évident qu'elle est également évoquée pour porter préjudice à des candidats à la magistrature suprême. Dans ce combat politique, les discriminations religieuses, ethniques et tribales sont notamment des vices attribués à des partis ou acteurs politiques, pour écorner leur image vis-à-vis de l'électorat. Aussi le code électoral est-il formaté au gré des pouvoirs exécutifs dans l'optique d'exclure volontairement des adversaires du processus électoral, entre autres, par la remise en question de leurs nationalités. Au titre des acteurs politiques ayant subi ces exclusions, on note le président Alassane Ouattara lors les élections présidentielles de 1995 et 2000. La Cour suprême avait invalidé sa candidature en 1995, au motif qu'il n'aurait pas prouvé que ces deux (2) parents étaient de nationalité ivoirienne, comme l'exigeait la Constitution de 1990. Le code électoral (loi n°94-642 du 13 décembre 1994) en son article 49 précisait que : « *Le candidat à l'élection présidentielle doit être Ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d'origine, n'avoir jamais renoncé à la*

nationalité ivoirienne, et ne pas avoir acquis une autre nationalité. »⁵

En 2000, alors que débute la deuxième République, il se voit une nouvelle fois écarté de la course à la présidentielle pour le même motif. Cette fois, c'est par le biais de l'article 35 du 1^{er} août 2000 de la Constitution adoptée par référendum en juillet 2000, légèrement modifié mais gardant toujours le même sens. Il stipule ceci :

*Le candidat à l'élection présidentielle doit être Ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité.*⁶

Cette exclusion traduisait des doutes sur la nationalité du président Ouattara et l'origine de ses parents. En 1995, le concept polémique d'ivoirité adopté et mis en vigueur par le président Bédié, a favorisé cette exclusion. Ce concept, qui semble-t-il, n'a pas été bien compris, a fait l'objet de maintes interprétations parfois, péjoratives, lui attribuant notamment un caractère xénophobe dans une atmosphère politique déjà méphitique marquée par la contestation de la légitimité de l'accession de Bédié au pouvoir.

En 2020, ce fut le cas du président Gbagbo. Après son acquittement en première instance en janvier 2019 par la CPI⁷, la question de son éligibilité pour les élections de 2020 a suscité des débats intenses. Sa potentielle candidature a été perçue par certains comme une menace

⁵ Loi n°94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral de la République de Côte d'Ivoire, article 49

⁶ Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 1^{er} août 2000 (Loi n°2000-513), article 35. (Journal Officiel n°22 du 24 août 2000)

⁷ CPI, Cour Pénale Internationale

pour l'ordre établi quand bien même que ses militants aient contesté cette décision jugée politique et sans fondement juridique. Le Conseil constitutionnel avait rejeté sa candidature la considérant irrecevable du fait de sa radiation de la liste électorale, consécutive à une condamnation nationale pour le « braquage de la BCEAO⁸. » Le tribunal d'Abidjan a confirmé cette décision en s'appuyant sur l'article 4 du Code électoral ivoirien. Bien que la CADHP⁹ ait ordonné, en septembre 2020, sa réintégration, cette injonction n'a jamais été mise en œuvre.

Ancien Premier ministre et figure de proue de l'opposition, Guillaume Soro a été condamné en avril 2020, à vingt (20) ans de prison pour « recel de détournement de deniers publics » et « blanchiment de capitaux. » De ce fait, il a été également exclu des élections présidentielles de 2020 du fait de cette accusation qui le privait de ses droits civiques. Le Conseil constitutionnel avait invalidé sa candidature en raison de sa radiation de la liste électorale pour cause de condamnation pénale. Une décision que l'accusé a vigoureusement contestée, la qualifiant de mesure politique et juridiquement injustifiée. Ces différents faits s'apparentent à des cabales ourdies contre des acteurs politiques pour les empêcher de postuler pour la magistrature suprême du pays lors des élections. Ils constituent ainsi des contentieux qui attisent les braises des clivages politiques et génèrent, au fil du temps, des crises.

⁸ BCEAO, Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

⁹ CADHP, Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

3. Des retombées des tentacules du pouvoir en Côte d'Ivoire : les élections présidentielles de 2020 et ses dérives

A l'instar du coup d'Etat manqué de 2002 et de la crise postélectorale de 2010-2011, les élections présidentielles de 2020 ont laissé entrevoir de nombreux maux qui minent la politique ivoirienne avec un lot de conséquences déplorables.

3.1 Une révision constitutionnelle controversée

A l'issue d'un référendum initié en 2016, par le président Alassane Ouattara pour une réforme constitutionnelle, le parlement ivoirien a adopté une nouvelle constitution le 30 octobre 2016. Cette nouvelle constitution dont le texte a été promulgué comme loi n° 2016-886 le 08 novembre 2016¹⁰, a marqué l'entrée en vigueur de la Troisième République ivoirienne. Alors que le président Alassane Ouattara avait déclaré en mars 2020 qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, il s'est finalement ravisé en annonçant sa candidature le 06 août 2020¹¹. Pour justifier la légitimité de sa candidature, il a utilisé l'argument du trépas de son dauphin désigné qui était l'ancien premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, à trois (3) mois des élections. En outre, il a argué que le référendum de 2016 a introduit des réformes notamment celles de la suppression des limites

¹⁰ Wikipédia. Référendum constitutionnel ivoirien de 2016

https://fr.wikipedia.org/wiki/Référendum_constitutionnel_ivoirien_de_2016

¹¹ Le Monde. (2020, 7 août). Le président Alassane Ouattara officiellement candidat à un troisième mandat.

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/07/cote-d-ivoire-le-president-lassane-ouattara-officiellement-candidat-a-un-troisieme-mandat_6048334_3212.html

d'âge et de la remise à zéro du compteur des mandats¹². Cette décision qui intervient après une renonciation officielle à un potentiel troisième mandat, ce qui était conforme à la constitution selon l'opposition, a engendré une vague de vives contestations de plusieurs acteurs politiques de l'opposition. Lesquels ont dénoncé une enfreinte à la constitution et ont tenté de mettre à contribution les organes habilités dont le Conseil constitutionnel pour espérer restaurer les normes et préceptes de la constitution. Mais à leurs dépens, cet organe, dans sa décision du 14 septembre 2020¹³, a validé la candidature¹⁴ d'Alassane Ouattara en déclarant que les deux premiers mandats (2010 à 2020) avaient été effectués sous la Constitution de 2000, différente de celle de 2016, et qu'ainsi, ils ne pouvaient pas être comptabilisés au regard de la nouvelle loi fondamentale.

Ainsi, la décision du Conseil constitutionnel qui constituait le dernier rempart juridique de l'opposition pour contrer les ambitions de troisième mandat d'Alassane Ouattara, n'a pas donné satisfaction. Cette illusion a accru les tensions déjà présentes dans l'arène politique avec notamment l'opposition qui décriait, selon elle, les irrégularités du processus électoral et la caporalisation des institutions de la République. Cependant, le camp d'Alassane Ouattara et le Conseil constitutionnel défendaient leurs

¹² France 24. (2020, 7 août). Côte d'Ivoire : Ouattara justifie sa candidature à un 3e mandat par la mort de son dauphin Coulibaly. <https://www.france24.com/fr/20200807-côte-d-ivoire-ouattara-justifie-sa-candidature-à-un-3e-mandat-par-la-mort-de-son-dauphin>

¹³ Conseil Constitutionnel, Décision n° CI-2020-009 / CC / SG du 14 septembre 2020.

¹⁴ RFI (2020). Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel valide la candidature d'Alassane Ouattara.

<https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200914-côte-d-ivoire-le-conseil-constitutionnel-valide-la-candidature-d-alassane-ouattara>

décisions en s'appuyant, entre autres, sur l'article 183 de la constitution¹⁵ de 2016 qui stipule ceci : « *La législation en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf intervention de nouvelles lois, en tant qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.* » Mais c'est surtout une lecture juridique combinée des articles 55, 56 et 183 qui a été mobilisée pour considérer que l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution « remettait à zéro les compteurs » des mandats présidentiels. Cette atmosphère belliqueuse et délétère qui a été entretenue jusqu'aux élections, a donné lieu à de nombreux dommages politiques et sociaux.

3.2 Conséquences politiques et sociales

Cette discordance entre les acteurs politiques autour de la Constitution en 2020, a bouleversé le climat politique en exaspérant les tensions ambiantes de l'élection. Le taux de participation de 53,90% au scrutin annoncé par la CEI, révèle une faible participation électorale des populations. Cette donnée statistique moyenne donne de comprendre les conditions inconfortables dans lesquelles le vote s'est tenu. En effet, dans un contexte électoral marqué par des dissensus politiques impétueux et un climat social trouble, la crainte d'aller voter avait tout son sens. Au titre des retombées néfastes engendrées par la controverse autour de la réforme constitutionnelle, il faut souligner la désobéissance civile lancée par les principaux leaders de l'opposition en l'occurrence feu le président Henri Konan Bédié. A ce propos, il déclarait ceci le 20 septembre 2020 : « *Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre : la désobéissance civile. Nous*

¹⁵ Constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016, disponible sur le site officiel du gouvernement ou [Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire](#)

sommes ici... pour exprimer notre farouche opposition à cette violation de la Constitution. »¹⁶ Face à ce qui constituait pour eux, un viol constitutionnel et donc, une décision anticonstitutionnelle, certains membres de la société civile et des leaders de l'opposition ont également appelé à un boycott de l'élection.

Cela a donné lieu des manifestations dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire entre autres, à Divo, Yamoussoukro et Daoukro. De nombreux affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre ou membres du parti RHDP¹⁷. Dans cette agitation généralisée, certaines figures de l'opposition furent assignées à résidence ou arrêtées dont Affi N'Guessan¹⁸. D'autres acteurs politiques ont été contraints à l'exil par crainte de se faire occire. Aussi dans le prolongement de la désobéissance civile, la violence s'est-elle accentuée en occasionnant des morts. Selon l'ONU et d'autres ONG, le bilan inhérent à ces affrontements s'évalue entre 85 et 100 morts¹⁹ et des centaines de blessés dans la période d'août à novembre 2020. Ces chiffres sinistres illustrent la bourrasque socio-politique générée par cette discorde entre le RHDP et les partis de l'opposition au sujet de l'interprétation de la loi électorale. Ces événements malheureux et chiffres sombres sont symptomatiques des

¹⁶ Henri Konan Bédié, discours prononcé au siège du PDCI, lors d'un rassemblement des principales forces de l'opposition ivoirienne, dont des partis et des mouvements de la société civile, AFP via VOA Afrique - 20 septembre 2020 via https://www.voafrique.com/a/pr%C3%A9sidentielle-en-c%C3%B4te-d-ivoire-b%C3%A9di%C3%A9-appelle-%C3%A0-la-d%C3%A9sob%C3%A9issance-civile-75590689.html?utm_source

¹⁷ RHDP, Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix

¹⁸ Affi N'Guessan, président intérimaire d'alors du Front Populaire Ivoirien (FPI)

¹⁹ Human Rights Watch, (2020, 2 décembre), Côte d'Ivoire : violences post-électorales et répression. HRW.

dommages importants de l'outrance des troubles politiques sur le tissu social.

4. La présidentielle d'octobre 2025 : entre incertitudes et risques déjà perceptibles

Après les élections présidentielles de 2020 ponctuées d'événements déplorables, celles d'octobre 2025 s'annoncent une nouvelle fois avec beaucoup d'incertitudes et de risques patents qui crispent l'atmosphère politique et sociale tout en générant l'émoi au sein de la population.

4.1. Acteurs politiques en recomposition

Cinq (5) ans après les dernières élections présidentielles de 2020, la classe politique ivoirienne a connu une mutation relative entre certains acteurs politiques de l'époque encore présents et d'autres qui ont disparu ou on fait leur entrée. Parmi eux, le président Bédié qui a assuré la présidence du PDCI-RDA²⁰ depuis la disparition du président Houphouët, a malheureusement tiré sa révérence le 1^{er} août 2023. Par contre, de nouvelles figures émergentes notamment Jean-Louis Billon, Tidjane Thiam, Vincent Toh Bi et Assalé Tiémoko sont apparues et essaient d'apporter une dynamique nouvelle à la politique ivoirienne. Quant au président Gbagbo et à l'ex-premier ministre Soro Guillaume qui avaient vu leurs potentielles candidatures en 2020 invalidées pour les incriminations dont ils faisaient l'objet, font encore face à un nouveau rejet. Toutefois, si Soro Guillaume est encore en exil ; ce n'est pas le cas pour Gbagbo qui a regagné la Côte

²⁰ PDCI-RDA, Parti Démocratique de Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain

d'Ivoire et se bat pour sa participation à l'élection d'octobre prochain par le biais du nouveau parti qu'il a créé à savoir le PPA-CI²¹.

De son côté, le président sortant, Alassane Ouattara, est de nouveau plébiscité par les membres de son parti pour briguer un quatrième mandat. Après avoir entretenu le flou sur son engagement pendant quelques semaines, il a finalement cédé face à la requête de ses partisans en décidant de briguer un quatrième mandat présidentiel. Depuis lors, cette décision jugée anticonstitutionnelle par l'opposition et certains observateurs, crée la polémique et alimente le débat politique. L'ensemble de ces acteurs avec une disparité de profils et d'idéologies, donne une coloration particulière à cette nouvelle classe de postulants à la magistrature suprême du pays. Cette recomposition de la classe politique confère un caractère inédit aux élections présidentielles d'octobre 2025 et laisse planer une incertitude totale sur son déroulement et son issue.

4.2. Institutions électorales et confiance démocratique

Nonobstant les événements désastreux vécus par les ivoiriens à l'occasion des élections présidentielles, il semble que les politiques n'en ont tiré aucune leçon. Du moins, les intérêts effrénés de pouvoir desdits politiques continuent de gouverner la quiétude et le bien-être des populations. Pour preuve, les sujets à l'origine des divergences qui occasionnent les crises, refont surface à chaque échéance électorale et parfois, avec recrudescence. C'est le cas de la CEI dont la composition des membres et la nomination du

²¹ PPA-CI, Parti des Peuples Africains-Côte d'Ivoire

président par le pouvoir exécutif sont encore contestées dans cette période préélectorale présidentielle. En clair, l'opposition ne manifeste aucune confiance en cet appareil électoral dont elle affirme que le premier responsable est militant du parti au pouvoir. A cet égard, Dano Djédjé (PPA-CI, 2025)²² est sans langue de bois : « *la CEI n'a rien d'indépendant. Elle est instrumentalisée pour servir les intérêts d'un régime... et qui a manifestement peur d'un homme : le Président Laurent Gbagbo.* » C'est d'ailleurs pour cette raison que l'opposition avait demandé des réformes des institutions en charge des élections dont la CEI et le Conseil constitutionnel afin que la représentation des membres des partis au sein de ces organes soit équitable. Une solution qui pourrait éviter de nombreux imbroglios et potentiellement, restaurer la confiance démocratique de l'opposition en ses institutions électorales. Cependant, cette requête demeure jusque-là, insatisfaite. Ainsi, face à l'absence de certains acteurs majeurs de l'opposition sur la liste électorale dont Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Soro Guillaume et Blé Goudé, l'opposition dénonce une connivence malicieuse entre la CEI et le parti au pouvoir (le RHDP), pour évincer sans motif juridique légitime, leurs principaux adversaires.

Pour l'opposition, ce postulat prend tout son sens dans la mesure où la CEI refuse de faire une révision de la liste électorale qui est censée être faite chaque année et coutumièrement, avant les échéances lorsqu'il est question d'une année électorale. Et pourtant, au-delà de la radiation des acteurs politiques susmentionnés de la liste électorale,

²² Djédjé Dano S., (2025, 18 mars), *La CEI n'a rien d'indépendant...* Conférence de presse du PPA-CI à Abidjan, Afrique-sur7, https://www.afrique-sur7.fr/cote-divoire-le-ppa-ci-attaque-la-cei?utm_

l'opposition soutient que cette liste est truffée d'irrégularités dont une absence de filiation et des doublons massifs. C'est ce que dénonce Appolos Dan Thé (FPI, 2025)²³ en ces termes : « Environ 70 % des 6,2 millions d'électeurs inscrits sur la liste provisoire... présentent des informations incomplètes (filiations non renseignées...), Une liste électorale opaque ne peut garantir des élections transparentes. » Elle nécessite, donc, un audit intégral pour une mise à jour et une désinfection parcimonieuse avant la tenue des élections. En somme, l'opposition remet en cause l'indépendance et la crédibilité de la CEI du fait des manquements observés dans son exercice. Elle estime, de ce point de vue, qu'il n'est pas possible d'organiser et garantir des élections libres et transparentes car cela est consubstantiel à une CEI réformée et à des préjudices réparés. D'une part, les accusations de manipulation des institutions et de tentative de fraude électorale faites par l'opposition au parti au pouvoir et d'autre part ; les reproches d'essai dilatoire du processus électoral adressés par le camp au pouvoir à l'opposition, constituent le talon d'Achille de cette période préélectorale électrisée et électrisante. Et ce contexte mélancolique augure un dénouement totalement imprévisible.

4.3. Scénarios prospectifs : vers une crise, une transition ou une alternance politique ?

²³ Dan Thé, A., (2025, 29 mars). 70 % des électeurs inscrits ne respectent pas l'article 7 du Code électoral, conférence de presse du FPI, https://www.koaci.com/index.php/article/2025/04/01/cote-divoire/politique/cote-divoire-presidentielle-2025-le-fpi-denonce-des-anomalies-delecteurs-sur-la-liste-electorale_185664.html?utm_

La conjoncture politique qui prévaut, en ce moment, laisse transparaître trois (3) scénarios envisageables dans cette année électorale.

4.3.1 Scénario 1 : vers une crise ?

L'hypothèse de crise que nous évoquons est relative à la tension, actuellement perceptible dans la sphère politique. Elle s'explique notamment par l'exclusion des principaux leaders de l'opposition de la liste électorale, toute chose qui les empêche d'être candidats aux prochaines élections. L'opposition s'insurge contre cet évincement du processus électoral qu'elle juge arbitraire et illégitime. Pendant qu'elle revendique que les préjudices causés soient restaurés, le parti au pouvoir ne semble pas disposé à capituler. En outre, le souhait du président Alassane Ouattara de briguer un quatrième mandat estimé anticonstitutionnel et vivement protesté par l'opposition et certaines entités de la société civile, suscite des débats houleux. Cette volonté, couplée à l'impasse de la radiation des leaders de l'opposition de la liste électorale, pourrait exacerber des frustrations déjà patentées et s'ériger en des troubles politiques et sociaux. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire donne de présumer que les vestiges de ses pages noires, notamment en 2010-2011 et en 2020, continuent de survivre et hantent le présent. Il y a donc matière à redouter une possible crise si des échanges fructueux n'interviennent pas entre les protagonistes pour s'accorder sur des décisions réciproquement profitables. Dans l'éventualité d'une crise entraînant, entre autres, le retrait du régime actuel du pouvoir et donc le report des élections ; un conseil de transition pourrait être mis en place

pour assurer l'intérim du gouvernement en attendant l'élection du futur président de la République.

4.3.2 Scénario 2 : vers une transition ?

L'éventuelle effectivité du scénario 1 pourrait donner naissance au scénario 2. En effet, une situation de crise socio-politique ou militaro-politique avérée pourrait occasionner par la suite, une transition. Cette transition ne serait assurément pas celle définie par Schmitter et O'Donnell (1986), qui implique un changement de régime politique puisque cette question ne s'inscrit pas dans l'agenda politique actuel. Mais elle serait une transition de type conflictuel en raison des probables violences faisant suite à des dissensions implacables ou d'une potentielle guerre dont l'issue demeure incertaine. En revanche, cette transition pourrait également avoir un caractère mélioratif et bienveillant. Dans ce sens, elle serait une transition négociée. De ce point de vue, un consensus politique entre anciens et nouveaux acteurs politiques serait établi pour organiser pacifiquement le changement par le biais, en l'occurrence, d'un dialogue national inclusif. Parallèlement, cette éventuelle transition négociée pourrait engendrer un changement d'acteurs au pouvoir et des réformes institutionnelles mêlant la CEI, le Conseil constitutionnel, la justice et les libertés publiques. Des échanges liminaires intervenus, il y a quelques semaines, entre le parti au pouvoir et certains partis de la coalition de l'opposition, donnent des raisons d'escompter cette probabilité si ce dialogue se poursuit favorablement.

4.3.3 Scénario 3 : vers une alternance ?

L'alternance politique est un indicateur majeur de la consolidation démocratique. De ce fait, elle constitue, assurément, le scénario le plus approprié pour le peuple ivoirien en octobre prochain, si son application est accompagnée d'une volonté commune réelle des acteurs politiques de donner libre cours à la démocratie. Cela traduirait l'acquisition d'une maturité démocratique pour la classe politique ivoirienne. Sur ce terrain, la réussite de ce pari implique notamment l'acceptation des résultats par les perdants, le respect des règles constitutionnelles afin qu'il témoigne d'un fonctionnement démocratique normalisé. L'adoption des règles régissant ce jeu démocratique par toutes les parties prenantes est une condition sine qua non pour leur participation à la compétition électorale. Cela vise à éviter d'éventuels troubles ou désagréments au moment de l'issue du challenge électoral. Médard (1996) résume bien cette idée en soutenant que l'alternance politique désigne le passage du pouvoir exécutif d'un parti ou d'une coalition à un autre, à travers des élections libres, transparentes et acceptées par tous. Toutefois, les événements politiques inhérents à l'alternance en Côte d'Ivoire ne permettent pas d'affirmer indubitablement que l'application de ce modèle politique en octobre 2025 rassurerait les ivoiriens en dépit de tous les engagements possibles.

Pour preuve, les tentatives d'alternance en 2000, 2010 et 2020 n'ont pas donné les résultats escomptés. Pis, elles ont engendré d'horribles violences. Sauf une volonté sincère et manifeste de l'ensemble des acteurs politiques peut réussir à annihiler cette crainte de la pensée collective des ivoiriens. Sur ce sentier, il faudrait remettre le peuple au centre des intérêts en lui concédant véritablement le

pouvoir de choisir le candidat qu'il souhaite. A cet égard, Iris (2020)²⁴ fait bien de souligner que pour rouvrir l'espace de la représentation démocratique, il faut redonner le sentiment aux citoyens ivoiriens que leur voix porte, que leur choix compte. Une alternance politique pacifique à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2025 serait une consolation méritée pour le peuple ivoirien qui n'a que trop souffert des mornes fractures politiques redondantes.

In fine, peu importe le scénario que l'on observera, ce qui est capital et qui fonde notamment cette étude, c'est l'évitement de troubles politiques excessifs qui pourraient fracturer, à nouveau, le tissu social encore convalescent. La préservation de l'harmonie sociale et l'entretien de la quiétude du peuple doivent prévaloir sur les intérêts politiques excentriques.

5. Plaidoyer pour des élections présidentielles apaisées et inclusives en octobre 2025

Il importe de rappeler que l'objet de notre étude est de soumettre des recommandations aux politiques ivoiriens à l'effet de mettre fin à la dynamique des élections présidentielles assorties de crise en Côte d'Ivoire notamment celle d'octobre 2025. Ainsi, les populations seraient débarrassées de l'effroi des élections présidentielles qui les hante. Par ricochet, notre étude convie les acteurs politiques ivoiriens à l'adoption de comportements citoyens qui ne compromettent nullement l'intérêt général du pays. Car, au regard des événements qui

²⁴ IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques

font l'actualité politique depuis le début de cette année électorale, il y a lieu de redouter une nouvelle période électorale trouble, au dam des ivoiriens. Pour tourner ces pages sombres de la Côte d'Ivoire, il faudrait que des sacrifices soient faits par l'ensemble des politiques et qu'ils reviennent aux fondamentaux. Si prendre soin du peuple est la priorité de chacun d'entre eux, alors, celui-ci devrait être mis au centre des attentions. Cela implique une volonté sérieuse de ne poser aucun acte ni tenir des discours qui pourraient aggraver des plaies ouvertes ou embraser les faisceaux des clivages. Dans un pays où les élections présidentielles ne sont plus perçues, par ses citoyens, comme un moment d'expression démocratique de sa voix mais comme une période où les risques de crise sont fortement élevés, la fibre chauvine peut s'altérer. Le comportement trivial des politiques contraste avec leur houphouëtisme qu'ils revendiquent quasiment tous.

Pourtant, l'école d'Houphouët recommande qu'en cas de litige, les antagonistes discutent en vue de trouver des solutions à ce qui les oppose. Ce modus operandi a permis à Houphouët-Boigny d'inculquer aux ivoiriens, la paix comme une culture, une vertu indispensable sur les chantiers du développement. Fort malheureusement, cette option n'est pas véritablement exploitée dans les rapports des politiques d'après lui. Pour les parties en conflit, il est indispensable de trouver un cadre d'échanges sincères et inclusif pour aborder les sujets qui divisent. Dans ce sens, des décisions importantes telles que la libération des prisonniers politiques, la permission accordée aux exilés politiques de faire leur retour en Côte d'Ivoire pourraient être des points de départ favorables au dialogue national. En outre, un

décret pour amnistier les politiques faisant l'objet d'une condamnation nationale serait un acte décisif, susceptible d'édulcorer les animosités inter politiques. Parallèlement, la question épineuse de la réinscription des principaux leaders de l'opposition sur la liste électorale serait logiquement résolue. Dans cet élan, l'autre question principale qui fâche, à savoir la réforme des institutions électorales doit être abordée.

Dans l'optique de faciliter l'acceptation des règles constitutionnelles et en conséquence, des résultats des élections, l'approbation de la reformation de ces institutions est impérieuse. Aussi le choix de l'alternance par les anciens acteurs politiques en cette année électorale, serait-il un message fort envoyé à l'ensemble des ivoiriens pour témoigner de leur engagement à corriger de nombreuses erreurs du passé. Si les anciens acteurs dont les présidents Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara ne constituent pas forcément la clef de voûte des différends politiques ivoiriens ; il serait tout de même préférable qu'ils passent le relais à de nouvelles figures. L'entrée sur scène de nouveaux acteurs pourrait entraîner une mutation des pensées et dépassionner certains débats politiques actuels trop adossés aux obédiences Gbagbo et Ouattara.

Conclusion

A la lumière de ce qui précède, il convient de retenir que notre analyse de ce sujet nous a permis d'explorer les motifs des crises militaro-politiques ivoiriennes à l'occasion des élections présidentielles. Ces causes diverses qui refont surface à chaque période électorale, tel un artefact,

demeurent une nouvelle fois observables dans l'arène politique. Par leur biais, nous avons dépeint le climat politique qui prévaut actuellement afin de faire des propositions aux acteurs concernés. De ce fait, nos hypothèses de recherche sont confirmées. L'analyse du contexte politique actuel, en prélude aux échéances électorales d'octobre, est de nature à susciter des soubresauts au sein de la population qui craint certainement un nouveau revirement légal. Face à cette lecture maussade, il nous a paru nécessaire de soumettre un plaidoyer à l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens. Il s'agit de les inciter à une attitude citoyenne dont la cohésion sociale est au cœur des actions et discours politiques. Dans cet élan, l'usage d'un dialogue transparent et inclusif comme arme de règlement des conflits, contribuera, assurément, à la préservation de la paix et de la quiétude des ivoiriens. Notre étude aurait probablement été plus consistante si elle était fondée sur une étude de terrain. Cependant, elle pourrait aider à la compréhension de nombreux événements d'ordre politique en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays qui vivent des réalités similaires. D'un point de vue scientifique, elle pourrait contribuer à enrichir des recherches futures en apportant des éléments nouveaux dans le champ de la communication politique inhérente à la Côte d'Ivoire.

Références bibliographiques

BAYART Jean-François, 1989. *L'État en Afrique. La politique du ventre*. Paris, Fayard.

BOA Thiemélé Ramsès, 2009. « Ivoirité, Identité culturelle et intégration africaine : logique de dédramatisation d'un

concept », *Synergies Afrique Centrale et de l'Ouest* n° 3 - pp. 75-83, Université de Cocody-Abidjan

BOA Thiemélé Ramsès, 2003. *L'ivoirité entre culture et politique*, Paris : L' Harmattan.

COLLIER Paul, 2009. *Wars, Guns, and Votes: Democracy in Dangerous Places*. New-york/ London : Harper collins.

CONSTITUTION de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016, disponible sur le site officiel du gouvernement ou Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire

DAN THE Appolos, 29 mars 2025. *70 % des électeurs inscrits ne respectent pas l'article 7 du Code électoral*, conférence de presse du FPI, https://www.koaci.com/index.php/article/2025/04/01/cote-divoire/politique/cote-divoire-presidentielle-2025-le-fpi-denonce-des-anomalies-delecteurs-sur-la-liste-electorale_185664.html?utm_

DJEDJE Dano, 18 mars 2025. *La CEI n'a rien d'indépendant...* Conférence de presse du PPA-CI à Abidjan, *Afrique-sur7*, https://www.afrique-sur7.fr/cote-divoire-le-ppa-ci-attaque-la-cei?utm_

DOZON Jean-Pierre, 2000. « La Côte d'Ivoire entre démocratie, nationalisme et ethnonationalisme. » In *Politique Africaine*, n°78, pp. 45-62.

FRANCE 24, 7 août 2020. Côte d'Ivoire : Ouattara justifie sa candidature à un 3e mandat par la mort de son dauphin Coulibaly. <https://www.france24.com/fr/20200807-cote-d-ivoire-ouattara-justifie-sa-candidature-a-un-3e-mandat-par-la-mort-de-son-dauphin>

HUMAN RIGHTS WATCH, 2 décembre 2020. *Côte d'Ivoire : violences post-électorales et répression*. HRW.

INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 26 août 2020. « Côte d'Ivoire : éviter une nouvelle crise électorale », (Rapport Afrique n°295). Bruxelles : ICG.

IRIS, 2020. *Côte d'Ivoire : vers une alternance politique ?* Paris : IRIS.
<https://www.iris-france.org/145133-cote-divoire-vers-une-alternance-politique/>

KONAN BEDIE Henri, 1995. *Le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Oui nous le pouvons*, discours-programme 1995, Abidjan

KONAN BEDIE Henri, 1999. *Les chemins de ma vie*, Paris : Plon.

LE MONDE, 7 août 2020. « Le président Alassane Ouattara officiellement candidat à un troisième mandat. »
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/07/cote-d-ivoire-le-president-lassane-ouattara-officiellement-candidat-a-un-troisieme-mandat_6048334_3212.html

LIPSET Seymour et ROKKAN Stein, 1967. *Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives*, New-york : free press

MEDARD Jean-François, 1996. *États, légitimités et conflits en Afrique*. In Jean-François Médard (Ed.), « État et politique en Afrique noire » (pp. 45-76). Paris : Karthala.

NIAVA Paul, 1974. « De la griotique à l'ivoirité » in *Fraternité* Matin du 21 novembre 1974.

O'DONNELL Guillermo & SCHMITTER Phillippe, 1986. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

RFI, 2020. « Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel valide la candidature d'Alassane Ouattara. »

<https://www.rfi.fr/fr/afrique/20200914-côte-d-ivoire-le-conseil-constitutionnel-valide-la-candidature-d-lassane-ouattara>

WEBER Max, 1922. *Économie et société*. Traduction française (1971), Paris : Plon.